

● God. 1, br. 2 (2021) ●

a•priori

naučno-popularni časopis

Banja Luka, novembar 2021.

A PRIORI

Naučno-popularni časopis

Izdavač:

UDRUŽENJE ZA PROMOVISANJE KULTURE I MIŠLJENJA SOFIA

Za izdavača:

Ana Galić, mr

Glavni i odgovorni urednik:

Ana Galić, mr (Udruženje Sofia)

Zamjenik urednika:

Marko Bačanović, ma

Uređivački odbor:

Prof. dr Robert Braun (Senior Researcher, Deputy Head, Science, Technology and Social Transformation, Institute for Advanced Studies, Vienna)

Doc. dr Saša Laketa (Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci)

Prof. dr Miodrag Živanović (Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, redovni profesor u penziji)

Prof. dr Duško Trninić (Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci)

Mr Miroslav Galić (Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci)

Dr Lamija Neimarlija (Akademija likovnih umjetnosti, Univerzitet u Sarajevu)

Doc. dr Goran Rujević (Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu)

Nela Lazić Pilipović, prof. (Udruženje Sofia)

Doc. dr Želimir Dragić (Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci)

Radovan Subić, MA (Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci)

Marko Bačanović, MA (Sarajevo)

DTP:

Miroslav Galić

Adresa i kontakt:

A PRIORI Naučno-popularni časopis
Udruženje zapromovisanje kulture i mišljenja Sofia
Carice Milice 58, 78 000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

e-mail: casopisapriori@gmail.com

www.casopisapriori.com

Telefon: + 387 66 133 783

Na naslovnoj strani: The School of Athens, Fresco by Raphael, 1509-1511. (detail)

© Časopis A PRIORI izlazi od 2021. godine

A PRIORI se objavljuje kako ide (publish as you go).

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ:

Marko Bačanović6

INTERVJU:

Bo Bennett, Author of *The Ultimate Collection of Over 300 Logical Fallacies!*9

TEMA BROJA:

Kritičko mišljenje u nastavnom procesu

Ana Galić

Uvođenje kritičkog mišljenja u nastavni plan i program srednjih škola kao samostalnog nastavnog predmeta13

Nikola Ačanski

Vrednost i obrazovni sistem "filozofije za decu"25

ČLANCI:

Igor Janković

Brunova filozofija beskonačnog svemira kao antiteza konačnim sistemima kosmologije.....36

Jovana Ivanović

Etičnost Eduarda Snoudena47

Ladislav Babić

O spoznajnoj vrijednosti vjere i znanosti52

Tamara Babić

Poezija, jezik i ljudsko postojanje.....58

ISTRAŽIVANJA:

Ana Galić

Samoprocjena sposobnosti kritičkog mišljenja nosilaca obrazovnog procesa u javnim školama srednjoškolskog obrazovanja i univerzitetima Republike Srpske: Rezultati istraživanja.....67

PREVOD:

Ella Parodi

Kritičko istraživanje percepcije učenika prve godine srednjih škola o rimskom ropstvu dokazano u pričama u udžbeniku *Cambridge kurs latinskog jezika*.....79

ESEJI:

Željko Ivanji

Darvinova teorija, od Altamire do Gernike98

KNJIŽEVNOST:

Radomir D. Mitrić

Balada za Pelegrine.....103

Ditirambi markize Luize Kasati	103
Panoptikon	104
Pentateuh za Hansa Memlinga	104
S puta za Sintru, mavarska	104
Električareva noćna pjesma	105
Ivan Despotović	
Cvijićeva	106
Nagon varke	106
Sestra u mojoj glavi	107
Ljubavnici preteče	107
Dejan Tešić	
Φ ς	109
Sveobuhvatnost	109
Laticama posute su sjene stilizovane	109
Ožiljci	110
Mile Lisica	
Noćna tišina	111
More	111
Treba zbuniti jesen	111
Tihi način smrti	111
Haris Jusufović	
Mrtvilo	113
Rubajja	113
Fantom	113
Senada Užičanin	
Neoprez	114
Piktogram	114
Gluhi okot	114
Goran Pilipović	
Šta, ako?!	115
Miloš Marjanović	
Jednom kada me pojede mrak	116
Dinko Osmančević	
Heroji i kukavice	117
Maša Petrović	
San	118
Darko Lešoski	
Stare at love until you forget your own face!	119

Things worth living for, that I never read about in any damn textbook.	119
The most wonderful perfume in the world.	121
Nikola Popović	
Barmen, grof iz priče	122
Dušan Mitić	
Deveti život – kroz san jedne mačke	125
Srđan Gavrilović	
Proljeće	127
Nikola Pantić	
Ambera	129
Miroslav Radaković	
Esmeralda	132
Miroslava Miljković	
Ija	134
Dragan Mitić	
Kad nema mojih	138
Borislav Batin	
Zmajevina	140
Mladen Živković	
Nedovršena priča	141
PRIKAZ:	
Ana Galić	
Ozbiljno shvatanje Darvina, Majkl Ruz	147
IZVJEŠTAJI:	
Ana Galić	
OKRUGLI STO: „Gdje je naše obrazovanje danas?“	152
Ana Galić	
Ljetna sezona Sofia kafea 2021. godine	154
POZIV ZA TREĆI BROJ ČASOPISA	156
UPUTSTVO ZA AUTORE	157

UVODNA RIJEČ

Marko Bačanović

Misao je rođena slijepa, no misao zna šta vidi...
(Fernando Pessoa)

Manjak kritičkog promišljanja vrlo je često kategorija koju je postmoderna čovjek sklon pripisivati uslovnosti - iste te postmoderne - njezinim posljedičnim realijama, što za krajnji proizvod imaju pretpostavljeni prototip „nerazmišljajućeg čovjeka“. No, pokušamo li na trenutak da pobjegnemo iz stečenosti spoznaje o prostoru koji nas okružuje, brzo ćemo shvatiti da se, u širem smislu gledajući, ni čovjek prošlosti nije umnogome odlikovao razmišljanjem, pogotovo ne onim kritičkim te da je svaka epoha oduvijek plivala u (ne)zavidnom mulju apatije kao direktne refleksije pretumbavanja i previranja geografskih mapa, gdje je po pravilu preovladavao osnovni životinjski preživljavački instinkt. Koliko je čovjek uopšte u stanju da zasjeni životinju u sebi, pitanje je za mnogo širu multidisciplinarnu raspravu od one koju je u stanju da ponudi drugi broj Časopisa A PRIORI koji stoji pred čitalaštvom. Veliki umovi po pravilu su bili incidentalnog karaktera i vrlo rijetko su bivali razvijani od strane sistema, već, naprotiv, predstavljali su radije izopštenike iz istog - potpuno koincidentalnu kategoriju. Na taj način, ni apriorne forme, kako ih je shvatao Kant - *zrenje* (vrijeme i prostor), *razum* (borba stvarnosti i mogućnosti) i *um* (duša, svijet i bog), teško da mogu konstruisati odgovarajuću spoznaju, bez najčešće instinktivnog talenta pojedinca za posmatranje bezmalo svega - okoline, forme, pa i samog sistema koji ga usmjerava i podučava, daje mu funkciju, makar na način da ga svojom uskošću iz samog sebe i izopšti.

Da li je onda sistem koji će nadarenog pojedinca izopštiti i pružiti mu, samim tim, beskonačan horizont

za rastvaranje misli, zapravo dobar sistem? Kada on upravo doprinosi svrsi velikog uma da stoji iznad svega pa samim tim i izvan i iznad sistema? I da li je dobar sistem ikada zapravo i postojao kao rezultat udruživanja ljudi i njihovih kritičkih mišljenja u masu mišljenja koja će, nesumljivo, prije ili kasnije i pojedinačnu nepatvorenu misao pokušati preoblikovati u masovnu? Jer jedan sistem proizvodi drugi, a drugi proizvodi treći, a svaki od njih je nosilac systemske ideologije. Ideologija zakreće u banalnost isključivosti i porađa birokratski užas - praznu ploču - „homo birokratikus“ koji drhti nad čemerom svog imetka - a na koju je onda lakše od svega ucrtati stazu bukvalne sposobnosti na zločin. Stvarnost koja porađa mogućnost svakako je u većini slučajeva ograničavajući faktor, jer stvarnost i mogućnost su vrlo opasne uslovnosti, onda kada nas uslovi tek jedna od njih i nepogrešivo vode u ludilo i ostrašćeno ništavilo koje iz njega proizlazi. Alfred Koržibski, poljski učenjak koji je razvio disciplinu koju je nazvao „opšta semantika“ je smatrao da krajnosti vjerovanja u sve i sumnjanja u sve, podjednako čuvaju od razmišljanja, jer je i ljudsko znanje o svijetu ograničeno nervnim sistemom i jezicima koje su ljudi razvili pa stoga niko ne može imati direktan pristup stvarnosti, s obzirom da je najviše što možemo znati ono što se filtrira kroz reakcije mozga na istu tu stvarnost. Na tom kantar stvarnosti mogućnosti i mogućnosti stvarnosti treba biti vanredno oprezan tražeći ravnovjesje te je i veliko pitanje da li je ijedan sistem (proizašao, dakle, iz stvarnosti, makar mu mogućnost bila inicijalna alma mater) dorastao da bilo koga u tom pogledu podučio bilo čemu drugom, osim stvarnosti same. Robert Muzil, veliki austrijski književnik i mislilac, smatrao je da će se ljudska istorija neprekidno ponavljati po jednom te istom neizdrživo pravilnom prin-

cipu, sve dok se ne pojavi upravo neko ko će mogućnost u potpunosti pretpostaviti stvarnosti, a takav neko se pojavio, uslovno rečeno, jako malo puta i svaki od tih puta bivao je razapet na krst, spaljen ili u potpunosti izopšten, nakon što je prethodno iskorišten u beščasne svrhe ili će to barem postati posthumno. No takav neko jednako se pojavio i beskonačno mnogo puta u vidu sve i jednog novorođenog djeteta.

Dijete je samo po sebi istinska i savršena definicija rasta i razvoja i kroz čitav taj proces prolazi mahom samostalno, samostvarajući i samousavršavajući se. Ono je zapravo to koje je u stanju nametnuti svijetu vlastite predstave, osjećaje koje su nepogrešivi plod fantazije. Ono ne mora ništa da zna o gotovom svijetu, nego je čak u stanju iskonstruisati vlastite svjetove i njihove uzvišene ideale. S te strane je i svako usmjeravanje djeteta zapravo neobjašnjivi grijeh, jer doslovno uništava njegov stvaralački duh, zagađuje ga stečenim znanjem i upućuje na precizno određene ciljeve da poput majmunčeta vulgarno ponavlja ono što radi svakoliki „čovjek stvarnosti“. Dijete vidi ono ultimativno – apsolutno, iako to ne može iskazati, ali itekako je u stanju posmatrati i samim tim to apsolutno bezgranično stvarati.

Iz svega ovoga se postavlja pitanje da li je onda kritičko mišljenje zapravo posmatranje samo, i da li se posmatranju uopšte da podučiti? Da li najveći izumi čovječanstva nastaju iz podučenosti ili iz potpuno neznačajke božanske intuicije, kakvom je npr. Tesla i prije nego što je poznavao ijednu matematičku formulu, slušao simfoniju kosmičkih talasa, do danas nečujnu ostatku čovječanstva?

Zamišljati je sve, a znati je ništa?! Zamišljati znači razmišljati i ne mislim da trebamo, glede toga, biti imalo pesimistični, jer svako ko samospoznaje vlastito postojanje šire od puke društveno nametnute funkcije, u stanju je napraviti iskorak u odnosu na današnjicu i negdašnjicu i u svakom budućem vremeprostoru, te se kao takav sasvim sigurno neće pretvoriti u sterilnu birokratsku kreaturu. Sistem će neminovno i dalje izopštavati nadarenog pojedinca, direktno ili indirektno, ali to i jeste put do značajne i spasonosne misli, koja će posložiti sve ostale misli, a zatim donijeti za čovječanstvo uzvišenu odluku, dostojnu najvećih ljudi.

Iako se načelno slažem da bi upravo filozofija i književnost trebali da zauzimaju centralno mjesto u obrazovanju pojedinca, te na taj način ponuditi barem mogućnost za mogućnost iznad stvarnosti, ne mislim da istom tom pojedincu takvo obrazovanje može da pruži bilo ko drugi osim drugog pojedinca u vidu neke vrste vlastitog spiritualnog učitelja. Jer čim se tu pojavi neko treći, već se uspostavljaju sistemski pravila mase i do izražaja prije ili kasnije dolazi najizraženija ljudska osobina, pohlepa i sujeta, koje su valjda lišena još jedino djeca. Vjerujemo u našu djecu! Filozofi, vjerujte u one koji o filozofiji ne znaju ništa. Oni će vas podučiti daleko više o misli, nego što ćete vi podučiti njih. Učite razmišljati od onih koji o razmišljanju nikada nisu razmislili. Književnici, vjerujte u svoje čitaoce, makar vas čitali i najsirovije i najbanalnije. Oni će vas o vlastitom djelu naučiti daleko više, nego biste im ga i sami mogli razjasniti. Učimo od naše djece! Sve do jednog, oni su posebni i u svoj neznačajkoj utopiji, daleko veći od svega u šta smo se pretvorili sami. Vjerujemo u utopiju!

Završio bih citirajući poljskog nobelovca Vladislava Rejmonta, u čijem *Lođu*¹ i sastavljam ovaj za mene prilično glavobolan uvod, s obzirom na obiknutost pisanja u stihu...

Svaki viši um i mora imati nekakvu utopiju, neku lijepu himeru, koja mu današnji odvratni život čini snošljivim. Za takvu se himeru može žrtvovati i sam život!

Pred vama je A PRIORI. Čitajte i razmišljajte o pročitanoj, ne na osnovu onoga što je napisano, već upravo na osnovu onoga što u poplavi grafema nećete naći, osim možda u bjelinama proreda, ostavljenim mislima na volju.

U Lođu, 10. oktobra 2021. godine

Marko Bačanović

¹ Rejmont zapravo i nije iz Lođa. Tu je tek proveo nekoliko godina adolescencije i mladosti, radeći kao putujući krojač – trgovac, što je zapravo njegovo jedino formalno obrazovanje – srednja krojačka škola. Značajan je po tome što je ovaj grad postavio na „svjetsku književnu mapu“ svojim velikim romanom „Obećana zemlja“.

INTERVJU

Intervju

INTERVIEW WITH BO BENNETT

Author of *The Ultimate Collection of Over 300 Logical Fallacies*

Interview by: Ana Galić

Photo: Bo Bennett, with kind permission of Mr. Bennet

Thank you sir for this great opportunity to have you in our Journal, especially knowing that our current issue's theme is Critical Thinking in the Teaching process. Welcome!

First of all, can you tell us „your story“, or just introduce yourself to our readers, not just logic lovers, but also to our wider audience?

I grew up with a wonderfully fascinating mother who

was a major believer in anything and everything mystical and magical. Although not much of that rubbed off on me, I did hold on to my religious (Catholic) beliefs until my mid-thirties. About that same time, I began to question my religious upbringing and started a debate website to evaluate views from both believers and non-believers. It didn't take me long to shed my supernatural beliefs, but I was troubled by how good the theistic arguments appeared

to be. It was then when I got sucked into the world of logical fallacies—the non-supernatural yet still magical quirks of reason that trick us into thinking bad arguments are good arguments. Over the next three years, I collected these logical fallacies and compiled them into a single resource. *Logically Fallacious*, the website, the book, and the course were born.

Now, can you tell us: why is being reasonable so important? Is it much more important today than in previous times, or is it always has been that way for human?

If we define reason as *the power of the mind to think, understand, and form judgments by a process of logic*, then it becomes clear that it has always been important, from the days of our ancestors deciding to pet the pretty tiger or not to today deciding if we should get the COVID vaccine or not. Reason is and has always been, literally, a matter of life and death. Although reason has always been important, in today's world of science reason has become even more important, and continues to become more important as we replace our superstitions with empirical evidence produced by the scientific method.

You collected 300 logical fallacies. On first, readers can think: Boy, that is so huge number! But again, when we read your book, we realise that maybe there is even more fallacies and that you are really right when you collected such amount not just theoretical, schooling fallacious and their definitions, but you supplied us with so much examples. Is there some background for doing such a tremendous job?

First, thank you for the compliment :) The biggest challenge was a problem of demarcation, that is, having to draw the line between a “logical fallacy” and a cognitive bias, a persuasion or manipulation technique, a lie, or just being wrong. There is certainly a subjective element to this classification, and I did my best to be consistent with my own rules for what qualifies as a fallacy. At the end of the day, we have the number we do.

At the end of almost every fallacy you give us a tip. There are a lot of tips where you tell us to find mistakes in our own thinking in our common everyday concluding and everyday life. Do we really make so much logical

fallacies not even knowing that we do? Was Socrates right when he said that only thing he knows is that he knows that he does not know nothing?

Yes, we commit errors or reasons consistently—even the best of us. The challenge is being able to identify when do, and under what situations we are more likely to abandon reason (e.g., on topics where we have a strong ideological commitment). As for Socrates' saying, and all truisms that can be stated in a sentence, I think the truth is a bit more nuanced—but his point is well taken.

Can you now make connection, for our readers, between logic and critical thinking, and also tell why is it so important for someone who is thinking critically to make his/her's clame following rules of logic?

“Logic” can be defined as *reasoning conducted or assessed according to strict principles of validity*. As we have seen with the fictional character “Spock” on *Star Trek*, logic, devoid of critical thinking, would not return the best results. This is perhaps the main issue with the development of AI—it is easy to teach a machine the rules of logic, but not the rules of reason and critical thinking, which incorporate the human condition in the form of emotional and subjective assessments. By breaking the fundamental rules of logic, one is likely to be wrong far more often than if they consistently followed the rules of logic. Likewise, the failure to think critically is far more likely to produce poor results—“poor” in the sense of being factually incorrect as well as subjectively “bad.”

Would you say that critical thinking in education is something we achieved, or that we should think about it for our present or future generations? Have you had some experience of yours?

It has been a mixed bag. Without doubt, the educated, as a group, are far better at thinking critically than the uneducated, as a group. However, there are some disturbing trends in higher education such as being unable to question certain doctrines—at least without social or even academic retribution, being taught what to think rather than how to think, and uncritically adopting certain ideas out of fear or desire for social credit.

We must ask, and this not very popular question for us, philosophers, do you think that humanity will no

loger need logic, since now we have some new skills like media literacy?

No, we will always need logic along with new skills like media literacy.

At the end, what message can you send to our younger generations that is attached to logic, critical thinking and school?

Don't confuse being a "rebel" with being logical, reasonable, or a good critical thinker. There is a trend to distrust authority as a heuristic in determining truth. For example, if the government supports X, then X must be a lie. Sometimes horrible people are right. Sometimes wonderful people are wrong. Evaluate arguments on their own merit and be courageous enough to hold beliefs that are not in line with your clan, even if it means being a social outcast. Don't be loyal to ideologies; be loyal to reason. Do this, and you will find yourself on the right side of truth far more often than not.

Thank you for your answers, we most definitely will read and learn from your book. Thank you!

In Banja Luka, On September, 28th 2021.
Ana Galić, editor-in-chief

TEMA BROJA

UVOĐENJE KRITIČKOG MIŠLJENJA U NASTAVNI PLAN I PROGRAM SREDNJIH ŠKOLA KAO SAMOSTALNOG NASTAVNOG PREDMETA

Pregledni naučni članak

Ana Galić

DOI: 10.5281/zenodo.5721707

Udruženje Sofia
ana.galic.bl@gmail.com

Primljen: 13.04.2021.

Prihvaćen: 07.06.2021.

Kritičko mišljenje nije samostalan nastavni predmet u sistemu obrazovanja srednjih škola, nego predstavlja sastavni dio, indirektno i direktno, nastavnog plana i programa sličnih nastavnih predmeta. U ovom radu ćemo istražiti kritičko mišljenje u nastavnom planu i programu srednjih škola – primjenu, značaj i domete argumentacije i efektivne analize intelektualnog aparata u srednjoškolskom obrazovnom procesu, te neophodnu izmjenu budućih planova. Analiziraćemo koji predmeti i do kog stepena u IB programu Međunarodne mature i nacionalnom programu srednjih škola, sadrže kritičko mišljenje, te koliko se ono oslanja na logiku, odnosno filozofiju kao ishodište kritičkog mišljenja. Razradićemo tezu da kritičko mišljenje nepravedno zauzima nepriznat položaj u nastavnom procesu, te da je, u skladu s tim, njegov sadržaj rasparčan, ne samo u sadržaju nastavnih planova i programa u nastavnom procesu, nego i van nastavnog procesa, kao dio novinarske, medijske i informatičke prakse. Branićemo tezu da je potrebno izvršiti reformu srednjoškolskog obrazovnog procesa i uvrstiti samostalni nastavni predmet Kritičko mišljenje. Metode korištene pri odbrani ove teze su analiza i indukcija, te ćemo pokazati da su nosioci kritičkog mišljenja najprije učenici i nastavnici, koji kada jednom ovladaju ovom vještinom, stižu sposobnost za cijeli život.

Ključne riječi: kritičko mišljenje, nastavni proces, učenik, nastavnik, nastavni predmet, srednja škola, nastavni plan i program

Uvod

Mi sada imamo nevjerovatnu količinu informacija dostupnu samo na par klikova putem Interneta. Količina podataka koju pri tome dobijamo dovodi do preplavlivanja našeg misaonog aparata i mi tada iskušavamo “paralizu analize”. U tom procesu iščitavanja informacija od nas se očekuje da smo sposobni da selektujemo, interpretiramo, svarimo, procijenimo, naučimo ili primijenimo one informacije koje su nama bitne i korisne. Međutim, postoji jedna opasnost. Riječ je o tome da mi imamo sve moguće odgovore, ali da ipak ne znamo šta oni znače. Time dolazimo do dvije ključne sposobnosti 21. vijeka, a koje predstavljaju blizance - sposobnost da se uči i sposobnost da se misli. Obrazovni sistem predstavlja upravo sponu ove dvije sposobnosti, te u zavisnosti od profila koji se edukuje i izlazi iz tog sistema

imamo primjenjenu prvu sposobnost – sposobnost da se uči. Svaki smjer stručnih, tehničkih, umjetničkih i inih škola našeg srednjoškolskog obrazovnog sistema obučava i priprema svoje učenike/studente (u daljem tekstu učenike) za njihove buduće profesije u procesu učenja. Međutim, druga pomenuta sposobnost predstavlja jednako važnu vještinu, ako ne i presudnu, kako za učenike, tako i za same nastavnike/profesore (u daljem tekstu nastavnike), a to je sposobnost da se misli i to kritički (mišljenje kao takvo je sastavni dio usvojenog nastavnog plana i programa predmeta filozofija i samo filozofija, a svakako ne jedan samostalan nastavni predmet, a i sama filozofija se može slušati samo u gimnazijama srednjih škola). Pojam kritičkog mišljenja bi se usljed svoje važnosti mogao iskoristiti za proširenje krilatice *znanje je moć*, na *kritičko mišljenje i znanje jesu moć*, ukoliko se osvrnemo na malopredašnje sposobnosti. Prije nego što pređemo na argumentovanje teze u glavnom dijelu, ovdje ćemo navesti par podataka o samom poimanju ove vrste mišljenja. Naime, kritičko mišljenje se sastoji iz tri dijela: stava ili stanja uma da promišljeno razmotri probleme; poznavanja metoda logičkog ispitivanja i zaključivanja i vještina u primjeni pomenutih metoda. Sada ćemo razmotriti gdje smo to do sada mogli naići na kritičko mišljenje, da li direktno imenovano kao sastavni dio odobrenih nastavnih planova i programa od strane nadležnog ministarstva za srednje škole, tako i indirektno, kao sastavni dio predmeta bez kojeg dovršetak programa Međunarodne mature, takođe zastupljen u srednjim školama ne bi bio mogu. Nakon nabiranja pozicija kritičkog mišljenja u obrazovnom sistemu prelazimo na metakognitivni monitoring i moguća rješenja problema nepostojanja kritičkog mišljenja kao sastavnog predmeta u nastavnom planu i programu srednjih škola.

Kritičko mišljenje u obrazovnom sistemu kao i van njega

U skladu za zadatkom koji trebamo da obavimo u datom trenutku i u okviru nekog nastavnog predmeta,

- 1 O odnosu reproduktivnog i kritičkog mišljenja i izbjegavanju ličnog učešća u produkciji, a ne reprodukciji misli nekoga ko je stvari već promišljao na svoj način, ali prije nas, te koliko opasnosti leži u tome po rast i razvoj jednog pojedinca pogledati u: Iva Buchberger, *Kritičko mišljenje/ Priručnik kritičkog mišljenja, slušanja, čitanja i pisanja* (Rijeka: Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas, 2012.), 14.
- 2 Možda je najprezentativniji primjer predmeta koji na napregledniji način predstavlja srž samog kritičkog mišljenja nastavni predmet Logika, i to Aristotelova tradicionalna logika, o čemu više pogledati u knjizi: Richard L. Epstein i Carolyn Kernberger, *Critical thinking, III edition* (Australia, Canada, Mexico, Singapore, Spain, United Kingdom, United States: Thomson-Wadsworth, 2006.), 373. pa nadalje

odnosno neke nastavne jedinice i zadatka koji je zadat na određenu temu, i nivo kritičkog razmišljanja će biti podešen tome nivou, te tada možemo govoriti o dva glavna sastojka kritičkog mišljenja: to je utvrđivanje koliko tačno nam je informacija potrebno, te u skladu s tim i napora koji ćemo uložiti u usvajanje tih informacija; a zatim i selekcija¹ informacija koje ćemo koristiti.

Upravo pravilno korištenje informacija kojima smo okruženi na svim poljima našeg djelovanja utiče na to kako primjenjujemo ili koristimo naše kritičko mišljenje i to se odnosi na sve što vidimo, čujemo i činimo; zatim na ono što čitamo; na način na koji tumačimo nove situacije i događaje kao i na način na koji mi pišemo, govorimo ili sebe prezentujemo drugim ljudima. S tim u vezi, kritičko mišljenje je već sastavni dio predmeta koji se izučavaju u školskim sistemima², ali ipak, kao samostalan nastavni predmet ili vještina nije prepoznat. Pa na primjer, zapišimo se zbog čega je kritičko mišljenje bitno i unutar, ali i van akademske zajednice, odnosno zbog čega je bitno poznavati pojmove i termine koji se koriste prilikom vođenja razgovora sa drugim ljudima, o bilo čemu? Najprije se obučavamo da prepoznamo šta nam to tačno, odnosno nedvosmisleno, naš sagovornik ima da kaže. Zatim se izgrađuje naše samopouzdanje. Jer, kada savladate svoj govorni nastup, te uvijek znate kada i šta reći, kroz tu vještinu primjenjivanja osnovnih elemenata kritičkog mišljenja, vaša samouvjerenost tokom vođenja razgovora će nevjerojatno rasti. Mnogo jasnije i razgovjetnije ćete moći saslušati i raspoznati šta vam drugi prezentuju, bilo da je riječ o uvjerenjima, pogledu na svijet, novoj nastavnoj jedinici, ili pak naučnim tezama. I na kraju, sve navedeno možemo podvesti pod poznavanje argumenata, koje ćete, kada savladate oblast kojom želite da vladate, tj. kada vremenom steknete dovoljnu količinu informacija o nekom problemu, temi, tezi i sl. onda, kada to prilike bude nalažemo, moći dovesti u pitanje sagovornikova uvjerenja, na jedan stručniji način. Bez mogućnosti da se ostavi sloboda i mogućnost kako na jednom školskom času, na kojem se

vrši obrada novog gradiva ili ponavljanje, odnosno sistematizacija jedne predene teme, nema šanse za misaoni napredak i razvoj učenika, a ni nastavnici nemaju nikakvu dobit takvom prezentacijom svoga rada. U nacionalnim programima se i dalje prvenstveno njeguje frontalni način rada, koji oduzima poprilično veliku količinu vremena na prezentovanje gradiva od strane nastavnika, sa pasivnom funkcijom učenika, a aktivnošću dodijeljenom samo i isključivo nastavniku. Iako se frontalni oblik³ rada može okarakterisati kao jedan od najpovoljnijih za početak i upoznavanje učenika sa novim gradivom ili predmetima, ne može se njegovati kao onaj koji se preferira, jer se time iz vida ispušta i sam učenik, odnosno sam proces prenošenja znanja i usvajanja novih informacija. Pomenimo samo neke od posljedica njegovanja ovog, sada već tradicionalnog, oblika prenošenja znanja: nema aktivnijeg učešća učenika u prostijim i manjim timovima, osim onih gdje učestvuje čitavo odjeljenje; veza između nastavnika i učenika ne prelazi autoritativno nametnutu ulogu frontalnog oblika držanja nastave; nema direktno-praktične provjere snalaženja učenika pri samostalnom pristupu obradi novog gradiva; kreativno mišljenje, koje pored kritičkog predstavlja jednog od najznačajnijih umijeća za učeničke sposobnosti prilikom napretka u daljem školovanju, takođe ne dolazi do izražaja (ističe se potreba za nekritičkim usvajanjem odobrenog sadržaja od strane nadležne institucije); i na kraju, ne manje bitan efekat ovakve vrste komunikacije između nastavnika i učenika jeste i osjećanje samog učenika, koji usljed uskraćenosti da ispolji svoje mišljenje, stav, predloži drugačije rješenje i sl. koje smo naveli, počinje da osjeća nelagodu prilikom samog stupanja u obrazovni sistem, što opet ima dugoročne veoma štetne posljedice po samog pojedinca.

Dakle, u nastavnom procesu obrazovanja postoje tri noseća stuba, to su nastavnik, prenošenje/usvajanje znanja/informacija i učenik. Preferiranje jednog od ova tri stuba znači rušenje preostala dva, što sasvim sigurno nije niti cilj, niti rješenje, u bilo kom obrazovnom sistemu. Postavlja se pitanje koliko je nastavnik u stvari bitan prilikom određivanja na koji način će se odvijati jedan nastavni čas, ili obraditi jedna zadata tema, zadata od nadležnog Ministarstva prosvjete i kulture? Isto tako se pitamo kako to nastavnik određuje koje nastavne metode su najpovoljnije za dobijanje optimalnog rezultata u sprovođenju naumljenog zadatka? Dakle, ovdje se zastaje i pažnja usmjerava na ulogu nastavnika, a zatim se propituje njihova sposobnost da kritički procijene koje nastavne metode će koristiti u svom radu, a zatim se pitamo da li su ti nastavnici zaista osposobljeni da sprovedu u djelo, odnosno realizuju nastavu u skladu sa znanjem stečenim na pedagoško-metodičkom planu rada? Samim izvršavanjem zadatog plana i programa od strane nadležne institucije ili Pedagoškog Zavoda, nastavnik već biva uskraćen za određene izbore, a pri tom treba voditi računa o mogućnostima koje mu pruža sama škola kao i obrazovna politika⁴.

Kritičko mišljenje kao indirektni dio nastavnog predmeta Teorija znanja (Theory of Knowledge) u IB programu Međunarodne mature

Theory of Knowledge, ili prevedeno s engleskog, teorija znanja, predstavlja ključni ili noseći predmet u IB programu Međunarodne mature. Ovaj srednjoškolski program studiranja je prisutan u tri grada Bosne i Hercegovine: Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci, a u okviru je trećeg po redu izbora naziva Diploma programme od četiri postavljena u zvaničnom radu The International Baccalaureate

- 3 Frontalni oblik držanja nastave svakako da ima svoje prednosti. Naime, kako čitamo u stručnom radu Elide Ružić, frontalni rad predstavlja prethodnicu ostalim oblicima rada sa učenicima, tačnije grupnom radu, što nam autorka ilustruje posebno potrebama i zahtjevima učenika prvog razreda osnovne škole. Naime, frontalni oblik rada kao jednostavniji oblik držanja nastave predstavlja homogeno održavanje funkcionalnosti jednog još uvijek neorganizovanog kolektiva, tj. učenika koji tek stupaju u proces učenja. Nastavnička funkcija u frontalnom držanju nastave omogućuje „da svi učenici istodobno izvode isti zadatak pod direktnim rukovođenjem učitelja”, na osnovu čega Ružić izvodi da „nije teško zaključiti da je upravo taj metodički organizacijski oblik rada najpogodniji da bismo to ostvarili”. Pogledati: Elida Ružić, „Frontalni oblika rada u funkciji uvođenja učenika u skupne oblike rada”, *Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije*, prof.dr.sc. Boris Neljak (gl.ur.), Hrvatski Kineziološki Savez u Poreču, 2009.
- 4 Više o nastavnim metodama, te njihovim povezivanjem sa procesom demokratizacije i humanizacije škole i obrazovanja pogledati u: Aleksandra Maksimović i Milan Stančić, „Nastavne metode iz perspective nastavnika”, *Metodički obzori*, 7 (2012) 1. Posebno obratiti pažnju na mogućnosti koje jedan nastavnik posjeduje kao sastavni dio jednog obrazovnog sistema, odnosno jedne škole unutar istog.

Fotografija broj 1: Critical thinking in classroom, IB Programme, slika s navedenim kritičkim mišljenjem u učionici kao temi o kojoj se vijećalo na IB regionalnoj konferenciji održanoj 2012. godine. Izvor: autor, screen shot

međunarodnog edukativnog centra. U sekciji *O nama* na njihovoj zvaničnoj Web stranici pronaći ćemo sljedeći citat dobrodošlice:

„Kad govorimo o obrazovanju i njegovom značenju, ono što stvarno želimo znati jeste kako svojim učenicima usaditi znanje koje će ih učiniti i boljim učenicima i boljim ljudima. Kako možemo biti sigurni da ih šaljemo u život sa vještinama koje su im zaista potrebne za rast i razvoj na uspješan, sretan način? Sada, u svojoj 52. godini, posvećeni smo više nego ikad razvoju međunarodnog obrazovanja koje stvara bolji svijet.“⁵ I u nastavku stranice *O nama* možemo vidjeti, već u prvim redovima, da je kritičko mišljenje sastavni dio sva četiri programa koja nudi ovaj međunarodni obrazovni program, tako da pored njegovanja različitosti (s obzirom na internacionalnost samih programa), umštenosti i radoznalosti, kritičkom mišljenju

je dato fokusno mjesto u sadržaju ovih programa.

Tako ćemo na primjer u predmetu jednog studijskog programa, a taj je „Diplomma Programme“, namijenjen našim učenicima, tj. đacima trećih i četvrtih razreda srednjih škola, odnosno gimnazija, pronaći predmet Theory of Knowledge, koji predstavlja središte i jezgro ovog programa. Naime, ovaj dvogodišnji predmet je zasnovan na obradi gradiva, te polaganju najprije prezentacije, a zatim i ispisivanja eseja za ovaj predmet, odnosno od zajedničkog i individualnog angažmana samog učenika, kojim on dokazuje da je savladao ne samo gradivo, nego i pomenute vještine koje vezujemo za sam proces kritičkog mišljenja. Pošto je za školsku 2020/21. došlo do izmjena u nastavnom planu i programu za predmet Tok (naime, jedna od najvažnijih promjena je izbacivanje Ways of Knowing, tj. načina znanja), poslužit ćemo se upravo tim udžbenikom,

5 „About The Ib“. Ibo.or. Pristupljeno 10.03.2021. godine. <https://www.ibo.org/about-the-ib/>

te njegovim sadržajem. Već od prvih stranica, nakon obraćanja samom čitaocu, možemo čitati o glavnoj temi samog kursa, tj. ovog predmeta, a to je mišljenje. Mišljenje predstavlja ključni dio⁶, a nosilac tog mišljenja, tj. učenik, preuzima glavnu ulogu u očuvanju i prenošenju znanja:

„Istraživanje toga ko smo kao oni što znaju je stoga centralno za TOK i tkano u ovoj knjizi. Cilj ovog istraživanja je rasvijetliti kako i zašto je znanje važno; ko ima znanje i ko ne; ko ima moć, a ko nema; kako i zbog čega se ne slažemo; i ono čemu bismo mogli težiti sa svojim znanjem.“⁷

Nakon svakog poglavlja uočićemo da postoji dio za praktičnu vježbu odnosno refleksiju, što se nadovezuje na samu centralnu temu, a to je mišljenje unutar područja znanja, ne više i načina znanja, u kojima se kao mislioci odnosimo sami spram sebe, a zatim jedni spram drugih, istovremeno razvijajući sve pomenute osobine koje jedno kritičko mišljenje nosi sa sobom. Napomenimo samo još da se na ovom kursu ocjenjuje i učenik i nastavnik, tj. da postoji i interno i eksterno ocjenjivanje, što takođe predstavlja konstantnu nadogradnju nas kao nosilaca kritičkog mišljenja u jednom nastavnom procesu. Koliko je ovaj predmet bitan, naći ćemo podatak da ukoliko se dokaže da je učenik na bilo koji način narušio akademsko poštenje, te plagirao svoje radove, bilo prezentaciju ili esej, on gubi pravo diplomiranja uopšte na ovom dvogodišnjem kursu. Pored plana i programa koji podrazumijeva dvogodišnje pohađanje ToK predmeta uz odgovarajuće provjere znanja, individualne i kolektivne, tokom ovog perioda, potrebno je, a možda i nužno, naglasiti sljedeće: područja znanja ili Arias of Knowledge su područja koja svaki učenik tokom ove dvije godine mora sam savladati, naučiti i reprodukovati. Ta područja obuhvataju čitava znanja data u prirodnim i društvenim naukama, uključujući i matematiku, a za svaku nauku učenicima je dat zadatak, kao i sredstva, odnosno materijal da savladaju: obim te nauke, po čemu se ta nauka razlikuje od drugih

nauka, zatim koje su sličnosti, tj. da li postoji preklapanje i interdisciplinarnost među naukama, istorija, odnosno geneza svake nauke i sl, da bi, na kraju, učenik trebao znati postaviti i Centralno pitanje znanja (Central Knowledge Question), ne samo jedno, nego i više njih, kojim se on, sada kao naučnik u začetku, sa postavljenom tezom na određenu temu, upušta u potragu za argumentima kojima daje validan odgovor i rješenje na postavljeno pitanje ili tezu koju analizira. Ono za šta se učenik na ovom kursu osposobljava jeste upravo snalaženje u odabiru i metoda i alata, kao i vještina i sredstava kojim će se koristiti ne samo tokom školovanja, nego i po izlasku iz srednje škole i prilikom upisa na željeni fakultet (možemo dodati da ovladavanje vješinama kritičkog mišljenja predstavlja resurs koji neminovno pomaže u snalaženju i odvijanju svakodnevnog života). Time se učenici osposobljavaju za dalji rast i razvoj u profesionalnom, ali i građanskom, odnosno ličnosnom smislu. Isto tako, eksternom evaluacijom nastavnika, i ovi potonji se takođe podstiču na korištenje što savremenijih alata prilikom odabira sredstava za rad, jer, naime, nastavnici u IB programu imaju slobodu da sami kreiraju nastavne jedinice, odnosno metode prenošenja znanja, sa akcentom na učenika (učeničocentričan pristup), u skladu sa nastavnim planom i programom zadatim za tu godinu, a tiče se šest naslova propisanih i spremnih za polaganje završnog IB ispita, tj. diplome.

Kritičko mišljenje kao direktni dio nastavnog plana i programa u nacionalnom programu, predmet Demokratija i ljudska prava

Nastavni predmet Demokratija i ljudska prava sastavni je dio kako nastavnog plana i programa osnovnih škola⁸, tako i nastavnog plana i programa srednjih škola. Naš fokus je usmjeren na nastavni plan i program za Demokratiju i ljudska prava kao nastavnog predmeta koji se sluša u okviru srednjih škola i koji u svom programu ima vježbe kritičkog razmišljanja kao neizostavnog dijela

6 U poglavlju čiji je naslov „Methods and tools“ možete čitati na koji način se učenik, pomoću tumačenja fotografije iz New York Times-a, oprema za i razvija korištenje svog intelektualnog aparata – pomoću razvijanja mislećih navika. Vidi: Marija Uzunova Dang i Arvin Singh Uzunov Dang, *Theory of Knowledge, Course Companion* (United Kingdom: Oxford University Press, 2020.), 14.

7 Ibid, 1.

8 Pogledati nastavni plan i program za predmet Demokratija i ljudska prava za šesti razred osnovnih škola, počev od 322. stranice: Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje i vaspitanje, Republika Srpska Ministarstvo prosvjete i kulture, Republički Pedagoški Zavod. Pristupljeno 30.01. 2021. https://www.rpz-rs.org/sajt/doc/file/web_portal/05/5.2/Nastavni%20plan%20i%20program%20za%20osnovnu%20skolu.pdf,

samog predmeta. Naime, u okviru Demokracije i ljudskih prava akcentat je stavljen na aktivnosti učenika, a koliko je kritičko mišljenje ugrađeno u samu demokraciju, to možemo izanalizirati ako se upustimo u aktivno razmatranje samog plana i programa propisanog od strane nadležne institucije. Pa ćemo tako na 335. strani⁹ Nastavnog plana i programa za četvrti razred Gimnazije svih smjerova Republike Srpske Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske jasno uočiti vježbe kritičkog mišljenja, kao sastavnog dijela u ponavljanju obrađenog gradiva od strane profesora i učenika za taj nastavni predmet. Sam predmet Demokracija i ljudska prava je koncipiran tako da se građanin tretira kao kritički mislilac, a učenik se, prije nego napuni punoljetstvo, tj. stekne uslov da postane ravnopravni član ovog društva i stekne glasačko pravo, obučava da, samostalno, na osnovu naučenih misaonih vještina, obuču u budućoj ulozi sebe kao pravnog subjekta, a to radi upravo na način kritičkog mislioca. Bez vježbi kritičkog mišljenja, koje obično predstavljaju timski rad, rad u grupama i oslanjaju se na nastavnika samo u smislu upravljanja rezultatima sprovedene debate, predmet Demokracija i ljudska prava bi bio onemogućen. Naime, za svaku vježbu kritičkog mišljenja aktivni sudionici, tj. učenici, kao nosioci vježbe, vrše pripreme. Učenici se obučavaju da na kritički način iščitavaju dnevne vijesti, onda se kritički pristupa i istorijskoj analizi predstavljenog ili obrađenog materijala, kritički i s mogućstvom izmjena i dopuna se iščitavaju zakoni, ustav, povelja o ljudskim pravima i sastavna dokumentacija neophodna za poznavanje osnovnih prava čovjeka i građanina, da bi se, zatim, da li putem argumenata, dokaza, članova zakona, te svega propisanog i dozvoljenog od strane autoriteta, odnosno nastavnika za određenu nastavnu temu, vršilo međusobno ogledanje i možemo slobodno reći takmičenje. Putem debate ili putem jednom godišnje obaveznog projekta „Ja građanin“, tokom sučeljavanja oprečnih mišljenja, oni sudionici koji imaju najjače argumente, proglašavaju se

pobjednikom za tu temu i određenu tematsku cjelinu ili nastavnu jedinicu, u zavisnosti od konkretno zadanog materijala za određeni školski čas i time se stimuliše timski rad, saradnja, pozitivni takmičarski duh i možda i ono najvažnije, ljubav prema pravdi i pravičnosti.

Kritičko mišljenje kao jedinstven proces upotrebe i korištenja kognitivne aktivnosti

Kritičko mišljenje bi se moglo predstaviti i kao vještina i ne biste pogriješili ukoliko bi na primjer kao jednu od svojih osobina u CV-u naveli upravo kritičko mišljenje. Ljudima je ponekada teško posložiti svoje misli, pogotovo na jedan logičan način. Međutim, to ne znači da se neko ko nije vičan kritičkom sagledavanju stvari ne može obučiti u tome i postati neko ko savršeno vlada svojim mislima, te načinom saopštavanja istih.

Kritičko mišljenje je najprije jedna kognitivna aktivnost, što znači da je povezana sa upotrebom uma. Um koristimo i prilikom procesa učenja, a od kada dođemo na ovaj svijet, pa tokom čitavog života mi učimo, tako da i sam postupak kritičkog promišljanja predstavlja dio procesa učenja, tačnije, jedno bez drugog i ne postoji.

Sada ćemo nabrojati sastavne dijelove kritičkog mišljenja¹⁰ kao jedinstvenog procesa, ali procesa koji traje, upravo kao i proces učenja. Riječ je o sljedećim stavkama:

1. identifikacija stavova, zaključaka i argumenata¹¹ drugih,
2. evaluacija dokaza,
3. pošteno odmjeravanje suprotstavljenih argumenata,
4. sposobnost čitanja između redova,
5. prepoznavanje manipulatorskih tehnika prilikom uvjeravanja drugih da u nešto povjerujemo,
6. tretiranje problema i pitanja na strukturisan način, s naglaskom na logiku,
7. predstavljanje mogućih zaključaka, zasnovanih na čvrstim dokazima i razumnim hipotezama,
8. kada se iznosi svoj način gledanja na svijet, to ra-

⁹ Nastavni plan i program za četvrti razred Gimnazije svih smjerova, Republika Srpska Ministarstvo i kulture, Republički Pedagoški Zavod, pristupljeno 30.01.2021. https://www.rpz-rs.org/sajt/doc/file/web_portal/05/5.4/NPP%20za%20IV%20razred%20gimnazije.pdf, 35.

¹⁰ U knjizi *Osnove metodike nastave*, doktora Simića, naćićemo takođe taksativno navedene sljedeće komponente jednog kritički osposobljenog mišljenja, počev od prve, a završno sa osmom komponentom: samostalno provjeravanje vrijednosti, kritičko čitanje, kritički aspekt učenja u vidu rješavanja problema, kritičko mišljenje kao kritikovanje svih procesa mišljenja, kritički stavovi, kritički aspekt suđenja u procesu učenja, učenje, inteligencija i kritičko mišljenje, kritički aspekt i razvoj ličnosti. Pogledati u: Dr Kojo Simić, *Osnove metodike nastave* (Brčko: Evropski Univerzitet, 2015.), 26, 27, 28.

¹¹ “U uobičajenom razgovoru argument se odnosi na prepirku, vrijeme kada krvni pritisak raste. Koncept ćemo koristiti na

dimo jasno i uz kvalitetne razloge za uvjeravanje drugih.

Ono što je zajedničko za proces kritičkog mišljenja u nastavnom procesu, ali i van njega jeste rješavanje problema. Možda bismo mogli i izdvojiti zajedničke kao i karakteristike koje razdvajaju kritičko mišljenje u IB programu od kritičkog mišljenja u nacionalnom programu: na prvom mjestu im je zajedničko to što i u jednom i u drugom, dakle i u IB programu međunarodne mature, kao i u nacionalnom programu, kritičko mišljenje je čvrsto uvezano za proces učenja i skoro da se ne može razdvojiti od procesa osposobljavanja učenika, ali i njihovih nastavnika za uspješno usvajanje i reprodukciju, tj. primjenu usvojenog znanja; s druge strane, ono po čemu se kritičko mišljenje razlikuje na ova dva nivoa jeste to da je kritičko mišljenje u IB programu usmjereno na osposobljavanje i učenika i nastavnika na samu pripremu za dalji razvoj u sklopu viši obrazovnih institucija, a u nacionalnom programu kritičko mišljenje će učenika najprije, a zatim i profesora, kroz pravo vodstvo, opremiti za život u društvu, za život generalno, sa onim vještinama i sposobnostima koje je kroz vježbe kritičkog mišljenja razvio i naučio da primjeni. Rješavanje problema predstavlja veoma bitan aspekt kritičkog mišljenja, jer se njegovi nosioci se na taj način osposobljavaju kao što vidimo i za život u okviru nastavnog procesa, tj. obrazovnog sistema, ali i van njega, čime kritičko mišljenje predstavlja sastavni dio našeg životnog rada na sebi. Rješavanje problema u ovom našem slučaju predstavlja prijedlog rekonstrukcije nastavnog plana i programa, predviđenog od strane nadležnog ministarstava, odnosno pedagoškog zavoda, a tiče se uvođenja kritičkog mišljenja kao samostalnog nastavnog predmeta za učenike srednjih škola.

Širina samog pojma kritičkog mišljenja i teškoća u njegovom definisanju

Jedan od problema koji odlikuje koncept opredmećivanja kritičkog mišljenja jeste njegova širina. Samim tim, nosioci kritičkog mišljenja više nisu samo filozofi,

ili profesori filozofije, tj. logike, nego su to novinari, pisci, blogeri, Instagram, IT i korisnici sličnih društvenih mreža, a zbog opsežnosti nosilaca kritičkog mišljenja, konkretno u našem slučaju jednog učenika, nastavnika, a zatim i građanina, mi se moramo obratiti za pomoć i konsultacije po ovom pitanju i sociologiji, pedagogiji, psihologiji i sl. društveno-humanističkim naukama.

Teškoća u definisanju potrebe za uvođenjem samostalnog predmeta kritičkog mišljenja je nedovoljno sprovođenje testnih uzoraka među učesnicima nastavnog procesa, kako među učenicima, tako i među nastavnicima, te se ne može sa sigurnošću utvrditi kakvo je uopšte stanje po tom pitanju:

„Kritičko mišljenje veoma malo je ispitivano. Istraživanja izvršena u ovoj oblasti odnose se na sljedeće probleme:

- a) razvijanje kritičkog mišljenja učenika u procesu nastave i
- b) ispitivanje faktora koji utiču na stepen uvjerenosti ispitanika u procesu suđenja.“¹²

S druge strane, ta zamagljenost nas dovodi do preuzimanja osnovnih elemenata kritičkog mišljenja, datih nam u predmetu logika, odnosno filozofija za treći razred srednjih škola, Gimnazija opšti smjer, a to je formulisanje teze, te dokazivanje početne premise (odnosno hipoteze) putem argumenata, koji se u nauci nazivaju dokazima, a onda i dolaska do zaključaka, u predmete koji više nisu filozofski, ali isto tako ne odaju ni priznanje samom logičkom aparatu koji jeste nužan prilikom sprovođenja kritičkog mišljenja, da li u teoriji ili u praksi. Ovi elementi višu nisu samo sastavni dio logike, nego postaju elementarni dio svih gore pomenutih i naučnih i nenaučnih disciplina koje za cilj imaju razrješenje nekih društveno prisutnih problema. Tako da ćemo u stvari do kritičkog mišljenja dospjeti najprije kroz novinarsku prizmu medijske pismenosti¹³, odnosno sposobnosti razdvajanja istinitih od lažnih vijesti u mnoštvu informacija kojima se svakodnevno nužno obasipamo, tj. kroz tehničko-tehnološku prizmu informatičke pismenosti¹⁴, gdje je opet riječ o snalaženju

vrlo različit način. Argument je kombinacija dvije forme tvrđenja: zaključka i razloga koji idu u prilog tome. Partnerstvo između razloga i zaključka uspostavlja argument jedne osobe.”: M. Neil Browne i Stuart M. Keeley, *Asking the Right Questions: A Guide to Critical Thinking, VIII edition* (Upper Saddle River New Jersey: Pearson Education Inc., 2007.), 26.

12 Dr Kojo Simić, *Osnove metodike nastave* (Brčko: Evropski Univerzitet, 2015.), 26.

13 O medijskoj pismenosti te kritičkom mišljenju unutar ovog predmeta pogledati više u: Dragana Trininić, *Konceptualni okvir medijske pismenosti* (Banja Luka: Udruženje za filozofiju i društvenu misao, 2017.)

14 O procjeni izvora s Interneta pogledati više u prilogu broj 2.

u moru brojnih društvenih mreža čijim saučestvovanjem i angažmanom nas zapljuskuju svaki dan sve brže.

Kritičko mišljenje kao samostalni nastavni predmet u srednjim školama

U skladu sa međunarodno propisanom Deklaracijom o toleranciji¹⁵, član 4., stav treći, oslovljen edukacija, s ciljem odbrane osnovnih ljudskih prava, pa samim tim i dostojanstva, te vrijednosti sopstvenog života kao osnovne vrijednosti nas kao ljudskih bića, nezavisno prosuđivanje, kritičko mišljenje i etičko argumentovanje predstavlja cilj svakog obrazovnog procesa, pa samim tim i našeg. U skladu s tim, kritičko mišljenje se najprije treba uvesti eksperimentalno, kroz jedno školsko polugodište i krenuti sa njegovim upražnjavanjem počev od prvog razreda srednje škole. Detaljnije o samom planu rada tokom ovog eksperimentalnog perioda pogledati u prilogu broj 1. Nakon eksperimentalnog perioda, gdje bismo imali samo jedno polugodište kao dovoljno da se učenici obuču u osnovama kritičkog mišljenja, onda bi se moglo razmišljati o njegovom produžetku na dva polugodišta, te ga učiniti sastavnim dijelom nastavnog plana i procesa tokom svih godina školovanja. Ovakav slijed zahtijeva i ozbiljniji pristup, dugoročne pripreme i uključivanje različitih stručnjaka po pitanju ovog problema, te bi se ponajviše oslanjali na multidisciplinarni pristup¹⁶ koji uključuje saradnju filozofije sa pedagogijom, psihologijom, sociologijom, te ostalim po potrebi utvrđenim srodnim društveno-humanističkim naukama. Tada bi se radilo na detaljnijim analizama koje uključuju ispitivanje¹⁷ do kog stepena kritičkog mišljenja vladaju nosioci obrazovnog sistema, odnosno učenici i nastavnici, a onda bi slijedilo proširenje osnovnih postavki kritičkog mišljenja. Te postavke uključuju šta je to kritičko

mišljenje, u okviru teme osnove kritičkog mišljenja, zatim bi se obrađivao problem i zaključak kao sastavni dijelovi argumentovanog razgovora, te bi se u temi III i IV lagano prelazilo na praktičnu primjenu kritičkog mišljenja, tj. na prelazak sa logike i filozofije na ulogu učenika u društvu. Pri tome bi se radile teme zbog čega se mi svađamo i kritičko iščitavanje informacija.

Zaključak

Obrazovan, misleći građanin predstavlja najbolje rješenje (a možda čak i jedino) koje će uticati na budućnost jednog društva. Možda ćemo zazvučati poprilično pesimistično i nesposobno za ponudu rješenja¹⁸, ako ponovimo riječi naših kolega: „Površno savremeno društvo znanja nije sposobno za kritičku misao“¹⁹, ali ćemo se svakako zapitati da li je to tako. Zbog toga se i zalažemo za kritičko promišljanje, koje je po definiciji upravo dovođenje u zapanost onoga što nam se servira kao nepromjenjiva istina, ne obična reprodukcija pročitane gradiva ili možda da naglasimo uvjerljivost onog preko puta nas u našu istinu. Dakle, od malih nogu mi se obrazujemo. U školi stičemo nova „znanja“. Ovdje leži i problem i rješenje. Problem jeste puko prenošenje informacija sa jedne generacije na drugu, kao da je riječ o nečemu statičnom, nepromjenjivom, bez aktivnog misaonog učestvovanja pojedinca koji te informacije usvaja i daje im novi smisao. Tek našim kritičkim odnošenjem prema informacijama mi ih prevodimo u znanje. Znanje koje stvaramo se nadovezuje na znanje prethodnih generacija, a svaka nova informacija će dobiti svoj smisao na osnovu ove strukture koju formiramo u sopstvenom znanju. Uvođenje kritičkog mišljenja kao samostalnog predmeta u nastavnom procesu srednjih škola daje šansu razvoju i napretku počev od pravih os-

15 “International Day for Tolerance . Declaration of Principles on Tolerance, Article 4, 3”. UNESCO. Pristupljeno 1. avgust 2020.

16 Više o argumentovanju kod adolescenata i odraslih i tome kako epistemološke predrasude ili pretpostavke stečene u ranijem uzrastu mogu uticati na donošenje sudova koji se tiču pogrešno konstruisanih ili kontroverznih pitanja, pogledati u radu: Patricia M. King i Karen Strohm Kitchener, “Reflective Judgment: Theory and Research on the Development of Epistemic Assumptions Through Adulthood”, *EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST*, 39 (1). (2002), 5–18

17 Primjer intervjua kojim se ispituje prosuđivanje pogledati klikom na: „The Reflective Judgment Interview“, Umich.edu, pristupljeno 17.02.2021. godine, <http://umich.edu/~refjudg/reflectivejudgmentinterview.html>.

18 O tome koliko je kritičko mišljenje nedovoljno istražen pojam u visokom obrazovanju pogledati u radu: Lloyd, Margaret i Bahr. „Thinking Critically about Critical Thinking in Higher Education”. *International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*, no. 2. (2010), članak devet

19 Vilhelm Von Humbolt, Teodor Adorno, Konrad Paul Lisman, *Od obrazovanja do neobrazovanja: Tri teorije*, preveli, priredili i uvodnu studiju napisali: Igor Cvejić i Predrag Krstić (ur) (Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Novi sad: Akademski knjiga. 2020.), 45.

nova, te osposobljava pojedinca da se na najbolji mogući način pripremi za buduće ulogu u društvu – studenta, građanina i radnika.

Literatura

- Ružić, Elida. "Frontalni oblika rada u funkciji uvođenja učenika u skupne oblike rada", *Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije*, prof.dr.sc. Boris Neljak (gl.ur.), Hrvatski Kineziološki Savez u Poreču, 2009. 334.-336.
- Humbolt, Von Vilhelm. Adorno, Teodor V. Lisman, Konrad Paul. *Od obrazovanja do neobrazovanja: Tri teorije*. Preveli, priredili i uvodnu studiju napisali: Igor Cvejić i Predrag Krstić (ur). Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Novi sad: Akademska knjiga. 2020.
- Buchberger, Iva. *Kritičko mišljenje/ Priručnik kritičkog mišljenja, slušanja, čitanja i pisanja*. Rijeka: Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas, 2012.
- Dr Simić, Kojo. *Osnove metodike nastave*. Brčko: Evropski Univerzitet, 2015.
- Epstein, L. Richards i Kernberger, Carolyn. *Critical thinking, III edition*. Australia, Canada, Mexico, Singapore, Spain, United Kingdom, United States: Thomson-Wadsworth, 2006.
- Browne, M. Neil i Keeley, M. Stuart. *Asking the Right Questions: A Guide to Critical Thinking, VIII edition*. Upper Saddle River New Jersey: Pearson Education Inc. , 2007.
- "*International Day for Tolerance . Declaration of Principles on Tolerance, Article 4, 3*". UNESCO. Pristupljeno 1. avgust 2020.
- Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje i vaspitanje, Republika Srpska Ministarstvo prosvjete i kulture, Republički Pedagoški Zavod. Pristupljeno 30.01. 2021. https://www.rpz-rs.org/sajt/doc/file/web_portal/05/5.2/Nastavni%20plan%20i%20program%20za%20osnovnu%20skolu.pdf.
- Nastavni plan i program za četvrti razred Gimnazije svih smjetrova, Republika Srpska Ministarstvo i kulture. Republički Pedagoški Zavod. Pristupljeno 30.01.2021. https://www.rpz-rs.org/sajt/doc/file/web_portal/05/5.4/NPP%20za%20IV%20razred%20gimnazije.pdf.
- <https://ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/theory-of-knowledge/what-is-tok/> .
- What is the significance of TOK? Pristupljeno 30.01.2021. <https://forms.gle/8Fb7FeYbhh2gp2zf8> Pristupljeno 05.02.2021.
- Lloyd, Margaret i Bahr. „Thinking Critically about Critical Thinking in Higher Education”. *International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*, no. 2. (2010), članak devet
- King, Patricia M. i Kitchener, Karen Strohm. “Reflective Judgment: Theory and Research on the Development of Epistemic Assumptions Through Adulthood”. *EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST*, 39 (1). (2002), 5–18
- Maksimović, Aleksandra i Stančić, Milan. “Nastavne metode iz perspektive nastavnika”. *Metodički obzori*, 7 (2012) 1, 69-82.
- „The Reflective Judgment Interview“. Umich.edu. Pristupljeno 17.02.2021. godine. <http://umich.edu/~refjudg/reflective-judgmentinterview.html>.
- „About The Ibo“. Ibo.or. Pristupljeno 10.03.2021. godine. <https://www.ibo.org/about-the-ibo/>
- Uzunova Dang, Marija i Singh Uzunov Dang, Arvin. *Theory of Knowledge, Course Companion*. United Kingdom: Oxford University Press, 2020.
- Trininić, Dragana. *Konceptualni okvir medijske pismenosti*. Banja Luka: Udruženje za filozofiju i društvenu misao, 2017.
- “The Purdue Writing Lab”. Purdue University. Pristupljeno 25.avgusta 2020. godine. <https://owl.purdue.edu/index.html>.

Prilog broj 1***GODIŠNJI PLAN NASTAVNOG GRADIVA PO PREDMETIMA I MJESECIMA ZA ŠKOLSKU 2020/21.**

Škola: Javne ustanove srednjih škola Republike Srpske

Nastavnik: ...

Nastavni predmet: Uvod u kritičko mišljenje

Razred: I 1, 2...11

Broj časova: 17

Mjesec	Broj časova	Nastavni program
SEPTEMBAR	5	<ul style="list-style-type: none"> • TEMA I Osnove kritičkog mišljenja • Šta je kritičko mišljenje • Šta je argument i kontraargument • Tvrdnje. Generalne, subjektivne, objektivne i preskriptivne tvrdnje • Vježba kritičkog mišljenja
OKTOBAR	4	<ul style="list-style-type: none"> • TEMA II Šta je problem i šta je zaključak? • Šta su premise ili razlozi? • Uspostavljanje veze između premisa • Ponavljanje gradiva
NOVEMBAR	4	<ul style="list-style-type: none"> • TEMA III Zbog čega se mi svadamo • Princip racionalne diskusije • Koliko dobar jeste dokaz? • Ponavljanje gradiva
DECEMBAR	4	<ul style="list-style-type: none"> • TEMA IV Kritičko mišljenje u praksi - kritičko iščitavanje informacija • Članci, radovi, selekcija i analiza izvora • Primjena kritičkog mišljenja u obrazovnom sistemu, u unapređenju učenika na ličnom planu, te u demokratskom društvenom uređenju • Sistematizacija gradiva

Datum: _____ Potpis nastavnika: _____

* Plan i program je namijenjen za eksperimentalno uvođenje nastavnog predmeta Kritičko mišljenje u srednjim školama, te je s tim u vezi predložen jednosemestralni predmet. Izvor: Autor

Prilog broj 2

Kako procijeniti izvore s Interneta¹

Kada koristite izvore s Interneta potrebno je kritički promisliti o njihovoj vjerodostojnosti. Tome će vam poslužiti sljedeće smjernice:

Saradnik/Autor

- Da li je autor napisao nekoliko članaka na tu temu i ima li osnova da može biti stručnjak u svom području?
- Možete li ih kontaktirati? Imaju li profile na društvenim mrežama?
- Jesu li se druge vjerodostojne osobe pozivale na ovaj izvor ili autora?
- Knjiga: šta o njoj kažu recenzije?

Izdavač

- Šta znate o izdavaču /sponzoru? Jesu li cijenjeni?
- Preuzimaju li odgovornost za sadržaj? Jesu li selektivni prema onome što objavljuju?
- Pogledajte njihov ostali sadržaj. Čini li se ti drugi članci generalno vjerodostojnim?

Pristrasnost

- Da li su autor ili organizacija pristrasni? Ima li pristranost smisla u odnosu na vaš argument?
- Je li svrha sadržaja informisanje, zabava ili širenje agende? Postoji li komercijalna namjera?
- Postoje li oglasi?

Opticaj

- Kada je izvor objavljen ili ažuriran? Postoji li datum?
- Ima li datum objave smisla u odnosu na informacije iznesene u vašem argumentu?
- Ima li izvor uopšte datum?

Reprodukcija

- Da li je reprodukovano? Ako da, odakle?
- Ako je reprodukovano, je li to učinjeno uz dopuštenje? Da li su uključena autorska prava / odricanje odgovornosti?

Citati

- Postoji li bibliografija ili citati / linkovi do srodnih vjerodostojnih izvora?
- Suprotno tome, postoje li vjerodostojne web stranice ili izvori koji upućuju na ovaj sadržaj? U kojem kontekstu?

Relevantnost

- Je li sadržaj relevantan za vašu tezu?
- Da li je ton (akademski, ležerni, itd.) prikladan za vašu bibliografiju?

Tačnost

- Jesu li podaci provjerljivi i tačni?
- Da li su prisutne pravopisne ili gramatičke greške? Ako je izvor podataka prisutan online, da li je neki od linkova nevažeći?

1 Pitanja pogledati na: "The Purdue Writing Lab", Purdue University, pristupljeno 25. avgusta 2020. godine, <https://owl.purdue.edu/index.html>.

Kompletnost

- Da li je izvor sveobuhvatan?

Vjerodostojnost

- Na temelju prethodnih kriterijuma, odlučite da je li izvor uopšte vjerodostojan.

INTRODUCTION OF CRITICAL THINKING IN THE CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOLS AS AN INDEPENDENT SUBJECT

Ana Galić

Society Sofia

ana.galic.bl@gmail.com

Critical thinking is the leading intellectual ability of the 21st century, however, it is not included in the education of educational resources of secondary school programs as an independent subject, so it is not an integral part of the curricula of public institutions. Thus, critical thinking (as well as its bearer) is deprived of a very important role in the process of growth and development of the individual in the educational system. Namely, although critical thinking already exists within other secondary school subjects, such as Democracy and Human Rights (where it is directly represented in the curriculum itself), the subject is studied in both primary and secondary schools, and indirectly is part of the curriculum subject. and programs for students who listen to philosophy in the third and fourth grades of high schools, critical thinking is not sufficiently represented in students, who should be trained for future studies, by being able to study selected disciplines and topics within them, and teachers who need to be excellent at finding appropriate additional literature, methods, and courses to help their students. By dealing with critical thinking, teachers work on independent professional development, and students on the best possible way to acquire the necessary knowledge for further thought development and progress in the areas they choose during further education (meaning students who have decided to continue education, whether in our or foreign studies). The main goal of this paper is to point out the omissions and possible constructive solutions by adapting and changing the curriculum of secondary schools, the national program, and in order to improve the teaching work and process, and its bearers.

Keywords: critical thinking, teaching process, student, teacher, subject, high school, curriculum

VREDNOST I OBRAZOVNI SMISAO „FILOZOFIJE ZA DECU”

Pregledni naučni članak

Nikola Ačanski

DOI: 10.5281/zenodo.5721761

Nezavisni istraživač, Novi Sad, Srbija
n.acanski@yahoo.com

Primljen: 15.09.2021.

Prihvaćen: 30.09.2021.

U radu autor nastoji da pruži prikaz obrazovno-vaspitnog programa koji nosi naziv „filozofija za decu”. Uobičajena je intelektualna praksa da se filozofija shvata kao visoko-intelektualna delatnost dostupna posvećenim grupama ljudi, koji su se obično školovali i profesionalno profilisali za bavljenje filozofijom. „Filozofija za decu” problematizuje takvo (klasično) shvatanje filozofije kao ezoterične, akademske discipline. Pokazuje se mogućnost filozofskog istraživanja koje bi bilo dostupno mlađim uzrastima i prilagođeno osnovnoškolskom obrazovanju. Ta edukativna praksa, koju podržava mnoštvo empirijskih dokaza i primera, ne samo što transformiše naše razumevanje dece u klasičnim teorijama učenja, unapređuje njihove kognitivne i socijalne veštine, već revitalizuje naše shvatanje filozofije. Od samih početaka, tamo gde se filozofija negovala ona je stajala u tesnoj vezi sa demokratskom praksom zajednica. Jedan od načina da filozofija (ponovo) postane stvar praxisa društva kao celine, a ne samo jednog njegovog dela, tiče se mogućnosti uspostavljanja komunikacije između filozofije i dece kao „prirodnih” filozofa i onih „na kojima svet ostaje”.

Ključne riječi: „filozofija za decu”, filozofija, deca, obrazovanje, demokratija

1.

Često se kaže da postoji onoliko određenja filozofije koliko i filozofa, a i to pod pretpostavkom da jedan filozof nema više od jednog određenja ili jedne definicije filozofije. Tako je i pitanje određenja i definisanja filozofije jedno filozofsko pitanje odnosno filozofski problem. Opšte saglasnosti nema, sem one „negativne”: slažemo se da se ne slažemo. Ovo naravno ne znači da među filozofima nema razumevanja – odnos između filozofa jeste odnos *razumevajuće komunikacije*. Zato, ma koliko da je, ukoliko se u tome usaglasimo, filozofija po svojoj „prirodi” nedefinljiva, ipak je moguće izdvojiti neke istorijske upotrebe te reči i njena značenja, što nam pomaže, ako ne u definisanju i konačnom određenju pojma filozofije, onda barem u njegovom rasvetljavanju.

Ako se vratimo na same početke, pronaći ćemo svedočanstva o Pitagori kao prvom misliocu koji je sebe nazvao filozofom. Na starohelenskom reč *philosophia*

znači „ljubav prema mudrosti: *phileo* (volim, ljubim) i *sophia* (mudrost). Što bi značilo da Pitagora sebe nije smatrao mudracem, već ljubiteljem mudrosti, istinoljupcem, tra-gaocem – jer istina i mudrost mogu se pronaći samo kod bogova, dok smrtni ljudi mogu biti samo filozofi. Filozof, dakle, nije vrač, prorok ili „božiji izabranik“, već pitagorejski rečeno „posmatrač“ sveta i tragalac za istinom. Već sa sofistima (grč. *sophistes*) dolazi do izmene u razumeva-jućem smislu pojma filozofije i društvene „uloge“ mudrosti. Sofista se ispostavlja kao figura učitelja praktičke mudrosti, preciznije retorike kao govorničke veštine. Mudrost više nije odlika bogova, već svetovno znanje koje čovek može naučiti kako bi sebi obezbedio povoljnu poziciju u polisu. Platon i Aristotel su prvi mislioci koji su sistematski uobličili shvatanje filozofije. Za Platona filozofija je dijalek-tičko-umska nauka koja nas vodi ka suštini stvari, do ideja kao paradigmi bića. Kod Aristotela filozofija je metafizika kao „prva filozofija“, nauka o prapočelima, prvim uzrocima i opštim odlikama bića, nasuprot onom akcidentalnom i pojedinačnom.¹

U iznad skiciranom istorijsko-filozofskom razumeva-nju starogrčkog pojma filozofije namerno smo presko-čili Sokrata, koji temporalno, naravno, stoji pre Platona. Učinili smo to iz razloga što je Sokratova filozofska po-zicija za nas i ovaj rad od velike važnosti. Gotovo dve i po hiljade godina nakon Sokratove smrti i dalje se govori o *sokratovskom metodu*, koji pored filozofije ima veoma značajnu ulogu i u obrazovnim teorijama i pedagogiji. U tom kontekstu, ono što se i danas uvažava i izučava jeste Sokratova *ironijsko-majeutička metoda* vođenja dijaloga. Konačni cilj Sokratove misaone aktivnosti bio je pronaći u pojedinačnom ono što je opšte. Da bi se ta svest opštem razvila potrebno je najpre probuditi sumnju u naše po-stojeće znanje, naše predstave i pretpostavke koje imamo o većini stvari. Vodeći razgovore sa onima koji su voljni da se u njih upuste, polazeći od vlastitog neznanja – koje nije jedno puko *ništa*, ili u pučkom smislu neka vrsta neo-brazovanosti, već svest o granici vlastitog znanja – Sokrat sagovornicima postavlja pitanja i protiv-pitanja, kako bi ukazao na nedostatke u njihovim predstavama i time na izostanak *pojmovnog* znanja kod sagovornika. Suština

ovog (ironijskog) postupka jeste u *dijalogu*.

Smisao tog dijaloga sastoji se u posebnom dijaloškom ponašanju samog Sokrata, njime on sagovornike dovodi do uviđanja da ni oni sami *ne znaju* to što misle da znaju. Sokratova namera nije samo u tome da se naruga uobraže-nom neznanju, koje se izdaje za znanje, nego da „prokrči“ svest sagovornika od zabluda.²

Drugi momenat sokratovske metode jeste „babička ve-ština“ – *majeutika*. Sokrat je zanimanje svoje majke (koja je bila babica) „intelektualizovao“ i primenio kao filozof-sku metodu u svojim razgovorima. Nakon što je sagovor-nik upućen u svoje neznanje, otkrivši polje epistemološkog ništavila, sledi „porađanje“ istinskog znanja, tj. traženje definicija – opštih odredbi pojedinačnih stvari odnosno – traženje *pojмова*. U tome leži suština Sokratovih dijaloga.

Sada možemo jasnije sagledati i bolje razumeti ko-načnu svrhu Sokratovih aktivnosti. Zašto je potrebno da čovek pronalazi opšte u pojedinačnom, zašto je potrebno i/ili poželjno da čovek bude upućen u vlastito neznanje? Zbog *vrline*. Pojednostavljeno govoreći samo čovek koji teži mudrosti, koji se suočava sa vlastitim predrasudama i koji teži dobru van ustaljenih običaja i normi, van onoga što je „mehaničkim“ učenjem usvojio, jedino takav čovek može se smatrati *moralnim* – a jedino moralan čovek jeste *slobodan* čovek.

Vidimo da Sokratovo delanje ne spada u apstraktno teorijsko filozofiranje iz dokolice, već je ono aktivno, javno i na kraju *proživljeno* mišljenje (što najbolje pokazuje kraj njegovog života). Jednostavno, savremenim jezikom go-voreći: Sokrat je verovao da se čovek može obrazovati na taj način da mu to obrazovanje omogući znanje koje će ga odvesti na put vrline, što će na koncu dovesti do demokra-tizacije zajednice, kao zajednice obrazovanih i slobodnih građana/ki koji će imati vlastiti i razvijen moralni kompas i biti u stanju da se bez „vođstva drugog“ služe vlastitim razumom.

Ono najvažnije u tome jeste isticanje subjektivnosti samosvesti kao moralnog središta pojedinca i izvorišta vrline, koja se ne može naučiti klasičnim obrazovanjem, ali se može osvestiti kroz dijalog i transformaciju običajnosne svesti u moralnu.

1 Više o tome u: Miloš Đurić, „Platonov život i delo“ u *Dijalozi* (Beograd, Kultura, 1970.); Platon, *Država* (Beograd, Dereta, 2017.); Gunar Širbek i Nils Gilje, *Istorija filozofije* (Beograd, Karpos, 2017.); Milenko Perović, *Istorija filozofije* (Novi Sad, Odsek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 1997.)

2 Gunar Širbek i Nils Gilje, *Istorija filozofije*, 72-76; Milenko Perović, *Istorija filozofije*, 104-109.

Time je Sokrat postavio jedan potpuno novi odnos čoveka prema samome sebi, prema važećim običajima i institucijama društva. Reč je o *moralnom* odnosu. Atinjani pre Sokrata nisu bili moralni u tom smislu, jer su se u etičkim stvarima držali važećih običaja. Sokrat u taj odnos unosi (etičku) refleksiju, samostalno razmišljanje pojedinca o moralnim stvarima. Dešava se, dakle, *transformacija običajnosnog u moralni odnos* koja stavlja pojedinca u veliko iskušenje slobode.³

2.

Zašto smo započeli rad sa kratkim istorijsko-filozofskim pregledom pojma filozofije i sokratovskog metoda? Najpre, sokratovski dijalog – njegov filozofski cilj (osveščivanje ne-znanja kroz proces pitanja i odgovara) kao i njegova praktička svrha (zajednica slobodnih i moralnih građana) – u značajnoj meri stoji iza ideje „filozofije za decu“ koju ovde želimo da istražimo. Zatim, kao što ćemo kasnije pokazati na još nekim primerima, naše shvatanje „filozofije za decu“, kao obrazovno-vaspitanog (edukativnog) projekta, u velikoj meri zavisi od našeg određenja same filozofije kao istorijsko-duhovne delatnosti i umne discipline ljudskog duha.

Filozofija za decu, „filozofija s decom“, na engleskom *Philosophy for Children* ili „P4C“, kako se često naziva, predstavlja obrazovni program (projekat, disciplinu) namenjen radu s decom od šest do šesnaest godina. Projekat je pokrenuo i idejno utemeljio američki filozof Metju Lipman [Matthew Lipman, 1923 – 2010]. Program polazi od istorije filozofije, ali cilj nije u podučavanju filozofije iz istorijske perspektive. Nije reč, dakle, o teorijskom izučavanju filozofije kao akademske discipline, već je akcenat na praktičkoj aktivnosti filozofskog istraživanja.⁴ Šta to u stvari znači?

Kao profesor filozofije na Kolumbijskom univerzitetu u Americi, Lipman je uočio osetni izostanak kritičkog mišljenja i promišljene samorefleksije kod svojih studenata. Preciznije,

svi su bili sposobni i uspešni kada je reč o reprodukciji naučnih informacija, ali kada je u pitanju bila kritička, promišljena i kreativna samorefleksija i misao o društvenim zbivanjima studenti su se pokazali nesprenim i deficitarnim. Nije iznenađujuće što je filozofija za decu nastala baš u Americi, krajem šezdesetih godina prošlog veka, u vreme studentskog otpora i demonstracija koje su potresale svet. Ne samo što je jedan od razloga bila nedovoljna spremnost studenata da se uključe u racionalni, kritičko vođeni dijalog, već je samo školovanje (osnovno, srednje i više) bilo takvo da se sposobnosti kao što su razumevanje, racionalno promišljanje i argumentovano rasuđivanje nisu na pravi način razvijali kada je za to bilo optimalno vreme, u pogledu uzrasta i školskog programa. Po kurikulumu (školskom programu) u školama u Sjedinjenim Državama uobičajeno je da se filozofsko obrazovanje ostavlja za nivo višeg obrazovanja. Kada je Evropa u pitanju filozofija se češće nalazi u programima srednjih škola. Međutim, u većem delu sveta, filozofija u osnovnim školama nije uobičajena pojava.⁵ Metju Lipman je pošao od uverenja da upravo obrazovanje u filozofiji za decu mlađu od šesnaest godina, a idealno za decu mlađu od četrnaest godina (koja su još uvek deo osnovnog obrazovanja) predstavlja ne samo dobrodošlu, već i potrebnu praksu, ukoliko imamo za cilj da razvijemo logičku, kritičku i kreativnu veštinu kod dece, a ne samo sposobnost usvajanja znanja kao pripremljenog materijala.⁶

„Ako želimo da mladi ljudi budu razboriti, treba ranije početi s filozofijom, odnosno sa obučavanjem u veštinama koje će podsticati i negovati razboritost. Treba krenuti od dece u osnovnim školama, jer su u uzrastu između šest i deset godina deca najprijemčivija za filozofiju zato što je tada njihova intelektualna radoznalost najjača.“⁷

Lipman je, dakle, smatrao da filozofija treba da bude *obavezan* predmet za svu decu još u osnovnoj školi, a glavni razlog je u činjenici da klasično obrazovanje nedovoljno podstiče decu na samostalno mišljenje, formiranje vlastitih stavova, istovremeno time oduzimajući priliku da se dete ponosi ličnim uvidima i da ima samopouzdanja u svom rasuđivanju.⁸

3 Isto

4 R. Branković-Sutton, R. Gošović, Vesna Gošović, *Filozofija s decom*, (Kreativni centar, Beograd, 2007), 7.

5 Michael Pritchard, „Philosophy for Children“, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/children/>, očitano, 3. 9. 2021.

6 Matthew Lipman, *Philosophy Goes to School*, (Philadelphia, Temple University Press, 1988.), 29-30. (Svi prevodi datih citata u radu su naši.)

7 Metju Lipman, citirano prema *Filozofija s decom*, (Beograd, Kreativni centar, 2007.), 7.

8 Matthew Lipman, *Philosophy Goes to School*, 18-19

Takvo stanovište je, naravno, jednim delom proizvod Lipmanovog rada i njegovih originalnih uvida, a sa druge strane ono je omogućeno istorijskom promenom paradigmi u obrazovnom sistemu i teorijama učenja. Do sredine 20. veka obrazovanje u školama je najvećim delom bilo determinisano biheviorističkim teorijama učenja.

„Deca su posmatrana kao 'prazne posude' koje moraju biti ispunjene znanjem od strane nastavnika [...] Učenje je shvatano kao proces koji kontroliše i oblikuje nastavnik kroz repetitivnu i sistematsku istrajnost. Ovakvo gledanje na obrazovanje je i dalje aktuelno u mnogim školama širom planete i postoji tendencija njegovog učvršćivanja naglašavanjem kvantitativnih metoda evaluacija rada nastavnika i kompetencija kod učenika.”⁹

Početak druge polovine 20. veka, a naročito sa radovima Žana Pijažea [Jean Piaget, 1896 – 1980] dolazi do izmena u razumevanju procesa učenja i subjekta učenja odnosno dece. Sam Pijaže nije bio primarno zainteresovan za edukativne implikacije svojih teorija, ali činjenica je da su one izvršile ogroman uticaj na to polje. Pijaže je tvrdio da se razvoj ljudskog mišljenja (i ljudskog bića uopšte) dešava u interakciji sa okolinom i kroz aktivno učešće u konstrukciji vlastitog znanja. Njegove ideje našle su put do autora koji su uvideli njihov edukativni značaj. Deca su počela da se razumeju kao aktivni subjekti u procesu vlastitog razvoja.¹⁰

Pijažev rad je bez sumnje uticao na razvoj filozofije za decu, barem iz idejne perspektive. Ali isto tako njegov rad na polju razvojne psihologije i njegove teorije o ranom razvoju deteta predstavljaju jaku osnovu za mnoge kritike upućene filozofiji za decu. Naime, ako je sudeći po Pijaževim istraživanjima o fazama intelektualnog razvoja deteta, deca do dvanaeste godine nisu sposobna za izvršavanje formalnih misaonih operacija. Formalne operacije, štaviše, predstavljaju finalni stadijum u Pijaževoj teoriji kognitivnog razvoja. Mišljenje pre-adolescenata (dece do 12 godina) temelji se na konkretnim operacijama, gde je dominantno mišljenje o konkretnim predmetima, a izostaje hipotetičko-deduktivno (apstraktno) mišljenje. Pijaže

promenu nije posmatrao samo kao promenu u mišljenju, već promenu koja se dešavala u samom mozgu sazrevanjem nervnog sistema, koja je ipak posledica razmene između pojedinca i fizičke sredine.¹¹

Imajući to na umu, postavlja se pitanje u vidu kritike mogućnosti filozofije za decu: ako se filozofi bave apstraktnim problemima, koji zahtevaju razvijeno formalno mišljenje i sposobnost hipotetičko-deduktivnog mišljenja, racionalnu metodologiju, razvijen sistem pojmova i tako dalje, i ako se prihvati da deca nisu sposobna (a možda nisu ni zainteresovana) za apstraktne ideje i formalna rezonovanja, kako je onda moguća jedna filozofija za decu?

Najpre, filozofija se uobičajeno shvata kao *teorijska delatnost*: intelektualna disciplina ljudskog duha koja zahteva strogo profilisano obrazovanje u kompleksnoj metodologiji i dobro poznavanje konceptualne aparature, što će nam omogućiti razvijanje određenih uvida u određene probleme. Jednom rečju, kao i svaku drugu naučnu disciplinu, filozofiju karakteriše specifična metodologija, kao i jedinstveno tematsko polje problema. Istorijom filozofije prevladavalo je to, uslovno rečeno, akademsko (samo) razumevanje filozofije, po kojem je u pitanju jedna ezoterična disciplina namenjena samo posvećenima.¹² Platon je tako smatrao da se dijalektikom (filozofijom) mogu baviti osobe koje su navršile trideset godina starosti, jer se tada, kako je smatrano, stiže zrelost duha koja je nužna za bavljenje takvom misaonom delatnošću. Tu je filozofija razumljena kao „gledanje”, „posmatranje” stvarnosti (*theoria*, *contemplatio*) ili pak kao *epistemološka delatnost*, logička analiza jezika i formi znanja. Ovima je blisko i određenje filozofije kao nauke – recimo kod Aristotela (*philosophia* i *episteme*), čak i Dekarta, zatim kod Fihtea, Hegela, kod Ogista Konta kao naučna filozofija, pa i kod Huserla kao „stroga nauka”.¹³

Nisu, ipak, svi filozofi u istoriji filozofije uzimali filozofiju isključivo kao teoriju ili intelektualnu delatnost. Među prvima koji su se protivili tom modelu su *antički skeptici* (pironovci, recimo). Verujući u nemogućnost dostizanja objektivnog znanja i univerzalne istine, skeptici su *prakti-*

9 Lena Green, „Philosophy for Children and Developmental Psychology“ u *The Routledge International Handbook of Philosophy for Children*, Edited by Maughn Rollins Gregory, Joanna Haynes and Karin Murriss, (Routledge, 2017.), 37. (Prevod je naš.)

10 Isto, 38.

11 Jerković I. i Zotović M., *Razvojna psihologija*, (Novi Sad, Futura publikacije, 2010.), 267.

12 Matthew Lipman, *Philosophy Goes to School*, 11-15.

13 Milenko Perović, *Istorija filozofije*, 18-19.

kovali uzdržavanje od suđenja, kako bi otklonili, ili barem umanjili, mogućnost greške i time sprečili nemir koji nastaje neprestanim lutanjem uma u potrazi za istinom. Končan cilj je bila *ataraxia* (duševni mir) koja vodi dobrom životu. Od kasnijih autora koji su negovali drugačije, „antiteorijsko“ viđenje filozofije treba istaći i Kjerkegora, koji sebe nije smatrao filozofom – najviše u protivstavu prema Hegelovom shvatanju filozofije kao nauke - već „religijskim autorom“. Na njegovom tragu savremeni filozofi egzistencije (Sartre, Jaspers, Marsel, Kami i dr.) polazili su od svojevrsnog *proživljenog mišljenja*, mišljenja koje nije bazirano i dovršeno logičkim i racionalnim mehanizmima, već je *egzistencijalno* utemeljeno. Isto tako ne smemo zaboraviti Marksa i njegov stav da je istina stvar praktičkog, a ne čisto misaonog (teorijskog) momenta. Na kraju savremeni strukturalisti i postmodernisti, poput Fukoa, u shvatanju znanja i pitanjima „istine“ pridaju presudnu ulogu socijalnim strukturama i na njima baziranim odnosima moći. Istina i znanje više nisu samo stvar teorije – puke korespondencije između misli i stvari – već i stvar doživljaja, prakse i šire socijalne dinamike.

Imajući na umu, sa jedne strane, promene u obrazovnom sistemu i teorijama učenja koje su se desile tokom 20. veka i koje su nosile drugačije razumevanje učenika/deteta, koji su od pasivnih recipijenata („gotovog“) znanja (i informacija) počeli bivati shvatani kao aktivni učesnici u procesu dinamičnog učenja, i sa druge strane izmenu u filozofskom poimanju istine i znanja, a time i samu transformaciju filozofije i njene uloge, možemo bolje razumeti poziciju sa koje je nastupao Metju Lipman.

„Pored tog apstraktnog aspekta filozofije, međutim, Lipman tvrdi da treba uzeti u obzir i to da filozofija ima i praktičnu stranu. Filozofija počinje čuđenjem i ponekad dovodi do razumevanja, u retkim primerima čak i do mudrosti, ali usput zahteva vrlo disciplinovanu aktivnost. Ta aktivnost često ima formu dijaloga. Kada smo uključeni u dijalog o tradicionalnim filozofskim pojmovima (kao što su: istina, pravda, tolerancija), metodama i proceduri istraživanja, može se reći da se bavimo filozofijom (*doing philosophy*). Zašto se onda ne bi i od

dece u osnovnim školama moglo očekivati da se bave filozofijom u formi dijaloga.“¹⁴

Stvar nije, dakle, u tome da se deca uče filozofijom, već da se ona *bave* (eng. *to do*) filozofijom.¹⁵ Ova tvrdnja se ilustruje primerom kada učestvujemo u igranju fudbala, iako nismo profesionalci mi ipak tvrdimo da igramo fudbal – poštujemo određena pravila igre, ponašamo se na odgovarajući način i tako dalje. Isto tako se može reći i za decu koja su uključena u filozofski dijalog ili dijalog inspirisan filozofskim idejama da se „bave“ filozofijom. Kao što ćemo videti ovo se ne smatra praznom analogijom.

Nije loše, pre nego što nastavimo dalje, prisettiti se da je i pre Lipmana bilo mislilaca i filozofa koji su verovali u dečiju sposobnost da postavljaju istinska filozofska pitanja. Tako je engleski romantičarski pesnik Vilijam Vordsvort [William Wordsworth, 1770 – 1850] tvrdio da su „deca najbolji filozofi“¹⁶. Možda najpoznatiji i najveći izraz uverenja u dečiju filozofsku obdarenost dolazi od Jaspersa [Karl Jaspers, 1883 – 1969] kada govori o začuđenom detetu koje pokušava da misli da je neko drugi, a ne uspevajući da pobegne od sebe samog.¹⁷ Navodeći upravo dečja pitanja Jaspers pokušava da pruži dokaz za svoju tezu o čovekovom „izvornom“ filozofiranju, smatrajući da bi nas mnoštvo sličnih primera dečijih pitanja opskrnilo materijalom dovoljnim za jednu „dečju filozofiju“. Platon je prvi rekao, a sa njim se složio i Aristotel: filozofija započinje čuđenjem.

„*Teetet: I tako mi bogova, Sokrate, neobično se čudim što su te pojave i gđekad me hvata vrtoglavica kad se uistinu u njih zadubim.*

Sokrat: ... *I baš je svojstvo filozofa to duševno stanje, tj. čuđenje. Jer nije drugi početak filozofije nego ovaj [...]*“¹⁸

Zaista ne manjka empirijskih primera da upravo deca postavljaju pitanja proistekla iz iskrene začuđenosti nad svetom i sobom. Ovo nas ponovo, međutim, vraća na pitanje: da li je priroda te začuđenosti filozofska? Ili ona proizlazi iz senzacijom uzrokovane radoznalosti nad konkretnim i pojedinačnim, ne uspevajući da izađe van okvira trenutnog i predstavnog? Drugim rečima: *moгу li deca filozofski da misle?* Kao što smo videli, po Lipmanu, kao i

14 R. Branković-Sutton, R. Gošović i Vesna Gošović, *Filozofija s decom*, 7.

15 Matthew Lipman, *Philosophy Goes to School*, 11.

16 Više o tome u: Saša Radojčić, „Filozofija za decu“, *Norma*, (Sombor, Učiteljski fakultet, 2004.), 79.

17 Isto

18 Platon, *Teetet*, (Zagreb, Naprijed, 1979.), 155 c/d

mnogim drugim autorima, odgovor je potvrđan. U velikoj meri, što smo već naglasili, odgovor na to pitanje zavisi i od našeg poimanja same filozofije. Sa druge strane, ukoliko pobliže ispitamo šta predstavlja filozofija za decu: koji su njeni neposredni i konkretni programski ciljevi, kako se oni sprovode, kakve su njihove praktičke implikacije i kakvi su rezultati te prakse, na kraju, koju vrednost i obrazovni smisao ima filozofija za decu – bićemo u poziciji da bolje razumemo vezu između filozofije i dece.

3.

Kao što smo iskazali, filozofija za decu ima za cilj podsticanje i ubrzavanje intelektualnog razvoja dece. Ali ne samo i isključivo intelektualnog, već je u fokusu *razvoj celokupne ličnosti*. Sposobnosti samostalnog, kritičkog, kreativnog, osvešćenog mišljenja nisu karakteristične samo za starije uzraste, već se one, kako je učio Lipman, razvijaju i podstiču u najranijoj dobi, već od šeste godine.¹⁹ A te sposobnosti nisu važne samo za logičke i racionalne operacije, već za držanje čitave ličnosti, a naročito u kasnijim situacijama kada zahtevi života postanu složeniji i potražuju veću samostalnost individue u delanju.

„*Filozofija za decu* ima za cilj razvoj kritičkog, kreativnog i dijališkog mišljenja, stvaranje malih 'istraživačkih zajednica', ohrabrivanje učenika za samostalno istraživanje i zaključivanje.“²⁰

Upravo sokratovski dijalog ovde predstavlja ključni metod te prakse. Uz dobro osmišljene, istražene i empirijski potvrđene metode i tehnike koje primenjuje nastavnik (učitelj/facilitator) deca se uvode u filozofsku diskusiju kroz razgovor, razmenu mišljenja, ideja i stavova. Važno je napomenuti da je uloga nastavnika svedena na ulogu „voditelja“ (facilitatora), koji nije tu da „podučava“ i „usađuje“ u decu unapred spremljeno znanje, već da pomogne u razvoju komunikacije i izražavanju dece. Poput Sokrata koji je pitanjima pomagao svojim sagovornicima da „porode“ znanje, tako i facilitator u okviru „filozofskih radionica“ i „malih istraživačkih zajednica“²¹ treba da predstavlja pomoć deci kako bi se slobodno izrazili na neku

temu (nešto konstatovali ili postavili pitanje), a ne da ih uči gotovim definicijama i informacijama.

„*Dakle, nije u pitanju filozofija kao disciplina sa određenim sadržajem koji učenik mora da savlada ('nauči'), već filozofija kao aktivnost (način mišljenja, način vođenja dijaloga, istraživanja i argumentisanja) u kojoj učenik treba da se uvežba. Nastava 'filozofije za decu' tako bi bila mnogo sličnija nastavi 'veština', nego 'školskih predmeta'...*“²²

Kako je suština programa *pomoći deci da samostalno misle*, struktura istraživanja i radionica mora biti tako organizovana da omogući deci da neometano (bez pritiska da će reći nešto „pogrešno“, „smešno“ ili „glupo“) izražavaju svoje stavove, postavljaju pitanja i diskutuju među sobom. Na taj način pitanja koja deca postavljaju vremenom postaju dublja, misaonija, a diskusija postaje disciplinovanija i maštovitija. Kratak opis onoga što se događa tokom filozofskih istraživanja to najbolje predočava.

Struktura rada kreće se od *pripreme* (deca se postavljaju da sede u krug ili polukrug, kako bi mogli da vide jedni druge), *stimulusa* (daje se tema za diskusiju u vidu priče, pesme, filma, predmeta...), zatim ide *vreme za razmišljanje* (deca razmišljaju o onome što ih zanima, čudi...), sledi *konverzacija* (razmena mišljenja), *formulisanje i postavljanje pitanja* (individualno ili u manjim grupama), *razmatranje pitanja, izbor* pitanja za diskusiju (demokratskim putem se biraju pitanja zapisana na tabli), *početna reč i diskusija* (zašto im je baš to pitanje koje su izabrali interesantno; voditelj treba koliko je to moguće da se uzdrži od izjašnjavanja), na kraju daje se *završna reč* (vreme za refleksiju o diskusiji i načinu razgovora).²³

Svaki od navedenih elemenata na svoj način doprinosi diskusiji. Od nastavnika/facilitatora zavisi kako će organizovati istraživanje tako da se uklapa u njegov rad. Varijacije strukture su poželjne, uvođenjem novog stimulusa, novog načina kreiranja pitanja, rad u manjim grupama ili u parovima. U tom smislu, za nastavnika je isto tako važno da bude kreativan i eksperimentiše. Ali kako bi to eksperimentisanje bilo uspešno potrebno je da nastavnik

19 U šestoj godini, barem u Srbiji, deca obično započinju predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Postoje i neki programi filozofije za decu koji sugerišu mogućnost filozofije u zabavištima.

20 Saša Radojčić, „Filozofija za decu“, *Norma*, 82.

21 Matthew Lipman, *Philosophy Goes to School*, 15.

22 Saša Radojčić, „Filozofija za decu“, *Norma*, 82.

23 R. Branković-Sutton, R. Gošović i Vesna Gošović, *Filozofija s decom*, 13-14.

bude obučen u radu sa decom i u vođenju filozofskih istraživanja/radionica.

Kako ovaj program izgleda u praksi može se videti na primeru jednog dela diskusije koju su vodila deca uzrasta između 10 i 11 godina, bez intervencije nastavnice. Deca su za diskusiju izabrala pitanje: *šta je sreća?*

„Lazar: Postoji previše različitih odgovora na to pitanje jer su ljudi različiti. Ja sam srećan kada dobijem peticu u školi. Svi ljudi su srećni, ali zbog različitih stvari.

Marija: Ne slažem se sa Lazarom. Postoje srećni i nesrećni ljudi. Oni koji su nesrećni, nesrećni su svojom krivicom, a neki i tuđom. Na primer, u ratu. Izbeglice nisu krive što su morale da beže.

Vlastimir: Postoje i oni koji su srećni u toj tuđoj nesreći, inače ne bi ratovali.

Ana: Sreća je jedno životno stanje. Isto kao što čovek mora da jede, pije, spava, mora i da bude srećan da bi bio živ. U stvari, živ je i bez sreće, ali takav životni ništa ne vredi.

Vojin: Da bi sreća bila prava, ona mora da bude stalna, a ne da traje kratko. Sreća koja traje kratko i nije sreća.

Vlastimir: Stalna sreća ne postoji! Jer sve mora jednom da se prekine. Postoji i trenutna nesreće. Postoje samo trenutna sreća i trenutna nesreća. Prvo ide jedna, pa druga, pa se smenjuju.”²⁴

Predočena diskusija pokazuje barem dve stvari. Prvo, deca su zaista sposobna i spremna da se upuste u razgovore o mnogim konceptima koji predstavljaju predmete velikih filozofskih diskusija. Prigovor na Pijaževom tragu, koji se upućuje filozofiji za decu, a koji kaže da su deca sposobna isključivo za mišljenje o konkretnim stvarima i neposrednim predstavama, dok im izostaje mogućnost „mišljenja o mišljenju”, očigledno ima svoja ograničenja. Ovo je naročito isticao filozof Geret Metjuz [Gareth Matthews] u svojim tekstovima ‘80-ih godina prošlog veka u kojima je izneo niz primera kojima je želeo da ilustruje sposobnost dece da postavljaju pitanja koja, kako je verovao, imaju implicitno filozofski karakter odnosno filozofskog potencijala. To su pitanja poput: „Kako možemo biti sigurni da sve nije samo san?”, „Zašto je bolje kada je sebično troje, nego kada je sebičan jedan?”, „Koliko

cigli iz zamka moramo da promenimo da bi to bio novi zamak?”²⁵

Ove primere ne bismo smeli olako da odbacimo kao odviše konkretne i zbog toga nepogodne za filozofsku refleksiju. Slične primere davali su filozofi tokom čitave istorije, počevši od Platona koji se služio alegorijama, pa čak i Aristotela – setimo se Aristotelovog primera sa vojskom koja se povlači: koliko vojnika mora da se zaustavi da bismo mogli reći da čitava vojska stoji?

Sve su to jezički, logički, epistemološki, etički problemi... Kritičari ipak smatraju da su to stvari koje ne zadiru u pitanje *principa*. Ovo je klasično shvatanje filozofije koje smo izneli, filozofije kao teorije ili nauke. Još Kant je govorio o saznanju iz principa i saznanju iz datosti. Pa pošto dete ne razmišlja o principu identiteta kao logičkom principu ono neće biti u stanju da iz zaključaka o konkretnom izvede zaključak koji se tiče principa.²⁶

Svakako ostaje činjenica da će obrazovani („profesionalni”) filozof bolje „baratati” sa formalnim metodama, konceptima i argumentacijom i da će mu logička veština biti izoštrenija i efikasnija, ali ta razlika između deteta kao „prirodnog” filozofa i profesionalnog filozofa ipak ostaje samo relativna tj. gradualna. Da bismo zaista razumeli neki princip najbolji način je da demonstriramo njegovu upotrebu ili vrednost u praksi, u konkretnim slučajevima; isto tako, nekada nismo u stanju da racionalno i diskurzivno ekspliciramo značenje nekog pojma, ali ga zato bez problema upotrebljavamo u praksi (na primer, pojmovi vremena, istinitosti ili moralnosti).

„Dete nije profesionalni filozof, kontekst njegovih pitanja je drugačiji: ono ne pita krećući se u krugu strogo određenih kategorija, ne pita želeći da proveri filozofske teorije, ne pita oslanjajući se na horizont tradicionalnih filozofskih argumenata. Ono manje spekulise u svetu, a više se u njemu orijentiše.”²⁷

Na kraju, neretko se desi da proces „socijalizacije”, naročito onaj koji ostaje u okvirima klasičnog obrazovanja i ustaljenih normi, „uguši” prirodnu sposobnost čuđenja koja je svojstvena deci. Bogat konceptualni aparat, logička oštrina i diskurzivna moć koje razvija profesionalno obrazovan filozof, svakako doprinose efikasnosti i produk-

24 Isto, 17.

25 Saša Radojčić, „Filozofija za decu”, *Norma*, 83.

26 Isto

27 Isto

tivnosti u mišljenju, što omogućuje suočavanje sa težim zadacima i bavljenje kompleksnim društvenim, prirodnim i egzistencijalnim problemima, ali isto tako neretko se desi da sva ta naučena veština otupi našu sposobnost da se iskreno čudimo i prihvatimo nešto kao nerešivo ili misteriozno. Što nam je bogatiji i spremniji konceptualni okvir i metodološki aparat, veća nam je moć „racionalizacije“, koja neretko potiskuje čuđenje i naivitet naročito svojstven deci.

Druga stvar koju nam predočena diskusija pokazuje, osim dečje sposobnosti da se upuste u filozofske diskusije, jeste da takve diskusije, vođene u okviru „filozofskih istraživačkih zajednica“, zaista doprinose ne samo intelektualnom razvoju dece (kognitivnih sposobnosti, kritičkog mišljenja, kreativnosti...), već utiču i na samopouzdanje u izražavanju i držanju ličnosti, što je značajan faktor u daljoj zdravoj socijalizaciji i odrastanju.

Mnoga istraživanja sprovedena od strane raznih obrazovnih udruženja i fondacija posvećenim razvoju edukativnog sistema u Engleskoj, gde je program „filozofija za decu“ izrazito cenjen, pokazuju da „filozofija za decu“ ima pozitivan i trajan efekat na sposobnost dece za učenje, kao i na njihove kognitivne kapacitete. U okviru programa „P4C“ koji se promovise u osnovnim školama u Engleskoj, ustanovljeno je da:

„Deca pokazuju poboljšane rezultate u bazičnim literarnim i numeričkim veštinama [...] Fidbek od nastavnika ukazuje na to da P4C takođe ima blagotvoran uticaj na šire ishode kao što su samopouzdanje učenika, strpljenje i samopoštovanje.“²⁸

Pored do sada izloženog, zaista je teško prihvatiti bilo koji prigovor ili argument koji ide protiv programa i prakse filozofije za decu, barem kada su u pitanju efikasnost programa i njegov obrazovni smisao. Na samom kraju rada pokušaćemo da istaknemo neke vrednosti koje prevazilaze čisto edukativni smisao filozofije za decu i da ukažemo na šire društvene implikacije te obrazovno-pedagoške discipline.

4.

Kao što smo videli na samom početku rada kada smo pisali o Sokratu i njegovoj filozofskoj aktivnosti: to nije bila samo intelektualna zabava iz dokolice, „mlaćenje prazne slame“, niti visoko mudrovanje ezoterične zajednice, već dijalog (vođen na *agori*, javnom epicentru slobode) između slobodnih građana koji učestvuju u političkom životu polisa. Krajnja svrha bila je „demokratizacija“ zajednice, na način moralnog osvešćivanja individua. Ne samo što filozofija za decu metodološki posmatrano ima sličnosti sa Sokratovom delatnošću, već i po svojoj konačnoj svrsi ona se slaže sa praksom antičkog filozofa. Među praktikantima filozofije za decu (nastavnicima, facilitatorima...) postoji rašireno uverenje i saglasnost oko *demokratskog karaktera filozofije za decu* i filozofskih istraživanja. Zajednica filozofskih istraživanja (*Community of Philosophical Inquiry*) predstavlja „socijalni matriks“ koji generiše različite socijalno-egzistencijalne i edukativne odnose u okviru unapređenja kognitivnih odnosa i kapaciteta, socijalnih veština i egzistencijalnog razvoja ličnosti individua.²⁹ Zajednicu filozofskih istraživanja (ZFI) i istraživača Lipman je posmatrao kao praksu kroz koju se primenjuje i razvija filozofija za decu. Ona se može realizovati u školama (osnovnim, srednjim) ali i vanškolskim aktivnostima (radionicama, na primer). Iz istih razloga zbog kojih je Sokrat verovao u potrebnost i moć filozofskog mišljenja kao medijuma za razvoj ne samo ličnosti, već čitave zajednice, tako i praktikanti filozofije za decu smatraju da ta vrsta prakse igra vitalnu i ključnu ulogu u razvoju uslova za jedno moguće demokratsko društvo. Jer društvo grade „zrele“ (kognitivno i socijalno razvijene) ličnosti koje su prošle kroz određene stupnjeve obrazovanja i vaspitanja.

„Zajednica filozofskog istraživanja je model edukativnog praksisa koji omogućava uslove nužne za postojanje demokratije. Pod ovim mislimo da ZFI nudi važne edukativne mogućnosti za unapređenje komunikativne, a ne samo individualističke, ideje autonomije, uz unapređenje nužnih uslova za razvoj socijalne pravde i naročito slobode.“³⁰

Pod edukativnim *praxisom* podrazumeva se interven-

28 Lizzy Lewis and Roger Sutcliffe, „Teaching Philosophy and Philosophical Teachnig“, *The Routledge International Handbook of Philosophy for Children*, 201. (Prevod je naš.)

29 Maura Striano, „THE COMMUNITY OF PHILOSOPHICAL INQUIRY AS A SOCIAL AND COGNITIVE MATRIX“ u *Childhood & Philosophy*, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brasil, Maracanã, 2011.), 91. (Prevod je naš.)

30 Eugenio Echeverria and Patricia Hannam, „The Community of Philosophical Inquiry“, u *The Routledge International Handbook*

cija koja intencionalno otvara uslove za promenu u društvu, a promena treba da ide ka cilju omogućavanja deci i mladim ljudima da egzistiraju u svetu kao integrisane individue dobro informisanog demokratskog društva. Gde se pod *demokratskim načinom života* misli onaj način koji povezuje individue među sobom i sa njihovim zajednicama i potpomaže osvešćenu potrebu za socijalnom promenom.³¹ U tom smislu, filozofija prestaje biti teorija i samodovoljna naučna delatnost grupe akademskih građana, a postaje sve više ono što je u početku i bila: otvorena, kritička i kreativna komunikacija sa ciljem unapređenja uslova za slobodno, pravedno i demokratsko društvo.

Zaista je teško, posle svega, argumentovati protiv programa i prakse „filozofije za decu“ – u njenu efikasnost i edukativnu (vaspitno-obrazovnu) vrednost mogu sumnjati samo oni koji su duboko zapali u „dogmatski dremež“. To, naravno, ne znači da se u njenu realizaciju ne može sumnjati. Naprotiv.

Sokrat je „kvario“ omladinu, pa je ispio kukutu. Sada kao društvo kolektivno ispijamo kukutu, ubijajući Sokrata, po ko zna koji put ubijajući kritičko i slobodno mišljenje. Realni izgledi za uspostavljanje filozofskog obrazovanja, u cilju stvaranja uslova za razvitak demokratskih karaktera slobodnih i kritički veštih građana/ki, u ovom trenutku deluju utopijski. Naročito ako imamo u vidu konkretna dešavanja u Srbiji, da se ograničimo na nama najpoznatije i neposredne uslove. U Srbiji se već nekoliko godina unazad „proteruje Sokrat iz školskih klupa“. Prilično uspešno. Sada se zadaje završni udarac potpunom eliminacijom filozofije kao obaveznog predmeta iz srednjih stručnih škola.³² Srbija, međutim, nije izolovan slučaj, već samo prati globalne „trendove“ podvrgavanja obrazovanja ekonomsko-političkoj praksi globalnog neoliberalnog kapitalizma. Globalno posmatrano, u ekonomsko-političkom sistemu koji se temelji na mehanizmima komercijalizacije i privatizacije vođene „logikom“ profita, u visoko digitalizovanom svetu, filozofija kao slobodnoumska, kritička delatnost ne može zauzimati centralno mesto. Filozofija se zato pokušava nasilno ukloniti tj. značajno marginalizovati u edukativnoj praksi, kako u svetu tako i na „domaćem terenu“, jer ljudi demokratskog karaktera, slobodnog i kri-

tičkog mišljenja izmiču manipulaciji nužnoj za neometano funkcionisanje sistema, kao što i filozofija izmiče profitnoj komercijalizaciji i instrumentalizaciji. A kako filozofija predstavlja stožer društveno-humanističkih nauka, koje se sve više marginalizuju i instrumentalizuju, na delu je ništa drugo do prodorna dehumanizacija čoveka. Ali ne treba zaboraviti da filozofija nikada nije bila *mainstream* delatnost i da će sve dok postoji slobodoumni čovek postojati i potreba za filozofskim promišljanjem i bavljenjem filozofijom.

Bibliografija

- Eugenio Echeverria and Patricia Hannam, „The Community of Philosophical Inquiry“, u *The Routledge International Handbook of Philosophy for Children* (Routledge, 2016.)
- Gunar Širbek i Nils Gilje, *Istorija filozofije* (Beograd, Karpos, 2017.)
- Ivan Vučković, „Kome smeta filozofija?“, *Danas*, (2020.), <https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/kome-smeta-filozofija/>, očitano, 5. 9. 2021.
- Jerković I. i Zotović M., *Razvojna psihologija*, (Novi Sad, Futura publikacije, 2010.)
- Lena Green, „Philosophy for Children and Developmental Psychology“ u *The Routledge International Handbook of Philosophy for Children*, Edited by Maughn Rollins Gregory, Joanna Haynes and Karin Murriss, (Routledge, 2017.)
- Lizzy Lewis and Roger Sutcliffe, „Teaching Philosophy and Philosophical Teachnig“, *The Routledge International Handbook of Philosophy for Children*, (Routledge, 2016.)
- Maura Striano, „THE COMMUNITY OF PHILOSOPHICAL INQUIRY AS A SOCIAL AND COGNITIVE MATRIX“ u *Childhood & Philosophy*, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, (Brasil, Maracanã, 2011.)
- Matthew Lipman, *Philosophy Goes to School*, (Philadelphia, Temple University Press, 1988.)
- Michael Pritchard, „Philosophy for Children“, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2018. Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/children/>, očitano, 3. 9. 2021.
- Milenko Perović, *Istorija filozofije* (Novi Sad, Odsek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 1997.)
- Miloš Đurić, „Platonov život i delo“ u *Dijalozi* (Beograd, Kultura, 1970.)

of Philosophy for Children, 3. (Prevod je naš.)

31 Isto, 4.

32 Ivan Vučković, „Kome smeta filozofija?“, *Danas*, (2020.), <https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/kome-smeta-filozofija/>, očitano, 5. 9. 2021.

Platon, *Država* (Beograd, Dereta, 2017.)
Platon, *Teetet*, (Zagreb, Naprijed, 1979.)

R. Branković-Sutton, R. Gošović, Vesna Gošović, *Filozofija s decom*, (Kreativni centar, Beograd, 2007.)

VALUE AND EDUCATIONAL SYSTEM OF “PHILOSOPHY FOR CHILDREN”

Nikola Ačanski

Independent Researcher
n.acanski@yahoo.com

Philosophy for Children, or “P4C”, as it is often called, is an educational program (project, discipline) designed to work with children from six to sixteen years. The project was initiated and conceptually founded by the American philosopher Matthew Lipman [1923 - 2010]. Lipman noticed a noticeable lack of critical thinking and thoughtful self-reflection in his students. Matthew Lipman started from the belief that education in philosophy for children under the age of sixteen is not only a welcome, but also a necessary practice, if we aim to develop logical, critical and creative skills in children. The point is not that children learn philosophy, but that they engage in philosophy. Many studies conducted by various educational associations and foundations dedicated to the development of the education system in England, where the “philosophy for children” program is highly valued, show that “philosophy for children” has a positive and lasting effect on children’s ability to learn and their cognitive capacity. In addition, among the practitioners of philosophy for children (teachers, facilitators) there is a widespread belief and agreement about the democratic character of philosophy for children and philosophical research. In this paper we try to provide an overview of this educational program, to show how “Philosophy for Children” problematizes our (classical) understanding of philosophy, and how it transforms our understanding of children as subjects in classical theories of learning.

Keywords: “Philosophy for children”, philosophy, children, education, democracy

ČLANCI

BRUNOVA FILOZOFIJA BESKONAČNOG SVEMIRA KAO ANTITEZA KONAČNIM SISTEMIMA KOSMOLOGIJE

Originalni naučni članak

Igor Janković

DOI: 10.5281/zenodo.5721807

Srednja tehnička škola „Mihajlo Pupin“, Kula, Srbija
igorjankovic90@gmail.com

Primljen: 27.06.2021.

Prihvaćen: 02.07.2021.

U ovom radu, autor će prikazati filozofiju prirode (kosmologiju) Đordana Bruna, u kojoj se ideja ontologije beskonačnosti suprotstavlja shvatanju svemira kao konačnog, ili ograničenog sistema. Za početak, osvrnućemo se na Brunov stil i metodu, kao i uticaje koji su odredili smer njegovom mišljenju. Zatim, biće iznet Brunov stav po pitanju Kopernikove ideje heliocentizma, kao i razlozi koji su podstakli Bruna da kritikuje i prevaziđe Kopernikovu ideju. Jedan od bitnijih razloga koji je udaljio Bruna od Kopernika jeste razlika u poimanju veličine univerzuma. Bruno u kopernikanskoj ideji vidi ostatke tradicionalne nauke u pogledu metodskog pristupa, te će se srž Brunove kritike Kopernikovog učenja i onog sholastičkog odnositi na poimanje svemira kao ograničenog, tj. geometrijski uređenog. Geometrijska metoda, prema Brunu, ograničava svemir, te se postavlja pitanje prirode i smisla granice, kao i odnosa granice i praznine. Bruno će geometrijsku metodu zameniti tzv. prirodnom filozofijom čija je suština izražena u intuitivnom i spekulativnom sagledavanju opšteg ontološkog stava beskonačnosti. U poslednjem paragrafu će biti prikazana Brunova ontologija prirode kao struktura beskonačnog. Zaključak ili cilj rada odnosi se na sučeljavanje ograničenih sistema svemira i svemira kao beskonačnog prostranstva i izraza božanske moći.

Ključne riječi: Bruno, beskonačnost, geometrija, Kopernik, konačnost, sfera, univerzum

Uvod

Jedno od svojih bitnih uporišta renesansna misao nalazi u filozofiji prirode, koja predstavlja jedno od najbitnijih interesovanja i predmeta istraživanja renesansnog mislioca. Kroz filozofiju prirode čovek renesansnog perioda pokušava, u krajnjem redu, da razume sebe, kao bitno biće u univerzumu, odnosno kroz poznavanje prirode, čovek sebe razume kao njen odraz. Renesansni čovek svoj misaoni akt zatiče u tenziji između aristotelovske-sholastičke tradicionalne misli, koja postulira transcens kao autoritet (kao vrhovnu premisu crpljenu iz Svetog pisma), i nove naturalističke filozofije (interesovanjem koje je pobuđeno antičkim nasleđem i afirmacijom svetovnog života) u čijem je interesu zaokret ka istraživanju prirode.

Pored odnosa čoveka i boga koji se uspostavlja na transcendentnoj distan-

ci, u jednačinu odnosa ulazi priroda, a s njom i postepeno pozitivno vrednovanje svetovnog. Priroda postaje postepeno afirmisana kao veličanstveno delo boga, koje zaslužuje da se sagleda neposredno očima posmatrača i istraživača. Na osnovu filozofije prirode čovek sebe vidi kao mikrokosmos u makrokosmosu, kao deo harmoničnog poretka, koji zajedno grade. Shvatajući prirodu i njene zakone, čovek shvata sebe i svoju prirodu. Glavni motiv renesansne misli se nalazi u pomirenju novih saznanja o prirodi i tradicionalne zaostavštine, što se vidi u upornom insistiranju interpretacije prirodnog sveta s obzirom na božiju promisao. Novi model prirode se tako mora sintetizovati sa božanskom moći i promisli.

Entuzijizam renesansnog mislioca podstaknut istraživanjem prirode nije potpuno emancipovan od svetih dogma, pa se radikalni stavovi često tretiraju kao nepoželjni, destruktivni i jeretički. U takvom društvenom raspoloženju, sa jedne strane tiha borba protiv represije podstiče rađanje drugačije misli, dok sa druge strane u vezanosti za tradiciju, nova misao još nije potpuno oslobođena od autoriteta Crkve, te se u živahnoj misli renesansnog polihistorskog čoveka prepliću najrazličitiji detalji počevši od teoloških, preko filozofskih koji su mahom sintetisani sa antičkim nasleđem, da bi se naposljetku pojavili i prvi izdanci naučne misli.

Ovde ćemo prikazati jednu poletnu i antidogmatsku misao, čija je snaga razarala tada veoma popularnu aristotelovsku-sholastičku doktrinu. Videćemo kako filozofija jednog Nolanca, podstaknuta od strane neoplatonizma, Platona, Aristotela, pitagorejaca i stoika, a posebno na temeljima kopernikanskog heliocentrizma, drastično i bez imalo straha suštinski, tj. ontološki menja staru i promišljaju novu sliku univerzuma. No, razorna snaga Nolančeve misli se pokazala kao uporno nepodnošljiva za dogmu¹, te se morala kao takva prozvati za jeretičko učenje, tj. kao radikalno i anti-crkveno. Ova tenzija je rezultirala u konačnoj tragediji "pročišćivanja vatrom" na Cvetnom trgu

(Campo de' Fiori) u Rimu 17. februara 1600. godine.

Filozofija Đordana Bruna se s pravom može nazvati krunom renesansne misli², kako zbog svog filozofskog, tako i zbog povesnog i ličnog angažmana. U filozofskom smislu, Brunova inovacija je dobrim delom podstaknuta najrazličitijim elementima antičke filozofije, dok je njegov lični put označen beskompromisnom borbom sa autoritetom u cilju obelodanjivanja istinskog mišljenja o prirodi. Ne bi bilo pogrešno ukoliko bismo frazom *Ad Astra per Aspera* označili Brunov životni put, misao i sudbinu.

Brunov stil i metoda

Brunova misao, u prvom redu, predstavlja zamah intuitivne spekulacije. Intuicija ga je vodila prema hipotezi o beskonačnosti svetova i svemira, dok ga je, sa druge strane, teološki misticizam vodio ka atipičnom shvatanju boga i svetske duše. Oba spomenuta pravca u Brunovoj misli nedvosmisleno određuju suštinu njegove misli, kao i pravac koji će biti utisnut u specifičnost njegove metode.

Intuitivno-spekulativni pristup, koji je dominantan u misli Bruna, pokrenut je snagom Platonove filozofije, čiji je afinitet dodatno pothranio njegov prijatelj i filozofski učitelj Teofil da Vairano (Fra Teofilo da Vairano)³, kojeg Bruno, između ostalog, naziva svojim najvećim učiteljem u filozofiji.⁴ Podstaknut životnošću Platonovog izražavanja kao i filozofije, i sam Bruno se odlučuje, kada se koristi konvencionalnim jezikom (pismom), da piše u formi dijaloga, u kojoj se da primetiti izvestan i dinamičan *pathos* koji gaji prema živoj i naučnoj misli, nasuprot sholastičko-dominikanskom izražavanju na latinskom jeziku, čiji se metod sastojao u strožijoj sistematičnosti i intelektualizmu.⁵

Oblikovana duhom renesanse, te neposrednim uticajem učitelja i nasleđene starogrčke misli, Brunovo kritičko i argumentativno mišljenje polazi od snažnih intuitivnih uvida koji su praćeni najrazličitijim stilom izražavanja kao što su prozni, poetski, pa čak i grafički, a metoda kojom

1 Osim što je bio protivnik sholastičkog filozofskog učenja o prirodi, Bruno je na sud izveden prvenstveno zbog negiranja fundamentalnih dogmi Crke. Brunov najveći zločin je zapravo bio u tome što je direktno osporavao ključne dogme; naime, transupstancijaciju, Hristovu bogoliku prirodu, Marijino devičanstvo, pa i samo vaskrsenje Hristovo. Pored navedenog, bio je optužen i za veru u migraciju duša, kao i za poznati stav o beskonačnom svemiru i svetovima.

2 Up. Vladimir Filipović, *Filozofija Renesanse* (Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske, 1978.), 106.

3 Nije slučajno, dakle, što Bruno – poput Platona – u svojim delima često koristi lik svog učitelja Teofila pored imena *Filotej*.

4 Ingrid D. Rowland, *Giordano Bruno Philosopher/Heretic* (New York: Farrar, Straus, Giroux, 2016), Chapter VI.

5 Bruno se koristio sa oba pisma, odnosno sa oba načina izražavanja.

se koristio ponajviše se ogleda u spekulativno-deduktivnom mišljenju. U punijem sadržinskom smislu, Brunova filozofija prirode crpi svoj izvor iz neposrednijih filozofija prethodnika, iz antičkih ideja, kabalističke mistike i kopernikanske teorije.

Sadržaj prethodnih metafizičkih teorija (pitagorejska, Platonova, neoplatoničarska, metafizika Kuzanskog), zatim savremena pionirsko-naučna istraživanja (Kopernik), i negativan odnos prema neposrednim savremenici- ma utire put Brunovoj filozofskoj metodi, koja bi se mogla okarakterisati kao nekonzistentna, dok su termini kojima se koristi ponekad dvosmisleni, što je sasvim prirodno za jednog klasičnog predstavnika renesansne filozofske misli.

Ukoliko bismo hteli da čitavoj Brunovoj misli hijerarhijski utvrdimo najdominantiniju metodu, onda bi to zasigurno bila *spekulativno-dijalektička* metoda, čiji se sjajni primeri mogu primetiti u petom poglavlju dela *O uzroku, principu i jednom*.⁶ U istoimenom poglavlju, primetan je vrlo intenzivan uticaj elejske, pitagorejske, Platonove, a posebno neoplatoničarske filozofije. Primera radi, ideja beskonačnosti se ovde, u širim crtama, izražava u formi argumenta *via negativa*, tj. u negativnim određenjima beskonačnosti i supstancije, da bi se došlo do njegovog pozitivnog određenja kao jednog, beskonačnog i nedeljivog:

Iako u beskonačnom nema razlike između celine i dela, između nečega i nečeg drugog, onda je beskonačno svakako jedno.⁷

Međutim, treba posebno istaći da su Filozofija Kuzanskog⁸ i kopernikanska teorija najintenzivnije uticale na smer Brunove misli.⁹ Kuzanski, naime, prvi evocira ideju o beskonačnosti svemira – što je Brunova centralna teza – i na suptilan način je uvodi:

Nema, dakle, svijet oboda. Da ima središte, imao bi i obod i tako bi unutar sebe imao svoj početak i svršetak i bio bi sam svijet ograničen prema nečemu drugom i izvan svijeta bilo bi nešto drugo i bilo bi mjesto (...)

Kako, dakle, nije moguće da svijet bude zatvoren između telesnog središta i oboda, ne može se razumeti svijet čije je središte i obod Bog. I premda svijet nije beskonačan, ipak se ne može pojmiti kao konačan, jer nema granica unutar kojih bi bio zatvoren.¹⁰

Kuzanski se ipak ustručava da pripíše beskonačnost svetu kao takvom, iako kaže da je neograničen, tj. neodređen (*interminatum*), Kuzanski će epitet beskonačnosti rezervisati samo za boga.¹¹ U ovom smislu, Bruno će prevazići Kuzanskog nedvosmislenim – i za vreme, vrlo smelim – stavom o beskonačnom univerzumu koji nosi posebne implikacije. Da bismo u kratkim crtama zaokružili Brunovu metodologiju, potrebno je da posvetimo deo pažnje odnosu prema matematičkoj metodi, je će upravo ovaj odnos odrediti dalje kretanje Brunove misli, kao i njegovo razilaženje sa Kopernikom.

Interesantno je za spekulativnu metodu to što je, u Brunovom slučaju, zahtevala reformu u celokupnom sadržaju mišljenja; što ga je dalje kritički usmerilo prema drugim metodama koje su se razvijale uporedo, prvenstveno matematičkoj. Brunov odnos prema matematici je, stoga, jasno određen, što se može sagledati u njegovom odnosu prema Koperniku, sa jedne strane, i Platona i pitagorejske filozofije, i filozofije Kuzanskog, sa druge strane. Bruno je, teorijski gledano, više naklonjen antičkim prethodnicima nego Koperniku, a razlog za to se nalazi u metafizičkoj premisi beskonačnosti univerzuma koja u sebi uključuje i teološko-mistički momenat.

Sa druge strane, po pitanju pozitivnog odnosa prema matematičkoj metodi, Bruno gradi afirmativniji odnos prema pitagorejskoj filozofiji, nego prema Platonu, usled pitagorejskog naglašavanja *tačke-jedinice* kao apsolutnog i nedeljivog henološkog principa prirode:

Ali Pitagorino gledište je bolje i čistije od Platonovog, jer jedinstvo je uzrok i suština nedeljivosti i tačke, i ono je apsolutniji princip i bolje pristaje univerzalnom biću.¹²

6 Đordano Bruno, *O uzroku, principu i jednom* (Beograd: Kultura, 1959), 111-125.

7 Ibid., 112.

8 Vidi u: Erna Banić Pajnić, *Filozofija Renesanse* (Zagreb: Školska knjiga, 1996), 110-115.

9 Ratko Nešković, *Renesansna filozofija experimentum mediaetatis* (Beograd: Čigoja štampa, 2009.), 422.

10 Nikola Kuzanski, *O učenom neznanju* (Zagreb: Institut za filozofiju, 2007), 169.

11 Vidi pogovor Borivoja Maksimovića u: Đordano Bruno, *Dve filozofske rasprave* (Sarajevo: Veselin Masleša, 1979.), 321.

12 Đordano Bruno, *O uzroku, principu i jednom*, 118.

Shodno tome, Platonovo učenje o matematici Bruno verovatno iščitava iz dela *Timaj*; jer se, kako kaže, Platonov odnos prema matematici i broju više odnosi na telesne stvari i srazmeri nego na broj kao takav.¹³ Dalje, Bruno će primetiti da priroda broja ne zavisi od akta merenja, već obratno¹⁴, što nagoveštava realističko shvatanje brojeva koje će Bruna uputiti da aritmetici da prednost nad geometrijom.¹⁵ No, geometrija će se takođe razmatrati, a posebno u prilikama argumentacije gde će se dokazivati ontološko jedinstvo geometrijskih entiteta (tačka, prava, ravan, telo) i njena saobraznost aritmetičkim veličinama.¹⁶ Ipak, ovo jedinstvo je samo translativne, a ne funkcionalne prirode, na šta upućuje Ingrid Rovlad (Ingrid D. Rowland) u opširnoj i vrlo sadržajnoj studiji o Brunu:

Poput Pitagore, Bruno je matematiku posmatrao prvenstveno kroz geometriju i numerologiju. Nije bilo lako uvideti na koji način se mogu kombinovati geometrija i račun, međutim pokazaće se da će ta kombinacija otkriti više tajni beskonačnog univerzuma nego bilo koja druga – a takođe i njegovog beskonačno malog pandana (prev. naš).¹⁷

Brunov pogled na matematiku i matematičku metodu u sprovođenju sopstvene zamisli više zadržava pitagorejski karakter, gde je *jedinica* (*monas*) saobrazna principima savršenog i nedeljivog univerzuma; međutim on će pitagorejsko učenje proširiti pod uticajem Kuzanskog¹⁸ koga naziva pronalazačem najljepših tajni geometrije.¹⁹ U ovom slučaju Bruno će doleteti eklekticizmu, težnjom da geometrijsku metodu – koju smatra nedovoljno prikladnom

da izrazi istinu univerzalnosti – zameni aritmetičkom, tj. odnosom veličina. Ukratko, pitanje koje Bruno implicitno postavlja tiče se upotrebe matematike na – u principu – jedan beskonačni univerzum. Za kraj, Brunovo shvatanje matematike kao metode u filozofskom istraživanju će se pokazati od vitalnog značaja za njegov odnos prema kopernikanskoj teoriji; ovaj momenat je krucijalni razlog razilaženja sa Kopernikom, dok će se sa druge strane time otvoriti mogućnost za filozofsko proširenje kopernikanske ideje heliocentrizma.

Kopernikova ideja i Brunovo razilaženje

U delu *De Revolutionibus Orbium Coelestium* (*O kretanju nebeskih sfera*), Nikola Kopernik na revolucionaran način izaziva i menja dominantnu antičku paradigmu, koju je zasnovao Ptolomej svojim delom *Mathēmatikē Syntaxis* (*Matematički traktat*). Ptolomejev *Sintaxis*, inače poznatiji kao *Almagest*²⁰, predstavlja najkompletnije astronomsko-matematičko delo antičkog perioda koje će ovu granu nauke obeležiti dugi niz vekova. Ovo delo se slobodno može nazvati i vrhuncem ili krunom antičke astronomske misli; pa stoga nije ni iznenađujuće što je ideja *Almagesta* istrajala i oblikovala čitavu paradigmu (pogotovo srednjevkovnu) koja neće biti ozbiljno izazvana sve do pojave Kopernikovog *De Revolutionibus*.

Nikola Kopernik bio je renesansni mislilac, astronom i matematičar koji je u većoj meri bio naklonjen onome što će se kasnije nazvati egzaktnom matematičkom i empirijskom metodom, nego spekulativnoj metodi, što ga čini renesansnim pionirima moderno-naučne misli. U već

13 Ibid. Naravno, ovde je u pitanju Brunov filozofski propust, jer nije obratio pažnju na celinu Platonova dela, a posebno na dijalog *Parmenid*. Sasvim je moguće, sa druge strane, da Bruno nije imao uvid u celinu Platonove filozofije. Međutim, sa druge strane, Bruno kasnije naznačava da Platonu nije bilo nepoznato da jedinstvo i brojevi (aritmetika) objašnjavaju tačke i figure (geometrija), a da figure i tačke ne moraju obavezno da objašnjavaju jedinstvo i brojeve.

14 Ibid., 119.

15 Bruno je matematičke entitete shvatao kao ontološki realne, tj. kao sastavne delove univerzuma, što objašnjava njegovu naklonjenost pitagorejskoj filozofiji i Platonu; sa druge strane, matematika kao metoda – a to će se videti u Brunovom odnosu prema Koperniku, nije adekvatna, pa samim tim ometa u istraživanju istine.

16 Ibid., 121-122. Videti sliku 1., sliku 2., i sliku 3.

17 Ingrid D. Rowland, *Giordano Bruno Philosopher/Heretic*, Chapter XXIII

18 Detaljnije izvođenje argumentacije o odnosu matematike i beskonačnosti pod uticajem Nikole Kuzanskog se može naći u: Đordano Bruno, *O uzroku, principu i jednom*. 120-122.

19 Ibid.

20 Više o poreklu naziva dela *Almagest* vidi u: James Evans, *The History and Practice of Ancient Astronomy* (New York: Oxford University Press, 1998.), 23.

pomenutom delu²¹, Kopernik izlaže i matematički dokazuje hipotezu o heliocentričkom sistemu; gde osim kretanja Zemlje, matematički izvodi dokaze i za druge planete sunčevog sistema.

Kopernik izvodi matematičke teoreme, a potom i dokazuje o kretanju i položaju Zemlje, Meseca i drugih planeta, ispituje fenomene kao što su ravnodnevice, nagibi sfera, geografske širine planeta, pravilna, te nepravilna kretanja planeta, kao i o prividnom kretanju Sunca, koje vizuelno deluje kao pokretno usled kretanja Zemlje. Govori takođe i o prividnim neregularnostima kretanja ostalih planeta, s obzirom da polazi od hipoteze o pravilnim kružnim putanjama planeta oko Sunca koje predstavlja centar sveta (tj. univerzuma):

Zbog toga se ne stidimo da tvrdimo da ova celina koju Mesec obuhvata, a takođe i centar Zemlje, kruže ovim velikim orbitalnim krugom zajedno sa preostalim zvezdama lualicama tokom godišnje revolucije oko Sunca, i da se centar sveta nalazi oko njega. Takođe tvrdim da Sunce ostaje zauvek nepomično i da bilo koje vidljivo kretanje koje mu pripada može biti izvedeno na osnovu pokretljivosti Zemlje.²²

Pored ove hipoteze potrebno je istaći Kopernikovo mišljenje o veličini, odnosno ograničenosti univerzuma, tj. sveta (kako ga sam naziva). Odmah na početku dela²³, Kopernik analogijski-intuitivno izvodi zaključak da je svet sferan, što proističe iz savršenosti sfernog oblika, koji predstavlja neprekidnu celinu. Shodno tome, svet ili univerzum takođe ima konkretnu veličinu:

Veličina sveta je takva da je razdaljina od Sunca do Zemlje smisleno uporediva sa ma kojom planetarnom

sferom, dok je u poređenju sa sferom stajaćih Zvezda ona nezamislivo mala.²⁴

Ovakav model univerzuma predstavlja shvatanje prostora koji je u stanju da obuhvati sva moguća tela koja se u njemu nalaze.²⁵ Dakle, prema Koperniku, sunčev sistem iscrpljuje prostor u univerzumu, a zvezde predstavljaju samo tačke na poslednjoj sferi univerzuma koje ga i ograničavaju.²⁶ Celokupno delo, a posebno prva od dve teze, podstaklo je Bruna da teoriju heliocentrizma brani od napadača, ali takođe joj ni sam ne ostaje dužan, s obzirom da joj upućuje kritiku, posebno kada je pitanju druga teza o veličini svemira. Kopernikova teorija heliocentrizma pre predstavlja snažnu afirmaciju Brunovoj misli, jedno ohrabrenje takoreći; drugim rečima, kopernikanska teorija je podstakla Brunovu intuiciju, koja će ga voditi do metafizičkog stava o beskonačnosti svetova.

U delu *Večera na Pepelnicu* Bruno upućuje svoj stav i komentar Koperniku;²⁷ naime, on naznačava da je Kopernik mislilac izuzetnog uma, nadmoćniji od svojih prethodnika, te da je tu nadmoćnost stekao emancipacijom od tzv. "vulgarne filozofije".²⁸ Prema Brunu, Kopernik je usvojio velike ideje o heliocentrizmu iz antičke misli, što ni sam Kopernik ne poriče, navodeći primer pitagorejca Filolaja koji je Zemlji pripisivao dvostruko kretanje.²⁹ Sa druge strane Bruno ne propušta i da se kritički osvrne i na dominantnu matematičku metodu koja je vodila Kopernikovu misao.

Kopernikova mana se sastoji u odabiru matematike, tj. geometrije kao najvernije metode za saznanje univerzuma, dok je prirodno-naučne (ili fizikalne) metode zapostavljao.³⁰ Odabir matematičkog pristupa odslikava nedovoljnu naučnu emancipaciju od vladajuće aristotelovsko-sholastičke paradigme. Tačnije, Bruno bi pre rekao da je Ko-

21 Nikola Kopernik, *O kretanju nebeskih sfera* (Sremski Karlovci: Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića, 2013.)

22 Ibid., 43.

23 Ibid., 23.

24 Ibid., 43.

25 Ibid.

26 Hans Reichenbach, *From Copernicus to Einstein* (New York: The Wisdom Library - A division of Philosophical Library, 1942.), 19.

27 Đordano Bruno, *Večera na Pepelnicu*, u: *Dve filozofske rasprave*, 27- 28.

28 Ovaj izraz Bruno upotrebljava za pre svega široko rasprostranjenu, tradicionalnu sholastičko-aristotelovsku filozofiju, i prethodnike uopšte, koji su bili skloni geocentrizmu i ptolomejskoj slici svemira.

29 Nikola Kopernik, *O kretanju nebeskih sfera*, 28.

30 Đordano Bruno, *Večera na Pepelnicu*, u: *Dve filozofske rasprave*, 28.

Ovde Bruno misli na neposredno posmatranje prirode i na mišljenje koje se vodi ovim posmatranjem.

pernik nasledio kompleksnu matematičku metodu kakvu možemo zateći u Ptolomejevom *Almagestu*; prema tome, Kopernik nije uspeo da uspostavi dovoljnu distancu spram tradicionalne zaostavštine starog astronomskog sistema. Jednom rečju, Kopernik je sagledao univerzum na način geometra, tj. matematičara; te su mu promakli bitni uvidi o prirodi univerzuma, koji bi se uspostavili da je usledilo potpuno napuštanje tradicionalne metode.³¹ Pripisivanjem kretanja Zemlji, te fiksiranjem osmog neba, Koperniku je pošlo za rukom da na geometrijski način objasni prividno kretanje Sunca i ostalih ostalih planeta oko Zemlje.

Svestan dubokog problema koji nosi tradicija, Bruno pokušava da se oslobodi svih dogma i teorija koje se nisu oslobodile aristotelizma, a to podrazumeva i oslobođenje od veza sa Kopernikom. Brunova misao je gonjena željom za uspostavljanjem potpuno nove paradigme za istraživanje prirode univerzuma, koja će svojom originalnošću prevazići dotadašnja istraživanja, kako onih u *Almagestu*, tako i onih iz *De Revolutionibus*.

Prema Brunu, geometrija kakva je prisutna u *Almagestu*³² i *De Revolutionibus* predstavlja isuviše apstraktan sistem veličina što je odvoja od oštrina autentičnog i slobodnog prirodno-spekulativnog istraživanja. Potrebna je slobodna spekulativna misao koja će stimulisana posmatranjem, prodreti van konačnih sfera, epicikla³³, deferenta, tj. svih onih pomagala koji su matematički ispravljali nepravilna kretanja planeta, kao i zamišljenih materijalnih putanja koje su nosile u principu nepokretna tela. Napuštanjem stare metodologije otvara se autentičan pristup prirodnom istraživanju koje započinje reafirmisanjem čulnog opažanja, ali ovog puta bez vođstva geometrije.³⁴

Geometrijska nastrojenost u ispitivanju planetarnih odnosa veličina i kretanja otkriva, ili bolje reći: postulira – entitete, kao što su materijalne putanje koje nose planete kroz kosmički prostor; zatim se uvode i krajnje granice

ovog prostora što je posledica nemogućnosti geometrije da operiše na paradigmi zasnovanoj na metafizičkom stavu beskonačnosti. Iz rečenog sledi da je u ograničenom univerzumu sasvim prirodno pretpostaviti i njegov centar, što je Kopernik i uradio. Brunova kritika pogađa upravo ovo mesto sa primedbom da je Kopernik pogrešio ograničavajući univerzum kružnom granicom.³⁵ Umesto geometrijski struktuiranog prostora koji svoje granice određuje s obzirom na centar, Bruno nagoveštava beskonačnost univerzuma, u kojem je argument izveden iz geometrije nepodesan, ili, prema njegovim rečima, ništavan:

Taj argument (o centru i granicama koji je noseći i kod Kopernika, I.J.) je bezvredan i protiv Nolanca, koji tvrdi da je svet beskrajn i da stoga u njemu nijedno telo nema povlasticu da bude apsolutno u središtu, ili na kraju ili između dve granice utvrđene odnosima spram drugih tela u smislu strogo shvaćenih položaja.³⁶

Epilog Brunovog odnosa prema Koperniku se, dakle, može označiti dvostruko. Sa jedne strane, on predstavlja zamah i afirmaciju jednog novog pogleda na prirodu, makar kada je u pitanju njegova glavna ideja heliocentrizma; sa druge strane, doduše, Bruno gradi otklon od Kopernika, kritikujući metodološku nezrelost i očigledne greške koje su mu onemogućile da priđe neposrednoj prirodi stvari. Priroda univerzuma, prema tome, ne može više biti pojmljena aparaturom nasledene geometrijske metode, što se i u određenom stepenu pokazalo na grešci ograničavanja univerzuma na solarni sistem i nepokretnu granicu koja ga obuhvata.

Struktura beskonačnosti

Ideja o beskonačnosti svemira i beskonačnih svetova jeste srž Brunove filozofije prirode. U delu *O beskrajnosti, svemiru i svetovima* Bruno izlaže teoriju o beskonačnom

31 Uvidi koji kosmos oslobađaju od veštačkih geometrijskih pomagala koji na silu ispravljaju prirodno nepravilne putanje nebeskih tela, tj. planeta (Kopernik je smatrao da su putanje po kojima se planete kreću pravilni krugovi); zatim, tu su i uvidi koji se tiču veličine univerzuma i udaljenih zvezda.

32 Vidi: Ptolemy, *Almagest*, trans. G. J. Toomer (London: Duckworth, 1984).

33 U Ptolomejevoj astronomiji epicikli su krugovi čije se središte kreće obimom drugog, tj. većeg kruga koji se naziva deferant. Planete se kreću dvostruko; putanjom epicikla, tj. oko zamišljenog centra na deferantu, i putanjom samog deferanta koji predstavlja krug, odnosno putanju planete (i Sunca) oko Zemlje.

34 Đordano Bruno, Večera na Pepelnicu, u: *Dve filozofske rasprave*, 79-87.

35 Ibid., 87.

36 Ibid.

svemiru u nameri da pokaže neistinit i nekonzistentno zasnovan aristotelovsko-ptolomejski sistem geocentrizma. Ovaj sistem počiva na dva stožera, od kojih je jedan zasnovan na neposrednoj čulnosti, što će fiksirati Zemlju u središtu sistema kao nepokretnu. S obzirom na moguću čulni horizont posmatranja, Zemlja deluje kao da stoji nepomično, dok se druga nebeska tela okreću oko nje. Drugi stožer, onaj geometrijski postulira nebeske sfere s obzirom na udaljenost Zemlje i ostalih nebeskih tela. Naravno, geometrija neće ustupiti mesto *nepravilnom kretanju*, što će biti ispravljeno već pomenutim geometrijskim sredstvima. Prvi će pristup, odnosno stožer promišljanja svemira, Bruno kritikovati smatrajući da se istinitost prirode ne krije u čulima, kao i da čula kao takva nemaju sposobnost suđenja.³⁷ Naprotiv, čula samo podstiču razum na daljanje, te je njihova uloga čisto stimulativne prirode, a ne sazajne, što će Bruna neposredno dovesti do kritike drugog stožera.

Kao spekulativni mislilac, Bruno se ustremkuje ka ontologiji prirodnog bitka, što će iziskivati postuliranje istine kao spekulativno-umske. Drugim rečima, istinitost prirode je moguće dokučiti jedino umskom spoznajom bića. Spekulativna misao će omogućiti Brunu da se oslobodi geometrijskih sfera i čulne fiksacije predstava kao onoga po-sebi. Na ovom mestu, drugi, tj. geometrijski stožer, biva izložen neposrednom napadu spekulativne misli stavom o *beskonačnosti svemira*, gde se geometrija kao nauka merenja odnosa veličina pokazuje kao nemoćna. Spekulativno misliti univerzum, dakle, znači probijanje postavljenih granica, što dalje širi spekulativno polje mišljenja prirode. Na plastičnom primeru to se pokazuje u raslojavanju poslednje nebeske sfere, dok zvezde koje su prvobitno bile fiksirane o nju zapravo postaju zasebni i beskonačno mnogi solarni sistemi.

Spekulativno razoriti granice kosmosa, međutim, nije isto što i promišljati beskonačnost; što će za posledicu imati postuliranje *mističkih principa*; koji se, pak, mogu videti i kao ostaci razobručenog tradicionalnog mišljenja. Pošto je raskinuo, ili bolje reći, pošto je objavio rat tradicionalnoj sholastičkoj paradigmi, Brunu je bilo potrebno da delimičan sadržaj (ili inspiraciju) svoje misli crpi iz

drugacijeg diskursa. Novi diskurs je delimično antički, a delimično autentičan, nastao iz ruševina dotadašnjeg dogmatskog uverenja, što će fundamentalno uticati na Brunovo shvatanje pojma boga.

S obzirom na nasleđe antičke filozofije, nije lako na sasvim koncizan i konkretan način mapirati *pojedinačne* ideje koje su inspirisale Brunovu misao.³⁸ Dva su razloga za ovu tvrdnju; prvo antičke ideje nisu usamljeni i izolovani slučajevi koji bi se diskontinuirano inkorporirali u nekakav eklektički sistem, već predstavljaju jednu kontinuiranu celinu toka misli; i drugo, antička kultura, a time i filozofija u renesansnoj misli predstavljaju pre jedan sistem vrednosti, odnosno *weltanschauung*, nego li jedan nasleđeni *agregat* ideja. Prema tome, dovoljan razlog za ovu tvrdnju nalazimo u opštem ontološkom stavu koji Brunovu filozofiju približava jednom *organicističkom viđenju univerzuma*, a koji je zapravo paradigma opšteg antičkog ontološkog uverenja.

Pored pomenutog afirmativnog odnosa, sa druge strane ideja o beskonačnosti inspiraciju crpi iz ruševina sholastičke pojmovne aparature i dogme. Negiranjem pojedinačnih dogmi, tj. njihovog smisla, Bruno je udario i na dogmu transcendentnosti božanske egzistencije. Zastupajući ideju o jednom beskonačnom univerzumu, tj. jednom prostoru (vakuum, praznina) koji beskonačno obuhvata pojedinačna tela, ontologija transcendentnog postaje sve manje teorijski plauzibilna i praktično potrebna. Na ovom mestu, Bruno će se prikloniti antičkoj ideji organicističkog jedinstva, prirodnog i božanskog (duševnog), što će se u terminološkom smislu razviti u koncept *svetske duše*. Svakako, prva ideja koja na ovom mestu iskršava jeste panteizam, no, iako su prisutna iskušenja da Brunov sistem nazovemo paneteističkim, videćemo da postoje razlozi koji takvo uverenje diskredituju.

.....

U dijalogu *O beskrajnosti, svemiru i svetovima* Bruno izlaže argument u prilog beskonačnosti svemira. Argument je zasnovan anti-aristotelovski, s obzirom na pojam mesta, odnosno prostornosti; ukratko, Bruno napada Aristotelovo određenje prostora kao prve nepokretne granice

37 Đordano Bruno, O beskrajnosti, svemiru i svetovima, u: *Dve filozofske rasprave*, 170.

38 Moguće je primetiti implicitne uticaje antičkih ideja (a neke od njih smo spomenuli u ranijim poglavljima) na Brunovu misao, kao i one ideje koje sam Bruno eksplicitno navodi u njegovim delima; međutim, ovde je pre cilj da se sprovede celina Brunove misli, umesto analize pojedinačnih uticaja koji mogu postati predmet zasebne studije.

onoga što obuhvata³⁹ (Phys, 212a 20). U ovoj kritici, Bruno pita na koji način se može misliti prostornost, ukoliko ne bi postojalo biće koje bi se u tom prostoru nalazilo? Shodno tome, ukoliko je svet konačno ograničen, na koji način se mogu misliti njegove krajnje granice; tj. postavlja se pitanje šta njih ograničava. Argument je zasnovan na zdravorazumskim osnovama pitanjem „šta je iza?“; a iz njega sledi:

Ako se odgovori da nema ništa, ja ću to nazvati praznim ili pustim; i da to prazno i pusto nemaju nekakvu onostranu granicu nego da je ograničeno ovostrano. A to je mnogo teže zamisliti nego smatrati da je svemir beskrajn i nesamerljiv. Zbog toga ne možemo izbeći prazninu, ako hoćemo pretpostaviti da je svemir konačan.⁴⁰

Drugi argument je teološke prirode, jer počiva na pretpostavci neograničenosti božanske moći. Bruno primećuje da ni određenje boga kao mesta svih stvari ne bi pomoglo ovom tipu argumentacije, jer uviđa nekonzistentnost u određenju bestelesnog bića kao granice telesnog sveta.⁴¹ Elem, na ovaj način bi se bog, pa i njegova moć koja se smatra beskonačnom, i po mogućnosti i po aktu, degradirali na ukonačenu prirodu. Prema tome, iz beskonačne božanske moći i delanja, proizilazi i da je njegovo stvaralaštvo saobrazno njegovoj moći, dakle beskonačno.

Na dva fronta, Bruno brani ideju o beskonačnosti svemira, pretpostavkom o beskonačnoj ekstenziji praznine koja je u mogućnosti da sadrži tela konačnih veličina. Kao beskrajn, svemir se ne može pojmiti u geometrijskim veličinama prostornosti, međutim, on nije potpuno beskrajn, jer je svaki njegov deo koji možemo shvatiti konačan.⁴² Ontološka konstatacija deluje protivrečno, s obzirom na datu tvrdnju, jer povezuje kontradiktorne pojmove beskonačnosti i delova (saznanje beskonačnosti preko konačnog niza elemenata); no, pitanje koje se postavlja ipak nema

kontradiktorne konsekvence, jer se beskonačnost ne izvodi iz konačnosti po sebi, već se pretpostavlja kao najviši ontološki stav koji je intuitivno zasnovan (kao najviša premisa). Konačna veličina svetova, dakle, upućuje na beskonačnost prostora koji ih sadrži; konkretnije, prvi argument nam nalaže da prihvatimo beskonačnost kao intuitivni stav na osnovu ukidanja granica (nebeskih sfera), dok nam empirijska evidencija evocira spekulaciju o konačnim – u smislu telesno ograničenim – svetovima, koji se u ovom beskonačnom prostoru nalaze. Bitna konsekvencija ovog zaključka deluje destruktivno na ideji o *središtu* univerzuma, te se na taj način napušta, ili bolje reći proširuje Kopernikovo shvatanje o heliocentrizmu koje Sunce čini novim *centrom* planetarnih revolucija. Dakle, ne samo da Zemlja ne predstavlja centar univerzuma, već ni Suncu nije dodeljena ta uloga. Jasno je, da je u filozofiji Bruna na delu jedna potpuna i kategorička deantropocentracija kosmologije.

Bruno je upućen da su antički mislioci, pogotovo stoici ranijeg perioda, epikurejci, a pre njih i Demokrit, pretpostavili ideju o beskonačnosti svemira. O razlici svemira i svetova Bruno govori:

Stoici prave razliku između sveta i svemira, zato što je svet sve ono što je zaprevljeno i sastoji se iz čvrstog tela. Svemir je ne samo svet, već osim toga još i vakuum, pustota i prostor izvan ovoga. I zato tvrde da je svet konačan, a svemir beskrajn.⁴³

Beskonačna praznina ili pustoš stoji u afirmativnom odnosu prema konačnim materijalnim svetovima. Međutim, ova praznina nije, kako se čini, apsolutno ništavilo, već je ispunjena etrom, tzv. kvintesencijom, koji dalje prožima kako beskonačnost, tako i svetove.⁴⁴ Treba napomenuti da eterski predeo beskonačnog kosmosa ipak ne poseduje kvalitativno svojstvo tela⁴⁵, što će reći da beskonačnost nema oblika niti težine, niti mu se kretanje

39 Aristotel, *Fizika*, prev. Blagojević U. Slobodan (Beograd: Paideia, 2006), 141.

40 Đordano Bruno, O beskrajnosti, svemiru i svetovima, u: *Dve filozofske rasprave*, 173.

41 Ibid., 171.

42 Ibid., 180

43 Ibid., 191.

Takođe, vidi u: Đordano Bruno, *O uzroku, principu i jednom* (Beograd: Kultura, 1959), 113.

44 Ibid., 192

45 Iako sam Bruno dopušta da prostor i praznina imaju sličnosti sa materijom, iako nisu materija sama. Up. Ibid., 190.

može pripisati.⁴⁶ Naime, svemir nema prostor u kome bi se kretao, niti on sam po sebi predstavlja princip kretanja, jer ono što je nepokretno ne može ni da pokreće. Princip kretanja ćemo razmatrati nakon izlaganja drugog argumenta za afirmaciju beskonačnosti.

Savršenstvo tvornog uzroka, ili božanskog stvaranja, se afirmiše u nužnosti postojanja konkretnog sveta; no ova nužnost pretpostavlja postojanje drugih (bezbrojnih) svetova u beskonačnoj prostornosti svemira. Brunov rezon se vodi analoškom pretpostavkom koja prati modalitet nužnosti iz savršenstva božanskog stvaranja, koje je pretpostavljeno kao apsolutno, beskonačno i nužno. Sa druge strane, pretpostavka konačnog stvaranja (jednog i ograničenog sistema) u konačnosti vremena i prostora limitira božansku beskonačnu mogućnost i aktualnost, te se prema tome, ptolomejski i kopernikanski stav o konačnosti veličine svemira nalazi u kontradiktornom odnosu spram univerzalnog stava modaliteta beskonačnosti. Suprotno tome, pretpostavljajući ograničeni čin ili aktualnost, prema Brunu znači pretpostaviti i konačnu volju i moć.⁴⁷

Pored principa stvaranja, poseban naglasak božanskog delanja Bruno stavlja na princip kretanja. Beskonačni prostor po sebi nije pokretljiv, niti iz njega proizilazi kretanje⁴⁸, međutim, posebna tela u sebi sadrže princip kretanja koji će Bruno mistički označiti terminom *svetske duše*.⁴⁹ Pošto je odbacio zvaničnu i Kopernikovu hipotezu o kretanju planeta, Bruno je kretanje označio kao intrinzičnu silu ili animističko svojstvo planeta i zvezda.

O specifičnom kretanjima nebeskih tela, Bruno detaljnije ispituje u dijalogu *O uzroku, počelu i jednom*, u kojem se vraća antičkom viđenju suštine kretanja koje počiva na organicističkoj paradigmi. Kretanje u Brunovoj kosmologiji postaje inherentno samoj prirodi, a animistička sila čiji je osnov *logos* (ili Brunovom terminologijom – intelekt)

određuje smer i prirodu kretanja svakog kosmičkog tela. Shodno tome, ne bismo pogrešili ukoliko bismo rekli da Bruno reafirmacijom antičke kosmologije izlaže jednu organicističku teoriju univerzuma. Centralni termini Brunovog shvatanja kretanja jesu bog i *svetska duša*. Bog kao princip i uzrok onoga što jeste, predstavlja mistički princip bića, koji se usled svoje ontološke uzvišenosti opire spoznaji. Kako i sam Bruno nagoveštava, znanje o bogu, odnosno prvom principu i uzroku je moguće preko „tragova“ u prirodi.⁵⁰ Drugim rečima, filozofsko posmatranje veza u prirodi ne garantuje i spoznaju najvišeg principa.

Drugi termin kojem Bruno posvećuje detaljnije ispitivanje se odnosi na svetsku dušu. Pojam svetske duše, Bruno pozajmljuje od antičkih autora, a naročito Platona koji o istoj govori u delu *Timaj* (34c-37c), na koje se i Bruno nadovezuje.⁵¹ Suština svetske duše se ogleda u eficientnom uzročnošću koja je neodeljiva od animizma i intelekta koji joj je svojstven; na taj način ona je ujedno eficientni, formalni i finalni uzrok koji dovodi materiju u opšti sklad; svetska duša, dakle, treba biti shvaćena kao Platonov *dēmiurgós* ili stoički *pyr technican*. Njihova uloga je jednaka, jer podrazumevaju oblikovanje materije, odnosno prirode putem sveopšteg *logosa*.

Moglo bi se učiniti da panteistički zaključak neposredno sledi iz Brunove argumentacije, međutim ovaj tip mišljenja je bio stran Brunu, što se može videti iz njegovog poimanja prirode kosmičnog intelekta, tj. posebnog dela svetske duše koji se odnosi na eficientni uzrok. Intelekt se shvata trostruko⁵²: kao božanski (koji se nalazi u van-spoznajnom području), svetski, koji stvara sve i posebni, odnosno pojedinačni intelekt u pojedinačnom biću. Svetski intelekt posreduje između krajnosti, a njegova je moć dvostruka.⁵³ Prema tome se da zaključiti da svetska duša, ili njen modus intelekta i moći pokretanja, spada u

46 Ibid., 206

47 Ibid., 181.

48 Ibid., 185.

49 Ranije smo videli da Kopernik planetama ili sferama nije pripisao kretanje, već je ono njima, takoreći, spoljašnje; planete se kreću tako što bivaju fiksirane na materijalnim putanjama koje ih nose.

50 Đordano Bruno, *O uzroku, principu i jednom*, 53-54.

51 Platon, *Timaj*, (Vrnjačka Banja: Eidos, 1995, 79-84).

52 Đordano Bruno, *O uzroku, principu i jednom*, 58.

53 Intelekt, kao deo svetske duše, je spoljni pokretački uzrok jer njegovo biće nije pomešano sa materijom, niti nestaje zajedno sa materijom. Takoreći, on poseduje sopstveno biće koje je ontološki drugog reda. Sa druge strane imamo eficientni uzrok kao unutrašnji koji upućuje na samu radnju, odnosno akt pojedinačnog bića i njegove funkcije. Vidi u: Đordano Bruno, *O uzroku*,

zaseban ontološki red koji je rodno različit od onog što se označava materijom, što osporava panteističke interpretacije Brunove kosmologije.

Misliti univerzum prema Brunu, znači imati sliku o beskonačnosti, a mišljenje o beskonačnosti još uvek nije autonomno od teoloških postulata. Umesto ograničenih i pravilnih geometrijskih sistema prirode, postavljen je univerzum čijom se veličinom nadilazi pojmovno i matematičko mišljenje. Time se misli na totalitet prirodnog i božanskog u organicističkom jedinstvu, koje je filozofu prirode dostupno u onoj meri u kojoj moći njegovog uma to dozvoljavaju, dok njegova suština ili Bog ostaju van granica spoznaje.

Zaključno razmatranje: Razobručeni svemir

Ako Kopernikovo izbacivanje nepomične Zemlje iz središta univerzuma predstavlja eskalaciju tenzija između geocentričnog i heliocentričnog sistema unutar vladajuće paradigme jednog konačnog univerzuma, onda se Brunova filozofija prirode može slobodno okarakterisati kao fatalni udarac čitavoj paradigmi na kojoj počivaju oba sistema. Ova tvrdnja je plauzibilna ukoliko imamo u vidu stanovište sa kojeg Bruno kritikuje, kako Kopernikov tako i Ptolomejev astronomski sistem.

Brunovo filozofsko stanovište o beskonačnom univerzumu i beskonačnim svetovima uzdrvalo je sholastičku nauku još dublje nego kopernikanska ideja. Ne samo da Zemlja nije u centru univerzuma, već centra po-sebi nema. Centar je samo geometrijsko sredstvo koje svoju upotrebu i smisao gubi u beskonačnom prostranstvu svemira. Time je Zemlja, a sa njom i čitav sunčev sistem postao tek jedan od mnogih, ni po čemu bolji, lutajući kosmički objekat. Ideja je bila isuviše provokativna, te je svoje oponente nalazila i u krugu pristalica heliocentričke teorije. Takav je primer sa Keplerom koji je zastupao kopernikanski heliocentrizam; čuvši za ideju o beskonačnom svemiru brzo je i reagovao nastojeći da je pobije.⁵⁴

Brunovo neslaganje sa Kopernikom ne prati velika tenzija, kao što je to slučaj u neslaganju sa geocentričnim učenjem sholastike; no, ipak je izvesno da je Brunova glavna zamerka Koperniku ta što nije bio dovoljno oslobođen od tradicije, a to je podrazumevalo geometrijsku metodu,

nasleđenu iz Ptolomejevog *Almagesta*, kojom se Kopernik koristio u delu *De Revolutionibus*. Geometrijska metoda ukonačuje svemir, takoreći postavlja mu granice (a time i centar), što zatim iziskuje druga pitanja koja se odnose na te granice, a koje je Bruno detaljno ispitao.

Brunova metoda, sa druge strane, nije najkonzistentnija. Ona u sebi sadrži deduktivno-logičko postavljanje argumenata; spekulativni način razmišljanja utemeljen mu je na intuiciji o beskonačnom prostranstvu svemira, a pri tome se koristi i mističkim izražavanjem kada je u pitanju spoznaja prvog uzroka i principa univerzuma. Sa druge strane, umsko posmatranje prirode postavlja kao najbitniju metodu kojom se otkriva da je jedino beskonačnost moguća kao akt beskonačnog bića. Uvid u beskonačnost je moguć svojevrsnim beskonačnim filozofskim uspinjanjem preko konkretnih i konačnih stvarnosti, a to u principu znači da je beskonačnost (tj. njen uzrok), kao takva, van naših epistemskih moći; time je polje našeg istraživanja prirode neiscrpno i nikada dovršeno. Kada govori o najvišem ontološkom stavu, Bruno je najbliži neoplatoničarskom duhu, koji najviše principe bitka proglašava nepoznatljivim – takoreći, prvi uzrok i princip onoga što jeste, prisutan je u nejasnim tragovima koje ostavlja za sobom.

Učenje o beskonačnom svemiru i svetovima predstavlja, bez sumnje, najviši izraz renesansne misli o prirodi, u kojoj se prepliću slične antičke ideje čija je paradigma organicističko učenje o svemiru. Organicističko učenje podrazumeva animističke pretpostavke o svetskoj duši, koja je princip kretanja i života beskonačnih svetova u nepomičnom i beskonačnom svemiru. Zato se u poslednjim rečima koje je Bruno izgovorio na lomači: *Nebesa param i ronim u beskonačnost*⁵⁵, može nedvosmisleno sagledati suština njegove filozofije prirode u kojoj se svemir oslobađa granica, a duša biva vraćena nazad u svoje izvorište.

Literatura:

Aristotel. *Fizika*. Beograd: Paideia, 2006.

Dordano Bruno. *O uzroku, principu i jednom*. Beograd: Kultura, 1959.

Dordano Bruno. O beskonačnosti, svemiru i svetovima u: *Dve filozofske rasprave*. Sarajevo: Veselin Masleša, 1979.

Dordano Bruno. Večera na Pepelnicu, u: *Dve filozofske rasprave*.

principu i jednom, 57-59.

54 Hans Reichenbach, *From Copernicus to Einstein*, 19.

55 Ratko Nešković, *Renesansna filozofija experimentum mediaetatis*, 457.

- Sarajevo: Veselin Masleša, 1979.
- Evans, James. *The History and Practice of Ancient Astronomy*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Filipović, Vladimir. *Filozofija Renesanse*. Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske, 1978.
- Kopernik, Nikola, *O kretanju nebeskih sfera*. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića, 2013.
- Kuzanski, Nikola. *O učenom neznanju*. Zagreb: Institut za filozofiju, 2007.
- Nešković, Ratko. *Renesansna filozofija experimentum mediaetatis*. Beograd: Čigoja štampa, 2009.
- Pajnić, Banić, Erna. *Filozofija Renesanse*. Zagreb: Školska knjiga, 1996.
- Platon. *Timaj*. Vrnjačka Banja: Eidos, 1995.
- Ptolemy. *Almagest*. trans. G. J. Toomer. London: Duckworth, 1984.
- Reichenbach, Hans. *From Copernicus to Einstein*. New York: The Wisdom Library - A division of Philosophical Library, 1942.
- Rowland D. Ingrid. *Giordano Bruno Philosopher/Heretic*. New York: Farrar, Straus, Giroux, 2016.

BRUNO'S PHILOSOPHY OF THE INFINITE UNIVERSE AS THE ANTITHESIS OF THE FINITE SYSTEMS OF COSMOLOGY

Igor Janković

Technical School "Mihajlo Pupin", Kula, Serbia
igorjankovic90@gmail.com

In this paper, the author will present the philosophy of nature (cosmology) of Giordano Bruno in which the ontology of infinity opposes the understanding of the universe as a finite or limited system. To begin with, we will look at Bruno's style and method, as well as the influences that determined the direction of his thought. Then, Bruno's position on the issue of Copernicus' idea of heliocentrism will be presented, as well as the reasons that prompted Bruno to criticize and overcome Copernicus' idea. One of the more important reasons that distanced Bruno from Copernicus was the difference in understanding the size of the universe. Bruno sees in the Copernican idea the remnants of traditional science in terms of a methodological approach. Thus, the core of Bruno's critique of Copernicus' teaching will refer to the notion of the universe as limited, that is, geometrically arranged. The geometric method, according to Bruno, limits the universe, and raises the question of the nature and meaning of the boundary, as well as the relationship between boundary and emptiness beyond it. Bruno will replace the geometric method with the natural philosophy whose essence is expressed in an intuitive and speculative pondering of the general ontological position of infinity. The last paragraph will present Bruno's ontology of nature as a structure of the infinite. In conclusion, we will look at the confrontation of the idea of the universe as a limited system; and the idea of the universe as infinite vastness which is an expression of the divine.

Key words: Bruno, Copernicus, infinity, geometry, limit, sphere, universe

ETIČNOST EDVARDA SNOUDENA

Stručni rad

DOI: 10.5281/zenodo.5721843

Primljen: 26.04.2021.

Prihvaćen: 11.09.2021.

Jovana Ivanović

Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
jovana.r.ivanovic@student.fpn.unibl.org

Dva su problema koja ćemo u ovom radu pokušati razraditi i dokučiti, a koja su povezana sa etikom. Problem etičnosti u prvom redu, vezan je za Edvarda Snoudena - njegov odnos prema javnosti s jedne, te prema CIA i NSA, kao odnosa zaposlenog prema najznačajnijim bezbjednosnim institucijama, s druge strane. Drugi problem se veže upravo za radnje i aktivnosti navedenih organizacija, na čelu sa Vladom SAD-a, prema svim građanima i javnosti uopšte, a koje su, bez pristanka ili njihove saglasnosti, pratili ili namjeravali da prate. Dakle, sve ono što je Snouden otkrio i saopštio javnosti kao „whistleblower“ (šaptač, odnosno, uzbunjivač). Da li su ovim narušena osnovna ljudska prava definisana još u XVIII vijeku nakon Francuske građanske revolucije? Iz tog razloga, zbog otvorenosti pitanja da postoji mogućnost narušavanja osnovnih prava i sloboda čovjeka, a koji upravo počivaju na temeljima ove deklaracije, ali i brojnih drugih koje su uslijedile nakon nje, već u prvom djelu moći ćete zapaziti razmatranja koje se vežu za etičnost i moral kod institucija u SAD-u, kao što su NSA ili CIA. Ono što je za obe institucije podjednako važno i što ih povezuje, jeste zajednička odgovornost prema javnosti, a odgovornost je, svakako, najveći čin etičnosti svakog javnog prezentovanja, ma o bilo kom mediju ili sadržaju da je riječ.

Ključne riječi: Edvard Snouden, etika, globalni nadzor, privatnost

Uvod

Edvard Snouden je 2013. godine šokirao svijet kada je javnosti otkrio da Vlada Sjedinjenih Američkih država vrlo tajno, taktički i namjerno, prikuplja podatke o svakom telefonskom pozivu, svakoj tekstualnoj poruci ili mejlu, bez našeg znanja, a kamo li saglasnosti. Iza svega se krije nastojanje stvaranja (konačnog) sistema masovnog nadzora koji bi pružio uvid u privatni život svakog pojedinca koji živi na našoj planeti Zemlji. Istina, javnosti nije strano i svjedoci smo svakodnevnog nadzora medija još od onog trenutka kada je Internet počeo da spaja Novi Zeland sa Francuskom, Brazil sa Francuskom, Veliku Britaniju sa Marokom, Alžiirom i tako u nedogled. Svjedoci smo da se svijet uniformiše i zaokružuje u ono što je Meklaun rekao - proročanstvo globalnog sela, još od momenta kada se pojavio

prvi masovni medij. U knjizi „Trajno zabilježeno“, autor, s jedne strane, gotovo u detalje i vrlo živopisno oslikava predgrađe Beltvej u kom je odrastao, a s druge strane, otkriva povjerljive detalje o zadacima koje obavljao dok je bio zaposlen u CIA i NSA. Knjiga Edvarda Snoudena je izuzetan opis mladog čovjeka koji je odrastao na mreži, koji postaje špijun, da bi potom bio prozvan kao uzbunjivač, a kao izgnanik je postao savjest Interneta. Ovo su sami memoari digitalnog doba, i stoga su bitna oba dijela knjige. Značajno je pročitati ispovijest autora, jer kroz razumijevanje njegovog opisa života na početku, možemo sami shvatiti, i svakako, lakše zaključiti, zašto je Snouden, potpuno na svoju odgovornost, javnosti otkrio u tajnosti strogo čuvane informacije koje su se krile pod identitetom “da su od javnog značaja.”

Edvard Snouden je preuzeo zadatak, ne tako jednostavan, da opisujući svoj život zaštititi privatnost svojih najbližih i istovremeno ne otkrije velike vladine tajne. Upravo između te dvije odgovornosti, možemo pronaći njegov moral. Budući da su linije odgovornosti jasno podvučene, takođe se između njih nalazi i problem koji ćemo razraditi – etičnost Edvarda Snoudena.

“To je za vaše dobro.”

Nadzor je u bliskoj vezi sa autoritetom; onaj ko ima autoritet, polaže pravo na vaše nadziranje, o“ bilo kakvoj vrsti nadzora da je riječ. I to ne samo na vaše nadziranje; spektar autoriteta ide i do polaganja punog prava da, onaj koji ga ima, može da sasvim legitimno određuje pravila, neodređene smjernice i sve norme koje upravljaju našim postojanjem. Mi smo, zapravo, u najširem značenju riječi, određeni. Zaključak za to proističe iz, kako zapisuje autor knjige „Trajno zabilježeno“, sledećeg: „*postoje i takva pravila kojih niste svjesni sve dok ih ne prekršite.*“ Svakako da jesmo određeni, i to baš u značenju te riječi: određeni smo vremenom, prostorom, kao i vremensko-prostornim barijerama, određen nam je, pomirili se mi s tim ili ne, kakav-takav obrazac ponašanja, djelovanja... naši životi su, donekle, određeni. Iako donekle, oni ipak jesu ograničeni, što će reći sledeće: mi nismo potpuno slobodni. Sve i da pokušamo da budemo potpuno slobodni: šta to

zapravo znači, koje je to stanje potpune slobode? Pri tom, za mnoge ćemo predstavljati samo sanjare ili utopiste.

U prvom redu, izuzimanje od poštivanja bilo čega što podrazumijeva društveni, politički, socijalni ili kulturni diskurs, bi u najmanju ruku značilo da niste dio društvenog, političkog, socijalnog, kulturnog i inog života. Već isključivanjem iz bilo kog navedenog, vi niste dio društva u potpunosti, niste dio javnosti, gotovo da niste stanovnik planete Zemlje (uz izuzetke jako nerazvijenih krajeva, kojima prirodna, prostorna, odnosno geografska ograničenja istovremeno može biti i dobra i loša sudbina). Ipak, danas je gotovo nemoguće biti izostavljen iz političkog života; vi, svakako, možete biti apolitični, nonkonformisti, anti-konformisti ili pseudo-nonkonformisti¹, ali i dalje ćete se morati pridržavati pravila. Dakle, ograničenja i moranja nisu samo mitovi, ona zaista postoje. Ono što nam preostaje kao lična sloboda, jeste privatnost, u koju spadaju lični karakter, psihološke crte ili lični afiniteti. Dakle, sve ono po čemu se ljudi razlikuju. Pa čak, i neki od naših stavova su naša lična i neotuđiva sloboda, ali, budući da stavovi određuju ponašanja, i još bitnije, volju da se nešto uradi, shvatamo koliko su pisane barijere dio nas samih.

Pokušati promijeniti stvari, u najužem smislu, nailazi na dvije najveće prepreke: prva, toliko je teško da je gotovo nemoguće, jer borba pojedinca protiv kompletnog sistema jeste, u najmanju ruku, borba Davida i Golijata; i druga prepreka, a koja proističe iz prve, jeste strah.

Suprostavljanje bilo kom sistemu je teško, posebno zbog, kao što navodi autor, što ono za svoju realizaciju podrazumijeva „*ubjeđivanje i onih koji su pravila postavili, da sebe svjesno stave u nepovoljan položaj*“, što i jeste najveća prepreka – ljudi koju su uspostavili pravila nemaju nikakav podsticaj da rade protiv sebe. Zakonski sistemi stvaraju nezakonite podsisteme i institucije, i tako u krug, što ne zaobilazi i najmanje loš od svih društveni sistema, demokratski. „*Da biste hakovali sistem, morate poznavati sistemska pravila bolje od onih koji su ih uspostavili ili ih sprovode...zbog čega hakeri ne krše pravila, oni ih razotkrivaju.*“²

Ono za šta se odlučuje jedan pojedinac, a što će postati nezaobilazan dio digitalne istorije, bio je Internet, jer kako

1 Nonkonformisti – u najužem smislu, oni koji racionalno razmišljaju i procenjuju jednako obe strane, prije nego što donesu zaključak i opredjele se za jednu. Za više informacija pogledati u: Poplašen, Nikola. *Politička lojalnost*, u „*Političke i pravne teorije*“, Banjaluka: Pravni fakultet, 2002.

2 Edvard Snouden, *Trajno zabilježeno*, prevela Gordana Zarić (Beograd: Vulkani, 2019.), 59.

Snouden piše, od svih načina, on mu se činio kao jedini fer, ili je to makar nekada bio... *“njega ne interesuje ko ste, već kako razmišljate.”* Uzevši u obzir nivo povjerenja koje je autor njegovao prema ovom mediju, a isti mu uzvraćao erudicijom koju je gotovo nemoguće steći bilo gdje drugo, sasvim je razumljivo zašto su njih dvojica postali ne samo partneri, nego i najbolji prijatelji.

Kada se radi o ljudima koju su potpunosti sigurni u ispravnost svojih sistema, pa se iz tog razloga i ne trude da ga provjere, njihova inteligencija i pravi metod, mogu ih, po njihovom mišljenju, dovesti do cilja. Upravo to se desilo sa Snoudenom.

Dijelovi sistema

Doba kada počinjemo da shvatamo da smo dio sistema u kome nije baš tako lako biti potpuno svoj, slobodan i nezavisan, jeste isto ono doba kad se prvi put suočimo sa pravnim, pisanim ili nepisanim preprekama, koje su od pravnih akata na kojima se zasniva poštivanje ljudskih prava i sloboda postale upravo limiti sloboda i demokratskičnosti. Suštinska promjena krije se u promjeni načina gledanja na njih: u istoriji XX vijeka na njih su i građani i političke vođe gledali sa poštovanjem; oni su bili temelji mira i demokratije. Danas, one postaju mehanizmi za sprovođenje parcijalnih ciljeva i ambicija.

To funkcioniše jer se sprovodi pod opravdanošću legitimnosti; u demokratskom sistemu građani su dali svoju saglasnost i tako odobrili da se njima upravlja, u zamjenu da im je (tim istim građanima), zauzvrat zagarantovana sloboda, sigurnost, i privatnost. Mark Tven je jednom rekao: *„Ako glasanje može napraviti i najmanju promjenu, ne bi nam ni bilo dozvoljeno da glasamo.“*

Etika je filozofska disciplina koja istražuje moral. Ona istražuje, pokušava da dokuči šta je to što je dobro ili idealno, ispravno, odnosno, pravedno i vrijedno. Posebno je bitan u ovom primjeru momenat saradnje između institucija koje predstavljaju okrilje bezbjednosti prema javnosti. U slučaju Snoudena postoji bojazan da su radnje CIA i NSA- u ovom pogledu, neetičke. Ne možete nikoga pratiti bez njegove saglasnosti. Takav čin narušava osnovno ljudsko pravo i povrjeđuje njegovo dostojanstvo. Pri tom se

zanemaruje i pitanje: Kako da donosimo ispravne odluke prema drugim ljudima? Kako da saradujemo, a da se ne bi međusobno sudarili?

Njihov odgovor takođe nije mnogo komplikovan – to je za vaše dobro. Sve se sprovodi zbog brige za bezbjednost svih građana, posebno američkih – povećane nakon događaja koji su obilježili 11. septembar.

Ipak, način na koji se Vlada, u korelaciji sa medijima, ophodila prema Snoudenom, vodio je američku javnost do zaključka da se radi o osobi koja može narušiti njihovu bezbjednost i privatnost; odnosno, da se radi o pojedincu sa vrlo anti-američkim stavovima, zbog čega je po američku javnost i njenu bezbjednost, upravo on mogao biti opasan.

Uvid u Snoudenov život

Zaštita slobode danas u najvećoj mjeri podrazumijeva zaštitu privatnosti. Sloboda postaje ekvivalentna privatnosti: „sloboda države može se mjeriti samo poštovanjem prava njenih građana, jer ta prava, zapravo, ograničavaju moć države...što se u Američkom građanskom ratu nazivalo sloboda, tokom internetske revolucije naziva se privatnost.“³ Svakako, piše Snouden, to predstavlja i jedinu sferu u kojoj možete sačuvati ono što vi zaista jeste, vašu porodicu i prijatelje, i sve ono najintimnije što predstavlja samu vašu suštinu, najvažniji atom vašeg jezgra.

Međutim, posebno interesantan momenat u ovoj knjizi predstavlja Snoudenovo pisanje o njegovom životu, gdje se kroz djetinjstvo i tinejdžerske dane, upoznajemo sa osobom koja je, zapravo, krila skromno uvjerenje i ljubav prema svojoj državi. Bez obzira na to što je još kao tinejdžer, vrlo principijelno smišljao *hakerske* poteze kako bi izbjegao *“ono što mu nije u suštini potrebno”*, on je, već tada, latentno strahovao da u cjelokupnom sistemu nešto nije u redu. Ono što ga je vjerovatno najviše brinulo, bilo je ono zbog čega je i odlučio da ono što zna iznese javno: politika koja se u punom zamahu sprovodi iza zatvorenih vrata, na najveću štetu ide građanima, i to ne samo SAD-a, nego cijele planete. Najveća prepreka ležala je u tome što se javno mišljenje (*common* ili *general opinion*)⁴ do tada samo u naznakama susretalo sa javnom riječi ovakvog tipa

3 Edvard Snouden, Trajno zabilježeno, prevela Gordana Zarić (Beograd: Vulkani, 2019.), 13.

4 Izrazi koji se u prvom redu vežu za antičko poimanje javnosti koje građane vidi kao *„neartikulisani, promjenljivi i politički irelevantan sud“*. Sve do pojave liberalnih ideja, mnjenje je bilo u suprotnosti istini, „a na široj društvenoj razini najčešće je imalo pejorativne konotacije jer su narodne mase smatrane neobrazovanim i nedostojnim poštovanja, koje su bile jasno prepoznat-

(primjer Wikiliksa.)

Afera Votergejt i brojne slične situacije koje dolaze iz SAD-a, gdje su oni koji su na najvišim pozicijama ustuknuli pred medijskom moći informacija, svakako jesu slične sa situacijom "whistleblowinga". U tom smislu, možemo govoriti o razvijenoj svijesti javnosti za šire političke probleme. Razlika u slučaju Snoudena uglavnom se ogleda u tome da sistemi nadzora prijete globalno: dakle, cjelokupnom stanovništvu planete. Ovdje je nezaobilazno spomenuti da su neke od zemalja gotovo prihvatile "sisteme nadziranja"⁵

"Dječak."

Posebna netransparentnost medijskog sistema Sjedinjenih Američkih Država, iako se radi o državi i cjelokupnom sistemu koji je usađen na temeljima liberalnosti i demokratičnosti, ogleda se upravo u institucijama koje predstavljaju limite za profesionalno izvještavanje i informisanje. Zapravo, iako je najveći broj dnevne i mjesečne štampe, zatim digitalnih medijskih globalnih kuća i integrisanih korporacijskih sistema koji djeluju unutar i preko granica, dakle transnacionalno, stacioniran u okvirima i granicama Sjedinjenih Američkih Država, radi se o povezanosti medija i politike, u užem smislu, posebnih medijskih tehnologija i medijskog informisanja s jedne strane, te vlade s druge strane. Kada kažemo vlade, mislimo na niz agencija koje se nalaze i koje funkcionišu pod njenim okriljem. O izuzetno institucionalnom tipu informacija koje karakterišu američki medijski sistem i o tome da su izvori informacija u najvećoj mjeri samo vladine agencije, govori i Marčelo Foa. Foa u svojoj knjizi *Gospodari medija*⁶ navodi da su „nije pravi trenutak, neprovjereni podaci, da bi se sačuvala tajne, ili zbog sigurnosti nacije i nacionalne bezbjednosti“, samo neki od mehanizama koje agencije, i povrh svega vlada, koriste kako bi sačuvala izuzetno važne informacije unutar svojih kapija.

Za dosad najpoznatijeg medijskog uzurpatora, koji je

neobičnom iskrenošću, poslije dugog skrivanja iza maske, otkrio gotovo najintimnije dijelove privatnog života, bitno je navesti nekoliko zanimljivih momenata. Naime, Snouden je gotovo identičan svima nama.

Prvenstveno, radi se o zajedničkim osobinama, sa kojim se neki od nas mogu poistovijetiti; izbjegavanje nastave koja nam se čini bezvrijednom; „drijemka“ na času; privlačenje pažnje tokom srednjoškolskog školovanja u školi „Araundel“; itd. Međutim, ono što je zajedničko svima nama kao i Snoudu, jeste da je i on, baš kao i svi: „dio sistema“.

Svakako, prve osjećaje nepovjerenja je osjetio je prema drugovima iz razreda, mada, kako i sam kaže:

„...uvijek treba da dozvolite ljudima da vas potcijene jer kad pogrešno ocijene vašu inteligenciju i sposobnosti, jednostavno ističu svoje slabosti, zjapeće rupe u svom rasuđivanju koje ne treba zatvarati ako kasnije poželite da ispravite zapis koji su imali o vama.“⁷

Za ovu temu je ipak mnogo važnije nepovjerenje koje je Snouden od samog početka gajio prema profesorima, nastavnicima i direktorima; dakle, prema cjelokupnom sistemu srednje škole koju je tada „morao“ pohađati. Na osnovu onoga što čitamo u njegovoj knjizi izvodi se zaključak da je jedino istinsko povjerenje gajio prema mreži, i to, Internetu. Snouden za Internet ističe da je to bilo mjesto gdje su svi bili jednaki, otvoreni prostor bez granica, koji je svakome nudio jednake mogućnosti za uspjeh, znanje i razvoj, što ga je neobično podsjećalo na početak američke istorije. Međutim, postavljanjem pravila od strane vlade vođene korporativnim idealima, sloboda i liberalne ideje iz 18. vijeka se nalaze pod prijetnjom da budu narušene. Snouden smatra da tom narušavanju, više nego ikada, možemo svjedočiti danas, kada Internet živi svoj puni zamah, a ujedno priznaje i svoju krivicu: „*Pomaganje u kreiranju sistema nadzora građana, je moja najveća greška.*“

ljive u izrazima common opinion, general opinion i vulgar opinion.“ Pogledati u: Ljubomir Tadić, *Ogledi o javnosti* (Beograd: FPN, 1998.), 41-81.

5 Primjer je NR Kina, čija je vlada priznala da prati 90% svog stanovništva. Zanimljivo je da je Snoudenova destinacija skrivanja postao Hong Kong. Međutim, Honk Kong je kao nekadašnja britanska kolonija, prihvatio određene elemente zapadne kulture. Zapravo, pravi izraz za kulturu i tradiciju Honk Konga bio bi duokulturni- to je mjesto gdje se na neobičan i svojstven način, integrisana kultura zapada sa agresivnom politikom širenja stopila za zatvorenošću kineske tradicije.

6 Pogledati više u: Foa, Marčelo. *Gospodari medija*. Beograd: Clio, 2017.

7 Edvard Snouden, *Trajno zabilježeno*, prevela Gordana Zarić (Beograd: Vulkani, 2019.), 68.

Zaključak

Knjiga Edvarda Snoudena govori o hrabrosti ljudi i pojedinaca da se bore za sebe. Dakle, stati iza onoga u šta vjerujemo; istinu, pravdu i slobodu, na primjeru ove knjige i njenog autora, postaje gotovo jedini način očuvanja sopstvene ličnosti. Iz pročitane djela i Snoudenove, takoreći, autobiografije, možete saznati da se tu ne radi samo o teorisanju, nego i o vidljivoj borbi, ideji i cilju koji je on imao, a to je svakako borba protiv neetičkog načina življenja. S tim u vezi, njegov potez je (iako u sebi možda može da ima manje etičke elemente, na koje, istina, možete naići tokom čitanja) prema cjelokupnom čovječanstvu etički, jer je utemeljen na borbi protiv neetičkog.

Na kraju, nameće se sasvim logično pitanje: kako postupati onda kada osjetimo da nam je privatnost narušena? Vi ne možete „krenuti u rat“ protiv svjetski najinteligentnijih i najmoćnijih agencija i biti istovremeno kompletno bezbjedni od bilo kakvog rizika; za vašu sigurnost u suštini niko tada ne može garantovati. Najtužnije od svega jeste da je gotovo stopostotno sigurno da ćete iz njega izaći kao gubitnik.

Istovremeno, javnost koja se već nalazi u ovakvom okruženju trebala bi jasno determinisati šta jeste važno. Ako to podrazumijeva živjeti „neslobodno“, ali komforno, onda bi trebali biti voljni odreći se nekih stvari. Vi svakako možete ustati svako jutro, popiti omiljenu kafu, otići na posao, pratiti omiljene šou ili druge programe, ali kada uočite da ste saigrači u stvaranju svijeta koji će, uz sav

progres, generacijama postajati sve gori, moguće je da će biti kasno. Zašto je to bitno? Bitno je zato što, bez obzira na to da li ste nužno sumnjivi ili ne i vi možete biti praćeni. Još gore, mi svjesno i gotovo sa zadovoljstvom, prihvatamo tu „privilegiju.“

Nije samo sistem nadzora problematična kategorija, nego promjena, odnosno, preorijentacija vrijednosnog stava medija sa njihove korporacijske strane, kao i preusmjeravanje pogleda s njih na nas, građane i stanovnike planete Zemlje, koji medije svakodnevno koristimo.

To što ljudi vjeruju da, ako su jednom uspjeli da doistignu stabilnost i slobodu društva, da će tako zauvijek i ostati, ne znači nužno i da je to zaista naša realnost. Realnost je takva da se stvari mijenjaju rapidno, zbog čega smo i svjedoci pada nekih od sistema, i to demokratskih. Zato, nije dovoljno samo vjerovati u nešto, moramo biti spremni zauzeti se za ono što želimo, ako zaista želimo promjenu.

Literatura

1. Đorđević, Živorad. *Raspeće novinarske etike*, Beograd: Centar za savremenu žurnalistiku, 2006.
2. Foa, Marčelo. *Gospodari medija*. Beograd: Clio, 2017.
3. Poplašen, Nikola. *Politička lojalnost*, u „*Političke i pravne teorije*“, Banjaluka: Pravni fakultet, 2002.
4. Snowden, Edvard. *Trajno zabilježeno*. Pr. Gordana Zarić. Beograd: Vulkani, 2019.
5. Tadić, Ljubomir. *Ogledi o javnosti*, Beograd: FPN, 1998.

ETHICS OF EDWARD SNOWDEN

Jovana Ivanović

Faculty of Political Sciences, Banja Luka
jovana.r.ivanovic@student.fpn.unibl.org

Edward Snowden shocked the world in 2013 when he revealed to the public that the United States Government very secretly, tactically and intentionally collects data on every phone call, every text message or e-mail, without our knowledge, let alone consent.

There are two problems that we will try to elaborate and understand in this paper, which are related to ethics. The problem of ethics in the first place is related to Edward Snowden - his attitude towards the public on the one hand, and towards the CIA and NSA, as an employee's attitude towards the most important security institutions, on the other hand. The second problem is related to the actions and activities of these organizations, led by the US Government, towards all citizens and the public in general, which they, without consent or their consent, followed or intended to follow. Edward Snowden undertook the task, not so simple, to protect the privacy of his closest ones while describing his life, and at the same time not to reveal great government secrets. It is between these two responsibilities that we can find his morality. Since the lines of responsibility are clearly underlined, there is also a problem between them that we will elaborate on - the ethics of Edward Snowden.

O SPOZNAJNOJ VRIJEDNOSTI VJERE I ZNANOSTI: ZNANOST, VJERA I KOMPLEMENTARNI OPIS STVARNOSTI

Naučna polemika

DOI: 10.5281/zenodo.5721866

Primljen: 13.09.2021.

Prihvaćen: 20.09.2021.

Ladislav Babić

Čakovec, Republika Hrvatska
ladislavbabic@gmail.com

U radu se propituje navodna komplementarnost znanosti i vjere u tumačenju stvarnosti. Temeljem relacija neodređenosti za dvije veličine koje karakteriziraju istinitost znanstvene odnosno, vjerske spoznaje, pokazuje se kako sve manja neodređenost znanstvenih, uzrokuje sve veću disperziju i maglovitost vjerskih spoznaja.

Ključne riječi: znanost, vjera, religija, komplementarnost, stvarnost, spoznaja, istina, neodređenost, Heisenbergove relacije neodređenosti

Jednodimenzionalni kvantni sistem možemo opisati sa dvije, komplementarne veličine:

položajem (x)
impulsom (p_x)

ili recimo, energijom i vremenom (za trodimenzionalni sustav imamo po tri para takvih veličina). Za njih vrijede *Heisenbergove relacije neodređenosti*:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \approx \hbar \quad (1)$$

Produkt neodređenosti ovih komplementarnih veličina približno je jednak *planckovoj konstanti* (reduciranoj). Daklem, što je manja neodređenost u poznavanju položaja čestice (što točnije znamo njen položaj; što više informacija imamo o njemu) to je veća neodređenost u poznavanju impulsa iste čestice (to manje podataka, informacija, imamo o njemu).

Neki autori (*vidi*¹) smatraju znanost i vjeru komplementarnim opisima stvar-

¹ „Naglašavamo da su i veliki svjetski kongresi iz povijesti znanosti u 21. stoljeću (México City, 2001, i Peking, 2005) naročito reafirmirali **komplementarni odnos znanosti** (pri-

nosti. Kako, u prirodnim znanostima, komplementarne veličine bivaju podvrgnute istim kriterijima istinitosti odnosno dokazivosti, vjera pak u načelu izbjegava biti podvrgnuta **bilo kakvom** objektivno spoznajnom kriteriju – sem samoj sebi i diktatu svojih apriornih očekivanja glede konačnog rezultata (postojanje Boga i svega što iz njegove egzistencije navodno slijedi) – teško da bismo dvije tako različite stvari mogli nazvati komplementarnima. Osim u smislu u kojem su, recimo i znanost te sport, znanost i kultura ili znanost i umjetnost, također komplementarni. Međutim, i te discipline – za razliku od religije - bivaju podvrgnute nekim kriterijima provjerivosti. Sport, recimo (ako nije tek obična rekreacija) rezultatskom, a umjetnost ne samo estetskim već i mnogo strožim kriterijima (tako je nemoguće zamisliti priznata pisca koji ne vlada gramatikom i pravopisom, slikara koji nije usvojio principe miješanja boja, kipara bez poznavanja svojstava materijala u kojem kleše, muzičara bez elementarnog poznavanja zakona harmonije,...).

Ipak, ne glede na spomenute ograde, pogledajmo što dobivamo kada na taj par, navodno komplementarnih opisa stvarnosti (objektivni i mitopoetski), sasvim formalno primjenimo prilagođene *Heisenbergove* realcije:

$$\Delta znanost \cdot \Delta religija = const \quad (2)$$

Jasno, čim neke veličine ulaze u jednadžbu ili ekvivalentnu matematsku konstrukciju, postavlja se pitanje njihova kvantitativnog opisa. Posebice je to značajno i teško za dvije tako općenite paradigme stvarnosti – znanost i religiju. Sugerirat ćemo slijedeći pristup: Istine² znanosti, odnosno religije, opisat ćemo *N-torkom* slijedećih brojeva

(za *N-dimenzionalni* podskup spoznaja o stvarnosti)³:

svaku znanstvenu ili religijsku istinu označit ćemo kao $true = 1$

svaku znanstvenu ili religijsku neistinu (laž), označit ćemo sa $true = 0$

Elemente vektora označit ćemo kao $true_k$ ($true$ =istina) i oni mogu poprimiti svega dvije vrijednosti: 0 ili 1.

Primjerice ($N=9$):

znanost(1,1,0,1,0,0,1,1,1) =>
 $true_1 = 1, true_2 = 1, true_3 = 0, \dots etc$

religija(1,0,0,1,1,0,0,1,0) =>
 $true_1 = 1, true_2 = 0, true_3 = 0, \dots etc$

Istinu (znanstvenu - *Zistina*, religijsku – *Ristina*) definirat ćemo onda kao srednju vrijednost sume (koja se, zbog specifičnog izbora istinosne vrijednosti, svodi na – sume svih istina kojima raspolažu znanost odnosno, religija) elemenata vektora:

$$(Z/R)istina \equiv true_N = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N true_k \quad (3)$$

U našem primjeru, bilo bi:

rodnih sila) i religije (nadprirodnih sila) kao pravog puta za univerzalnim horizontom svijeta u 21. stoljeću.“ (307.)
„Znanost se treba baviti lokalnim zakonima koji opisuju evoluciju Svemira u vremenu, **dok je pitanje početka ili graničnih uvjeta za metafiziku ili religiju koje onda komplementarno dopunjuju fiziku.**“ (313.)

„**Komplementarnost između znanosti (prirode, prirodnih sila) i religije kao nadprirodne sile (supernatural force), koje u ljudskome duhu s potisnutim Egom trebaju naći najbolje mjesto, izgledaju najboljom perspektivom za globalni svijet 21. stoljeća.**“ (316.)

„Nema revolucionarnih znanstvenih otkrića koja bi religiju ostavljala po strani, nego dapače, upravo suprotno. Najveći uspjesi moderne fizike kao što su Veliki prasak i evolucija svemira ne otkrivaju kako je sve to započelo. **Na taj način možemo govoriti o komplementarnoj upućenosti pomoću formalnog principa produkta znanja i vjere.** Teško je govoriti o naravi i vrijednosti konstante toga produkta. Ona je, prvenstveno, danas u mnogočemu određena eksperimentalnim tehnikama opažanja i ljudske spoznaje.“ (str. 317.)

T. Petković, „Doticaj moderne kozmologije i religije: poimanje početka svemira“, *FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA*, **106** God. 27 (2007) Sv. 2 (307–320.)

2 Potvrdu istinitosti odnosno lažnosti parcijalnih spoznaja prepuštamo praksi (najopćenitije shvaćenoj kao sveukupno ljudsko iskustvo) kao kriteriju istinitosti.

3 Skup znanstvenih, odnosno religijskih spoznaja stvarnosti, mada golem ipak je konačan.

$$Zistina = \overline{true}_N = \frac{6}{9} = 0.6 \quad (4a)$$

$$Ristina = \overline{true}_N = \frac{4}{9} = 0.4 \quad (4b)$$

Prema tome, u razmatranom primjeru znanstvena istina ima veću težinu od religijske. Primjetimo da bismo slučaj u kojem je $(Z/R)istina = 1$ mogli zvati **apsolutnom istinom za dani podskup spoznaja stvarnosti**.

Definirat ćemo veličinu zvanu **neodređenost** znanstvene, odnosno religijske istine:

$$\Delta znanost, \Delta religija = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (true_k - \overline{true}_N)^2} = \sqrt{\overline{true}_N^2 - (\overline{true}_N)^2} \quad (5)$$

gdje je

$$\overline{true}_N^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N true_k^2. \quad (6)$$

Za naš primjer ($N=9$) slijedi:

Znanost:

$$\overline{true}_N^2 = \frac{6}{9} = 0.66$$

$$\Delta znanost = \sqrt{(0.66 - 0.66^2)} = 0.47$$

Religija:

$$\overline{true}_N^2 = \frac{4}{9} = 0.44$$

$$\Delta religija = \sqrt{(0.44 - 0.44^2)} = 0.50$$

što u skladu sa prosudbom temeljem srednjih vrijednosti, znači kako je (u našem imaginarnom primjeru) neodređenost religijskih istina veća no neodređenost znanstvenih istina, za dani podskup stvarnosti. Produkt neodređenosti ovih veličina (**relacija neodređenosti**) iznosi:

$$\Delta znanost \cdot \Delta religija = 0.47 \cdot 0.50 = 0.24 = const$$

Stvari možemo pojednostaviti i olakšati analizu uvedemo li slijedeće oznake:

$$\sum_{k=1}^N true_k = n_z; \quad n_z \leq N \quad (7)$$

za sumu nesumnjivih znanstvenih, te analogno:

$$\sum_{k=1}^N true_k = n_r; \quad n_r \leq N \quad (8)$$

za sumu nesumnjivih religijskih istina. Jasno je da obje ove veličine moraju biti manje ili jednake N (ovo poslije, ako o svim elementima stvarnosti imamo istinitu spoznaju). Sada formule za odgovarajuće srednje vrijednosti možemo pisati:

$$Zistina \equiv \overline{true}_N = \frac{n_z}{N}, \quad (9)$$

odnosno:

$$Ristina \equiv \overline{true}_N = \frac{n_r}{N} \quad (10)$$

za srednje vrijednosti, te:

$$\overline{true}_N^2 = \frac{n_z}{N_k}, \quad n_z \leq 1, \quad (11)$$

odnosno:

$$\overline{true}_N^2 = \frac{n_r}{N_k}, \quad n_r \leq 1 \quad (12)$$

za srednje vrijednosti kvadrata znanstvene (religijske) istine o totalitetu stvarnosti. Odgovarajuće neodređenosti sada pišemo kao:

$$\Delta z = \frac{n_z}{N} \sqrt{\left(1 - \frac{n_z}{N}\right)}, \quad n_z \leq 1 \quad (13)$$

i

$$\Delta r = \frac{n_r}{N} \sqrt{\left(1 - \frac{n_r}{N}\right)}, \quad n_r \leq 1, \quad (14)$$

dok relacija neodređenosti poprima oblik:

$$\Delta z \cdot \Delta r = \frac{n_z \cdot n_r}{N^2} \sqrt{\left(1 - \frac{n_z}{N}\right) \left(1 - \frac{n_r}{N}\right)}. \quad (15)$$

za dani stupanj poznavanja broja problema: $N = const$
 za dani stupanj znanstvene istine: $n_z = const$
 za dani stupanj vjerske istine: $n_r = const$

Odatle slijedi da je za dani stupanj poznavanja stvarnosti (znademo broj problema i broj znanstvenih odnosno, vjerskih istina kao njihovo istinsko razriješenje), desna strana gornjeg izraza konstantna:

$$\frac{n_z \cdot n_r}{N^2} \sqrt{\left(1 - \frac{n_z}{N}\right) \left(1 - \frac{n_r}{N}\right)} = const, \quad 0 \leq const \leq 1. \quad (16)$$

Dakle, za dani trenutak stvarnosti za koji posjedujemo znanstvene odnosno, religijske spoznaje (u ovo posljednje možemo ubrojiti mišljena odnosno, stavove) o N elemenata stvarnosti, produkt neodređenosti ovih dviju vrsta spoznaja je konstantan.

$$\Delta z \cdot \Delta r = const, \quad 0 \leq const \leq 1 \quad (17)$$

Vrijednost konstante se kreće između 0 i 1, zavisno o:

- broju elementa stvarnosti (N) o kojima imamo znanstvene i religijske sudove
- broju nesumnjivih znanstvenih spoznaja (n_z) ovih elemenata stvarnosti
- broju nesumnjivih religijskih spoznaja (n_r) ovih elemenata stvarnosti

Naravno, neke znanstvene i vjerske istine mogu se podudarati (preklapati). Ako se naučne i religijske spoznaje ne odnose na isti podskup od N , tada je ukupna ljudska spoznaja uvećana a tome su doprinos dale obje, uvjetno rečeno – metode (s obzirom da metodologija krasi samo znanost) spoznaje stvarnosti. To bi bio idealan slučaj komplementiranja ljudskog znanja primjenom dviju

tako različitih paradigmi. Općenito, možemo vidjeti da se - porastom broja znanstvenih a opadanjem broja religijskih istina - neodređenost prvih smanjuje, teži prema nuli - prema nuli teži i neodređenost vjerskih spoznaja. U hipotetičkom slučaju, kada bi za dani skup spoznaja stvarnosti (kako smo ga mi definirali) imali znanstvenu spoznaju svih parcijalnih elemenata koji ga tvore (svi članovi N -torke imali bi vrijednost jednaku 1), dok bi sve religijske spoznaje bile pogrešne (svi članovi N -torke imali bi vrijednost jednaku 0) – neodređenost obje vrste spoznaja bila bi jednaka nuli. To svakako ne znači identitet, odnosno jednakovrijednost, te dvije vrste spoznaje. Naime, znanost bi imala spoznaju svih elemenata stvarnosti (srednja vrijednost te vrste spoznaje bila bi jednaka 1, odatle i neodređenost jednaka nuli), dok religija ne bi imala spoznaju niti jednog elementa stvarnosti (srednja vrijednost te vrste spoznaje bila bi jednaka 0, pa odatle i sveukupna neodređenost te spoznaje jednaka nuli). Više bi nam u tom slučaju govorio omjer broja parcijalnih spoznaja stvarnosti spram ukupnog broja elemenata iste (relacija (3)). Kod znanosti, on bi iznosio 1, kod religije vrijednost bi mu bila 0. Znanost bi znala sve, religija ne bi znala ništa! Kako postoje načini verifikacije znanstvenih, a nedostaju – sem vjerovanja – objektivni načini potvrde vjerskih istina, objektivna analiza upućuje na (mnogo) veću težinu znanstvenih no vjerskih istina. U prethodno opisanom, graničnom slučaju, to znači naprosto da religiju možemo izjednačiti sa praznovjerjem. Realni slučaj međutim, svodi se (gledajući sa pozicije znanstvenika a ne vjernika) na nesumnjivost znanstvenih i skeptičnost spram vjerskih spoznaja. S pozicije vjernika, situacija je takva da je on prinuđen priznati većinu znanstvenih spoznaja uz istovremeno odbijanje nekih koji se protive njegovom vjerskom uvjerenju, te ustrajanje na svojim vjerskim istinama koje su nedokazive (i za vjeru i za znanost). Tako dugo dok vlada takva situacija, otvoren je prostor za svestrani razvitak nauke uz istovremeno prisustvo iracionalnih i nedokazivih vjerskih elemenata. Posebno kad postoje slučajevi u kojima (gledano sa stanovišta nekog višeg, još nedostupnog nivoa spoznaje) nije izdiferencirana ni znanstvena a ni vjerska istina (obje spoznaje istog elementa stvarnosti označene su - u našoj notaciji - nulom). Tek sve izraženiji trend eliminacije „mutnih“ pitanja putem njihova znanstvena objašnjenja, može dovesti do novog (kopernikanskog) preokreta kod vjernika – prebacivanje

težišta svoje vjere sa iracionalnog na racionalno. Što bi značilo praktičnu transformaciju (religioznog) vjerovanja – temeljem iracionalnih elemenata – na vjerovanje u obliku uvjerenja i povjerenja u znanost i njezine spoznaje. To bismo također mogli nazvati vjerom ali u jednom sasvim drugčijem kontekstu.

Interesantni su slijedeći slučajevi:

1) $n_z = n_r \equiv n < N$ (broj znanstvenih i religijskih istina kao odgovor na probleme stvarnosti je isti)

$$\Delta z \cdot \Delta r = \frac{n^2}{N^2} \left(1 - \frac{n}{N} \right) \quad (18)$$

1a)

$n_z = N$ ili $n_r = N$ ili ($n_z = N$ i $n_r = N$)
(istina obuhvaća sve poznate probleme)

$$\Delta z \cdot \Delta r = 0 \quad (19)$$

1b)

$n_z = 0$ ili $n_r = 0$ ili ($n_z = 0$ i $n_r = 0$) (znanost i/ili religija nemaju odgovor ni na jedan problem)

$$\Delta z \cdot \Delta r = 0 \quad (20)$$

2) Da bi znanost i religija bili zaista komplementarni u opisu stvarnosti, tj da bi vrijedilo

$$\Delta z \cdot \Delta r = const \neq 0 \quad (21)$$

obje moraju poznavati istinu o bar jednom elementu stvarnosti – moraju imati nesumnjivi odgovor na barem jedan problem. Daklem, mora biti barem

$$n_z = 1 \quad i \quad n_r = 1 \quad (22)$$

U to smislu, ako religiji pripišemo minimum jednu istinu ($n_r = 1$) – koja bi to bila? Logički proizlazi da bi to morala biti ona koja je u temelju same vjere – opstojnost Boga odnosno Stvoritelja, ne više kao metafizičkog,

već realnog bića. Jasno, ovo vrijedi pod pretpostavkom da su nauka i vjera zaista komplementarni u opisivanju stvarnosti, u što autor iskreno sumnja. Naime, da vjera predstavlja opis stvarnosti (ma i komplementaran) morala bi posjedovati barem jednu **dokazanu** istinu o njoj. Tada bi joj se mogla priznati komplementarnost. Na neki nači, to je *cirkulus vitiosus*. Da bi bila priznata mora biti komplementarna; da bi bila komplementarna mora posjedovati dokazanu istinu, dakle – biti priznata! Stoga ponavljamo, ako se taj začarani krug ne prekine – bilo napretkom pozitivne spoznaje (dakle, znanosti), bilo metodom „*presijecanja gordijskog čvora*“ – uvijek će, za znatan broj ljudi, ostati dovoljno prostora za prihvaćanje vjerskih „istina“.

Zaključak:

Tretirajući (nategnuto) znanost i religiju kao komplementarne pristupe stvarnosti, definirali smo kvantitativne veličine koje karakteriziraju znanstvenu odnosno, religijsku istinu ($(Z/R)istina \equiv true_N$) primjenjene na isti podskup spoznaja stvarnosti. Definirali smo i neodređenosti ovih veličina ($\Delta znanost$, $\Delta religija$) za koje smo formirali **istinosnu relaciju neodređenosti komplementarnih veličina** („znanost“ i „religija“):

$$\Delta znanost \cdot \Delta religija = const; \quad const \leq 1 \quad (23)$$

Što je manja neodređenost u znanstvenim spoznajama (tj kad $\Delta znanost \rightarrow 0$), neodređenost u religioznim „spoznajama“ (širina zahvata u prostor iracionalnog) teži prema neizmjernosti ($\Delta religija \rightarrow \infty$). Polje slobode religioznih tumačenja, upravo kao i polje interpretacije istih, postaje beskonačno prostrano. Drugim riječima, razvoj znanosti, upotpunjavanje znanstvenih spoznaja, sve manja neodređenost u spoznaji tajni prirode, potiskuje religiju na marginu – njena tumačenja bivaju karakterizirana sve većom zamućenošću, sve većom maglovitošću i nedosljednom proizvoljnošću (o nedokazivosti da ne govorimo). **Quod erat demonstrandum** – ovdje nakratko, a tijekom tisućljetne ljudske povijesti mnogobrojnim radovima sjajnih znanstvenika i filozofa.

Teologija (ukupnost učenja o vjeri i Bogu) je izrazito ideološki konotirana, dok je nauka u osnovi ideološki neutralna, odnosno nadideološka. Većina današnjih znanstvenika, smatramo li povijesne primjere nadiđenima –

kao što su Teorija relativnosti i Kvantna fizika prevazišle klasičnu fiziku – danas nema potrebu za Tvorcem, niti poseže za njime u objašnjenju stvarnosti. U znanstvenim knjigama nema Boga (ali ga se, naizgled paradoksalno, masovno uvodi u obrazanje) a nauka tako sjajno funkcionira već stoljećima, dok u vjerskim priručnicima nema gotovo ni tragova znanosti. Jeli stoga čudno, kako navodi *Edward O. Wilson* u knjizi „*Pomirenje – jedinstvenost znanja*“, da se prema jednom istraživanju 46% američkih naučnika deklariralo ateistima, a 14% agnosticima? Tu ne pomažu podmetanja kako je tijekom povijesti većina naučnika bila religiozna, jer mi živimo u aktuelnom trenutku koji je prevazišao prošlost. Jednako bi se mogli

pozvati na tvrdnju kako su nam daleki preci jeli jedni druge, pa – izvol'te ako ste gladni! Dapače, pokazuje se prilagođavanje religije znanstvenim spoznajama (poput priznanja evolucije, astronomskih i fizikalnih činjenica), a ne obrnuto, uz ustrajavanje na metafizičkoj strukturi svoje osnove. Činjenica je da su nas sva istraživanja, praćena mjerenjima, eksperimentima i promatranjima, približila materijalističkom konceptu, bez i trunca dokaza postojanja nadprirodne egzistencije. To su područja u kojima se religija i ljevica nikada neće susresti, ne desi li se neko objedinjenje tipa valno-čestičnog dualizma, koji je danas u osnovi napušten.

ON THE COGNITIVE VALUE OF FAITH AND SCIENCE: SCIENCE, RELIGION AND COMPLEMENTARY DESCRIPTION OF REALITY

Ladislav Babić

Čakovec, Croatia
ladislavbabic@gmail.com

The paper examines the alleged complementarity of science and belief in the interpretation of reality. Based on the uncertainty relation for two different variables, which characterize truthfulness of scientific and religious knowledge it is shown how decrease of the scientific knowledge uncertainty causes an increase of the dispersion and the vagueness of religious knowledge

Key words: science, belief, religion, complementarity, reality, knowledge, truth, uncertainty, Heisenberg's uncertainty relations

ПОЕЗИЈА, ЈЕЗИК И ЉУДСКО ПОСТОЈАЊЕ

Прегледни научни чланак

Тамара Бабић

DOI: 10.5281/zenodo.5721925

Српска књижевност и језик са компаратистиком,
Филолошки факултет Универзитета у Београду
tamaracezar59@gmail.com

Примљен: 06.09.2021.

Прихваћен: 02.10.2021.

Како и сам наслов сугерише, главни предмет нашег истраживања и излагања јесте поезија и њена веза са језиком и људским постојањем. Основна полазишта за то јесу Хајдегерове интерпретације Хелдерлинових и Рилкеових стихова, уз које и на основу којих се развијају и његова размишљања о теми којом се ми сада бавимо. Сагласна или сучељена с њима јесу Бењаминава тумачења текстова и значаја писаца као представника три културе које чине европску културу – Боделера (романска), Кафке (германска) и Достојевског (словенска). Кроз праћење путева и мишљења два тумача европске књижевности, тежи се свеобухватном промишљању и приказу улоге поезије, песника и песничког мишљења у контексту човековог постојања у свету који је био савремен Хелдерлину, Рилкеу, Хајдегеру и свим осталим ставароцима које ћемо поменути, а који су стварали на размеђи модерног и савременог доба.

Кључне ријечи: Хајдегер, Хелдерлин, Бењамин, херменеутика, егзистенцијализам, европска култура, хуманизам, технократија

I

Хајдегерова критика хуманизма и техничког смисла културе јесте изузетно важан део у формирању његовог мишљења о суштини поезије¹, и зато ћемо прво представити њу као указивање на, условно речено, изазов, а затим ћемо говорити о могућим одговорима на њега. За разлику од осталих живих бића која су потпуно укључена у свет и у сталном стремљењу ка вукућој сили у односу са којом се гранају у целину бивствујућег, човек је „пред светом“.² „Што је виша његова свест, то је свесно биће искљученије из света.“ јесте Хајдегерово образложење човековог иступања из света.³ Парадоксално, иако

1 Желимир Вукашиновић, „Хелдерлин, стварност језика и обнављање смисла поезије“, *Књижевна историја* 1 (2013), 456.

2 Мартин Хајдегер, *Шумски њушеви* (Београд: Плато, 2000), (223–224).

3 Исто, 223.

искључује себе из света, човекова свест се поставља у његов центар и са те позиције посматра, доживљава и делује на природу која у тој измени перспективе постаје „окружење“ – човек „себи доставља свет, и себи испоставља природу.“⁴ Нововековни „хотећи“ човек је биће одређено сопственом вољом за спровођење својих намера према свему ономе што себи испоставља као целину производљивих предмета. Хајдегер примећује да:

„Земља и њена атмосфера постају сировина. Човек постаје људски материјал који се одређује за претпостављене циљеве. Неусловљено установљавање безусловног себе-спровођења намерног испостављања (произвођења) света у стање људског наређења јесте процес који проистиче из скривене суштине технике.“ (Хајдегер, 2000, 222)

Целокупна организација људских односа у свету и према свету почива на „техничком испостављању“, и управо увереност свеопштег мишљења да такав однос „доводи свет у ред“ – докон заправо „утапа свако *ordo*, то јест сваки ранг у једнообразност испостављања“ – суштински угрожава човека у његовом бивствовању.⁵ Хуманистички поглед на свет постао је могућ оног тренутка када је Декарт одредио човекову свест као „област презентације израчунљивих предмета“⁶ односно једино подручје у ком је једино могуће доћи до сазнања – чиме је човек постао субјекат, а његово окружење објекат његовог суда, сазнања и деловања.

Паскалова критика преимућства датог разуму наговестила је аутодеструктивно кретање хуманизма који је у савременом свету, достигавши свој врхунац, истовремено стигао до сопственог краја. Одређујући срце као „унутрашњи простор света“⁷ у ком је једино

могуће спознати суштину сопственог постојања, насупрот Декартовом рационалистичком поимању света и свести, Паскал „логицом срца“ враћа човека у однос и везу са светом чији је део, а не господар, чиме омогућава поновно промишљање и успостављање људског постојања у свету.

Наше време је обележено „недостајањем Бога“ као силе која сакупља људе у себе „на очигледан и недвосмислен начин“ и тиме „уређује светску историју“ и „човеково пребивање у њој“ и стога је оно „оскудно“ јер у њему нестају чак и трагови божанства, а тиме што више не примећује њихово одсуство, време постаје све оскудније. Хелдерлин се пита „...и чему песници у оскудно време?“⁸ а ми ћемо покушати да изложимо његов и Хајдегеров одговор на то питање.

Будући да су напустили овакав свет, извесно је да се богови неће вратити ако се у њему нешто не промени тј. ако им људи не „припреме“ одговарајуће „обиталиште“. Могућност да се то деси најизвеснија је онда када се људима догоди „обрт на правом месту и на прави начин“.⁹ Управо су песници ти који певајући „слуте траг одбеглих богова, остају на њиховом трагу и тако сродним смртницима крче пут ка обрту“.¹⁰ Наслућујући и пазећи на слабе отиске богова, на путу ка судбини светске епохе, песници – чије је песничко биће и позив најважнији део њихове суштине у оскудном времену – тада нарочито треба да стварају суштину поезије.¹¹ Певајући из сопствене суштине, песник поставља себе као припадајућег области бивствовања тј. присуствује у бивствујућем („тубивствује“).¹² „Деструкција“ у смислу разградње савременог начина мишљења ради враћања и поновног усвајања традиције¹³ или оно што Хајдегер назива „преокрећућим унутрашњим опозивањем“ развија се једино „из

4 Исто, 225.

5 Исто, 231.

6 Исто, 240.

7 Исто, 241.

8 Исто, 209.

9 Исто, 210.

10 Исто, 211.

11 Исто, 212.

12 Исто, 249.

13 Вукашиновић, „Хелдерлин, стварност језика и обнављање смисла поезије“, 458.

суштине човека уколико он има језик и уколико он јесте казивалац¹⁴.

II

Како је наше разумевање језика данас у потпуности одређено граматичким и лингвистичким погледима који га суштински опредмеђују зарад својих истраживања и често своде искључиво на његову комуникациону улогу¹⁵ прво ћемо представити како се он, према Хајдегеровом мишљењу, истински „збива“ јер без тог сазнања није могуће „схватити област у којој поезија ствара своја дела“, а тиме ни њу саму.¹⁶ Историја се дешава као „посведочавање припадности бивствујућем у целини“ – тиме што сведочи о властитом постојању човек га и потврђује језиком који му је у ту сврху *gait* и на тај начин он *jestie*.¹⁷ Важно је разумети да се суштина језика не налази у томе што се њиме изражава човеково расположење, одлучивање и саопштавање – он није оруђе, већ оно што омогућава бивствовање, а самим тим и постојање оруђа за израз тог бивствовања. Основни преокрет у досадшњем разумевању језика јесте мисао да не располажемо ми њиме (као предметом) већ он располаже највећом могућношћу нашег бића, односно омогућава нам да постојимо на историјски начин.¹⁸ Хелдерлин каже да „јесмо разговор“ – те се речи тумаче ставом да се језик суштински догађа тек у разговору, а како се човек утемељава у језику, самим тим се и његов темељ и суштина налазе у разговору.¹⁹ Оставићемо по страни граматичка својства и научена правила којима се руководимо при свакодневном разговору, и дефинисати га као посредство за прилазак и остварење заједнице једног човека са другим. Наше умеће да чујемо упућено је на на могућност изговарања речи и изискује реч²⁰, исто као

што се речи изговарају да би се чуле:

„Ми јесмо разговор – а што значи: можемо чути једни друге. Јесмо разговор, што у исти мах увек значи: јесмо један разговор. Међутим, јединство разговора почива на томе што је у битној речи сваки пут обелодањено Једно и Исто, а полазећи од тога ми се слажемо, на основу тога смо јединствени и тако заправо јесмо. Разговор и његово јединство носе наше постојање.“ (Хајдегер, 1982, 136)

Трајност језика у коме се човек утемељује постиже се избором, хватањем и задржавањем битног и вечног у речима. Како Хелдерлин каже, а Хајдегер истиче: „оно што траје, установљују песници“. Тиме долазимо до суштине поезије која јесте „установљавање бића путем речи“. Суштина ствари прелази у реч када се богови именују јер то именовање није слободно поклањање имена према насумичном избору песника, већ чврсто и исконско утемељење људског постојања на његов основ.²¹

Када поезију схватимо као „установљавајуће именовање богова и суштине ствари“, Хелдерлинову тврдњу да човек „песнички станује“ на земљи разумећемо као да он „пребива у присутности богова“ и „бива ганут близином суштине ствари“ на основу чега темељ његовог постојања можемо описати као песнички. Тада нећемо мислити о поезији као о украсу постојања, забави у доколици, узбуђењу у равнодушности нити о било каквој пратњи човековог бивствовања, већ ћемо је разумети као основ људског постојања у времену.²²

Као биће које се налази у димензији између неба и земље, човек *jestie* сведочећи о властитом постојању у историји путем језика и такође *jestie* премеравајући

14 Хајдегер, *Шумски њушеви*, 251.

15 Вукашиновић, „Хелдерлин, стварност језика и обнављање смисла поезије“, 463.

16 Мартин Хајдегер, *Мишљење и њевање*, (Београд: Нолит, 1982), 135.

17 Исто, (132-133).

18 Исто, (134-135).

19 Исто, 135.

20 Исто, 136.

21 Исто, 139.

22 Исто, 140.

себе са небеским односно божанским – пишући поезију, човек узима меру своје суштине.²³ Сакупљајући „сјај и звук небеских појава“ и сликајући песничке слике, песник укључује „туђе у оно што је блиско“ и на тај начин повезује божанско и људско:

„Поетско стварање, пре свега, пушта људско стварање у његову суштину. Оно је првобитно допуштање стварања.“ (Хајдегер, 1982, 166)

Као својеврсну супротност овом начину мерења, можемо поменути вагање „хотећег“ човека савременог доба који „стално вага и одважује али не зна праву тежину ствари“²⁴ – узрок тог константног неуспеха (кога хотећи човек према закону измењене суштине свог постојања никад није и никад неће моћи бити свестан) вероватно јесте то што он *ваја* својим разумом и произведеним инструментима, а не *мери* срцем као суштином сопственог бића.

III

Тему коју смо у претходном излагању представили поглавито на основу Хајдегеровог тумачаења Хелдерлинових стихова, овде ћемо изложити на основу ширег опсега европског песничког стваралаштва краја 19. и почетка 20. века и размишљања Валтера Бењамина поводом мотива који се у њему јављају. Првобитни закључци остају темељ на коме ћемо засновати ово, унеколико конкретније и мотивски разубјеније, излагање. Будући да нам је узорак овог пута већи, а почетне претпоставке већ образложене, истраживање и тумачење обухвата различите варијације основних Хајдегерових поставки у вези са песничтвом и егзистенцијом, које уочавамо у делима и поетикама Хелдерлина, Бодлера, Поа, Достојевског, Кафке, Пруста и да на основу тог промишљања, у контексту постојања модерне европске цивилизације и друштва, оцртамо путеве којима су се оне развиле.

Тумачећи две песме Фридриха Хелдерлина Валтер Бењамин изводи важне, за нашу тему релевантне и за истраживање корисне, закључке. „Песнички задатак“ односно „сфера задатка и претпоставке песме“ јесте основни циљ испитивања који се, такође, налази у његовом предмету, а уједно је и његов резултат.²⁵ На том трагу се уочава и утврђује „истинитост песничтва“ тј. „испуњење сваког датог уметничког задатка“ као и „синтетичко јединство духовног и опажајног поретка“ оличено у *ојеваном*.²⁶

„Оно што је опевано испољава се, дакле, као прелаз функционалног јединства живота ка функционалном јединству песме. У њему се живот одређује песмом, задатак решењем. Није му темељ индивидуално животно расположење уметника већ животна повезаност одређена уметношћу. [...] Живот је, уопште узев, оно што је у песми опевано – тако бисмо могли рећи; [...]“ (Benjamin, 1974, 155)

Иако у песмама можемо уочити појединачне *елементе*, њиховим издвајањем из целине не бисмо се приближили суштини опеваног јер је оно сâмо „сфера односа између уметничког дела и живота“ те су и *елементи* који га чине заправо *односи* у којима треба разматрати „само интензитет повезаности опажајних и духовних елемената, и то најпре на појединачним примерима.“²⁷ У складу са тиме, Бењамин тумачи узорак Хелдерлинове поезије, а ми ћемо извојити две паралеле између његовог и Хајдегеровог промишљања, а потом ћемо слично наставити са делима осталих стваралаца.

Према Хајдегеру, песник својим казивањем установљује и утемељује биће и његово постојање.²⁸ Бењамин нам говори о развоју песничког космоса у коме су богови испрва одређивали песникову судбину, да би потом у њему одлучујућу и обликовну улогу добило само биће певања, према чијим се законима лико-

23 Исто,(159–160).

24 Хајдегер, *Шумски њушеви*, 247.

25 Walter Benjamin, *Eseji*, (Beograd: Nolit, 1974), 153.

26 Исто, 154.

27 Исто, стр. 156, 162.

28 Мартин Хајдегер, *Мишљење и њевање*, (Београд: Нолит, 1982), 139.

ви богова укидају да би у песми поново могли бити опредмећени.²⁹ Хајдегер у Хелдерлиновим стиховима уочава везу у којој песник посредује између богова и народа: суштина његове поезије уклопљена је у напетом односу између „божијих знакова и гласова народа“.³⁰ То тројство опажа и Бењамин: „Поредак народа и бога, укинута у јединствима, постаје овде јединство у песничкој судбини“ (Benjamin, 1974, 171). Такође, песник је по својој смртности сродан са живим бићима и својим певањем истрајава у тој блискости обједињујући људско и божанско у песми – чиме се у Хелдерлиновој поезији оживљава антички идеал јединства човека и света.³¹ На тај начин се основно и универзално питање људског постојања враћа у савремени тренутак у коме се та веза, благо речено, не баштини.³²

IV

Улога народа као духовно сједињене заједнице још је истакнутија у стваралаштву Фјодора Достојевског јер се управо кроз њу прелама његов поглед на судбину света.³³ Роман *Идиот* сведочи о једном „бесмртном животу“ који се као такав испоставља у душевној и духовној равни обухватајући све оне који „гравитирају према њему“.³⁴ Препознат изван примарног значења „бесмртности“, такав живот има сличности са бесмртношћу човека који дела и коме би, према Гетевим речима, природа морала обезбедити ново поље делања када му постојеће буде одузето, а знак по коме се препознаје јесте незаборавност.³⁵ Живот се у својој бесмртности најсјајније огледа у омладини која, међутим, не успева да га прихвати и развије те бива изгубљена у сопственој светлости.³⁶ Препознајући у

том неуспеху чиниоце историјског кретања руског народа, Достојевски жали због неспособности Русије да обнови себе упијањем бесмртног живота из срца своје младости.³⁷ Како је „код Достојевског [...] очигледно да само у духу детета долази до племенитог развоја људског живота из живота народа“ (Benjamin, 1974, 225) разумећемо да су паралишуће ране из детњег доба руске омладине и њен несрећни усуд проузроковани истоветним ранама које из детињства носе и руски човек и Русија сама.³⁸ У поређењу са Хелдерлиновом представом односа песника и народа, поједностављено речено, идеја Достојевског нам се чини конкретније примењеном на нешто ужи и одређенији контекст, будући да се разматрају „метафизички закони развитка човечанства и нације“ која је овде јасно именована у пуном значењу сопствене историјске егзистенције.³⁹

Сличан начин мишљења може бити плононосан и у осталим националним песништвима, наравно, под условом да постоји песник који би на том трагу (пре) утемељио историјско постојање сопственог народа. Поменимо само Милоша Црњанског и његову, нажалост недовршену, замисао о више књига *Сеоба* које би обухватиле око два века турбулентних збивања у егзистенцији српског националног бића.

Сигурно различит од *народа* код Хелдерлина и Достојевског, али ближи савременом тренутку, јесте мотив *гомиле* који се издваја код Бодлера, Поа и Кафке.

„Ниједан предмет се није с већим правом постављао пред писце деветнаестог века од гомиле. Она се припремала да се обликује као публика у широким слојевима којима је читање постало обична ствар. Постала је налогодавац; хтела је да нађе себе

29 Benjamin, *Eseji*, 171.

30 Хајдегер, *Мишљење и певање*, 146.

31 Желимир Вукашиновић, „Хелдерлин, стварност језика и обнављање смисла поезије“, *Књижевна историја* 1 (2013), (461-462).

32 Мартин Хајдегер, *Шумски њушеви* (Београд: Плато, 2000), (239-241), (246-247).

33 Benjamin, *Eseji*, 223.

34 Benjamin, *Eseji*, 224.

35 Исто.

36 Benjamin, *Eseji*, 225.

37 Исто.

38 Исто.

39 Benjamin, *Eseji*, 222.

у савременом роману, као ктитори на средњовековним сликама.“ (Benjamin, 1974, 188)

Хронолошки посматрано, прво се код Поа наслућује пут ка скривеним и моћним „друштвеним инстанцама“ *јомиле*.⁴⁰ Стопљени и занесени у једнообразности, са својом непотребном и аутоматизованом мимиком и гестикулацијом, без обзира на класну припадност, чиниоци *јомиле* у његовој свести изазивају „страх, одвратност и ужасавање“ и сви скупа одишу варварством.⁴¹ Поова слика лондонске *јомиле* имала је пресудан утицај на Бодлеров поглед и приказ велградске масе пренасељеног Париза.⁴² Његова амбиваленција у односу према *јомили* огледа се томе што „јој се предаје, да би је неочекивано једним јединим презривим погледом одбацио у ништавило“ јер га осећај о њеној нељудској природи никада није напустио.⁴³ Непрекидно кретање ових гомила може, у једном погледу, асоцирати на путеве којима се, истргнут из сфере свог природног постојања, креће „хотећи човек“ из Хајдегерове визије савременог света.⁴⁴

Типично кафкијанским називамо онај суморни свет у коме преовлађује чиновничка *јомила* раштркана по канцеларијским буџацима који бујају из сваког ћошка, а која се од претходних разликује по томе што јој је изубљеност осликана из другачијих углова.⁴⁵ Стално судећи у бесконачним и безнадежним процесима, у том свету неограничено и притајено влада прасвет из времена првог писаног права и снагу за то црпи из својих још притајенијих закона.⁴⁶ Осећајући притисак непознатих прасветских, а савремених, сила, Кафка је „у огледалу, које му је прасвет пружао у обличју кривике, видео будућност у обличју суда

који покреће те силе“.⁴⁷ Препознајући своје стварање као промашено и створено као неуспешно, постиђени Кафка је инсистирао на уништењу свог дела као сведока покушаја „да се књижевно дело преведе у учење и да му се, у облику параболе, поврати трајност и неупадљивост“. Упркос томе он „сеже до самог дубоког дна, до подлоге коју му не дају ни „митско наслућивање“ ни „егзистенцијална теологија“.⁴⁸

Посебну пажњу посветићемо чињеници да је Бодлер са својом лириком (обједињеном у збирци *Цвеће зла*) последњи песник широког утицаја у европском цивилизацијском кругу.⁴⁹ Примаоци поезије постају неприступачни старијем песништву, али прихватају Бодлерову лирику зато што је њихово искуство структурно измењено.⁵⁰ У дијалектичком односу филозофије и књижевности испитује се суштина искуства. Бергсон га – одређен као „ствар традиције, у колективном као и у приватном животу“ обликованом „мање од појединачних, у сећању строго фиксираних датости, а више из нагомиланих, често несвесних података који се стичу у памћењу“ – ослобађа историјске условљености. Проверавајући ту теорију у пракси, Пруст покушава да „синтетички успостави“ Бергсонов појам искуства „у данашњим друштвеним условима“ и на том путу спротставља свој појам „спонтаног памћења“ (фр. *mémoire involontaire*) Бергсоновом „чистом памћењу“ (фр. *mémoire pure*). Из тога нам је најважнији приказ искуства које се дезинтеграцијом у информације и сензације одваја од *јриче* која не преноси „чисто збивање по себи“ већ га „утискује у живот извештача, да би га овај пренео слушаоцима као искуство“.⁵¹

Бодлер доживљава и представља ове притискајуће

40 Benjamin, *Eseji*, 194.

41 Исто, (194–195), 199, (200–201).

42 Исто, 196.

43 Исто, 196.

44 Хајдегер, *Шумски путеви*, 247, 251.

45 Benjamin, *Eseji*, 243.

46 Исто, (245–246).

47 Исто, 251.

48 Исто, 257.

49 Исто, 178, 220.

50 Исто, (178–179).

51 Исто, (179–182).

силе различито од Кафке. Посвећујући их неповратно изгубљеном, он у својим пролошким стиховима пева о *сагласностима* (фр. *correspondences*) као искуству које покушава да се обезбеди од криза и које се, утемељено у култу, може развити у лепоту.⁵² На тај начин бележи и оцењује слом који опажа у модерном свету, чији је сведок и у коме је саучесник.⁵³

„Сагласности су подаци сећања. То нису историјски, већ предисторијски подаци.“ (Benjamin, 1974, 209)

„Симултаних веза, како су их доцније симболисти доцније неговали, нема. Прошлост жубори у одјецима; па и само канонско искуство о њима има своје место у неком ранијем животу.“ (Исто)

Ауру чине оне „представе које, налазећи се у „спонтаном памћењу“ теже да се групишу око једног предмета опажања.“⁵⁴ По моћи опажања изједначен са симболима ствари „што га путем присним погледима срећу“, Бодлер примећује да то није случај с другима, чије су очи, залеђене у одсутном погледу, изгубиле способност гледања.⁵⁵ Однос одсутности и погледа као показатеља ауре у распадању укључен је у његову лирику.⁵⁶ Историјски одређен својим делом, Бодлер, чврсто бранећи своју ствар, „иде против гомиле“ и „то чини са немоћним бесом борца против кише или ветра“.⁵⁷ Напослетку, он је свом доживљају „придао тежину искуства“ и њиме је означио „цену по коју се може добити модерно осећање: разарање ауре у доживљају шока.“⁵⁸

52 Исто,(207–208).

53 Исто.

54 Исто, 213.

55 Исто, (216–217).

56 Исто.

57 Исто, 219, 221.

58 Исто, 221.

59 Вукашиновић, „Хелдерлин, стварност језика и обнављање смисла поезије“, 462.

60 Хајдегер, *Мишљење и певање*, 167.

61 Исто, 140.

62 Исто, (14–150).

V

Мишљења смо да је на основу одабраних исечака из плодова европског песништва на „крају века“ могуће указати на неке од праваца којима се развијала (пре) утемељујућа идеја положена у речима и стиховима. У Хелдерлиновом панхеленизму и романтизму установљује се суштина песништва шира од граница ових покрета.⁵⁹ Њена својства налазе одјека и у различитим националним књижевностима, од којих највећи домет, вођена пером Достојевског, остварује руска. Свест о претапању народа у гомиле које гутају велики градови јавља се код Поа и Бодлера, у виду, првенствено духовне, а потом и телесне дезинтеграције, да би код Кафке, у мотивима дегенеративних метаморфоза, границе пропадања људских егзистенцијалних равни биле избрисане.

У Хајдегерово време било је мало вероватно да неко „песнички станује“, а данас је још мање. Међутим, на основу свега што смо рекли, извесно је да нећемо мерити истинитост песникових речи својим (не)постојањем и стога је „песничко становање“ могуће упркос томе, али може се рећи и управо због тога што нико од нас тако не станује – наше непесничко становање јесте могуће само зато што је становање у суштини песничко.⁶⁰ Наше тренутно становање одвија се у становима и оптерећено је радом и зарадом, достизањем замишљеног успеха, а у ретким тренуцима слободног времена, можда и превише, жудимо за задовољством које се, посебно када желимо да се осетимо као „културне душе“⁶¹, најчешће проналази у *књијама*. Мада се *йоезија*, онда када се не пориче и критикује, најчешће подводи под *књижевност*⁶² (чиме сам појам губи на фреквентности), у свакодневним разговорима се

и терминикњижевности и књижевнодело полако истискују из употребе и бивају замењени само књијама које без додатног описа и дефинисања јесу безлични предмети који уопште не морају имати везе ни са књижевношћу ни са поезијом. Та појава јесте израз још радикалнијег раскидања везе савременог човека са светом: уместо да се, путем успостављајућег својства језика и поезије и следећи логику срца, врати у свет из ког се својим разумским и вољним деловањем изузео, савремени човек у свом историјском кретању не само да не иде у том правцу, већ се креће супротно њему, јурећи у своју пропаст. На основу свега разматраног и реченог, закључујемо да је Хајдегер покушао да поновним промишљањем односа човека, језика и поезије поврати и обнови везе које су се временом и деловањем изгубиле. Такав преображај савременог човека означио би поновно јединство језика и деловања, чије је најпознатије оличење Сократ. Језиком и поезијом поново успостављен у својој суштини, савремени човек би коначно могао говорити на основу свог мишљења и деловати у складу са својим говором – као

саставни део бивствујућег.

У супротном, очигледно је да, као што поезија губи своја установљујућа својства у општеважећим мерилима јавног мњења,⁶³ читава уметност у техничкој репродукцији остаје без способности да „извлачи лепоту из дубине времена“⁶⁴. Дела оних песника који осећају и у речима хватају импулс времена у коме живе и предвиђају оно које ће доћи, јесу огледало у коме је могуће видети егзистенцију европске заједнице у чијем кругу настају. Ако залазак њене цивилизације није неумитан и ако се суноврат може зауставити, то би било могуће једино на њиховом темељу и на трагу оних који су указали на пут и моћ утемељујућег песничког мишљења.

Литература

Мартин Хајдегер, *Мишљење и њевање*, (Београд: Нолит, 1982)

Мартин Хајдегер, *Шумски њушеви* (Београд: Плато, 2000)

Желимир Вукашиновић, „Хелдерлин, стварност језика и обнављање смисла поезије“, *Књижевна историја 1* (2013)

Walter Benjamin, *Eseji*, (Beograd: Nolit, 1974)

63 Хајдегер, *Мишљење и њевање*, 150.

64 Benjamin, *Eseji*, 215.

POETRY, LANGUAGE AND HUMANITY

Tamara Babić

University of Belgrade, Faculty of Philology, Serbia
 tamaracezar59@gmail.com

The aim of this paper is to show how the connection between poetry and human existence is being explicated in European literature and philosophy at the end of the 19th and beginning of the 20th century. Firstly, it is followed how Heidegger interpretes Friedrich Holderlin's poems and metaphors, and further we consider how his conclusions are related to Benjamin's views of Baudelaire, Dostoyevsky and Kafka. As part of that, the authors are selected because of their nationality belonging to three constitutive European cultures – Romanic, Germanic and Slavic. We tend to show the function of poetry and poets in context of human existence in modern world, which was contemporary to Heidegger, Benjamin, Holderlin and all the others mentioned.

Key words: Heidegger, Holderlin, Benjamin, existentialism, hermeneutic, European culture, humanism, technocracy

ISTRAŽIVANJA

SAMOPROCJENA SPOSOBNOSTI KRITIČKOG MIŠLJENJA NOSILACA OBRAZOVNOG PROCESA U JAVNIM ŠKOLAMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I UNIVERZITETIMA REPUBLIKE SRPSKE: REZULTATI ISTRAŽIVANJA¹

Prethodno saopštenje

DOI: 10.5281/zenodo.5721734

Primljen: 24.06.2021.

Prihvaćen: 03.08.2021.

Ana Galić

Udruženje Sofia Banja Luka
ana.galic.bl@gmail.com

Prethodne napomene

Godina 2021. je bila veoma teška za nosioce nastavnog procesa, kako za učenike, odnosno studente, tako i za nastavnike, tj. profesore. Naime, usljed borbe za virusom korona, nastava je morala da se odvija online, što nam je dodatno otežalo sprovođenje ovog istraživanja. S tim u vezi, napominjemo da se u ovako otežanim okolnostima posebno zahvaljujemo naprije našem Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, na odobravanju našeg upitnika namijenjenog istraživanju sposobnosti kritičkog mišljenja u srednjim školama Republike Srpske, zatim Republičkom pedagoškom zavodu Republike Srpske, te svim učesnicima koji su se odazvali pozivu, kako iz srednjih škola, tako i sa naših univerziteta i njihovih studijskih programa, koji su nam izašli u susret i uložili dodatne napore da se ovo istraživanje sprovede u djelo.

Uvod

Upitnik za samoprocjenu sposobnosti kritičkog mišljenja Ane Galić, magistra filozofije, sproveden je u periodu od 25.05. do 14.06.2021. godine sa ciljem utvrđivanja samoprocjene nosilaca obrazovnog procesa za argumentaciju i efektivnu analizu intelektualnog aparata u javnim školama srednjoškolskog obrazovanja i univerzitetima Republike Srpske.

Upitnik je takođe imao za cilj praktično provjeravanje odbranjene teze o potrebi uvođenja kritičkog mišljenja kao samostalnog predmeta u nastavni plan i program srednjih škola, izložene u teorijskom naučnom preglednom radu naziva: *Uvođenje kritičkog mišljenja u nastavni plan i program srednjih škola kao samostalnog nastavnog predmeta.*

¹ Rezultati sprovedenog istraživanja predstavljeni su na naučnom skupu Banjalučki novembarski susreti 2021. godine, u izlaganju naslova: KRITIČKO MIŠLJENJE Temelj unapređenja nastavnog procesa, (Filozofski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci), održanom 19.11.2021. godine

Svrha upitnika

Svrha upitnika jeste da se dobiju informacije koje će pomoći Ani Galić, mr, da na temeljniji način obradi temu kritičkog mišljenja, zastupljenu u njenoj naučnoj monografiji naziva *Uvod u kritičko mišljenje*. Ovim putem autorka je provjerila sposobnost učesnika nastavnog procesa za kritičko mišljenje u srednjim školama i na fakultetima, u cilju unapređenja kvaliteta javnog sektora obrazovanja i definisanja budućih tema za zajedničko razmatranje i rješavanje, putem interdisciplinarnog dijaloga.

Metodologija

Tabela za samoprocjenu sposobnosti kritičkog mišljenja preuzeta je kao pomoćni instrument iz: Cottrell, Stella. *Critical Thinking Skills/Developing Effective Analysis and Argument*. New York: Palgrave MacMillan, 2005. U navedenoj knjizi, koja predstavlja jednu od jedinica literature pri izradi naučne monografije *Uvod u kritičko mišljenje*, Ane Galić, mr, autor je na strani 13. predstavio tabelu sa 25 pitanja, koja ćemo navesti u nastavku, a u cilju samoprocjene ispitanika kao sudionika u školskom obrazovnom sistemu. Rezultati sprovedenog istraživanja na učenicima/studentima i nastavnicima/profesorima tumače se na dva načina: ukoliko je rezultat pozitivnih odgovora premašio 75 posto od ukupnog broja zadatih odgovora, onda se može tvrditi da osoba koja je popunila anketu smatra da je sposobna da kritički misli. U suprotnom, svi ispitanici čiji rezultat u krajnjem sabiranju ne prelazi 75 posto potvrdno odgovorenih odgovora, samim tim smatraju da nisu sposobni da kritički misle.

Analiza rezultata

U svrhu ovog upitnika korištena je tabela za samoprocjenu sposobnosti kritičkog mišljenja, koja je ciljano upućena na adrese Javnih ustanova srednjih škola Republike Srpske, te adrese studijskih programa Univerziteta u Republici Srpskoj, sa ciljem da se vrati minimalno 50 odgovora potrebnih za analizu rezultata.

Uzorak

U istraživanju je učestvovalo 63 ispitanika, a istraživanje je sprovedeno anonimno. Četiri uzorka su tom prilikom odstranjena, te nisu uzeta u razmatranje. Naime, s obzirom da je autor odlučio da se upitnik odnosi na područje Republike Srpske, a ne i na područje Federacije Bosne i

Hercegovine (usljed trenutne situacije sa virusom korona, te vremena koje bi dodatno potrebovalo za dobijanje podataka i odobrenja nadležnih ministarstava u kantonima koji sačinjavaju federaciju), tri uzorka koja smo zaprimili iz Federacije Bosne i Hercegovine smo odbacili kao irelevantna za istraživanje. Četvrti uzorak koji nismo uzeli u razmatranje je popunjen od strane nezavisnog istraživača. S obzirom da je jedan od uslova popunjavanja upitnika bio da je ispitanik sastavni dio nastavnog procesa, ovaj primjerak nije ispunio neophodni uslov, te je odbačen. Dakle, u konačnici broj ispitanika je $N = 59$.

Obrazovni sistem Republike Srpske ima veoma heterogenu strukturu, a sam upitnik i distribucija upitnika bila je takva da je uzimala u obzir nadležnosti i ovlaštenja kako srednjoškolskog sistema Republike Srpske, tako i Univerziteta Republike Srpske, te je u skladu s tim upitnik ispunilo 23,7% ispitanika u sklopu srednjoškolskog sistema Republike Srpske, a 76,3% ispitanika u sklopu Univerziteta Republike Srpske. Anketirani predstavnici obrazovnog sistema obuhvataju primarne obrazovne institucije srednjoškolskog i univerzitetskog obrazovnog Sistema Republike Srpske (Grafikon broj 1, 2).

Analiza rezultata upitnika za samoprocjenu sposobnosti kritičkog mišljenja

Srednjoškolski sistem i Univerziteti Republike Srpske

● Srednje škole Republike Srpske ● Univerziteti Republike Srpske

Grafikon 1. Analiza rezultata upitnika za samoprocjenu sposobnosti kritičkog mišljenja/ Srednjoškolski sistem i Univerziteti Republike Srpske (Izvor: Autor)

Grafikon 2. Afilijacija (za zaposlene)/ Škola, Studijski program (za učenike/studente)
Izvor: Autor

Najviše ispitanika je bilo u dobi (Grafikon broj 3) od po 17 godina (10,9%), nakon toga slijede ispitanici od po 19 i 38 godina (14,6 %), zatim ispitanici dobi 20, 33, 35 i 43 godina (22,0 %), nakon njih dolaze ispitanici od po 18, 37, 41, 44, 47, 48, kao i ispitanici preko 50 godina, te 65 (30,9%) i na kraju ispitanici od po 21, 26, 27, 30, 32, 40, 55, između 45-50, 57, 64, te 60-te godine (21,6%).

Grafikon 3. Životna dob (Izvor: Autor)

Istraživačka pitanja

U istraživanju se na osnovu pet ponuđenih odgovora trebalo odgovoriti na postavljena pitanja sa:

- 0 = Snažno se ne slažem
- 1 = Ne slažem se
- 2 = Donekle se slažem
- 3 = Slažem se
- 4 = Snažno se slažem.

Pitanja su sljedeća:

1. Osjećam se ugodno dok ukazujem na potencijalne sla-

bosti u radu eksperata

2. Mogu zadržati fokus baš onoliko vremena koliko je potrebno da nešto bude obavljeno
3. Znam koja su različita značenja riječi argument u kritičkom mišljenju
4. Mogu analizirati strukturu argumenta
5. Mogu kritikovati bez osjećaja da me to čini lošom osobom
6. Znam šta se misli pod slijedom razmišljanja
7. Svjestan sam koliko moja sadašnja vjerovanja mogu uticati i stvoriti predrasude koje će uticati na pošteno razmatranje problema
8. Strpljiv sam u identifikovanju slijeda razmišljanja u argumentu
9. Dobar sam u prepoznavanju signala koji se koriste u označavanju faza tokom argumentovanja
10. Nalazim jednostavnim razdvajanje ključnih tačaka od ostatka materijala
11. Veoma sam strpljiv u prolaženju kroz činjenice s ciljem da formiram tačan sud
12. Dobar sam u identifikovanju nepoštenih tehnika koje su korištene kako bi se uticalo uvjeravanjem na čitaoca
13. Dobar sam u čitanju između redova
14. Nalazim lakim evaluaciju dokaza kako bih pružio podršku određenom sudu
15. Inače obraćam pažnju na detalje
16. Jednostavno mi je da odvažem dva različita stajališta na objektivnan način
17. Ukoliko u nešto nisam siguran, istražiću to kako bih saznao nešto više
18. Mogu predstaviti svoje argumente jasno
19. Razumijem kako se konstruiše argument
20. Znam utvrditi razliku između opisivanja i analitičkog pisanja
21. Mogu uočiti nepravilnosti u argumentu veoma lako
22. Dobar sam u identifikaciji obrazaca, tj. ponavljanja
23. Svjestan sam kako način na koji sam odgojen može uticati na formiranje predrasuda tokom razmatranja određenog problema
24. Znam kako da izvršim procjenu izvora
25. Razumijem zbog čega se ambiciozan jezik često zna koristiti u istaživanjima

Na kraju upitnika ispitanici su ispunili svoje lične podatke, a to su:

1. Životna dob, kao i
2. Afilijacija.

1. Osjećam se ugodno dok ukazujem na potencijalne slabosti u radu eksperata

Grafikon 4. Osjećam se ugodno dok ukazujem na potencijalne slabosti u radu eksperata (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 2: “Mogu zadržati fokus baš onoliko vremena koliko je potrebno da nešto bude obavljeno”, pozitivno je odgovorilo 41 (70,5%), a negativno 4 (6,6 %) ispitanika, dok je 14 (23,0%) ispitanika odgovorilo sa: Donekle se slažem, što tumačimo neutralnom pozicijom (Grafikon broj 5).

2. Mogu zadržati fokus baš onoliko vremena koliko je potrebno da nešto bude obavljeno

Grafikon 5: Mogu zadržati fokus baš onoliko vremena koliko je potrebno da nešto bude obavljeno (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 3: „Znam koja su različita značenja riječi argument u kritičkom mišljenju“, pozitivno je odgovorilo 40 (67,8 %), a negativno 1 (1,7%) ispitanik, dok se 18 (30,5%) ispitanika izjasnilo kao neutralno (Grafikon broj 6).

3. Znam koja su različita značenja riječi argument u kritičkom mišljenju

Grafikon 6: Znam koja su različita značenja riječi argument u kritičkom mišljenju (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 4: “Mogu analizirati strukturu argumenta“, pozitivno je odgovorilo 46 (78,0%), a negativno 4 (6,6 %) ispitanika, dok je 8 (13,6%) ispitanika odgovorilo sa: Donekle se slažem, što tumačimo neutralnom pozicijom (Grafikon broj 7).

4. Mogu analizirati strukturu argumenta

Grafikon 7: Mogu analizirati strukturu argumenta (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 5: “Mogu kritikovati bez osjećaja da me to čini lošom osobom“, pozitivno je odgovorilo 38 (78,0%), a negativno 7 (11,9 %) ispitanika, dok je 14 (23,7%) ispitanika odgovorilo sa: Donekle se slažem, što tumačimo neutralnom pozicijom (Grafikon broj 8).

5. Mogu kritikovati bez osjećaja da me to čini lošom osobom

Grafikon 8: Mogu kritikovati bez osjećaja da me to čini lošom osobom (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 6: „Znam šta se misli pod slijedom razmišljanja“, pozitivno je odgovorilo 47 (80,3 %), a negativno 2 (3,3%) ispitanika, dok se 10 (16,4%) ispitanika izjasnilo kao neutralno (Grafikon broj 9).

6. Znam šta se misli pod slijedom razmišljanja

Grafikon 9: Znam šta se misli pod slijedom razmišljanja (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 7: „Svjestan sam koliko moja sadašnja vjerovanja mogu uticati i stvoriti predrasude koje će uticati na pošteno razmatranje problema“, pozitivno je odgovorilo 43 (72,9 %), a negativno 4 (6,8%) ispitanika, dok se 12 (20,3%) ispitanika izjasnilo kao neutralno (Grafikon broj 10).

7. Svjestan sam koliko moja sadašnja vjerovanja mogu uticati i stvoriti predrasude koje će uticati na pošteno razmatranje problema

Grafikon 10: Svjestan sam koliko moja sadašnja vjerovanja mogu uticati i stvoriti predrasude koje će uticati na pošteno razmatranje problema (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 8: „Strpljiv sam u identifikovanju slijeda razmišljanja u argumentu“, pozitivno je odgovorilo 37 (62,7 %), a negativno 5 (8,5%) ispitanika, dok se 17 (28,8%) ispitanika izjasnilo kao neutralno (Grafikon broj 11).

8. Strpljiv sam u identifikovanju slijeda razmišljanja u argumentu

Grafikon 11: Strpljiv sam u identifikovanju slijeda razmišljanja u argumentu (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 9: „Dobar sam u prepoznavanju signala koji se koriste u označavanju faza tokom argumentovanja“, pozitivno je odgovorilo 35 (59,3 %), a negativno 8 (13,6%) ispitanika, dok se 16 (27,1%) ispitanika izjasnilo kao neutralno (Grafikon broj 12).

9. Dobar sam u prepoznavanju signala koji se koriste u označavanju faza tokom argumentovanja

Grafikon 12: Dobar sam u prepoznavanju signala koji se koriste u označavanju faza tokom argumentovanja (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 10: „Nalazim jednostavnim razdvajanje ključnih tačaka od ostatka materijala“, pozitivno je odgovorilo 45 (76,3%), a negativno 3 (3,3%) ispitanika, dok se 12 (20,3%) ispitanika izjasnilo kao neutralno (Grafikon broj 13).

10. Nalazim jednostavnim razdvajanje ključnih tačaka od ostatka materijala

Grafikon 13: Nalazim jednostavnim razdvajanje ključnih tačaka od ostatka materijala (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 11: „Veoma sam strpljiv u prolaženju kroz činjenice s ciljem da formiram tačan sud“, pozitivno je odgovorilo 44 (74,6%), a negativno 4 (6,8%) ispitanika, dok se 11 (18,6%) ispitanika izjasnilo kao neutralno (Grafikon broj 14).

11. Veoma sam strpljiv u prolaženju kroz činjenice s ciljem da formiram tačan sud

Grafikon 14: Veoma sam strpljiv u prolaženju kroz činjenice s ciljem da formiram tačan sud (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 12: „Dobar sam u identifikovanju nepoštenih tehnika koje su korištene kako bi se uticalo uvjeravanjem na čitaoca“, pozitivno je odgovorilo 41 (69,5%), a negativno 3 (5,1%) ispitanika, dok se 15 (25,4%) ispitanika izjasnilo kao neutralno (Grafikon broj 15).

12. Dobar sam u identifikovanju nepoštenih tehnika koje su korištene kako bi se uticalo uvjeravanjem na čitaoca

Grafikon 15: Dobar sam u identifikovanju nepoštenih tehnika koje su korištene kako bi se uticalo uvjeravanjem na čitaoca (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 13: „Dobar sam u čitanju između redova“, pozitivno je odgovorilo 44 (74,6%), a negativno 3 (3,4%) ispitanika, dok se 13 (22,0%) ispitanika izjasnilo kao neutralno (Grafikon broj 16).

13. Dobar sam u čitanju između redova

Grafikon 16: Dobar sam u čitanju između redova (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 14: „Nalazim lakim evaluaciju dokaza kako bih pružio podršku određenom sudu“, pozitivno je odgovorilo 38 (64,4 %), a negativno 2 (3,4%) ispitanika, dok se 19 (32,2%) ispitanika izjasnilo kao neutralno (Grafikon broj 17).

14. Nalazim lakim evaluaciju dokaza kako bih pružio podršku određenom sudu

Grafikon 17: Nalazim lakim evaluaciju dokaza kako bih pružio podršku određenom sudu (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 15: „Inače obraćam pažnju na detalje“, pozitivno je odgovorilo 52 (88,2 %), a negativno 3 (5,1%) ispitanika, dok se 4 (6,8%) ispitanika izjasnilo kao neutralno (Grafikon broj 18).

15. Inače obraćam pažnju na detalje

Grafikon 18: Inače obraćam pažnju na detalje (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 16: „Jednostavno mi je da odvažem dva različita stajališta na objektivna način“, pozitivno je odgovorilo 40 (67,8 %), a negativno 1 (1,7%) ispitanik, dok se 18 (30,5%) ispitanika izjasnilo kao neutralno (Grafikon broj 19).

16. Jednostavno mi je da odvažem dva različita stajališta na objektivna način

Grafikon 19: Jednostavno mi je da odvažem dva različita stajališta na objektivna način (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 17: „Ukoliko u nešto nisam siguran, istražiću to kako bih saznao nešto više“, pozitivno je odgovorilo 56 (94,9 %), a negativno 1 (1,7%) ispitanik, dok se 2 (3,4%) ispitanika izjasnilo kao neutralno (Grafikon broj 20).

17. Ukoliko u nešto nisam siguran, istražiću to kako bih saznao nešto više

Grafikon 20: Ukoliko u nešto nisam siguran, istražiću to kako bih saznao nešto više (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 18: „Mogu predstaviti svoje argumente jasno“, pozitivno je odgovorilo 55 (86,5 %), a negativno 3 (5,1%) ispitanika, dok se 5 (8,5%) ispitanika izjasnilo kao neutralno (Grafikon broj 21).

18. Mogu predstaviti svoje argumente jasno

Grafikon 21: Mogu predstaviti svoje argumente jasno (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 19: „Razumijem kako se konstruiše argument“, pozitivno je odgovorilo 48 (81,4 %), a negativno 4 (6,8%) ispitanika, dok se 7 (11,9%) ispitanika izjasnilo kao neutralno (Grafikon broj 22).

19. Razumijem kako se konstruiše argument

Grafikon 22: Razumijem kako se konstruiše argument (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 20: „Znam utvrditi razliku između opisivanja i analitičkog pisanja“, pozitivno je odgovorilo 45 (76,3 %), a negativno 4 (6,8%) ispitanika, dok se 10 (16,9%) ispitanika izjasnilo kao neutralno (Grafikon broj 23).

20. Znam utvrditi razliku između opisivanja i analitičkog pisanja

Grafikon 23: Znam utvrditi razliku između opisivanja i analitičkog pisanja (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 21: „Mogu uočiti nepravilnosti u argumentu veoma lako“, pozitivno je odgovorilo 44 (74,6 %), a negativno 1 (1,7%) ispitanik, dok se 14 (23,7%) ispitanika izjasnilo kao neutralno (Grafikon broj 24).

21. Mogu uočiti nepravilnosti u argumentu veoma lako

Grafikon 24: Mogu uočiti nepravilnosti u argumentu veoma lako (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 22: „Dobar sam u identifikaciji obrazaca, tj. ponavljanja“, pozitivno je odgovorilo 48 (81,4 %), a negativno 6 (10,2%) ispitanika, dok se 5 (8,5%) ispitanika izjasnilo kao neutralno (Grafikon broj 25).

22. Dobar sam u identifikaciji obrazaca, tj. ponavljanja

Grafikon 25: Dobar sam u identifikaciji obrazaca, tj. ponavljanja (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 23: „Svjestan sam kako način na koji sam odgojen može uticati na formiranje predrasuda tokom razmatranja određenog problema“, pozitivno je odgovorilo 54 (91,5 %), a negativno 0 (0%) ispitanika, dok se 5 (8,5%) ispitanika izjasnilo kao neutralno (Grafikon broj 26).

23. Svjestan sam kako način na koji sam odgojen može uticati na formiranje predrasuda tokom razmatranja određenog problema

Grafikon 26: Svjestan sam kako način na koji sam odgojen može uticati na formiranje predrasuda tokom razmatranja određenog problema (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 24: „Znam kako da izvršim procjenu izvora“, pozitivno je odgovorilo 48 (81,3%), a negativno 3 (5,1%) ispitanika, dok se 8 (13,6%) ispitanika izjasnilo kao neutralno (Grafikon broj 27).

24. Znam kako da izvršim procjenu izvora

Grafikon 27: Znam kako da izvršim procjenu izvora (Izvor: Autor)

Na pitanje pod rednim brojem 25: „Razumijem zbog čega se ambiciozan jezik često zna koristiti u istraživanjima“, pozitivno je odgovorilo 37 (64,4%), a negativno 6 (10,2%) ispitanika, dok se 15 (25,4%) ispitanika izjasnilo kao neutralno (Grafikon broj 28).

25. Razumijem zbog čega se ambiciozan jezik često zna koristiti u istraživanjima

Grafikon 28: Razumijem zbog čega se ambiciozan jezik često zna koristiti u istraživanjima (Izvor: Autor)

Zaključak provedenog istraživanja

Rezultati istraživanja su sljedeći: anketu je ispunilo 59 ispitanika od kojih je 23,7% u sklopu srednjoškolskog sistema Republike Srpske, a 76,3% ispitanika u sklopu Univerziteta Republike Srpske; najviše ispitanika je bilo u životnoj dobi od 17, 19 i 38 godina (18,2%), a najmanje u životnoj dobi 21, 26, 27, 30, 32, 40, 55, između 45-50, 57, 64, te 60-te godine (21,6%).

Rezultati su pokazali da je 60% od ukupnog broja ispitanika (N = 59) dalo pozitivne odgovore na postavljena pitanja čime je potvrđena teza da ispitanici obrazovnog procesa u srednjoškolskom obrazovnom sistemu Republike Srpske kao i univerzitetskom sistemu Republike Srpske smatraju da su sposobni za kritičko mišljenje (Grafikon broj 29).

Grafikon 29: Rezultati sprovedenog istraživanja (Izvor: Autor)

Ispunjavanje ovog upitnika dovelo je do sljedećih rezultata:

94,90% njih su potvrdili da ukoliko u nešto nisu sigurni

da će to istražiti kako bi saznali više; 91,50% ih je svjesno da način na koji se vrši odgoj može uticati na formiranje predrasuda tokom razmatranja određenog problema. Na pitanje da li obraćaju pažnju na detalje 88,20% ispitanika je dalo pozitivne odgovore; 86,5% njih su potvrdili da mogu predstaviti svoje argumente jasno. Isti broj ispitanika je potvrdno afirmisao tvrdnje da razumije kako se konstruiše argument, odnosno da je dobar u identifikaciji obrazaca, tj. ponavljanja – njih 81,40%. Na pitanje da li znaju kako se vrši procjena izvora 81,30% ispitanika je dalo pozitivan odgovor, a da zna šta se misli pod slijedom razmišljanja njih 80,30% je odgovorilo pozitivno. Kao temeljnu varijablu o sposobnosti kritičkog mišljenja u obrazovnom procesu možemo vidjeti da je to važnost učenja i pronalazjenje novih metoda u potrazi za novim informacijama, s obzirom da najviše ispitanika potvrdilo upravo da ukoliko u nešto nisu sigurni da će to istražiti kako bi saznali više. Na tvrdnje koje su povezane za primjenu, značaj i domete argumentacije i efektivne analize intelektualnog aparata u srednjoškolskom obrazovnom procesu, te istom na fakultetima, najviše ispitanika je ocijenilo da je svjesno na koji način se formiraju predrasude još od ranog djetinjstva, te da razumiju značaj procjene izvora i dobro prezentovanog argumenta. Na pitanje da li se osjećaju ugodno dok ukazuju na potencijalne slabosti u radu eksperata, 30,3% ispitanika dalo je pozitivan odgovor, te ukazalo na nedostatke u odnosu prenosilac/primalac znanja. Na tvrdnje da mogu analizirati strukturu argumenta i da mogu kritikovati bez osjećaja da ih to čini lošom osobom, 78,00% ispitanika je dalo potvrde odgovore; 76,30% njih je potvrdilo da zna utvrditi razliku između opisivanja i analitičkog pisanja, kao i da nalazi jednostavnim razdvajanje ključnih tačaka od ostatka materijala, dok je 74,60% ispitanika odgovorilo da mogu uočiti nepravilnosti u argumentu veoma lako, odnosno da je dobar u čitanju između redova, kao i da je veoma strpljiv u prolaženju kroz činjenice s ciljem da formira tačan sud.

Dalje preporuke

Rezultati istraživanja su vrlo bitni u donošenju određenih zaključaka i razmatranja radnji koje se mogu preduzeti. Gledajući odgovore u kojima su ispitanici izražavali svoje stavove može se vidjeti da smatraju kako su sve navedene tvrdnje vrlo bitne u nastavnom procesu kako za učenike/studente, tako i za nastavnike /profesore. Ispitanici

ovog istraživanja pojedine tvrdnje (koje se odnose na načine usvajanja novih znanja i značaj procjenjivanja izvora informacija i dobro formulisanog argumenta) su ocijenili veoma važnim. Takođe, uz tvrdnje vezane za međuljudske odnose i značaj unaprijed usvojenog znanja po dalji razvoj njegovog nosioca u sastavu obrazovnog sistema, može se zaključiti da je upravo rad na njima temelj za uspješno unapređenje nastavnog procesa.

U Banjoj Luci, 23. juna 2021. godine
Ana Galić, magistar filozofije

Popis grafikona

Grafikon 1. Analiza rezultata upitnika za samoprocjenu sposobnosti kritičkog mišljenja/ Srednjoškolski sistem i Univerziteti Republike Srpske

Grafikon 2. Afiliacija (za zaposlene)/ Škola, Studijski program (za učenike/studente)

Grafikon 3. Životna dob

Grafikon 4. Osjećam se ugodno dok ukazujem na potencijalne slabosti u radu eksperata

Grafikon 5. Mogu zadržati fokus baš onoliko vremena koliko je potrebno da nešto bude obavljeno

Grafikon 6. Znam koja su različita značenja riječi argument u kritičkom mišljenju

Grafikon 7. Mogu analizirati strukturu argumenta

Grafikon 8. Mogu kritikovati bez osjećaja da me to čini lošom osobom

Grafikon 9. Znam šta se misli pod slijedom razmišljanja

Grafikon 10. Svjestan sam koliko moja sadašnja vjerovanja mogu uticati i stvoriti predrasude koje će uticati na pošteno razmatranje problema

Grafikon 11. Strpljiv sam u identifikovanju slijeda razmišljanja u argumentu

Grafikon 12. Dobar sam u prepoznavanju signala koji se koriste u označavanju faza tokom argumentovanja

Grafikon 13. Nalazim jednostavnim razdvajanje ključnih tačaka od ostatka materijala

Grafikon 14. Veoma sam strpljiv u prolaženju kroz činjenice s ciljem da formiram tačan sud

Grafikon 15. Dobar sam u identifikovanju nepoštenih tehnika koje su korištene kako bi se uticalo uvjeravanjem na čitaoca

Grafikon 16. Dobar sam u čitanju između redova

Grafikon 17. Nalazim lakim evaluaciju dokaza kako bih pružio podršku određenom sudu

Grafikon 18. Inače obraćam pažnju na detalje

Grafikon 19. Jednostavno mi je da odvažem dva različita stajališta na objektivnan način

Grafikon 20. Ukoliko u nešto nisam siguran, istražiću to kako bih saznao nešto više

Grafikon 21. Mogu predstaviti svoje argumente jasno

Grafikon 22. Razumijem kako se konstruiše argument

Grafikon 23. Znam utvrditi razliku između opisivanja i analitičkog pisanja

Grafikon 24. Mogu uočiti nepravilnosti u argumentu veoma lako

Grafikon 25. Dobar sam u identifikaciji obrazaca, tj. ponavljanja

Grafikon 26. Svjestan sam kako način na koji sam odgojen može uticati na formiranje predrasuda tokom razmatranja određenog problema

Grafikon 27. Znam kako da izvršim procjenu izvora

Grafikon 28. Razumijem zbog čega se ambiciozan jezik često zna koristiti u istraživanjima

Grafikon 29. Rezultati sprovedenog istraživanja

PREVOD

KRITIČKO ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJE UČENIKA PRVE GODINE SREDNJIH ŠKOLA O RIMSKOM ROPSTVU DOKAZANO U PRIČAMA U UDŽBENIKU *CAMBRIDGE KURS LATINSKOG JEZIKA*

Istraživački članak (Prevod)

Ella Parodi

DOI: 10.5281/zenodo.5721975

The University of Warwick, Department of Classics
parodieb@gmail.com

Uvod

U članku, Robovi su bili sretni: Latinski jezik u srednjoj školi i horor klasičnih studija, Erik Robinson, učitelj latinskog jezika iz javne srednje škole u Teksasu, kritikuje kako, prema njegovom iskustvu, podučavanje klasika nastoji izbjeći dubinske rasprave o pitanjima poput brutalnosti rata, postupanja sa ženama i iskustva robova (Robinson, 2017.). Međutim, tekstovi poput članka “Podučavanje osjetljivih tema u klasicima srednjih škola” (Hunt, 2016.) i knjige “Od pobačaja do pederastije: rješavanje teških tema u podučavanju klasika” (Sorkin Rabinowitz i McHardy, 2014.) snažno zagovaraju učiteljima da se pozabave ovim teškim i osjetljivim temama. Oni tvrde da istorijska udaljenost između nas i grčko-rimske kulture i istorije može omogućiti učenicima da se uključe i učestvuju u raspravama koje bi inače mogle biti teške i koje mogu pružiti dragocjenu priliku za rješavanje neugodnih tema u učionici. Stoga, Robinsonova tvrdnja da podučavanje klasika izbjegava ove osjetljive teme možda nije toliko konačna. Bez obzira na to, Robinson tvrdi da iskreno suočavanje u učionici sa “nasljeđem užasa i zlostavljanja” iz drevnog svijeta može biti znatno iskomplikovano mnogim uvodnim udžbenicima koji se koriste na časovima latinskog jezika, poput udžbenika *Cambridge kurs Latinskog jezika* (Cambridge Latin Course - CLC), jednog od najšire korištenih srednjoškolskih udžbenika latinskog jezika koji se koriste i u Americi i u Ujedinjenom Kraljevstvu (Robinson, 2017). Robinson posebno prikazuje predstavljanje ropstva unutar CLC-a kao “prije šaljivo i banalizovano” što onda može omesti čitaočevu perspektivu o stvarnosti nasilne i zlostavljajuće prirode rimske trgovine robljem (Robinson, 2017.). Što se njega tiče, problem leži u karakterizaciji CLC-ovih ropških likova Grumia i Clemensa, koji su, tvrdio je, tamo bili predstavljeni kao sretna bića i naizgled nezabrinuti zbog svojih položaja robova. U knjizi nikada nije bilo nagovještaja da su Grumio ili Clemens bili nesretni u svojim životima

ili položajem robova, iako se, kao što sam CLC navodi u svom engleskom pozadinskom dijelu koji se tiče rimskog ropstva, rimski zakon "nije odnosio prema robovima kao prema ljudskim bićima, već kao prema stvarima koje su mogle biti kupljenje ili prodane, tretirane dobro ili loše, u zavisnosti od kaprica svojih gospodara" (CLC I, 1998, str. 78). Neko bi mogao tvrditi, stoga, kako izgleda da postoji diskontinuitet između informacija na engleskom jeziku u kojima saznajemo o brutalnosti trgovine rimskim robljem u pozadinskom dijelu poglavlja 6, i onoga što o rimskom ropstvu možemo zaključiti iz priča na latinskom jeziku koje uključuju naša dva "sretna" roba.

CLC je već kritikovan zbog svoje prezentacije žena i rodne pristranosti, uz kritiku da drevne žene nisu odgovorno prikazane niti predstavljene kroz priče korištene u udžbenicima jer nesvjesno jačaju negativne moderne socijalne norme kod učenika (Upchurch, 2013, str. 28). Neravnopravnost polova svjedočena u udžbenicima klasika možda odražava rodnu nejednakost u klasicima kao disciplini kako je tvrdila Churchill u svom djelu „Ima li žena u ovom udžbeniku?“ (Churchill, 2006., str. 86). Churchill tvrdi da se učenje latinskog jezika još uvijek doživljava kao elitistička, muška disciplina i ta istorijska rodna pristranost i dalje postoji "koliko god nenamjerna i nesvjesna bila, u savremenim udžbenicima, čitaocima i metodama podučavanja latinskog jezika" (Churchill, 2006., str. 88). Churchill kritikuje kako je disciplina klasika bila spora na imenovanju ovih pitanja rodne pristranosti u udžbenicima, čak i kad su se demografije učionica promijenile u "reprezentativnije stanovništvo u cjelini nego prije pedeset, čak dvadeset i pet godina" (Churchill, 2006., str. 77). Najnovije izdanje udžbenika CLC-a, koje se pretežno koristi u Sjedinjenim državama, u određenoj je mjeri odgovorilo na te kritike uvodeći kćer i sestru u Cecilijevu porodicu.

CLC je nadalje kritikovan zbog svog nedostatka inkluzivnosti i obojenih ljudi, te zbog svojih pozitivnih prikaza imperijalizma (Bracey, 2017.). Ovu kritiku je nedavno prepoznao projekat Cambridge Schools Classics (CSCP) u izjavi kao odgovor na pokret „Black Lives Matter“. U svojoj su se izjavi CSCP obavezali da će novo VB/ međunarodno peto i sva buduća izdanja udžbenika *Cambridge kurs Latinskog jezika* „bolje predstavljati obojene ljude i promovisati kritički angažman u pitanjima kao što su imperijalizam, ropstvo i kulturno potčinjavanje“ (CSCP, 2020). Ovo je istraživanje bilo planirano i izvedeno prije

„Black Lives Matter“ pokreta u martu 2020. godine i naredne izjave CSCP-a te stoga nije imalo nikakvu ulogu u početnoj inspiraciji za ovo istraživanje. Međutim, važno je napomenuti da je CSCP sada prepoznao problem s prikazivanjem ropstva unutar svog udžbenika, što garantuje promjenu u načina na koji će se tema obrađivati u budućim izdanjima.

Većina dosadašnjih istraživanja koja se bave podučavanjem rimskog ropstva usredsređena su na percepcije učitelja u pristupanju osjetljivom pitanju ropstva s određenim kritikama izvornih materijala kao što su udžbenik CLC ili *Ecce Romani* (Robinson, 2017; Bostick, 2018; Dubois, 2014). Iako je bilo kritika zbog predstavljanja ropstva, nije bilo puno istraživanja o tome kako ovo predstavljanje i karakterizacija ropstva utiče, ako uopšte, na učenike koji se bave tim tekstovima. Stoga sam odlučila sprovesti sopstveno istraživanje ovog pitanja kako bih vidjela na koji način predstavljanje robova u CLC-u čini se utiče na percepciju učenika o ropstvu tako što ću ih pitati o njihovim mišljenjima o likovima Grumio i Clemens.

Moje istraživanje provedeno je u učionici u Velikoj Britaniji, gdje su stavovi o ropstvu i rasi "bitno drugačiji" od Sjedinjenih država (Umachandran, 2019). Dugan u svom istraživanju "Sretni rob", narativna i klasična pedagogija: verbalna i vizuelna analiza početaka grčkih i latinskih udžbenika, analizira kako su se trenutni grčki i latinski udžbenici koristili za raspravu o antičkom ropstvu "direktno i indirektno u vezi s rasističkim jezikom i slikama američke književnosti, propagande i izvođenja pro-ropstva iz 19. vijeka" i zatim pomaže u širenju rasističkog diskursa koji prožima američki obrazovni sistem. (Dugan, 2019., str. 62). Te ideje očigledno osjećaju američki učitelji latinskog jezika koji prepričavaju njihove borbe u boju protiv ovih pozitivnih prikaza grčko-rimskog ropstva s hororima i nepravdom transatlantske trgovine robovima, kasnije podučavane u američkoj učionici (Robinson, 2017; Bostick 2018). U Velikoj Britaniji je za srednje škole obavezno baviti se istorijom britanskog kolonijalizma i transatlantske trgovine robovima što je najavljeno kao "jedna od naših re podučavanih tema u nastavnim programima istorije srednjih škola" (Mohamud i sur. 2019). Ipak, generalno se Velika Britanija ne uključuje toliko snažno u diskurse o rasizmu u poređenju sa SAD-om, uprkos tome što je rasizam prevladavajući problem u britanskom društvu. Inherentni problem leži u načinu na koji se pitanja Velike

Britanije u vezi strukturnog rasizma previđaju u odnosu na SAD. Eddo-Lodge piše u "Zašto više ne razgovaram s bijelcima o rasi";

„Dok je crna britanska priča gladna kiseonika, američka borba protiv rasizma globalizovana je u priču o borbi protiv rasizma u kojoj bismo trebali tražiti nadahnuće - pomračujući crnu britansku priču toliko da uvjeravamo sebe da Britanija nikada nije imala problem s rasom.“ (Eddo-lodge, 2014., str. 54-55).

Kao što Umachandran primjećuje u svom djelu "Više od zajedničkog jezika: Podjela rase i klasika preko Atlantika", rasa "nije izričito dio kulturne atmosfere u Velikoj Britaniji" na isti način kao što je to slučaj u Sjedinjenim državama, ali to što se tako čini ne znači da rasizam ne postoji u Velikoj Britaniji (Umachandran, 2019). Mi ne možemo jednostavno uzeti američke "obrasce" i "formulacije" rase i koristiti ih za opisivanje i dekonstrukciju britanskog rasizma. Umjesto da koristi američku terminologiju, Umachandran se zalaže za Ujedinjeno Kraljevstvo da razvije „kulturno i historijski specifičnije načine kritičke samorefleksije u vezi rase, klase i carstva“ (Umachandran, 2019). Dakle, važno je pristupiti temi podučavanja ropstva u učionici u Velikoj Britaniji, ne samo imajući na umu američka pitanja oko ropstva i modernog današnjeg rasizma, već i ulogu Britanije u transatlantskoj trgovini robovima i uspješnom globalnom carstvu. Ovaj "narrativ sretnog sluge" nosi različita pitanja i konotacije u učionici u Velikoj Britaniji; na primjer, pozitivan prikaz carstva otežava gledanje na Rim (a potom i na Britaniju) kao na negativca. Istraživanje sam sprovela u selektivnoj gimnaziji za djevojčice smjer književnost, koja uči latinski jezik kao obavezan predmet za sve učenike u Ključnoj fazi 3, počevši od septembra 7. godine. Iako je ropstvo koncept o kojem se govori u drugim udžbenicima latinskog jezika (kao što je Suburani, *Ecce Romani*, *The Oxford Latin Course*), odlučila sam koristiti udžbenik CLC-a jer je to najpopularniji kurs koji se koristi za podučavanje latinskog jezika u srednjim školama u Velikoj Britaniji, a i kurs je koji se sluša u mojoj školi. Zahvaljujući svom komercijalnom uspjehu, CLC je odgovoran za pružanje većini učenika u Velikoj Britaniji za prvi i možda jedini uvod u instituciju drevnog ropstva. U mojoj školi, Odjel za klasike je utvrdio da su učenici mogli istražiti svaku priču u udžbenicima, kao i kontekst datih informacija, što znači da su se učenici imali

svaku priliku da se upoznaju s likovima i njihovim pričama. Kako su studenti imali dvije 50-to minutne lekcije sedmično posvećene latinskom jeziku tokom Ključne faze 3, nije bilo potrebe za požurivanjem učenika kroz knjige i usredsređivanjem samo na jezik. Kao rezultat, način na koji je kurs latinskog jezika bio podučavan u mojoj školi omogućio je da se moje istraživanje fokusira na učeničku percepciju robovskih likova i rimskog ropstva.

Pregled literature

Trebaju li učenici razmišljati kritički u učionici?

Da bi se razumjelo zbog čega ja smatram da je važno da učenici gledaju prezentaciju robova u svom udžbeniku, prvo ću uvesti i razmotriti opštu raspravu o ulozi učitelja i obrazovanja u navođenju učenika da kritički razmišljaju o svojim predmetima i širem svijetu. Rasprava u vezi uloge obrazovanja u promovisanju kritičkog mišljenja van učionice bila je veliki predmet debate godinama. Kritička pedagogija je nastavni pristup koji zagovara da učenici preispituju svoje stavove o prihvatanju društvenih normi i kritički razmišljaju o svijetu oko sebe van granica svog kurikuluma. Pristalica kritične pedagogije i edukator, Ira Shor, definiše kritičku pedagogiju kao:

Navike mišljenja, čitanja, pisanja i govora koje idu ispod površinskih značenja, prvih utisaka, dominantnih mitova, službenih izjava, tradicionalnih klišeja, stečene mudrosti i pukih stavova, da bi se razumjelo duboko značenje, temeljni uzroci, društveni kontekst, ideologija i lične posljedice bilo koje akcije, događaja, objekta, procesa, organizacije, iskustva, teksta, predmeta, politike, masovnih medija, ili diskursa. (Shor, 1992., str. 129).

U kontekstu mog istraživanja, Shorova kritička pedagogija zalagala bi se za duboko razmišljanje o našem prvom utisku o Clemensu i Grumiu i ulaznja ispod površinskog značenja njihovih likova unutar medija u vidu udžbenika koji bi nam onda pomogao da preispitamo temeljne uzroke iza njihove očigledno vesele karakterizacije i da razumijemo društveni kontekst i ideologiju ropstva unutar drevnog i modernog društva.

Dakle, kritičkom procjenom naših resursa za učenje, sposobni smo razviti ideje o socijalnoj pravdi i zadobiti kritičku svijest, koju je Freire definisao kao „razvoj budućnja kritičke svijesti“ (Freire, 2002, str. 19). Ovo se razumi-

jeva kao dubinsko razumijevanje svijeta koje može dovesti do slobode od ugnjetavanja (Mustakova-Possardt, 2003). Za takav pristup podučavanju može se reći da ima korijen u modernoj učionici, kada učitelji pozivaju učenike da izričito propituju status quo „u ime pravde, demokratskih prava i jednakosti“ (Macrine, 2009., str. 119). Stoga, naša je uloga kao učitelja podsticati učenike da kritički propituju svijet oko sebe i sopstvenu percepciju o njemu u ime socijalne pravde i promovisanja jednakosti. Predstavljanje ropstva pruža savršenu priliku učenicima da preispitaju svoje sopstvene ideologije kao i one koje su predstavljene u njihovim udžbenicima, da traže dublje značenje i razumijevanje problema i da steknu dublju kritičku svijest za sebe.

Međutim, ne vjeruju svi da kritička pedagogija ima svoje mjesto unutar moderne učionice. Neki tvrde da je znanjem-bogat kurikulum bolji put za razvoj učenika kao kritičkih mislilaca (Ashman, 2018). Jedna zajednička kritika kritičke pedagogije jeste da doprinos zavisi od samih učitelja. Učitelji koji ohrabruju učenike da propituju društvene norme mogu to činiti s vlastitom pristranošću i umjesto da dopuštaju učenicima da sami odlučuju, često pojačavaju jednu pristranost drugom - možda i tom svojom. Dakle, kada se od učenika traži da misle kritički u učionici važno je da učitelj nema na umu tačan odgovor prilikom postavljanja diskusije, jer oni mogu svjesno, ili podsvjesno, voditi učenike do tog odgovora. Takođe je moguće da bi kroz takvu konstrukciju učitelji mogli promovisati pojednostavljenu ideologiju o složenim društvenim pitanjima ili čak ekstremističkim pogledima (Hairston, 1992., str. 186). Sljedstveno tome, smatram da je važno razmotriti trenutnu zabrinutost oko dva glavna aspekta primjene koncepta kritičke pedagogije u učionici klasika. Prvo, kako unaprijediti učeničke ideje o socijalnoj pravdi kroz nastavu klasika bez uplitanja naših ličnih predrasuda na učenike? Drugo, da li je predmet klasika po svojoj prirodi problematičan u tom pogledu?

Kako klasici mogu unaprijediti ideje o socijalnoj pravdi?

Opšte je prihvaćeno da su se klasici kao disciplina u historiji ubrajali u argumente za legitimisanje rata, osvajanja i koncepta imperijalizma kao srednjovjekovnog i ranonovovjekovnog carstva na zapadu, u poređenju s imidžom Rima (Kumar, 2012., str.77; Goff, 2005.). Svjetli primjer može se vidjeti tokom britanskih kolonijalnih godina dok su Britanci koristili klasičnu nauku i istorijsku prošlost

kako bi uspostavili carski legitimitet za vrijeme britanskog Indijskog carstva od 1780. do 1890. (Sundari Mantena, 2011; Vasunia, 2013). Tokom posljednjih godina bilježi se stalni porast istraživanja u borbi protiv ovog vijekovima-starog elitizma ukorijenjenog u toj temi i počelo se baviti dekolonizacijom i diverzifikacijom klasika (Joffe, 2019, str. 1; Turner, 2018 .; Giusti, 2020 .; Bracey, 2020). Giusti daje definiciju za dekolonizaciju koja se temelji na Manifestu Univerziteta Keele za dekolonizaciju kurikulu- ma, navodeći:

„dekolonizacija se ne smije poistovjećivati sa „integracijom“ ili „simboličnom inkluzijom“ nebijelih kultura i ljudi u akademske kurikulume. Tačnije, dekolonizacija zahtijeva „identifikovanje kolonijalnih sistema“ i ugnjetavačkih struktura moći s ciljem da se „izazovu ti sistemi“ i stvori „zaokret u paradigmi kulture isključivanja i poricanja u stvaranje prostora za druge političke filozofije i sisteme znanja“ (Giusti, 2020; Gokay & Panter 2018).

Pokret dekolonizacije klasika doista je dobio na ubrzanju; od učeničkih kampanja na univerzitetima (Turner, 2018.), do dekonstrukcije i rekonceptualizacije same zapadne kulture (Appiah 2016.), do različitih diskursa koji ispituju inherentna pitanja koja još uvijek prevladavaju u modernoj klasičnoj nauci, na primjer upotreba marmornih statua iz antičkog svijeta kao platforme nadmoći bijelaca (Bond, 2017.).

Joffe sumira ovaj pokret samosvijesti na tri najosnovnija, ali ključna pitanja u srcu identiteta klasika: „Ko proučava latinski i grčki jezik, kojeg mi proučavamo u drevnom svijetu kada to činimo i kome ovo kulturno nasljeđe na prvom mjestu i pripada.“ (Joffe, 2019., str.2). Kritičan i često referenciran primjer na ovom polju samorefleksije dolazi od Bracey-ija u njegovom članku „Zašto obojeni učenici ne pohađaju latinski jezik“. Bracey ispituje meta razloge zbog kojih se u Americi obojeni studenti obično ne odlučuju za proučavanje klasičnih predmeta. Bracey, afroamerički učitelj latinskog jezika iz Massachusettsa, podijelio je svoje lično iskustvo u srednjoj školi: „Ni u jednom trenutku na um mi nije palo da bi to bilo mjesto u koje bih se uklopio. Na temelju reputacije latinskog jezika, nema šanse da bih se u tome oprobao“ (Bracey, 2017.). Ovaj komad, zajedno s člankom koji su napisali učenici „Diplome u klasicima su klasne“ (Bertelli, 2018.), zajedno

ističu elitističku prirodu klasika u američkoj kulturi - elitizam, koji je, bojim se, naučen od Britanije.

Studiranje klasika dovedeno je u kolonijalna naselja Sjeverne Amerike kao dio obrazovanja elite. Sposobnost čitanja grčkog jezika i čitanja, pisanja i govorenja latinskog jezika dala je djeci elite put ravno do koledža, a zatim do pozicioniranih mjesta u državi ili crkvi (Wyke, 2012., str. 12.). U Velikoj Britaniji, prije 1960-ih, latinski jezik je bio ulaz u najprestižnije univerzitete u zemlji. Ne bi se moglo pohađati Oxford ili Cambridge bez O nivoa latinskog jezika, bez obzira na njihove diplome (McMillan, 2015, str. 26). Kao što Forrest primjećuje, uglavnom su u nezavisnim i jezičkim smjerovima gimnazija učenici dobijali priliku da uče latinski jezik, a rijetko su učenici proučavali taj predmet u državnom sektoru (Forrest, 2003., str. 44). Dakle, latinski jezik je bio kapija prema Oxbridgeu širom otvorena za elitu i privilegovane, a opet često zatvorena onima koji su pohađali državne škole ili su bili iz nižih društvenih klasa. I danas se latinski i starogrčki jezik najčešće podučavaju u privatnom sektoru, što znači da samo mali, bogatiji postotak zemlje ima pristup ovim predmetima. U Cambridge Assessment analizi, za postotak učenika koji su polagali GCSE predmete u 2017., omjer prijave državnih: privatnih ispita na GCSE je oko 1:2 za latinski jezik i 1:10 za grčki jezik (Gill, 2018., str. 6–7).

Ipak, dok se univerzitete i učenjaci bore s ovim diskursima o klasicima i društvenim klasama, Joffe primjećuje da i mlađi učenici takođe postaju svjesni ovog rastućeg pokreta i tvrdi da se učionice mijenjaju kao rezultat i da se kao učitelji „... moramo bolje sebe opremiti kao instruktore kako bi vodili ove teške razgovore sa [učenici-ma]“ (Joffe, 2019., str.2). Mnogi bi učenjaci tvrdili da je u učionici klasika uvijek bilo mjesta za pristup osjetljivim i kontroverznim temama (Hunt, 2016; Sorkin Rabinowitz i McHardy, 2014). Stoga, ukoliko ima mjesta za bavljenje temama poput ropstva ili postupanja sa ženama, onda vjerovatno postoji i prostor za promovisanje socijalne pravde takođe. U ostalim predmetima školskog programa jasno je da se podučavanje učenika kako pristupiti i imenovati osjetljive teme smatra vitalnim dijelom obrazovnog sistema. Claire i Holden (2007.) u svojoj knjizi „Izazov podučavanja kontroverznih pitanja“ zagovaraju da, iako može biti „sigurnije“ kloniti se kontroverznih pitanja i tema u učionici, mi ne možemo niti trebamo uskratiti našim učenicima stvarnost svijeta u kojem živimo.

Naučiti kako se nositi sa osjetljivim ili kontroverznim temama u strukturisanom okruženju, kroz teme uvedene u učionici, može biti proba za rješavanje neposrednijih kontroverzi na igralištu, u kući ili u zajednici. To je takođe dio pripreme za život u demokratskom društvu u kojem se o kontroverznim temama debatuje i raspravlja bez pribjegavanja nasilju. (Claire & Holden, 2007., str. 43).

Hunt, zajedno s mnogim drugim predavačima klasika, smatra da se klasici ne bi trebali razlikovati (Hunt, 2016., str. 31). Primjer ovog pojma je Odsjek za obrazovanje, koji je promovisao izučavanje klasika u njihovoj brošuri Kurikulum je bitan: Klasici 5–16 ističući prepoznatljiv doprinos koji su klasici mogli dati obrazovanju učenika i njihovom razumijevanju kontroverznih pitanja u svijetu oko njih. Prema tekstu, „... dva su glavna razloga za proučavanje klasičnog svijeta: njegov unutrašnji interes i njegov kapacitet da poveća razumijevanje učenika o sebi i svijetu u kojem žive“ (DES, 1988, str. 1–2). Kroz primjere „moralnih procjena i vjerskih stavova izvučenih iz drugih društava“ klasici bi učenicima mogli pružiti „vrijedne tačke ulaska u neka središnja pitanja ljudskog života“ (DES, 1988, 8). Dokument se nastavio:

Rasprava o grčkim ili rimskim stavovima o ropstvu, statusu žena u društvu, bogovima na Olimpu ili gladijatorskim takmičenjima mogu im pomoći da artikuliraju temeljna moralna pitanja, otkriju nešto od kulturnih uslova od kojih zavise mnoge društvene procjene, i stiču veću osjetljivost i toleranciju različitosti vrijednosti i vjerske prakse u njihovom sopstvenom svijetu. (DES, 1988, str. 8).

Dakle, mnogi bi tvrdili da ako već postoji prostor za imenovanje osjetljivih tema u učionici klasika, onda bi i ideje o socijalnoj pravdi takođe mogle imati mjesta. Iako se upotreba klasika za unapređenje socijalne pravde može smatrati spornom, ja bih tvrdila da se kritička svijest koja okružuje klasične discipline i koristi za promovisanje i podupiranje elitističke ideologije, kako u istoriji tako i u sadašnjosti, kao i za kasniji pokret za iskorjenjivanje ove ideologije kretanja naprijed, može smatrati kritičnom svijesću unutar discipline. Freireova „sloboda od ugnjetavanja“ se može postići dok nastavnici i praktičari nastoje preinačiti i poboljšati inkluzivnost u učionici klasika (Freire, 2002.; Mustakova-Possardt, 2003). Predavač klasika

Sharwood Smith u svojoj je knjizi „O podučavanju klasika“ (1977) zagovarao da učitelji imaju odgovornost ne samo da slijede nastavni plan i program nego i da koriste njegove elemente u cilju pripreme učenika za zrelost. Na taj bi način učitelji pružali ne samo „obrazovanje u klasicima“, već i „obrazovanje kroz klasike“ (Sharwood Smith, 1977, str. 4–9). Inspirisana brošuricom DES-a, odlučila sam da svoj istraživački projekat usmjerim na rimsko ropstvo s nadom da ću svojim učenicima pomoći da steknu tu „veću osjetljivost“ na ovu temu. Svjesni članaka koje su napisali Robinson i Bostick, kao što je spomenuto u mom uvodu, ova dvojica američkih srednjoškolskih učitelja raspravljali su o svojim ličnim iskustvima bavljenja učeničkim shvaćanjima ropstva pod uticajem njihovih udžbenika, pa sam bila motivisana da svoje istraživanje pobliže usredsredim na to koliko je CLC-ov pristup podučavanju osjetljive teme ropstva imao uticaj na moje učenike.

Primjeri osjetljivih tema u nastavi latinskog jezika

Dosadašnja se rasprava vrtjela oko discipline klasika uopšteno i njene uloge u unapređivanju kritičke pedagogije, podučavanjem učenika kritičkom razmišljanju o svijetu oko sebe kroz klasike kao medijum. Međutim, sada bih željela razmotriti ulogu koju latinski jezik može imati samo u učionici, a posebno CLC. Stoga, sada želim razmotriti neke primjere korištenja CLC-a za raspravu o kontroverznim temama i pogledati neke dokaze za prezentaciju stereotipa u udžbenicima latinskog jezika specifično, jer moj interes leži u predstavljanju robova.

Studiranje latinskog jezika u Velikoj Britaniji često uključuje proučavanje književnosti i društva Rimljana putem latinskog jezika. Stoga su mnogi učenici izloženi osjetljivim temama unutar rimskog društva. CLC je daleko najpopularniji udžbenik latinskog jezika u Velikoj Britaniji, s procijenjenih 90% udjela na tržištu udžbenika latinskog jezika (Cambridge School Classics Project, 2015; Hunt, 2016, str. 32). Udžbenik CLC-a slijedi metodu čitalačkog pristupa koristeći priče i kontinuirani narativ koja sadrži mnoge sociokulturne teme koje se često uvode i kroz likove i priče na latinskom jeziku, a zatim i kroz kulturološke pozadinske informacije na začelju svake faze. Kao što Hunt sumira, u knjizi prvoj CLC-a, iz koje se obično podučava tokom KS3, studenti se upoznaju s temama kao što su uloga i tretman žena (faze 1, 3 i 9), rimski stavovi o ropstvu (faze 3 i 6), percepcija stranaca (3. i 10. faza),

te vjerskih manjina (8. faza), vjerovanja o smrti (7. faza) i svakodnevno nasilje gladijatora (8. faza). Ove osjetljive teme nisu eksplicitno naglašene u udžbeniku CLC-a; ipak, one su tu za učitelje da ih koriste za podsticanje rasprava. Stoga, uloga i dužnost učitelja je da se dotakne tih pitanja i da vodi učenike prema kritičkom osviještavanju dopuštajući im da se kritički angažuju sa sadržajem (Hunt, 2016., str. 32). Kao što primjećuju Sorkin Rabinowitz i McHardy, baveći se ovim temama, naknadne otvorene rasprave o pitanjima rase i društvene klase mogu proučavanje klasika učiniti atraktivnim isto kao što učenicima mogu biti i od koristi. (Sorkin Rabinowitz & McHardy, 2014., str.4).

Blagodati podučavanja različitostima kroz CLC takođe je istraženo. Barnes (2018), u svom istraživačkom radu „Razvijanje učeničkih ideja o raznolikosti u drevnim i modernim svjetovima kroz temu Aleksandrije u udžbeniku CLC-a, knjiga II“ ističe kako su središnji aspekt njegove studije bili odgovori učenika na kulturnu raznolikost trećeg vijeka kako im je Aleksandrija predstavljena u drugoj knjizi CLC-a (Barnes, 2018., str.5). Ta mišljenja razvijena u raspravama vođenim od strane učitelja uključivala su osjetljiva pitanja u vezi s rasom i etničkom pripadnošću. U kulturološkom pozadinskom materijalu o Aleksandriji iz trećeg vijeka predstavljenom u CLC knjizi dva, učenici se upoznaju s diskursima moći u kojima su svijetloputi Grci i Rimljani nametnuli kolonijalnu superiornost nad domaćim, tamnopusim Egipćanima. Nadalje, učenici se s egipatskim likovima susreću kao s pripadnicima nižih klasa, bilo kao robovi ili kao zanatlije, dok su evropski Grci i Rimljani članovi kulturne elite (Barnes, 2018, str. 5). U svom radu, „Latinski jezik za sve identitete“ (2016.), Sawyer zagovara važnost priznavanja različitosti kao i njenog predstavljanja u okruženju za učenje i u školskom kurikulumu (Sawyer, 2016., str. 35). Sawyer tvrdi da je predstavljanje različitosti, tamo gdje prolaze nepriznate i ostaje nevidljive, problem koji bi „kulturna privilegija“ tada omogućila „ljudima većinskih grupa da kroz život prolaze lakše nego druge grupe“ (Sawyer, 2016., str. 35). Sawyer predlaže da naš cilj kao učitelja uvijek treba biti uključivanje i predstavljanje članova svih identiteta u našoj učionici, te da u okviru klasika postoji mnogo prilika za takvo nešto, u mitologiji, poeziji i istoriji (Sawyer, 2016., str. 35). Bracey priznaje kroz svoje lično iskustvo podučavanja latinskog jezika da je za većinu „učitelja sa najboljim namjerama“ najlakše „otuđiti“ obojene učenike kroz po-

dučavanje CLC-a koji sadrži pozitivnu i nekritičku prezentaciju rimskog imperijalizma, a bez dovoljne količine slika obojenih ljudi (Bracey, 2017.). Međutim, kako Arab i Earl (2011.) napominju, postoji pristranost prema predstavljanju Persijanaca i Bliskog Istoka u zajednici učitelja klasika, sugerirajući da se „mnogi evropski akademici i učenjaci i dalje čine toliko zaokupljeni idejom da se evropski identitet zasniva na drevnim civilizacijama Grčke i Rima, ali čini se da su istovremeno i često prethodna dostignuća istočnih civilizacija zanimljiva onoliko koliko se odnose na njihove sopstvene navodne evropske pretke“ (Arab & Earl, 2011, str. 11). Dakle, prilikom podučavanja o različitosti važno je da i učitelji i istoričari kritički razmišljaju o predstavljanju tih kultura, a ne samo kao odraz grčke ili rimske ideologije. Arab i Earl snažno se zalažu za to da se učitelji u klasičnoj učionici bave pitanjima kulturnog relativizma kako bi učenicima omogućili da sa multikulturalnog gledišta gledaju na ljude koji čine predmet njihovih predmeta. Oni zaključuju, „Gdje to bliski istočni svijet i njegov uticaj na evropski svijet pripada u europskom podučavanju? U Evropi čije su škole naseljene narodima koji potiču iz tih zemalja [?]“ (Arab & Earl, 2011, str. 13). Ova ideja osnažuje Sawyerov argument da se prizna različitost u klasičnom svijetu kao i unutar naše lične raznolike učionice, i, kao što je Barnes primijetio, CLC pruža savršenu priliku učitelju da to učini. Barnes je tvrdio da su njegovi učenici obogatili i produbili percepciju o raznolikosti drevnog svijeta, zaključujući da „Uključivanje učenika s različitim perspektivama u Drevni svijet može stvoriti nove uvide i pozitivne angažmane unutar klasika u učionici“ (Barnes, 2018., str. 9). Bracey u svom članku „Vraćanje boje drevnom svijetu“ zagovara važnost predstavljanja i podučavanja o Rimu kao multi-rasnom društvu kakvo je ono bilo, ne samo radi historijske tačnosti već i da bi se sve vrste učenika osjećale zastupljenima (Bracey, 2020).

Stoga, izgleda da postoji ogromna mogućnost unutar CLC-a za obogaćenje učeničkih ideja koje se tiču osjetljivih tema kao što je ropstvo. Međutim, iako je prilika za rješavanje osjetljivih pitanja poput kulturne raznolikosti predstavljena kao predmetna tema CLC-a, kao što jasno pokazuju istraživanja i Barnes (2018) i Arapa i Earla (2011), CLC i dalje promovise aspekte drevnog svijeta koji su problematični. Mi kao odrasle osobe i učitelji možda znamo kako izdvojiti ove probleme i kako pomoći učenicima da savladaju latentne probleme u tekstu i

na slikama. Međutim, učenici će svoje udžbenike često uzimati kao nominalne vrijednosti i njihova percepcija je obojena prvim utiscima. Da li CLC nadjačava ove prve utiske ili su učitelji potrebni da pomognu učenicima u usmjeravanju i uklanjanju ovih latentnih problema. Što se tiče ropstva, učenici znaju samo Grumia i Clemensa i njihove sretne živote dok rade za Caeciliusa. Tek se na 6. fazi CLC obraća ovoj prezentaciji i uvodi koncept ropstva kao lošeg. Da li je to dovoljno za poništavanje pozitivnog uvoda učenika u ropstvo ili je učiteljeva pomoć potrebna za potpuno rješavanje ovih problema. Latentna kulturna pristranost CLC udžbenika u predstavljanju različitosti dodatno je učvrstila moju želju za istraživanjem predstavljanja ropstva, da uvidim postoji li možda prisutna tema pristranosti u CLC-ovom predstavljanju likova.

Predstavljanje ropstva u udžbenicima klasika.

Iako je bilo mnogo istraživanja koja su zagovarala promovisanje multikulturalizma u učionici i propitivanje prezentacije žena i raznolikosti unutar CLC udžbenika, nije bilo puno istraživanja o podučavanju osjetljive teme ropstva i predstavljanju robova u udžbenika klasika. Međutim, čini se da ipak postoji jasna zabrinutost zbog predstavljanja robova unutar udžbenika latinskog jezika. Bostick, američki učitelj latinskog jezika, napisao je u članku za *in medias res* (online magazin čiji je izdavač Institut Paideia), kako je nemoguće podučavati ili učiti o latinskom jeziku bez susreta s ropstvom i zbog uloge koju je ropstvo imalo u historiji Amerike od ključne je važnosti da učitelji latinskog jezika podučavaju predmet precizno (Bostick, 2018). Iako u SAD-u riječ “rob” ima posebnu utančanost i snažnu historijsku prisutnost, ideje koje je Bostick predstavio o podučavanju ropstva u Sjedinjenim državama i dalje imaju snažnu rezonancu u Velikoj Britaniji. Britanija je bila vodeći trgovac robljem u sjevernom Atlantiku između 1640. i 1807. kada je ukinuta britanska trgovina robljem. Procjenjuje se da je Britanija prevezla 3,1 milijuna Afrikanaca (od kojih je 2,7 miliona stiglo) u britanske kolonije na Karibima, Sjevernoj i Južnoj Americi i drugim zemljama (Nacionalni arhivi). Na isti način na koji klasici prolaze kroz veliku reformu u pogledu društvene osviještenosti i dekolonizacije, nastavni plan i program britanske historije takođe su kritikovali u prošlosti učitelji i akademici zbog svoje inherentne pristranosti i naglaska na britanskoj historiji i nacionalizmu. Anonimni članak u časopisu *The Guardian* kojeg je napisao

učitelj oplakuje kako su "... učenici odgajani učeći o snazi i junaštvu ove zemlje i njezinog nekada "velikog" carstva a ne o tome kako su druge zemlje patile pod njenom vlašću". (The Guardian, 2018.). Ropstvo je prihvaćeno kao definišući historijski element u oblikovanju zapadnog svijeta, a njegove su zloupotrebe uobičajene obrazovne teme u modernoj historiji, kako u Sjedinjenim državama tako i u Velikoj Britaniji. Međutim, može se primijetiti da ropstvo nosi različite savremene političke posljedice zavisno od zemlje u kojoj se ono podučava. Gledajući aparaturu ropstva u drevnom svijetu, učenicima se omogućuje drugačiji, objektivniji, kritički angažman oko teme, pomažući im da steknu kritičku svijest koja se zatim može primijeniti na modernu historiju ili bilo koji drugi predmet na koji se tema odnosi.

U slučaju Bostick (podučavan u Sjedinjenim državama), on predaje latinski jezik koristeći udžbenik *Ecce Romani* i jadikuje kako bi prezentacija Davusa, ropske osobe koju su upoznali u poglavlju 3, mogla navesti učenike da vjeruju da je drevno ropstvo bilo "podnošljivo, čak prihvatljivo" (Bostick, 2018.). Kroz *Ecce Romani* Davusov život je prikazan kao prilično ugodan i on ima pozitivno mišljenje o svom gospodaru. Na primjer, tokom priče u knjizi prvoj *Ecce Romani* udžbenika, novi rob je stigao u Corneliusovu kuću i Davus, nadglednički rob, pokazuje mu okolinu i odgovara na pitanja. Kad novi rob kaže: "Robovi Gaius Cornelius-a su sretni. Da li vole svog gospodara?", Davus odgovara: "Svakako! Ja sam nadzornik dobrog čovjeka!" (*Ecce Romani*, 1982, str. 55). Mi učimo iz odjeljka za kulturu "Tržište robova" u udžbeniku da je Davus nakon što je kupljen, bio u početku zabrinut za svoju budućnost sa svojim novim gospodarom, ali da "... se nije trebao brinuti. Stari Titus se pokazao kao najljubazniji od gospodara (*Ecce Romani*, 1982., str. 37). Bostick navodi da je upravo takva vrsta retorike koja se ponavljala navela mnoge srednjoškolce da steknu utisak da drevno ropstvo "nije bilo tako loše". Iako *Ecce Romani* priznaje loš tretman nekih robova, Bostick tvrdi da je svođenje institucije ropstva na puko pitanje zlostavljanja "površno i ne uspijeva zabilježiti horore veće institucije" (Bostick, 2018). Čak i da je Davus imao ljubaznog gospodara, učenici su trebali shvatiti da je svako ropstvo dehumanizujuća grozota. Predstavljanje robova u udžbeniku *Ecce Romani* zvuči prilično slično kao u udžbeniku CLC-a. Bostick je zaobišao retoriku latinskih udžbenika podučavajući učenike kritičkom razmišljanju o jeziku kojim se govorilo o ropstvu u engleskom jeziku kao

i raspravljanju o historiji ropstva u drevnom svijetu. Bostick zaključuje da je od vitalne važnosti predstaviti učenicima bogatiju definiciju ropstva koja nadilazi podatke iz udžbenika; ovo učenicima omogućuje razumijevanje drevnog ropstva, a takođe "... izbjegava hraniti se opasnim mitovima i zabludama o američkom ropstvu" (Bostick, 2018). Ova zaključna izjava o „američkom ropstvu“ može se lako izmijeniti kako bi se primjenila na britansko podučavanje o transatlantskoj trgovini robljem u školskom kurikulumu.

Dugan je, u svom istraživanju verbalnih i vizuelnih prezentacija robova u udžbenicima grčkog i latinskog jezika, otkrio "kompleksnu mrežu" diskursa koji okružuju ropstvo i komediju što je rezultovalo "narativom sretnog roba" (Dugan, 2019., str. 62). Dugan identifikuje narativ "sretnog roba" kao "sistemska prikazivanje porobljenih ljudi kao radosnih učesnika u instituciji ropstva", što često "naglašava kvalitet životnih namirnica i smještaja za porobljene ljude zajedno s njihovom odanošću i bliskim prijateljstvom sa njihovim porobljivačima" (2019., str. 63). Ovaj narativ se odražava na grčku i latinsku književnost gdje su se prikazi ropstva često isprepletali s komedijom, a porobljeni ljudi su bili uobičajeni središnji likovi drevne komedije. Nadalje, moderni udžbenici klasika odražavaju takav tradicionalni narativ kroz njihov izbor riječi, retorike i dopunskih vizuelnih materijala. Kao što Robinson primjećuje, čini se kao da je predstavljanje ropstva u CLC-u namjerno osmišljeno tako da odražava karakterizaciju ropstva u drevnim tekstovima (Robinson, 2017.). Dakle, CLC udžbenik pruža učenicima prikaz "rimskog stava", omogućavajući robovima da se na njih gleda u komičnom smislu. Dugan zaključuje da je, nažalost, ovo saniranje i normalizacija ropstva kao što je prikazano karakterizacijom Clemensa i Grumio-a u udžbeniku CLC-a omogućilo da se neugodna temu ropstva učini ugodnom za učenike i da im se omogući da pobjegnu od prijeko potrebne kritičke analize koja bi im omogućila da prodube njihovo razumijevanje o stvarnosti i užasima drevne trgovine robljem (Dugan, 2019., str.69). Nakon što sam pročitala ovaj prožimajući narativ o "sretnim robovima" i razmotrila iskustva dva učitelja latinskog jezika (Bostic i Robinson) i njihove percepcije o tome kako je ovaj narativ uticao na vjerovanja njihovih učenika, zanimalo me je da li je predstavljanje robova u CLC-u uticalo na učeničke ideje o rimskom ropstvu.

Istraživačka pitanja

Fokus mog istraživanja biće na tome koliko učenici razumiju prezentaciju robova u CLC udžbeniku dobijenu čitanjem priča i gledanjem slika. Kako bih usmjerila svoje istraživanje, širi sam naslov studije podijelila na tri istraživačka pitanja;

1. Kako učenici doživljavaju karakterizaciju i prezentaciju robova u CLC-u?
2. Kakav je raspon učeničkih odgovora - koliko su široki?
3. Šta učenici misle o sopstvenoj percepciji? Da li misle da likovi Grumia i Clemensa predstavljaju preciznu reprezentaciju rimskog ropstva?

Metodologija

Kako je moja studija fokusirana na pitanje narativa sretnog roba unutar udžbenika latinskog jezika istražujući učeničku percepciju robova u CLC-u, stoga, nakon šireg istraživanja različitih obrazovnih strategija koje su usmjeravale moj plan istraživanja, otkrila sam da bi studija slučaja biti najprikladniji pristup za moj naslov istraživanja. Kao što Taber navodi, "studija slučaja se često koristi kada želimo razviti jasniju, detaljniju sliku nečega, ili razumjeti šta se događa u nekoj kompleksnoj situaciji" (Taber, 2013., str. 145). Moje istraživanje je identifikovalo kompleksnu situaciju prezentacije robova i kako to može uticati na percepciju učenika. Moje istraživanje je slijedilo pristup instrumentalne studije slučaja, jer me zanima slijedenje "opšteg teorijskog pitanja", nasuprot studije slučaja jer postoji unutrašnji interes koji se odnosi na moju sopstvenu profesionalnu praksu (Taber, 2013., str. 155). Taber definiše ovaj opšti interes kao:

Prostor gdje učitelj-istraživač bira jedan razred, jednu lekciju, jednu temu, jednu grupu učenika, kao prikladne kontekstu za provođenje istraživanja usmjerenog na teoriju, a ne zato što problem proizlazi iz zabrinutosti oko tog razreda, teme itd. (Taber, 2013, str. 156).

Budući da je fokus mog istraživanja na percepciji učenika, željela sam istražiti kako je kompleksni obrazovni fenomen "sretnog roba" prihvaćen u mojoj sopstvenoj učionici kako bih mogla razviti razumijevanje problema. Međutim, imajući na umu uobičajenu kritiku pristranosti učitelja u kritičkoj pedagogiji, nisam željela uticati na stavove svojih učenika niti sugerisati da bi mogao postojati

problem s prezentacijom robova u CLC-u. Jedan nedostatak koji se pojavio u istraživanju studija slučaja jeste taj što može biti teško generalizovati iz jednog slučaja (Simons, 1996, str. 225). Ipak zahvaljujući ionako prirodno malog obima ovog istraživanja, opseg mog ispitivanja je bio ograničen u pogledu vremena, sadržaja i učešća učenika, pa stoga ionako ne bih mogla generalizovati rezultate. Međutim, to ne znači da moja studija slučaja ne može dati korisne rezultate, jer "studija slučaja može generisati i jedinstvena i univerzalna razumijevanja" kada je fokusirana kroz dubinsku i holitičku perspektivu (Simons, 1996, str. 225).

Istraživačke metode

Koristeći svoja istraživačka pitanja kao vodič, željela sam sprovesti istraživačke metode koje bi prikupile najučinkovitije dokaze u studiji slučaja. U početku sam se odlučila za dvije metode: upitnik i intervju s učenicima. Moj upitnik je bio usmjeren na cijeli razred i omogućio mi je da istražim stavove svih učenika u njemu, postavljajući identična pitanja svakom učeniku, ali i primajući više individualizovanih odgovora pomoću nekih otvorenijih pitanja. Moji su intervjui trebali biti polustrukturisani sa šest učenika nasumično odabranih iz razreda i intervjuisanim zajedno u tri seta parova. Moje obrazloženje iza polustrukturisanog intervjua služilo je da učenicima omogućiti da komentarišu i u potpunosti izraze svoje ideje. Ispitanici mogu detaljno razgovarati i birati sopstvene riječi. Mogla bih ispitati njihove odgovore i razviti stvarni osjećaj za učeničko "razumijevanje prezentacije robova" (McLeod, 2014).

Međutim zahvaljujući vladinom zatvaranju škola nisam uspjela obaviti grupne intervjue s učenicima, pa sam morala prilagoditi svoje istraživanje, te su umjesto toga, učenici dobili pitanja za intervju e-mail poštom, a oni su davali pisane odgovore. Iako nisam uspjela dodatno ispitati njihove odgovore i steći dublji uvid u njihove stavove, još uvijek ima beneficija od korištenja pisanih podataka tokom provođenja istraživanja, posebno kada je riječ o osjetljivim pitanjima. Nesbitt u "Istraživanju dječjih perspektiva" (2000) zagovara da individualizovani, pisani odgovori na niz pitanja mogu spriječiti bilo kakvo "individualizovano blokiranje u prenošenju učeničkog značenja". Nadalje, Nesbitt ističe kako je, posebno kada se raspravlja o osjetljivim temama, omogućiti studentima da zapisuju

svoje stavove važno, jer može spriječiti bilo kakvo iskustvo neugodnosti kod učenika (Nesbitt, 2000, str. 137).

Slijed nastave

Odlučila sam se fokusirati na razred učenika prve godine srednjih škola, sastavljen od 30 učenika, jer se učenici u mojoj školi prvi put upoznaju s knjigom 1 udžbenika CLC-a i ropskim likovima u 1. godini. Za mnoge učenike u razredu, početak Faze 6 u CLC-u biće njihovo prvo službeno upoznavanje s rimskim ropstvom. Stoga, željela sam istražiti njihove početne percepcije o ropstvu koje nisu razvijane tokom niza godina proučavanja drevnog svijeta. Nadalje, ovom razredu sam predavala od početka svog rada, pa sam smatrala da je taj razred prikladniji jer sam ga dobro poznavala. Pošto je moje istraživanje bilo usredsređeno na glas i stavove učenika o ropstvu, a ne na sadržaj ili aktivnosti, nisam planirala slijed lekcija za predavanje. Međutim, ja jesam strukturisala niz lekcija oko svog upitnika i intervjua koje sam namjeravala sprovesti. Htjela sam da razred popuni njihov upitnik prije nego što sam ih počela podučavati o pozadini ropstva jer nisam htjela uticati na njihovo shvatanje CLC-ovih ropskih likova Grumia i Clemensa informacijama o nekim stvarnostima i užasima rimskog ropstva. Za mnoge učenike do one pozadinske lekcije o rimskom ropstvu u 6. fazi, njihova jedina referentna tačka za rimske robove u obrazovnom okruženju dolazila je iz likova Grumia i Clemensa. Stoga, samo sam kratko predstavila svoje istraživanje i objasnila da istražujem percepciju učenika o ropskim likovima u njihovim udžbenicima.

Upitnik je tražio od učenika da razmotre načine na koje su Grumio i Clemens predstavljeni na slikama te načine na koje oni stupaju u kontakt s drugim likovima u pričama latinskog jezika. Učenicima sam obezbjedila popis stranica na kojima su se robovi pojavljivali ranije u knjizi sve do faze 6 (vidi Tablicu 1. dolje). Dala sam uputstva uz svaki odjeljak kako bih osvježila memoriju učenika vezanu za zaplet ili za ono što se događa na tim slikama, kao i pitanja koja su im ponudila polaznu tačku za njihove odgovore. Učenici su zamoljeni da provjere svoje udžbenike na relevantnim stranicama i da zapišu bilo šta što bi mogli uočiti ili ispričati o tim slikama i pričama o karakterizaciji Clemensa i Grumia i odnosima s drugim likovima. Prije nego što su učenici počeli odgovarati na upitnik, razgovorom sam ih vodila kroz svaki odjeljak i

dodala dodatna objašnjenja o tome što trebaju učiniti. Ovom sam upitniku posvetila 20 minuta jer su studenti trebali napisati samo kratke odgovore; međutim, bila sam fleksibilna s vremenom kako bih učenicima omogućio dovoljno vremena da pređu sve odjeljke. Nisam željela uticati na stavove učenika o Grumiu i Clemensu, pa sam pričekala da se poslije upitnika počnem fokusirati na istoriju rimskih robova kako bih im pružila bogatije znanje o drevnoj trgovini robljem.

Sekcija 1: Strana 3, slike	Na koji način su robovi predstavljeni na ovim slikama?
Sekcija 2: Strane 4-5, slike	Šta učimo o njihovim ulogama u Familii?
Sekcija 3: Strana 6, Cerberus	"Kuvar spava u kuhinji." Šta nam ova rečenica govori o Grumiu?
Sekcija 4: Strana 17, pitanja 7 i 8	"Rob je u atriumu; prijatelj pozdravlja roba." Na koji način je Clemens tretiran od strane ljudi van porodice?
Sekcija 5: Strane 17-18, pitanja 11-18	Tekst tvrdi da je Grumio anksiozan. Šta nam to govori o njegovom odnosu sa Metella-om?
Sekcija 6: Strana 20, in tridinio	"Grumio jede hranu i pije vino...Kuvar večera u stilu u dnevnoj sobi." Šta nam ova priča govori o Grumiu?

Tabela 1: Dio upitnika

Namjeravala sam obaviti svoje intervjue nakon što su učenici odslušali časove s pozadinskim materijalom kako bi stekli dublje razumjevanje rimske trgovine robljem. Ipak, zbog kašnjenja u dobijanju roditeljskog dopuštenja za snimanje, a potom i transkript ovih intervjua za podatke, nisam ih mogla obaviti lično prije zatvaranja škola.

Pitanje 1:	Šta mislite o robovskim likovima Grumiu i Clemensu? Možete li opisati njihove ličnosti? U kakvim su odnosima sa ostatkom domaćinstva?
Pitanje 2:	Da li mislite da su likovi Grumia i Clemensa realistični portreti kućnih robova u rimskom društvu? Molimo vas objasnite svoj odgovor.
Pitanje 3:	Da li vam je udžbenik promijenio mišljenje o rimskom (ili bilo kom drugom obliku) ropstvu?

Pitanje 4:	Da li mislite da udžbenik predstavlja pojedinačno idealizovanu sliku ropstva kroz likove Grumia i Clemensa?
------------	---

Tabela 2: Pitanja za intervju

Podaci i nalazi

U sljedećem odjeljku predstaviti ključne aspekte svojih podataka prikupljenih iz upitnika i ekstrakata iz pisanih intervjuja. Pet učenika je učestvovalo u pismenim intervjuima i u svrhu ovog izvještaja dobili su lažna imena; Alex, Bea, Charlie, Daya i Emma. Odgovore na upitnik sam objedinila u tablice rezultata tako da mogu odrediti opseg i učestalost učeničkih stavova i ideja. Treba reći da ću zbog veličine svog uzorka izvoditi samo okvirne zaključke iz tih podataka u svjetlu literature o kojoj smo prethodno govorili.

Moj upitnik je uglavnom bio fokusiran na prvo od mojih istraživačkih pitanja, kako učenici doživljavaju karakterizaciju i prezentaciju robova u CLC-u? Međutim, prikupljajući odgovore učenika i pretvarajući ih u tabele bilježeci učestalost ideja ja mogu razmotriti i opseg i širinu učeničkih odgovora. S ciljem identifikovanja širine odgovora utvrdila sam da li stavovi učenika sugeriraju pozitivan, negativan ili neutralan odgovor u vezi s njihovim percepcijama o reprezentaciji robova.

Odjeljci 1 i 2 se odnose na početne slike gdje smo se upoznali s Grumiom i Clemensom, a učenici su bilježili na koji način su robovi predstavljeni i što nam slike govore o njihovima ulogama u domaćinstvu.

Stavovi	Učestalost	Pozitivnost
Odjeća je prosta	14	Neutralna
Izgleda tužno	3	Negativna
Klonula i zgrbljena ramena	6	Negativna
Manje ponosni/dostojanstveni od Caeciliusa	9	Negativna
Zdravi	1	Pozitivna
Odmorni	2	Pozitivna
Stajati uspravno	1	Pozitivna

Tabela 3: Odjeljak 1

Čini se da su mnogi učenici poredili početne slike Grumia i Clemensa na strani 3 sa slikama ostatka porodice, bilježeci da su robovi nosili jednostavnu odjeću i da im je

držanje bilo drugačije od onih slobodnih članova porodice više klase. Zanimljivo je da je u odjeljku 2 (pogledati Tabelu 4) deset učenika identifikovalo slike koje prikazuju njihovu ulogu unutar domaćinstva kao opis "teškog rada" možda u odnosu na Clemensa koji radi u vrtu. Na te slike je bio samo jedan pozitivan odgovor "da su s njima postupali dobro", dok su preostali bile neutralni ili negativni.

Stavovi	Učestalost	Pozitivnost
Grumio je kuvar	10	Neutralna
Clemens radi tovar poslova	8	Neutralna
Clemens radi u bašti	4	Neutralna
Bili su tretirani valjano	1	Pozitivna
Težak rad	10	Negativna
Robovi rade tokom cijelog dana	5	Negativna

Tabela 4: Odjeljak 2

Odjeljak 3 je tražio od učenika da se okrenu priči Cerberus i fokusiraju na rečenicu na kraju priče "Kuvar spava u kuhinji" te su pitani što nam je to reklo o Grumiovom liku. Ovdje se odgovori razlikuju. Postoji podjela između 17 učenika koji vjeruju da on spava jer je umoran ili je naporno radio dok je devet učenika vjerovalo da on spava jer je opušten i lijen. Možda se ova ideja o napornom radu robova nastavlja iz odgovora prikazanih u tabeli 4. Neki su učenici smatrali da se kuhinja računa kao Grumiova spavaća soba pa nisu vidjeli nikakav problem s tim da spava. Sedam učenika Grumia je okarakterisalo kao vrijednog u pozitivnom smislu i na taj način opravdalo njegovu potrebu za spavanjem tokom dana. Zanimljivo je da su dva učenika vjerovala da Grumio smatra da neće biti kazni ili posljedica ako ga gospodar uhvati kako spava. Još jedan učenik je takođe utvrdio da može mu je dato na slobodu da radi šta želi. Mi u pričama nikada ne vidimo Grumia ili Clemensa kažnjenog zbog spavanja ili zbog toga što nisu ispunili svoje uloge robova što može objasniti zbog čega učenici u to vjeruju. Identifikovala sam ove dvije tačke kao pozitivne, jer one opisuju sliku ropstva kao pozitivnog, pri čemu je rob siguran da neće dobiti nasilnu kaznu zbog neposluha.

Stavovi	Učestalost	Pozitivnost
On živi tamo/ovdje on spava	9	Neutralna
On je opušten	3	Pozitivna
On radi teško	7	Pozitivna
On je umoran	10	Neutralna
Lijen	6	Negativna
Ne boji se biti uhvaćen/njegovog gospodara	2	Pozitivna
Slobodan da radi šta želi	1	Pozitivna

Tabela 5: Odjeljak 3

Odjeljak 4 (Tabela 6) se odnosio na uvodne rečenice faze 2 kada je prijatelj došao u posjetu porodici. Prijatelj pozdravlja sve članove porodice uključujući Clemensa, a učenici su pitani kako se ova osoba koja je van porodice odnosila prema Clemensu. Većina razreda vjerovala je da je, budući da je prijatelj prihvatio Clemensa i uključio ga u njegove pozdrave, pokazivao poštovanje prema robu i odnosio se prema njemu na topao i prijateljski način, što je dakle imalo pozitivan odgovor na prikaz ropstva. Jedan je učenik ipak primijetio razliku na slikama navodeći kako je prijatelj toplo pozdravljao ostatak porodice, često ih do-dirujući, ali da je s Clemensom bio "udaljen" kao na slici na kojoj ga je pozdravio preko sobe.

Stavovi	Učestalost	Pozitivnost
Kao normalna osoba	5	Pozitivna
Sa poštovanjem	12	Pozitivna
U toplom/prijateljskom duhu	7	Pozitivna
Pošteno	2	Pozitivna
Vrlo dobro	3	Pozitivna
Udaljen	1	Neutralna

Tabela 6: Odjeljak 4

Odjeljak 5 (pogledati Tabelu 7) se fokusirao na Grumiov odnos s Metellom. Kuvar je pripremio jelo za porodicu i Metella ga je došla probati. U tekstu se navodi da je Grumio zabrinut, a učenici su pitani što nam je ovim rečeno o njegovom odnosu s Metellom. Razred se podijelio između pozitivnih i negativnih odgovora. Grumiovu želju "da izbjegne kaznu" sam utvrdila kao negativnu, jer odražava ideju da će doći do snažnijeg negativnog ishoda ako ne udovolji Metelli nego da mu je samo to saopšteno.

Stavovi	Učestalost	Pozitivnost
On je se boji	8	Negativna
Grumio poštuje Metellu	2	Pozitivna
Želi da je zadovolji/zadivi	10	Pozitivna
Pokušava izbjeci kažnjavanje	4	Negativna
Metella nema povjerenja u Grumia	1	Negativna
On joj se divi	2	Pozitivna
Metella je stroga	1	Negativna
On želi biti dobar rob	2	Pozitivna

Tabela 7: Odjeljak 5

U završnom dijelu, odjeljku 6 (pogledati Tabelu 8) učenici su upitani da pogledaju kraj priče u trpezariji kada Grumio uđe u dnevnu sobu i jede hranu koju je pripremio i pije vino dok njegov gospodar i gosti spavaju. Rečeno nam je da rob "večera sa stilom"; učenici su pitani

što nam ova priča govori o Grumiovom liku. Ponovo, mi vidimo dokaze Grumiovog zločestog ponašanja i četvero učenika utvrdilo je da Grumio zna da neće biti kažnjen za svoje postupke, a još troje drugih učenika priznalo je da on ima puno slobode i da se s njim dobro postupa. Jedan je učenik rekao da je Grumio bio "lukav" čekajući da njegov gospodar zaspe kako bi mogao dobiti dobru hranu, dok su ostala dva to protumačila kao da je Grumio bio "podmukao".

Stavovi	Učestalost	Pozitivnost
On zna da ne biti kažnjen	4	Pozitivna
Neposlušan/zločest	3	Negativna
Siguran u sebe	3	Pozitivna
Odvažan	2	Pozitivna
Pohlepan	1	Negativna
On posjeduje veliku količinu slobode/tretiran je dobro	3	Pozitivna
On je gladan	3	Neutralna
Neustrašiv	2	Pozitivna
Lukav	1	Pozitivna
Podmukao	2	Negativna

Tabela 8: Odjeljak 6

U svojim pitanjima za intervju željela sam preći sa postavljanja ličnih pitanja učenicima o njihovim stavovima o likovima Grumia i Clemensa na konceptualnija pitanja o njihovim razmišljanjima o tome da je li udžbenik bio idealistički u prezentaciji ropstva. Potpuni odgovori učenika pruženi su unutar apendiksa na kraju ovog izvještaja. U prvom pitanju studenti su uopšteno upitani što misle o likovima Grumiu i Clemensu, proširujući se i na upitnik. Alex, Charlie i Daya su svi izjavili da misle da su Grumio i Clemens bili „sretni“, a Alex, Bea, Charlie i Daya su svi smatrali da se s robovima dobro postupalo, da su imali dobre odnose sa svojim gospodarima koji su ih opskrbljivali i imali su puno „slobode“. Emma je, međutim, rekla da su iako u dobrim odnosima i dalje tretirani kao niži građani i da nisu ravnopravni sa svojim gospodarima. Ova mišljenja o likovima robova uklapaju se u Duganovu definiciju lika sretnog roba kao „radosnog primaoca u instituciji ropstva“ i koji imaju „blisko prijateljstvo sa svojim robovlasnicima“ (Dugan, 2019., str. 63). Stoga je zanimljivo vidjeti da su se učenici time pozabavili.

Moje naredno pitanje, da li učenici misle da su ti likovi realistični prikazi kućnih robova u rimskom društvu, omogućuje nam da vidimo koliko učenici razumiju predstavljanje robova u CLC -u. Učenici su dali različite odgo-

vore. Alex i Bea su mislili da su nerealni jer bi neke robove njihovi gospodari pretukli. Suprotno tome, Charlie, Daya i Emma su svi mislili da jesu realni: iako su neki robovi imali okrutne gospodare, mislili su, neki su se gospodari prema svojim robovima ponašali ljubazno, a Clemens i Grumio su bili primjer toga. Emma je izjavila: „Neki robovi ne bi voljeli biti robovi i htjeli bi biti oslobođeni, dok bi drugi bili sretni poput Clemensa i Grumioa“. Ovo opet ponavlja ideju sretnih robova. Emmi se činilo realističnim pretpostaviti da bi neki robovi bili sretni zbog toga što su robovi jer su mogli vidjeti da je to tako u udžbeniku CLC-a. Ova vrsta vjerovanja mogla bi biti problematična ako bi se u učeničkom umu prenosilo na moderno ropstvo. Ipak, u sljedećem pitanju kada je upitana da li je udžbenik promijenio njihovo shvatanje rimskog ili bilo kog drugog ropstva, Emma se nije složila, rekavši da oni i dalje misle da je ropstvo pogrešno. Ono što je udžbenik naučio Emmu bilo je „o životima koji su [robove] odvodili od posla koji su obavljali i da oni mogu biti oslobođeni“. Alex je istaknula kako očito pozitivan prikaz Clemensa i Grumia nije promijenio njeno mišljenje o ropstvu jer bi svako rimsko domaćinstvo bilo drugačije. Bea je izjavila da to jeste promijenilo njezino mišljenje, rekavši da je u početku mislila da je ropstvo okrutni „posao“, ali sada zna da se sa svim robovima ne postupa tako a s nekima se postupalo kao da su bili „normalni ljudi, a ne robovi“. Izgleda da jezik kojim se do sada opisivalo ropstvo od strane ovih učenika upućuje na voljeno ropstvo slično „poslu“, sa Grumiom i Clemensom koji su ga obavljali, ali koji su takođe i imali vremena da odu u pozorište ili da se nađu sa svojim djevojkama. Daya je napisala: „Da, to me natjeralo da uvidim da postoji i robovski pogled na svijet i sada mogu shvatiti da je to prihvatljivo iz nekih razloga.“ Ovaj stav ide u skladu s onim što je Bostick otkrio dok je podučavao ropstvo u američkoj srednjoj školi, da su učenici smatrali da je rimsko ropstvo „prihvatljivo“ (Bostick, 2018).

I na kraju, pitala sam učenike jesu li osjetili da im je udžbenik prezentovao idealizovanu sliku ropstva. Pošto nisam bila tu da objasnim pitanje, dodala sam definiciju za idealizovano kao savršeno ili bolje nego u stvarnosti, tako da su učenici razumjeli jasnu razliku između ovog pitanja i drugog pitanja koje postavlja pitanje da li je to realistično. Bea se složila rekavši: „Život roba u stvarnom životu ne bi bio tako lijep kao Grumiov i Clemensov“. Charlie je rekao da su Clemens i Grumio predstavili „jednu sliku

ropstva“ i predložio je da bi udžbenik trebao imati širi raspon ropskih likova kako bi uključili „različite načine postupanja s robovima“. Daya je rekla da Grumio i Clemens jesu odražavali idealizovanu sliku, iako je udžbenik takođe pokazao „neke od borbi kroz koje prolaze drugačiji rimski robovi“. Ovdje se Daya vjerovatno poziva na pozadinski dio udžbenika koji zaista otkriva da se robovi nisu smatrali „ljudskim bićima“ (CLC: 1, 1998, str. 78). Emma tvrdi da je knjiga idealizovana jer „ona pokazuje samo dobre dijelove njihovih života“, a posao koji im je zadan je „lagan“. Kroz ove intervjuje ovi su učenici pokazali svijest o nekim okrutnostima koje su „drugi robovi“ mogli pretrpjeti od okrutnih gospodara ili od rada u rudnicima ugljena ili u poljoprivredi. Imali su tendenciju da imaju pojednostavljen pogled na Grumia i Clemensa koji imaju sretan život. Za njih je najveći problem koji su shvatili o rimskom ropstvu zavisio od toga ko vam je bio gospodar ili koji je vaš posao/uloga bila, a ne urođeno zlo ropstva samog. Ovo istraživanje stoga postavlja daljnja pitanja: da li je problem taj što učenici mogu prihvatiti ili odbaciti Clemensa i Grumia kao realistične ili idealizovane primjere robova, ali zanemaruju temeljni problem ideje ropstva? Iako se neko može nakloniti zaključku da latinske priče u samom CLC-u donose saniranu sliku ropstva koje učenici, po svemu sudeći, prihvataju, važno je razmotriti da li je to pitanje pedagogije: je li CLC obmanjuje u svom predstavljanju robova: ili je to stvar zrelosti? Ovo istraživanje je ipak provedeno na samo jednom razredu učenika prve godine srednje škole. Iako je utvrđeno da su osjetljive teme prisutne u CLC-u, one nisu istaknute niti se o njima dublje raspravlja. Na učitelju je da odluči hoće li povlačiti rasprave o ropstvu. Neko bi se ponadao da će učitelj ići za više detalja i predstaviti različite poglede na ropstvo. Međutim, neće svi učitelji imati vremena da tako urade. Neki će se učitelji moći fokusirati samo na priče. U pričama su naši likovi robova simpatični, situacije u kojima se nalaze su blago komične, ali nikada uznemirujuće, a sve u svemu, i vizuelno i tekstualno predstavljen je ugodan i saniran pogled na rimski svijet i rimsko ropstvo. Bez obzira na dob učenika, važno je prepoznati da je problem što CLC to čini. Ukoliko učitelj osjeća potrebu za opravdanjem prezentacije rimskog svijeta koju prikazuje udžbenik, onda knjiga nije dobra i pogrešna je, te je stoga treba smatrati neprikladnom za današnju učionicu.

Zaključak

Moje istraživanje o percepciji ropstva učenika u udžbeniku CLC-a pokrenulo je niz zanimljivih stvari. Čini se da bi strahovi koje su pokrenuli Robinson (2017) i Bostick (2018) o banalizirajućoj prirodi CLC-ovog predstavljanja ropstva mogli dovesti do toga da učenici postanu neosjetljivi za tu temu. Nadalje, kako primjećuje Dugan, ovo predstavljanje "sretnih" porobljenih ljudi je narativ koji transcendirira vrijeme i mjesto. Dugan se zalaže za kritičko mišljenje kako u razredu, tako i kod samih proizvođača udžbenika kako bi zajednica klasika mogla prerasti dalje od "vijekovne desenzibilizacije prema nasilju i nečovječnosti u porobljavanju drugog čovjeka" (Dugan, 2019., str. 54). Iako je moje istraživanje malog obima, ja zaista vjerujem da bi moglo biti problema s prezentacijom ropstva unutar udžbenika CLC -a na temelju percepcije mog razreda prve godine srednje škole prema likovima Grumio i Clemens. Dok su knjige namijenjene djeci unutar KS3, udžbenik je, stvaranjem ovih bezbrižnih robovskih likova koji imaju fine gospodare i izgleda da uopšte ne pate, učinio temu ropstva ugodnom. Međutim, kako napominje Dubois, ponekad je naš posao kao učitelja da učinimo da učenicima bude neugodno (Dubois, 2014., str. 187), pa bih se zato zalagala da učitelji budu ti koji će potaknuti učenike da razmišljaju izvan ove prezentacije ropstva kako bi uzeli u obzir urođeno zlo ropstva za sebe.

Mnogi učitelji klasika prirodno će se pozabaviti osjetljivom temom ropstva kada ona iskrсне u CLC -u, što se najčešće dešava na prvoj stranici knjige jer su učenici skloni prevoditi servus kao sluga umjesto rob, pa se dakle razlika pravi u prvoj lekciji latinskog jezika. Ipak, kao učitelji trebamo biti svjesni da bi moglo doći do zbunjenosti učeničkih ideja o ropstvu. Oni znaju da je ropstvo loše, sud je koji su naučili od društva mnogo prije nego što su ušli u učionicu klasika. No tada im se prezentuju priče o dva roba koji izgledaju sretni i zadovoljni sa svojim životom. Iako pozadinski dio o ropstvu, a pretpostavljam i većina učitelja, donekle ispravljaju ovu idealizovanu sliku, dotičući se surove stvarnosti trgovine robljem, ova slika sretnog roba ipak se može ugraditi u učenički um svaki put kad pročitaju priču koja sadrži dva lika. Učenici stižu dubok nivo poznavanja ovih likova i očigledno uživaju čitajući njihove priče i karakterizaciju. Kao učitelji, mislim da je važno da kritički procijenimo sopstveni izvorni materijal i u potpunosti razmotrimo štetno naslijeđe podučavanja

učenika o sretnom robu. Trebali bismo se zapitati koja je svrha ovakvog predstavljanja robovskih likova: da li je to zbog toga što treba da odrazi rimske stavove prema robovima kako svjedoče rimske komedije s lukavom karikaturnom robova? Ako je tako, kako učenici imaju koristi od ove prezentacije? Robinson primjećuje kako oporavak recepcije na ovaj način može biti "problematičan" govoreći: "Klasika je predmet koji se proučava, a ne oživljava" (Robinson, 2017). U konačnici ovo istraživanje me je osvijestilo da i samo podučavanje učenika pozadinskim informacijama iz CLC -a možda neće biti dovoljno za borbu protiv pojma "prihvatljivog ropstva". Na isti način na koji bi edukatori trebali kritički analizirati prezentaciju ovih robova, i mi bismo trebali podsticati naše učenike da to čine.

Apendiks

Pitanje 1- Šta mislite o robovskim likovima Grumio-u i Clemensu? Možete li opisati njihove ličnosti? Kakvi su njihovi odnosi s ostalim članovima njihovog domaćinstva?

Alex: Izgleda da je njihov odnos s ostatkom članova u domaćinstvu vrlo blizak, iako ne previše blizak jer Grumio jeste imao tajne za koje pretpostavljam da niko u kući nije znao dok je to činio tajno i bez njihovog znanja, ali s druge strane Clemens je jednom dobio čast da nosi vino a samo robovi kojima se vjerovalo bi dobijali ovu priliku što pokazuje da Caecilius vjeruje Clemensu, dajući mi razlog više da vjerujem da su bliski i kada je bivši rob došao u posjetu Grumio je pripremio fantastično jelo i svi su bili sretni a Clemens je pozvao Caecilius-a i ostatak ukućana da pozdrave njega i Grumia i ostali su bili zadovoljni i uzbuđeni što su ga pozdravili, a razlog zbog kojeg bi mogli biti toliko uzbuđeni bi mogao biti taj što ga dugo nisu vidjeli, a to znači da im je vjerovatno nedostajao i ovo je dodatni dokaz činjenice da su vrlo bliski, ali moramo se sjetiti da je Grumio od njih skrivao tajne, ali opet to je bilo vrlo lično. Još jedan dokaz je kada je Quintus spasio Clemensa i Grumia od psa koji je bio na ulicama i napadao ih a umjesto da ih, zadirkuje Quintus im je pomogao i nadvladali su psa i robovi su ih tada slavili. To mi daje više razloga da vjerujem da su bliski jer ih je Quintus takođe mogao ostaviti da umru jer psi takođe mogu ubiti ljude dobro neki psi to mogu. Mislim da imaju sjajne ličnosti jer se uvijek čine sretnima, ali jednom je Grumio bio pijan, a slikar je slikao lava i Grumio je zato jer je bio pijan mislio

da je to pravi lav pa je pozvao Clemensa i rekao "Lav se nalazi u kuhinji {ili negdje} i Clemens je odgovorio sa "a u kuhinji je pijan čovjek" i to me nasmijalo i to pokazuje da je Clemens malo odgovorniji od Grumia jer se nije napio, ali to ne mora nužno značiti da je Grumio loša osoba, to samo pokazuje da se malo zabavljao, jer to vam treba povremeno a da ja to ne radim nikad ne bih mogao preživjeti.

Bea: Mislim da su Grumio i Clemens dobro tretirani; dobro su odjeveni, a njihovi gospodari ih ne tuku niti udaraju. Oni imaju slobodu otići bilo gdje jer Grumio ide da sretne Poppaea, a Clemens može ići u pozorište. Ali oni moraju obavljati puno ručnog rada a Grumio nema odvojenu spavaću sobu (on spava u kuhinji).

Charlie: Ja mislim da su likovi robova Clemensa i Grumia sretni tamo gdje žive i da se slažu kao prijatelji. Oni imaju puno više slobode u odnosu na druge robove. Takođe mislim da se dobro slažu s ostatkom ukućana jer imaju više slobode i to im daje veću radnu etiku.

Daya: Mislim da su ispoštovali svoga gospodara i da su rado činili ono što je traženo od njih. Ja lično mislim da su bili bliži svojim gospodarima od drugih robova da su ih ponekad tretirali kao da su jednaki.

Emma: Knjiga zapravo ne govori ništa o ličnostima ili karakterima robova ali taj odnos s ostatkom ukućana prilično je dobar u poređenju s drugim kućama. S njima se ipak i dalje postupa kao da su nižeg reda i nisu jednaki.

Pitanje 2: Da li mislite da su likovi Grumia i Clemensa realistični prikazi kućnih robova u rimskom društvu? Molimo vas objasnite svoj odgovor.

Alex: Ne vjerujem da jesu jer ovo ne bi moglo biti istinito u svim kućama jer je moralo biti puno robova s kojima se nije postupalo na pravi način iako ovo jeste istina a malo je vjerovatno da još uvijek postoji šansa da bi to moglo biti istinito. Iako su na neki način realistični jer se šunjaju uokolo kao kada su jednom ukrali hranu sa stola jer su možda bili gladni ali to ne znači da ih je neko izglednjivao to najvjerovatnije znači da su htjeli jesti nakon što je trgovac otišao a ponekad jednostavno ne možeš zadržati svoju glad i ja bih to učinila.

Bea: Mislim da to nisu realistični prikazi kućnih robova u rimskom društvu; neki robovi dobijaju batine ako naprave najmanju grešku, drugi moraju raditi opasne poslove - rad u rudnicima - bez nošenja odgovarajuće odjeće ili

korištenja potrebne opreme. Grumio i Clemens moraju biti sretni što imaju takve gospodare kao što su Caecilius i Metella jer neki nemaju slobodu a neki nisu ni plaćeni takođe.

Charlie: Mislim da jesu donekle realistični jer su neki robovi bili tako ljubazno tretirani, ali neki robovi nisu imali toliku slobodu i nisu uživali raditi kao Clemens i Grumio.

Daya: Mislim da jesu vrsta realističnih robova. Mislim da je to tako zato što su neki gospodari bili dobri prema svojim robovima i pustili ih na slobodu kad su za nju zaradili. Ali neki drugačiji gospodari su bili okrutni i mučili su svoje robove kad god su to mogli i tretirali su ih kao prljavštinu. Mislim da se Grumio i Clemens uklapaju u prvu vrstu gospodara.

Emma: Mislim da su prilično blizu onome što bi pravi robovi bili ali nisu u potpunosti tačni. Kako neki robovi ne bi voljeli biti robovi i htjeli bi biti oslobođeni, drugi bi bili sretni poput Clemensa i Grumia. Zavisi i od gospodara jer ako im se gospodar nije sviđao, bili bi tužniji ili tiši.

Pitanje 3 - Da li vam je udžbenik promijenio mišljenje o rimskom (ili bilo kojoj drugoj vrsti) ropstvu?

Alex: Ne, nije jer u knjizi mislim da ovaj primjer nije nužno istinit za sva domaćinstva jer je svako domaćinstvo drugačije i ne bi sve bilo isto u svakoj kući jer bi ih u drugim kućama gospodari mogli udarati ili nešto kao to. A neki robovlasnici koji su još uvijek tu u Dubaiju prelijevaju roba vrućim uljem jer je prolio nešto tako da nije sve isto u svijetu pa čak ni u jednom gradu ili državi.

Bea: Udžbenik jeste promijenio moj stav o rimskom ropstvu. Mislila sam da je to vrlo dosadan i okrutan posao. Dolazilo mi je u noćne more kada sam bio mlada jer sam se uplašila nakon što sam pročitala knjigu o tome. Sada znam da se ne postupa tako sa svim robovima a s nekima se postupa kao da su normalan čovjek a ne rob.

Charlie: On jeste malkice promijenio moje mišljenje, ali je takođe i nadogradio moje znanje o Rimljanima i rimskom ropstvu. Dao mi je do znanja da čak i danas imamo robove koji se tretiraju jednako loše ili čak i gore.

Daya: Da, on mi je pomogao da vidim zašto je uopšte bilo robova i sada mogu shvatiti da je to prihvatljivo iz nekog razloga.

Emma: Ne baš, ja i dalje mislim da je on pogrešan i da ih ljudi nisu trebali koristiti ali udžbenik mi je pokazao

više o životima koje su vodili počev od posla koji su obavljali i da mogu biti oslobođeni. Takođe govori kakvu vrstu posla su radili i kako je u mnogim bogatim domaćinstvima bilo više od jednog roba i da su svi radili različite poslove.

Pitanje 4: Da li mislite da knjiga predstavlja posebno idealizovanu sliku ropstva kroz likove Grumio-a i Clemensa?

Alex: Ja ne mislim tako jer nije sve svuda isto i neki bi gospodari mogli biti još blaži, a neki bi robovi mogli raditi vani na kipućem suncu a drugi bi mogli raditi u rudnicima ugljena. Takođe, teže je raditi vani jer vas sunce tuče a ako radite u rudniku uglja ili pod zemljom to bi moglo biti opasno zbog zraka koji udišete i otrovnih gasova u zraku koji su loši za vaša pluća i srce ili druge organa u vašem tijelu.

Bea: Da, jer mislim da životi robova ne bi bili tako dobri kao životi Grumia i Clemensa. Došlo bi do nekih borbi i razočarenja i bilo bi manje šansi da robovi idu u pozorište. Više je vjerovatno da su robovi bivali kažnjeni i premlaćeni nego hvaljeni. Mislim da život roba u stvarnom životu ne bi bio tako lijep kao Grumiov i Clemensov.

Charlie: I da i ne. Imam osjećaj kao da su Clemens i Grumio predstavili jednu sliku ropstva. Ali udžbenik latinskog jezika je mogao uključivati drugačiju vrstu postupanja s robovima.

Daya: Da, mislim ali ona takođe pokazuje i neke borbe kroz koje prolaze drugačiji rimski robovi. Tako da iako su Grumio i Clemens jedni od bolje tretiranih robova mi takođe razumijemo što se dogodilo s drugim robovima koji su bili manje sreće.

Emma: Da, njihov gospodar Caecilius je fin i ne tuče ih. Takođe im je bilo dopušteno ići u pozorište ali knjiga ne pokazuje njih kako rade bilo koje njihove poslove pokazuje samo dobre dijelove njihovog života. Ne zvuči kao da je to toliko težak posao koji obavljaju i kao da je posao koji im je dat lagan.

Literatura

- Appiah, K (2020) There is no such thing as western civilization. *The Guardian*. (9 November 2020). Available online: <https://www.theguardian.com/world/2016/nov/09/western-civilisation-appiah-reith-lecture>. (Accessed 22 September 2020).Google Scholar
- Arab, R and Earl, N (2011) Persians, Classics and Secondary Education. *Journal of Classics Teaching* 24, 11–14.Google

- Scholar
- Ashman, G. (2018) *Why knowledge beats critical pedagogy*. Filling the Pail. Blog. (10 May 2018). Available online: <https://gregashman.wordpress.com/2018/05/10/why-knowledge-beats-critical-pedagogy> (Accessed 23 April 2020). Google Scholar
- Barnes, J (2018) Developing students' ideas of diversity in the ancient and modern worlds through the topic of Alexandria in the *Cambridge Latin Course*, Book II. *Journal of Classics Teaching*, 19(37), 1–9.CrossRefGoogle Scholar
- Bertelli, G (2018) The Classics major is classist. *The Columbia Daily Spectator*. (15 January 2018).Google Scholar
- Bond, S (2017) June 07). Why We Need to Start Seeing the Classical World in Color. *Hyperallergic*. (7 June 2017) Available online: <https://hyperallergic.com/383776/why-we-need-to-start-seeing-the-classical-world-in-color/> (Accessed 23 April 2020).Google Scholar
- Bostick, D (2018) Teaching Slavery in the High School Latin Classroom. *In Medias Res*. (23 February 2018) Available online: <https://medium.com/in-medias-res/teaching-slavery-in-the-high-school-latin-classroom-ce4146827abe> (Accessed 21 April 2020).Google Scholar
- Bracey, J (2017) Why Students of Color Don't Take Latin. *Eidolon*. (12 October 2017) Available online: <https://eidolon.pub/why-students-of-color-dont-take-latin-4ddee3144934> (Accessed 26 September 2020).Google Scholar
- Bracey, J (2020) Restoring Color to Ancient Rome. *Cambridge School Classics Project Blog*. (8 September 2020) Available online: <https://blog.cambridgescp.com/restoring-color-ancient-rome> (Accessed 29 September 2020).Google Scholar
- Cambridge School Classics Project (2020) Black Lives Matter: Statement from CSCP. *Cambridge School Classics Project*. Available online: <https://www.cambridgescp.com/black-lives-matter-statement-cscp> (Accessed 29 September 2020). Google Scholar
- Cambridge School Classics Project (Ed.) (1998) *Cambridge Latin Course: Book 1* (4th ed). Cambridge, Cambridge University Press.Google Scholar
- Churchill, L J (2006) Is There a Woman in This Textbook? Feminist Pedagogy and Elementary Latin. In Gruber-Miller, J. (Ed.), *When Dead Tongues Speak. Teaching Beginning Greek and Latin* (pp. 86–109). Oxford, Oxford University Press.Google Scholar
- Claire, H and Holden, C (2007) *The Challenge of Teaching Controversial Issues*. Stoke on Trent, Trentham Books Limited. Google Scholar
- DES (1988) *Curriculum Matters 12: Classics from 5 to 16*. London, Her Majesty's Stationery Office.Google Scholar
- Dubois, P (2014) Teaching the Uncomfortable Subject of Slavery. In Rabinowitz N, Sorkin and McHardy, F (eds) (2014) *From*

- abortion to pederasty: addressing difficult topics in the Classics classroom*. Columbus, Ohio State University Press. Google Scholar
- Dugan, K P (2019) The 'Happy Slave' Narrative and Classics Pedagogy: A Verbal and Visual Analysis of Beginning Greek and Latin Textbooks. *New England Classical Journal*, 46:1, 62–87. Google Scholar
- Eddo Lodge, R. (2017) *Why I no longer talk to white people about race*, London, Boomsbury Publishing. Google Scholar
- Forrest, M (2003) The Abolition of Compulsory Latin and its consequences. *Greece and Rome*, 50, 1–6. CrossRef Google Scholar
- Freire, P (2002) *Pedagogy of the Oppressed*. New York, Continuum. Google Scholar
- Gill, T. (2018). 'Provision of GCSE subjects 2017' *Statistics Report Series No. 122*. Available online: <https://www.cambridgeassessment.org.uk/Images/520380-provision-of-gcse-subjects-2017.pdf>. (Accessed 3 October 2020). Google Scholar
- Giusti, E (2020) Centring Africa in Greek and Roman Literature, while Decolonising the Classics Classroom. *Cambridge School Classics Project Blog*. (15 September 2020) Available online: <https://blog.cambridgescp.com/centring-africa-greek-and-roman-literature-while-decolonising-classics-classroom> (Accessed 29 September 2020). Google Scholar
- Goff B, E (2005) *Classics and Colonialism*. London, Duckworth. Google Scholar
- Gokay, B and Panter, A (2018) Manifesto for Decolonising the Curriculum. Keele University. Google Scholar
- Hairston, M (1992) Diversity, ideology, and teaching writing. *College Composition and Communication*, 43 (2), 179–193. CrossRef Google Scholar
- Hunt, S (2016) Teaching Sensitive Topics in the Secondary Classics Classroom. *Journal of Classics Teaching*, 34, 31–43. CrossRef Google Scholar
- Joffe, B (2019) Teaching the *venalicius* story in the age of #metoo: a reconsideration. *Classical Outlook*, 94, 3, pp.125–138. Google Scholar
- Kumar, K (2012) Greece and Rome in the British Empire: Contrasting Role Models. *Journal of British Studies*, 51(1), 76–101. Google Scholar
- Macrine S, L (2009) What Is Critical Pedagogy Good For? An Interview with Ira Shor. In: Macrine S, L (eds) (2009) *Critical Pedagogy in Uncertain Times. Education, Politics, and Public Life*. New York, Palgrave Macmillan. Google Scholar
- McLeod, S (2014) The Interview Method in Simply Psychology. Available online: <https://www.simplypsychology.org/interviews.html> (Accessed 24 April 2020). Google Scholar
- McMillan, I (2015) *Transformatio Per Complexitatem: The 20th Century Transformation of Latin Teaching in the UK. Journal of Classics Teaching*, 32, 25–32. CrossRef Google Scholar
- Mohamud, A, Whitburn, R, Draper, N and Donington, K (2019) The Business of Slavery. Podcasts: Britain and Transatlantic Slavery. *Historical Association*. Available online: <https://www.history.org.uk/secondary/module/8712/podcasts-britain-and-transatlantic-slavery>. (Accessed 30 September 2020) Google Scholar
- Mustakova-Possardt, M (2003) Is there a roadmap to critical consciousness? Critical Consciousness: A Study of Morality in Global, Historical Context. *One Country*. 15 (2). Available online: <https://www.onecountry.org/story/there-roadmap-critical-consciousness> (Accessed 22 April 2020). Google Scholar
- Nesbitt, E (2000) Researching 8 to 13-year olds' perspectives on their experience of religion. In Lewis, A (Ed) *Researching Children's Perspectives*. Buckingham, Open University Press. Google Scholar
- Robinson, E (2020) 'The Slaves were Happy': High School Latin and the Horrors of Classical Studies. *Eidolon*. (25 September 2017). Retrieved from <https://eidolon.pub/the-slaves-were-happy-high-school-latin-and-the-horrors-of-classical-studies-4e1123649916>"><https://eidolon.pub/the-slaves-were-happy-high-school-latin-and-the-horrors-of-classical-studies-4e1123649916> (Accessed 4 April 2020). Google Scholar
- Sawyer, B (2016) Latin for All Identities. *Journal of Classics Teaching*, 17 (33), 35–39. CrossRef Google Scholar
- Scottish Classics Group (Ed.) (1982). *Meeting the Family (Ecce Romani: a Latin reading course Volume 1)* (2nd ed). Edinburgh: Oliver & Boyd. Google Scholar
- Smith J, Sharwood (1977) *On Teaching Classics*. London, Routledge and Kegan Paul. Google Scholar
- Shor, I (1992) *Empowering education: critical teaching for social change*. Chicago, University of Chicago Press. Google Scholar
- Simons, H (1996) The Paradox of Case Study. *Cambridge Journal of Education*. 26:2, 225–240. CrossRef Google Scholar
- Rabinowitz N, Sorkin and McHardy, F (eds) (2014) *From abortion to pederasty: addressing difficult topics in the Classics classroom*. Columbus, Ohio State University Press. Google Scholar
- Mantena R, Sundari (2011) Imperial Ideology and the Uses of Rome in Discourses on Britain's Indian Empire. In Bradley, M (2011) *Classics and imperialism in the British Empire*. Oxford, Oxford University Press. Google Scholar
- Taber, K (2013) *Classroom-based research and evidence-based practice: a guide for teachers*. London, SAGE. Google Scholar
- The Guardian (2018) 'Secret Teacher: the emphasis on British history is depriving students of balance.' The Guardian (May 26 2018). Available online: <https://www.theguardian.com/teacher-network/2018/may/26/secret-teacher-history-bias-school-fear-student-future> (Accessed 4 April 2020).

- Google Scholar
- The National Archives. 'Slavery and the British transatlantic slave trade.' The National Archives. Retrieved from <https://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/british-transatlantic-slave-trade-records/>. Accessed 27/09/2020 Google Scholar
- Turner, C (2018) Cambridge university 'decolonisation' row spreads as students target several courses, documents reveal. The Daily Telegraph (30 March 2018). Available online: <https://www.telegraph.co.uk/news/2018/03/30/cambridge-university-decolonisation-row-spreads-students-target/> (Accessed 22 April 2020) Google Scholar
- Umachandran, M (2019) More Than a Common Tongue: Dividing Race and Classics Across the Atlantic. *Eidolon*. (11 June 2019) Available online: <https://eidolon.pub/more-than-a-common-tongue-cfd7edeb6368> (Accessed 27 September 2020) Google Scholar
- Upchurch, O (2013) How do pupils perceive women in Roman society as a result of studying the *Cambridge Latin Course*? *The Journal of Classics Teaching*, 29, pp. 30–36. Google Scholar
- Vasunia, P (2013) *The Classics and Colonial India. Classical Presences*. Oxford and New York, Oxford University Press. CrossRef Google Scholar
- Wyke, M (2012) *Caesar in the USA*. Berkeley, University of California Press. Google Scholar

(Prevela: Ana Galić, mr)

ESEJI

DARVINOVA TEORIJA, OD ALTAMIRE DO GERNIKE

Esej

Željko Ivanji

Beograd, Republika Srbija
ivanji2000@yahoo.com

„Darvinova teorija evolucije poziva se najpre na prirodni odabir ili selekciju koja uništava jedinke slabije prilagođene uslovima života, a podupire one bolje prilagođene. Individualne varijacije koje ulaze u proces selekcije mogu, po Darwinovom mišljenju, biti determinisane spoljašnjim i unutrašnjim faktorima. Darwin je dokazao da evolucija ima adaptivan značaj i da je organizovana. Svrhovitost je relativno izražena u prilagođenosti organizma na određeni istorijsko uslovljeni kompleks spoljašnjih uslova. Njegova teorija je u nauci poznata kao darvinizam...“

Zahvalan Darwinu na teoriji evolucije, u ovom eseju baviću se čovekom.

Jedinke se razlikuju u okviru iste populacije, ali šta je predmet razlike?

Ne postoje dve iste jedinke, pa čak i ukoliko bi genetičari uspeli da poput ovce „Doli“ nešto „smučkaju“, prenošenjem genetskog materijala. Kod ovce je to lako, gen na gen, ali šta bi se desilo sa čovekom istog genetskog materijala poput njegovog parnjaka? Da li bi njih dvoje bili isti? Siguran sa da ne bi, u čemu bi se i Darwin verovatno sa mnom složio. Moj stav bi bio da je to zbog svesti o sebi i drugom i što je još važnije „nečeg“, što teorija evolucije ne tretira, zadržavši hladan naučni pristup. To „nešto“ je ključ razumevanja prirode i čoveka u njoj. Darwin se sada verovatno ne bi složio sa mnom. Ja ne plediram da budem naučnik, ja sam pisac.

Kreacije o planeti nošenoj na leđima kornjača, Zemlji i Suncu u centru kosmosa, kraju sveta, paralelnim svetovima, a ako hoćete i „crvotočinama“ kroz koje prolaze galaktički putnici ulaskom u „crnu rupu“, su kreacije duha, a ne genetskog nasleđa, ili iskustva koje se, pretpostavljam, takođe može prenositi putem gena. Potpuno je jasno da Zemlja ne prebiva na leđima kornjača i da nije u centru Vaseljene. Šta je čovek tim saznanjem dobio? Gotovo ništa! Čovek npr. nikada neće

moći da sazna bilo šta o životu na drugim planetama iz jednog jedinog razloga koji glasi: jer ne poznaje život na zemlji!

Mera razlikovanja *jedinki* čoveka (kako Darwin voli da nas naziva), je danas ekonomska kategorija, jer onaj koji u prirodi ne bi preživeo, ima način da preživi putem posedovanja akcija na berzi. Tu dolazimo do činjenice: da se danas nasleđuje kapital kao sredstvo za preživljavanje, kojim čovek „*toržestvuje*“ nad silama prirode. Zbog toga je majka jednog deteta, na pitanje: „*Na koji način vaspitavate dete?*“, odgovorila da ga vaspitava da bude snalažljivo. Da li pod snalažljivošću podrazumeva laku pobeđu u borbi za opstanak koja krase sve životinjske vrste? Pretpostavljam da ne, ali svakako podrazumeva da je u surovom svetu kapitala, snalažljivost ona osobina koja će omogućiti jedinkama koje se u prirodi ne bi snašle, da pobeđe one koji bi u surovom prirodnom okruženju inače bili pobednici. Sa stanovišta ekonomije, „tehnike vođenja domaćinstva“, snalažljivo domaćinstvo će pobediti iako će njegove jedinke biti zakrčljale. Danas, izgleda evoluiraju samo proizvodi!

Darvin kaže „da organizmi koji su najbolje prilagođeni na date uslove imaju najviše uslova da prežive i ostave potomstvo“.

Iz današnje perspektive, zajednica osuđuje i ekskomunicira one „neprilagođene jedinke“ koje ne poseduju evoluirane proizvode. Koliko imamo žrtava evolucije, postradalih od snalažljivih, koji svakim danom pobeđuju resursima kojima raspoložu. Nekada su iz Pitagorine akademije izbacivani oni koji joj nisu bili dorasli. To je bila najteža kazna, jer sa njima niko nije hteo da komunicira. Danas su sredstva komunikacije toliko usavršena da će nam biti potrebno na hiljade godina da sistem ispravimo i vratimo ga na nesavršeni zagrljaj, za kojim su žudeli izbačeni polaznici akademije.

Evolutivno, čovek će za već nekoliko hiljada godina biti ranjiva jedinka, sasušeni mišića, duplo manjih zuba, bez obrva. Nema brige, rekli bi, tehnika će napredovati, pa će atrofiju mišića obezbediti tehnologija mehanike inkorporirana u tkivo. Ovo je nesporno i to nam govori još uvek u potpunosti nedokazana teorija evolucije. Na kraju krajeva, možda ćemo se u nekom obliku devolucije vratiti neorganskoj prirodi, iz koje smo nastali i nastavili da se „usavršavamo“. Darwin se nije bavio prapočetkom, a važeće nedokazane teorije kažu da je za nastanak života potrebna topla voda koja izvire pod pritiskom. Ukoliko je

to tačno, između alhemičara i današnjih naučnika nema puno razlike.

Kako su nam samo dragi oni koji su zagledani u svoje okruženje, planetu na kojoj žive postavljali na leđa kornjača. Deluju tako naivno, zar ne?

Danas, za jedinke moje vrste, umesto vode, vatre i peći-ne glavni resurs predstavlja novac, pa potom drugi resursi koji potvrđuju Darwinovu teoriju borbe za opstanak, jer se i danas za njih i zbog njih vode ratovi. Kakav evolutivni napredak!!! Oružje je usavršeno, imamo sve vrste bombi koje omogućavaju da oni koji nikada ne bi „izašli na crtu“, mogu da „uljude“ one protiv kojih ne bi imali baš nikakvu šansu. Ako od usavršavanja sredstava za ubijanje, nešto pretekne u nauku, super, ali se ne mogu oteti utisku da iz mračne sobe, poluzakrčljali primerak naše vrste, a prema Darwinu pobednik evolucije, pritiska dugme kojim upućuje dokaz napretka na nečiju glavu.

Da li je istorija zebi ili kornjača sa Galapagosa manje interesantna od istorije civilizacije? Uostalom ni Darwin nema odgovor na pitanje kako je prva zeba stigla na novi kontinent, razvivši se u niz podvrsta. Gle čuda, istoriju civilizacije prihvatamo kao datu i zna se kako ide, srednji vek je po nama mračan, novi vek je vek tehnološkog razvoja. Šta mislite o istoriji američkih indijanaca ili australijskih Aboridžina? Naravno, ništa, jer oni istoriju nemaju. Imaju samo mitove u koje veruju. Njihova istorija su mitovi u kojima uživaju naša deca pred spavanje, i to iz jednog razloga, jer su bliža istini, od nas koji se svakog dana borimo za preživljavanje u eri liberalnog kapitalizma, koji kako sam ranije naveo, uspešno primenjuje evolutivne principe unapređujući svoje proizvode u 2.0, 3.0 itd. To je neprekidni evolutivni niz usavršavanja proizvoda u kojem njihov konzument zakrčljava u organskom smislu, što bi i za darviniste trebalo da predstavlja problem, zbog dokazanih procesa mutacije o kojima gotovo svako od nas nažalost već dovoljno zna. Obično nama puca tanko crevo, koje nam inače ničemu ne služi, a Darwinu je služilo kao dokaz da smo od majmuna nastali (rak kao mutirani gen, neću pominjati, jer nam ga je svima dosta). Ono puca zbog mnogo faktora, od infekcije do nerveze. Prirodnoj selekciji se suprotstavila hirurgija, koja na ovom primeru na neki paradoksalan način pobija Darwinovu teoriju o pobednicima, jer bi da „nečega“ nema, bolesni bili osuđeni na propast. Pored noža, postoji još „nešto“ što onemogućava prirodnoj selekciji da odradi svoj posao. To nešto je

humanost kao proizvod duha!

Ne postoji naučnik koji ne bi bio ismejan kada bi pokušao da ljudski duh objasni električnim pražnjenjem u moždanoj kori, pa makar bio u pravu.

Darvin je potpuno u pravu i šta onda?

Onda smo izmislili -izme, koji su popunili prazan prostor, ideologijama koje jedinkama naše vrste pružaju nadu. Varijacije na istu temu, ideologije u koje smo poverovali, ideologije koje su nas inspirisale na velika dela i velike pogrome.

Od trenutka kada nam je životinjsko meso lovine slučajno upalo u vatru i na taj način nam razvilo mozak, nastavili smo voljno da ga ubacujemo u vatru, ne da bi se dalje razvijali, već zbog toga što nam je bilo ukusnije u potpunosti nam zadovoljivši čula. U tom trenutku se javlja voljni element koji je Niče par miliona godina kasnije razvio do „Volje za moć“, koja i danas evoluirala kod većine ljudi usavršavajući se u svom besmislu i koja koristi sve raspoložive resurse da bi preživela. Kreacijama nikad kraja! Od koncentracionih logora do berze, supermarketa i obratno.

Da li je crtež bika/bizona u Altamiri manje savršen o Pikasove Gernike? Hajde da vas vidim naučnici! Tema je naravno različita, ali bik se pojavljuje i na jednoj i na drugoj slici. Da li su crteži bika proizvod naučene tehnike, iskustva iz škole crtanja, možda nauke o razmućivanju i srazmeri boja, ili je reč o nečem drugom? Oba crteža su proizvod duha, jednog koji se nadao da će do bika lakše doći, a drugi koji se zgražava nad pobednikom evolucije i njegovim nedelima.

Duh ne evoluirala!

Za duh se ne možete izboriti niti ga možete kupiti. On nema upotrebnu vrednost i on je ključna razlika između čoveka i ovce, pored toga što je ovca svesnija prirode i zahvalna Darwinu koji je objasnio njen put u odnosu na dinosaurusu. Ovca je stalna opasnost za ružu u Egziperijevom remek delu, jer je za nju ona dobar zalogaj na planeti siromašnoj resursima, ali ne zaboravite da se:

“istina samo srcem dobro vidi a da je bitno čulima nevidljivo!”

Mali Princ „gleda“ srcem, ovca stomakom.

Šta je onda važno? Da li su božje zapovesti manje važne u odnosu na teoriju evolucije? Nama koji verujemo u nepromenljivi duh nisu, ali da li to važi i za pobornike evolucionizma kojima je baš sve potpuno jasno. Oslikavajući vlažni zid pećine ili ogromno platno čovek je sebi postavljao pitanja i davao odgovore. Nakon traga koji je iza sebe ostavio većina je postavljala pitanje šta slika predstavlja? Čovek je ćutao zato što tada nije umeo da govori ili zato što je nad užasom zanemio.

Čovek nužno ne radi samo racionalne stvari koje se usavršene prenose sa generacije na generaciju, čovek je spreman i na iracionalan podvig suprotan njegovoj prirodi koja ga goni da preživi. Ta ljudska osobina pripada samo čoveku za razliku od drugih vrsta i zbog toga je žrtva zapravo postala simbol, žrtva za drugog, kojom čovek spoznaje boga, spoznavši samoga sebe. To je toliko različito od njegove prirode, koju mu genima koji vrište da prežive, trasira Darwinov put.

Istorija je puna različitih teorija koje se ili opovrgavaju ili potvrđuju.

Danas verujem srcu!

Duh požrtvovanja i podviga je večan i predstavlja odraz naše prave prirode, kojoj ćemo se kad tad vratiti, jer ono u šta smo evoluirali nije bogzna šta.

KNJIŽEVNOST

Pred čitaocem je selekcija književnih radova za drugi broj Časopisa A PRIORI, koji je otvorio svoje okrilje i za kreativno stvaranje, kao proisteklost posmatranja, osjećanja i razmišljanja, o čemu se pretežno govorilo i u neknjiževnom dijelu edicije.

Akt stvaranja, makar i na podsvjesnom nivou, ne proističe iz nepostojećeg ničega, ili iz puke enigmatike jezika kao oruđa. Djelo se autoru ukazuje samo, kao sveprisutno svojstvo nepoznatog svijeta koji u sebi sadrži poeziju. Kako čitaocu, tako ni stvaraocu, ono nije dato da bude u potpunosti razumljivo, čak ni svome stvoritelju, jer tada se već prorijeva u oblast egzaktne nauke. Ono je tu kao vječita izgradnja katedralnog svetišta, skoro pa opipljivo, a opet nedohvatno i njegov je dodir moguće tek prislutiti. To je ujedno i najviša tačka do koje je kreator u stanju da dopre – vantjelesno iskustvo susreta sa božanstvenim božanskim.

Ono što slijedi, čitava je svjetlosna kolajna tuđih iskustava i mog iskustva misterioznog sajedinjenja sa njihovim senzibilitetima. Nisu to nužno najbolja ostvarenja pristigla na konkurs, već tek ona koji su zabiserila dosegnutom nivou intuitivne spoznaje njihovog selektora.

U Varšavi, 18. oktobra 2021. godine,

Marko Bačanović

Radomir D. Mitrić

Balada za Pelegrine

Prema Lehu Majevskom, djelimično

Zima nahrupi bjelinom u sliku uzgobljenu tamom, nenadano, kao Brojgelovi lovci, nutarnji se otvore ambisi, iz mutnih ostava sopstava pokuljaju biseri, iz zdenaca melanholije, školjki davnouzrelih. Za svaku želju – misao jedna što zaledi se namah u vječni biljur lednika,

na krajnjem sjeveru, gdje otpočinuše negda zalutavši ledolomci. Prepotopske životinje smo, što, vjerujući u nepovratno, hodočastimo neodgodivoj smrti, koja nas u putu stiže, poput jelenâ kad padnu i trzaju se samrtni,

farovima zaslijepjeni. Europa je pustopoljina mrtva, od Kosovela još, rituali neobnovljivi su, poput mrtvozornika orkestrira maestro Majevski.

Vergl se staropjevni čuje, umjesto odjave, na ekranu kadar sa raspetima, u Kalvariji.

Dok divlje guske opisuju krug od San Mikelea do Sankt Peterburga, Brodski se iz sleđenog groblja uzdiže u sivo plavetnilo i leti put ruskog neba, vraćajući se kući poput Rubljova, tamo gdje je dom srca. Vene se otvaraju, dok otičemo u mala crvena čuda, tople gejzire otužnog, mrznući u mrazove žrtvoprinošenja.

Kraj je decembra i bogovi se ne glase, odgovora nema, iza oltara hući vodopad i voda nadirući potapa ljude i naslućene anđele pod mortom žbuke, pa rotonda bude nalik vrbiku sa utopljenim Ofelijama. Crne pčele te oblijeću, Serenisima, muze davnoodbjegle iz pustih muzeja, naših glava. Vrijeme je da renesansu vratiš istoku, a sapete konje raspustiš na put

za jug, i sve vrijedno i sve poharano, jer proljeće stiže nenadano, kad nad tobom nadviče se neočekivana i strašna sjenka ključareva.

Ditirambi markize Luize Kazati

Što je vječno, to teče. Za jalove žetve srp je uvijek spreman. Hekato, troporođena, slava neka je tebi, kojoj i Zeus glavu priklanja! Muzo zlatnodobna, crnoplemstvena, utri staze ritualnoj vatri što tijelo lomači goni.

Kalež si raskalašja u koji vino sipa parnjak tvoj Dioniz. Gepard, panter i zmija pratioci su ti, makabristička muzo Pariza što trune u smradu učmalosti. Boginjo utrina, noćnih puteva što jednače zemno s morem i nebesima.

Mladunaca odbačenih u sjemeništa, koje hranila si neiscrpnim mlijekom i koji klanjahu se tvome bedrenomu tronu. Iscjeliteljko svih uniženih, prokaženih i unakaženih, onih što osvetu ištu svijetu kristala kojeg lom još ne stiže.

Mjesečarko, tračka kraljice, svita bakljonoša pratnja ti je svuda kud hodiš, nubijski prinčevi i princeze čijim venama teče gusta i tmasta krv, pod kožom boje ugljena. Na maskeradama u Lavljjoj i Rozoj palači, bjeloputena, krupnooka, sa cinkom, kajalom i beladonom ukapanom u zjenice, bila si sveštenica Lune, i onda kad skončala si u plitkoj rijeci od džina i kokaina, i sad dok ležiš skutrena u bromptonskome grobu poput prepelice plahe pred strojevima za vršnju.

Panoptikon

Arguse, prosti nam, na svršetku godine smo.

U decembru što nas pustoši iznutra, razmeđeni dok ležimo, iznureni na lednoj santi, zaneseni.

Satrveni zanosima poput kostiju zmijskih, u Panoptikonu, na žrtveniku melanholičnih htjenja, od ljubavi kad ostala su samo trenja, mala posvetilišta svjetlosti. Srčike ledenica koje otapamo dahovima, na staklima okolnih izloga, slikajući brodice, prstima, jezicima, očima, dječje naivni, sneni, vazneseni nad bezdnom dok levitiramo.

Veliki je Pan mrtav, lebdimo nad Arkadijom, nad zaleđenim klancima, nimfe su odbjogle, i nema nikoga da me preobrazi u kozoroga.

Zalud zazivi, zalud posvećenja, bobice bijele imele oko vrata lelujuju poput bisera sleđenih. Iznebuha, duša bude okno plamtećeg azurita, pa se zaljeskaju mora i krene pjesma siringana. Sniježna ruha zamijene plati alabastra, zazveckaju fibule i nakićeni torzo boginje bijele. Procesija u brda krene, kola satirska, mahovi raskošne tjelesnosti, drijade što raspomame se.

A onda se ukraj fontana iznova nađemo, usniježeni, sneni, pod sjevercem, i Pitis se orijadska, bježeći Borejevoj srdžbi, u omoriku vrgne opet, lampionima sa obližnje tržnice svijetleći. Po kuglica za svaku tugu, svaka suzica za pređe što više ne biva. *Io Pan!*

Ali on se ne budi i mitologija se vraća u tapiserije, u nomadstvo doma, jeftino otkanu sliku lova, u prozoru uz rijeku posječenih joha. Izbije li odnekud mozaik iz Pompeje pred plamom, beskućnik postaće Tiresija, kao u drevnoj ludičkoj igri, i ti ćeš doći da Pangeju sabereš u jedno, sa dijademom amazonita, na čelu.

Pentateuh za Hansa Memlinga

Dixit Dominus, srce putir je što sabira i zlatoprinos i kukolj, kalem je za prozuke riječi u koje Logos duva kao u staklo Murana, sjetva i žetva srpu

što oslobađa mjesta novom sjemenju, kao drvo krošnjju, vidar je tamnim zanosima, otpust i oprost mrziteljskom. *Dixit Dominus*, ko ide za mnom hodaće po vodi, prodat u besćenje, nadjeven vjetrom vječnim, kamenovan obalama plamtećeg mora, pod kojim živi mrtvaci utanjaju u sumpor, spreman da jede travu, a u dane strašne one, u odeždu rajsku obučen biće, kao na libečkom oltaru, kako je

i prorokovano pređe, na Patmosu. *Dixit Dominus*, velim, zadocnilo je mnogo i još je nepoumno, iako mladež guta ekstazi kao hostiju, a svakome po zasluži, doista, darovano jeste, golgotama što ih dižu sopstva, jer što ne ubije, to može gore da sažiže eonima,

goreći na laganoj vatri, poistih. *Dixit Dominus*, jer dođoše obmanjivači i pokucaše na vrata hrama i bijahu gori, no gladi, pomori, zemljotrešenja i ratovi. *Dixit Dominus*, kad čudu vrijeme nije, zagrlj najbližeg sebi, on sveto biće tijelo, euharistije.

S puta za Sintru, mavarska

Pamtim kapričo osmijeha što mi se kao bršljan do torza od peta peo, vreo bješe august, na mene si jurnula hitro poput ruskih hrtova, kao Artemizija u bitku kod Salamine.

I ne bješe ljepšeg prizora od renesanse koja gori, čitava si bila delta krikova, u koju moćna rijeka usijeca svoj luk, jahao sam na tom uspetom talasu, ja crni princ tamnog baroka, sa hiljadama vranaca andaluskih. Ciganske kočije letjele su nebom noćima, polja su se lavandina u vrelo topila ulje, hladili bi se poslije namah, u vodama oko kula. Svunoć bila si amfora, vrč u koji ulivah vina i guste madrigale strofa.

Žarač bijah što u lavu tečnu utiskuje drevni pečat zemlje koji jednači kraljicu i sluškinju.

U svaki tvoj limb ušao sam, i u svakom sam poput Dantea ostavio trag. Ljeto je moje svo buktilo u tebi, kao sfumato modre sjenke bjehu ukvašene zlatnim kišama. Poslije si sišla do mora, sa bijelim lotosom na sebi samo, cvijetom donjeg stomaka, predajući se sarabandi talasa, i sa druge se obale vratila nisi.

Pjevali su umorni mornari na žalu, bez obzora,
u sjećanju ti poput Herkula ostah, Megaro,
stalnozagledana u oči strašnog lovca.

Ipak sve se do konca svrši tek onda kad
od tebe odagnaše moje tijelo, a ja i dalje jedini
sam razlog zbog kojeg ne ideš više gore, u rajске
ljetnikovce na brdima naše tenebrozne Sintre.
Ne zbog stida, nego zbog priziva onoga
što ti bije u grudima, u jedinoj vječnosti
na koju bi, Đaurka svaka, pristala da je osude.

u ambru i tvrdi se za vječnost. Oporo vino
u mješinama za vinovnike raskoračenja.
Do šibanja treba voljeti, krvoliptanja. Raspet
u tebi, dok izlazim u prasku praskozorja.

Eklektičareva noćna pjesma

U osvitu noćnom rastu barikade tijela
i miri se sve. Četa se okašnjela, pčelinja,
vrača košnici sa ispaše sa klobucima sunaca
mjesto očiju. Sad tren je da tama umiri
bionjaču zorljiva oka i nastani se u jezeru
zjenice. U vajatu omrkdom slijep bivam.

Tvoje su grudi zublje, fenjeri što vode me,
stazi koju utrće moje umorne mišice.
Nad bezdanom iskrсну priljubljenosti,
poljubi ponorni, nad gorućim grmom.

Kikoti. Uprt u tebe, kao lađa u Scilu,
bivam vjetar što obručio se na vijenjak,
u oluju. Nalik kolju što stogove podupire.

Kopulat, plutan čep što pečata bocu.

A ti kanija nožu što rije kao crnicu rilo
krtičnje, uporno i dugo. Karlica planinkina
u koju razliće se mlijeko nebesno.

Sve što vrijedi, u dubokoj se tišini stvara.

Mlivo, zvjezdan paspalj koji nas gole ogrne.
Oreol. U srmi si srna, žeravica što zaplamti
svakim mojim uzdahom, luča što osvjetljava
moj Šeol, koju raspirujem, mjehovima
kovačkim. Pelud bluda, sistrum što uranja

Иван Деспотовић

ЦВИЈИЋЕВА

Две стране имагинације,
бледи паралелопипеди
скривени у низу као хард дискови цина
у којима Шуберт светлуца.

Креда испод дрвореда
увек младих, с фасадом месечина од Сунца
и свечано гостујућим светлом,
унутар и око зграда чији се хрбати

као повези престарелих књига – густе
одају јасно на десет вати
– дању полуваљкасти као крљушти,
те странице замкова наспрам и иза зракâ.

Које ме испрате иза, чипком подвожњаком
или упаднем унутра као квака
прошлости што се полукружно клиза,
у супротном смеру, вођен туђом траком,

тролејбуса – ка делићу сваком,
што се споро сагледа изблиза,
попут увек на истој адреси – амбасаде
те маште, сиве. Где неприметно пале светло

тамо, а не види се да бораве и раде;
професор у приземљу, сусед фотокопира;
стабло и сенка наспрам врата, с метлом,
ко хорор што сакупља мед из лампиног жира

и убије се кад га саспе у се,
и рај прерушен у нерођеног брата,
зелено острво пешака и дистанца,
линија траве из сна, као оса
симетрије тог потпуног странца,
што у гужви светала корача ту боса,
– оних бледих која ту не могу да се слију
до краја, јер овде су на служби

једне бесконачне потиснутости чију

коб сваки ивичњак осећа под тротоаром,
а она му се изврнута враћа, љушти
као блискост без ока семафора
и оног од Сунца, Месеца, него по старом,
напоном струјног кола – призвук сушти
у бајци – као родном формом, њеном паром.

Играчка и лутка сред излога, прекопута
живице која је затегнута, тај смер живи
и геометрија коцака што се криви
у сусрет своје почетку, која бруји –

опет сам је прешао ноћу – мртва рута,
а у њој светлело зелено је светло.

НАГОН ВАРКЕ

Изгледало је да велики амфитеатар
жели да дам тај испит, и портир с малих врата.
И када их положих све, прастар,
сала се угасила, ствари биле јасније.

У мраку је било свеједно, као и пре,
био сам положено ништа много касније,
можда тек самилосно обасјано споља,
зато што је положено.

Чинило се да желим прићи, ено
њој која је седела на супротној страни
од мене, далеко, и да ја то хоћу мраком,
међу слушалиштем, а у ствари

били смо глумци што су радили у складу
са очекивањем јединог гледаоца
загледаног у нас одоздо са сцене,
који нам је предавао ту идеју младу.

Свеједно, под расветом лажног гледалишта
могао сам покушати, без зебње
и да спавам са првом до себе.
А и после љубави бех положено ништа.

Биће ме је сла̀гало да бих га постигао,

пре него што будем видео да га нема.
Могоа сам украсти и силовати као
и од људи у плавом бежати према

паркингу Метропола док у мраку платани
ваљцима својих скраћених стабала
показују достигнућем живот, обрезани,
као пра-прстима узнемиреног морала
– ка окрајку пролаза с дворишта, на трави.
У смрти бих видео да било је свеједно,
све је вода овде и тамо, капија је дно.
Подигао ме тај портир што то Ништа забрави.

СЕСТРА У МОЈОЈ ГЛАВИ

Била је крајње необична
симетрија
у којој смо учествовали.

Личила је на наспрамност,
али та симетрија
као да није била одавде.

Њена лутка беше ту,
а можда и она сама
би лутка

неке друге сестре, тамо, правије,
која ју је оставила у подруму
овде, као своју експозитуру.

Седела је на полици, на шнуру,
а и светлела у излогу поподне,
и међу стаблима.

Могуће да сам и ја
био један такав лутан,
одсутан, ради ње

или обоје нисмо били,
можда смо се крили.
У сваком случају, нисмо се могли опазити.

Били смо и богови, и живи и мртви
и гужва што их прати,
два паркирана аута и покретна светла.

Једанпут сам помислио да сестру
у коју нико није веровао
упознам са девојком.
Мојом девојком за коју би
опет било сасвим невероватно
да стварно постоји.

Замишљао сам тај њихов сусрет,
у мојој улици, под крошњама и под земљом.
Нисам могао да се докажем себи.

Више се нисмо сећали родитеља који
су нас начинили, и како смо заправо
постали, враћајући се широком улицом

када ми се учинила далека и рекох да
њу више не желим видети, ни овде ни тамо.
Као у сну, изгледало је да казах у себи.

И оде узбрдо, да се измишљена никад не осврне
док опсовах узбрдицу њених леђа,
а доле низ нашу улицу, уским тротоарима

девојчицу што се смеши, коже сасвим црне,
водила је девојка знатно блеђа,
као мат тамни зрак у завичајима старим, а

као срећни смер у правцу што пада без мрака
и играчка стварности давна, још угљем врела,
као изгубљена наша ствар

с ручицом што жури узбрдо, мрком као квака.
А отац те сестре, да би се тачно доле срела,
морао би бити Велики Физичар.

ЉУБАВНИЦИ ПРЕТЕЧЕ

Изгнан на спрат као сред Црног мора,
солитера на хладној серпентини
што гледа у том правцу, припремљен да скочим
загледан у сат, секундару нежних бора
у бетонску колевку у којој се чини
да ће бетон нечије позајмити очи

док излазим из лифта у ком слушам
дечака како оца убеђује тирадом
да постоји неко Сунце веће, веће;
док за зидом бриди сестра испод туша
а ларма се у сан враћа крадом
у музику касније претворена, где ће

немушта шансона тамнети Калемегданом
а не смогох снаге да покушам
пољубити те у завичају одабраном,
где чух да си ми рекла, ја и борова тмуша,
да су две сестре, близнакиње, шизофрене
твоје скочиле синоћ, давно уместо мене

– тамо где драме не беше на крају
и не би спознаје, касније, и без чистине,
са другим лицем, косом у кварту који хлапи,
припит тежом с којом случајно сви падају,
пољубих се с тобом, Deus ex machine
кад више не могох да дишем без те капи

да би ме питала – недостајем ти гола (?)
док гледам у твоје тело које може и да
види из белих наочара груди,
као да је то суштина, без бола,
– и рекла ми да нисам иза коже зида
малограђанин и подлац као неки људи

и овластила си ме за спој са оном правом,
као наговестивши да си с друге Земље
– тад почех да те волим у прошлости том парку,
на песму оне клупе да ти падам главом,
на сродности наше некада неприпремљен,
што су их сви углови мотрили ко варку

а тад сам разумео музику, бех врх ноте
која се воли у тишини међу дрвећем,
иста фраза која понавља сенке клици;
на леји стазе није било ничега до те
Месечасте светлости – гледала је где крећем,
глумећи сјај звезде, непомићност њене коте,
доклизавши крај ње у твојој реченици.

Dejan Tešić

ゆめ

prolamaju se sirene izrečenosti davne,
prethodivše zakoračenju u ovu trenutnost,
periferijama mojeg eskapizma.

nakon oluje prolaznosti preostaje mi uvijek
ljubljenje magije rominjajuće
sa nadom buncajućih usana.

spusti se,
boginjo,
na puteve moje izgubljenih putokaza,
atanasiju pokloni sjećanju,
svjetlošću oplameni ovog ozirisa
da zasija zvijezda jedna usamljena
nad kolijevkom vode, kavezom žar-ptice
što čeka me iza izazovnih kapija svake –stranosti.

a beharanje trešnje u proljetnoj vječnosti
jedan procvati je istok mojeg postojanja,
čijim smislom crtam antitezu
ovom traganju za magnovenjem već posjedovanim:
buđenje.

smijehom njenim i dodirom blagoslovljeno.

SVEOBHVATNOST

jutro si dana mojeg postojanja, i zaslijepljen tim sjajem
ne protumačih proročanstva
što tintom vena ispisana bijahu
na alabasteru grudi tvojih,
tek u magnovenju prozirnosti snovite
pticu zlatnu čežnje moje buduće naslućenu
zaključah u krletku mladosti i prekrih zelenom koprenom
ljetnih sjena.

ali bajke u rukama vremena isparavaju poput rose pod
stopalima sunčevim.

ambicija, ta vodilja ka drukčijoj propasti ključeve povrati
iz utrobe tvoje;

i krilato se sunce oslobođeno obruši na prometeja ovog,
što usudi se prvu da ukrade ti vatru.
propast metamorfozirana zablista nad skršenim tornje-
vima godina,
žezla slavne jedinstvenosti u mačeve novih osvajanja pre-
kova,
nad pučinom postojanja zvijezdu iscrta, bliznakinju joj
uklesa u mramor mojeg čela;
u plamenim noćima jedina da bude bijela svjetlost cilja
i sjećanja.

žedan sam te, ovakav, iskušan pepelom.
linije tvoje pred očima blistaju mi, po nacrtu tom kišom
te svakom nastojim otjelotvoriti.
izvajanu od vode, i uzdaha, i šuma.

ne uspijevam,
jer snjegovi već veju iza vitraža mojih nadanja.
a ispod pokrivača od tih latica istkanih mogile su drugih
blistavosti voljenih,
i u srebrnosti njihovoj hladnoća je odsutna nepoznanica.
zagrlit ću svjetlost, svaki put, i opet,
dok kitovi snježni nose me ploveći nebom.

u zvjezdano tijelo njeno utopite me kad preporodim se,
u zori plamenoj, u pjesmi egzaltiranoj, u istini apsolutnoj.

LATICAMA POSUTE SU SJENE STILIZOVANE

u vazama cvijeće umiruće, to
periskopi su ništavne dubine,
tek ekstrapolacija besmisla konstantne odvojenosti;

ili to samo ja stopalima više zemlju ne dotičem,
no lebdim burom njedara tvojih ovaploćenom u napetosti
jedara što u drhtavosti pjesme orošenog, plačnog, – no-
vorođenog –
proljeća odvažno se, s nadom razmaženom, podaju
naslutljivoj nepoznanici nove istraživosti.

ruku tvojih zvijezde repatice
nadlećeću moju ovu tjelesnost,
memoriji mora predanu, njima

obasjavaš sve davne
ožiljke – brazde –
koje podariše mi druge nebesnosti bivše.

dva delfina su nam srca progovorena,
pronađena – dotaknuta –
leptiri, prahom zvjezdanovječnim nafiksani,
preko nebroja svih kosmosa sjedinjeni.

zaplovljavam tobom, pramcem
dijametralno suprotan svitanju.
nestajem u toploj rasutosti zlatnog pehara tvog smijeha.
još uvijek su duge naše noći;
puni sam mjesec u bezdanu tvog neba.

OŽILJCI

poput svjetala u daljini momenti su zamrznuti na filmskoj
traci moje memorije,
i pogled mi je lualica dubine, dok tonem
u vječni neprebol septembra,
kada puštena je krv ljeta poput vina u bahanalijama moje
pogrešnosti,
a lađe otisnute su na plovidbu bez povratka,
na kojoj ugasit ću se u tišini konačnog zalaska.

pronaći ćeš me, stjegonošu tuge,
u traganju za tragovima tvojim
na avenijama usamljenosti,
na mapama davnog praškog proljeća,
u tebi bez tebe, uspomeni evociranoj,
u jedinoj slobodi koju istinski poznajem.

poput pljeska što skrnavi improvizaciju
osvaja me praznina, i zabavljam se pitanjem
postoji li više išta izvan ove ograničenosti,
ili (o)stalo je sve u otkucajima sata (srca?) onog svitanja
i preostaju li mi samo nedovršene riječi kao treperave
zvijezde
u beskrajnoj noći naše izgubljenosti?

Mile Lisica

NOĆNA TIŠINA

Noćas biljke imaju moje oči
Drhte iznutra
Pod tvojim nebom

U zglobu tišine magla se mresti
A žuta guta belu

Noćas jesen ulazi u sobu
Zamišljena
Taj bakarni cirkus boja
Posle kiše

Noćas od lišća žuta
Ništa
Ništa
Nije tiše

MORE

Pamtim pesmu kamena
Dok se dan kotrlja ravnicom
U prozorskom staklu
Što se magli
Na izgovor prvog slova tvog imena

Pamtim žive
Što su iz tuđe smrti pobešli
Zarad ljubavi
Sa žabljim očima
U mesu ptica

Pamtim mrava što mi je obećao tvoju ruku
Usred zelenog polja
Gde se ova pesma leči
Obučena u haljinu oblaka
I kožu pokošenih trava

Pamtim pred svaku kišu
More što se peni

Crveno
Crveno
U meni
Meni

TREBA ZBUNITI JESEN

Spavao bih u tvojoj duši
Noćas

Treba zbuniti jesen
Rasklopiti zglob po zglob
Pustiti svež otrov da kaplje iz oka
Neka kaplje tanko po krovu
Neka gužva pod kožom ulice

Treba
Treba ozdraviti našu bol
Bluz tek opalog lišća
Biti samo jesen
Jesen
Kuju je blagoslovalo more
Duboko u nama

Treba
Treba zbuniti jesen
Rasklopiti zglob po zglob

TIHI NAČIN SMRTI

Jesen
Ništa između

Pokošeno nebo iznad granja
I lišće što se još trese od ljubavi
Beživotno
Prenoćilo u duši
I ispilo mir iz dlanova

U jesen
Kada neko odlazi

Pola me pojede tišina
Druga polovina mene u pesmu iskrvari
Polumrtva od ljubavi
I malo nade

Jesen
Vetar će završiti pesmu

Haris Jusufović

Mrtvilo

Ulicama se rasipa ljepljivo
mastilo samoće. Šetnja se
pretvara u beskonačnost budavih
misli. Ulične lampe ne svijetle nikome
i teško uzdišu nad svojom nesvrhom.
Ljubavnike dijeli drevni zakonski zid.
Virus koji nas izjeda pretvara se u
psihopatologiju. Korak odzvanja
tupo i zvuk se odbija od ništa.
Ponegdje začuješ poklič Vile
pretvorene u crnu pticu i opijene
memljivom slobodom. Zatvor dobija
svoj smisao i čini se kao valjano
mučilište za otpadnike. Noć tone u
asfaltne pukotine i niko ne gazi njene
krvavo crne komade. Ponegdje gore
prozori džehenemskom vatrom, a iz
plamenog jezika izbija preduicidalna tišina.

Rubaija

Rukama sam griješio najviše,
a nikada ih nisam zatekao
u refleksnom grču pokajanja.
Jer za sebe sam griješio - o,
srditi bogovi! Sve sam boginje
protiv vas okrenuo. Bezgriješćem
bih sopstveno biće anđeoski
negirao. I ništa ljudsko u
meni ne bi počivalo

Fantom

Volim te kao što sadista voli
bespomoćnost buduće žrtve
koju posmatra iza zatamljene
šajbe ugašenog automobila.
Volim te sve do tačke mučenja
i vlastite metaformoze u mazohistu.
Kada mi iznutricu iskasapi zvuk
tvojih odlazećih potpetica,
maštati ću o čvrstoj erekciji
pogubljenika na užetu.

Košmar će zakucati na vrata
moje podsvijesti i zarobiti
me u toaletnom ogledalu.
Pretvoren u odraz, iz polumraka
ću posmatrati bespomoćnost
fantoma nad prljavim umivaonikom.

Senada Užičanin

NEOPREZ

Tvoje je tijelo mrtvo pokušstvo
Preko koga gaze
Manikirani glodari
Istovareno na željezničkoj stanici
Bez blistave pozlate
S kojom umiru pregrizle voćke u porodičnom mauzoleju
Tvoje je tijelo brižljivo sveden tlocrt
Grobari gdje nehotice svlače
Crne čarape
A omlitavjeli prsti sviraju Krojcerovu sonatu
Tijelo je tvoje odraz
One iz ogledala što viri
Beščutno svlači arhetip zamrzone sjenke
I toplom vodom sapire ljuspe
Pretjeranih iluzija
Ne/svedenih računa
I rascvala glogova cvata
Miriše kao zadojeno majčino mlijeko
Uhvaćeno u krletku žeđi
I sve bliže, niže
Bosonoge pijavice na čelo
Da isišu otrov
Evinog grijeha

PIKTOGRAM

Ne libimo se zagnjuriti nos u
Kralješke
Pulsirajućih boli
Tamo gdje kotrljajući kosturi
Blagonaklono isture lakat za posrnuće
A nedonošče vapi za povratkom u
Maternicu
Daleko izvan matrice
Beslušnih neuro labosa
Ne bojimo se razliti temperu
Atrofičnom prazninom
Slikati dan
Daleko od kolateralnih navika
Koje usisavaju
Pijesak u staklu

GLUHI OKOT

Laštimo dotrajale vrpce koncem od krvi
Za usložnjeni ples u krezuboj
Utrobi
Gundamo nedorečene apsurre
Zakačene za Velika kola sazviježđa što čekaju na istovar
putanje;
higijenskih potrepština, cvrjljive hrane i toplomjera
(što služi svrsi egzistencije)
Oslušujemo šušanj iz raskvašene bare
Na mjestu gdje okot proboden lukom
Izlučuje dah
Na sterilnu cjedaljku sline
I biva utrt u beskorisne rime
Sve dok ključar ne uvrne uru

Goran Pilipović

ŠTA, AKO?!

Šta, ako ne marite na mrka psa u bjesomučnu trku
Što vrh povijena repa kantu okačenu o kamene lupa
A bitak dahom spokojem ispuniti

Šta, ako vjerujete da kroz ljudsku egzistenciju nijemo i
uporno vijugaju
Nekoliko životno važnih tajni i mudrosti – klizavih, žilavih
Minu, pa vaskrsnu, i stalno u bijegu neumornim lovcima
na mirise

Šta, ako u obličju tražite uzrok, pa zastanete negdje – upla-
šeni prapočetkom
Udovolji vam lukava improvizacija – kompromis, kao re-
alnost
Ali, svakako ostati unutra, u sjemenu, zrnu, u mogućnosti

Šta, ako vam bora nije samo estetska kategorija, nego
Sjećanje na strah, neizvjesnost, poraze i pobjede – i pu-
tokaz
U zarasle nedodijeljene sa tajnim oazama maskiranih spoznaja
Čije svjetlo vida rane kojima smo neočekivano, lakomi-
sleni, žigosani
Putokaz za tamo gdje nema utabana puta, ni ravne staze
kojom, drzneš li se, ide
Zaroniš bez osti – al' iznenadiš ribu, preplašiš srnu, i pticu,
bez puške – lovac
U vječitoj hajci na – čovjeka?!
Zadivljeni njegovom misijom u trajanju – vrhovima, po-
srtanju, padu..., pa volji

Šta, ako vam je samar misli sjašio, pa grbu ispravili
Te životu dopustili, džentlmenki, da ponekad bude u
pravu
Pa spoznali da vaš autoportret ne gledate samo vi
Nego i „unutarnje oko“ publike koja, iako voli karakterne
glumce
Često, ni vlastitim očima, niti ušima, samouvjerenom ne
vjeruje
I, uz čuđenje, niste to krstili porazom i uskraćenim iden-
titetom

Ta, zaboga, dva i dva često nisu četiri, jer
Taj, često nesrećni, nepredvidivi „X“ – luta, i, gdje će se
pojavititi?!
Upravo tamo gdje ga sad, a spokojni, očekujete

Šta, kad u ljudskom činu vidite nedorečenost, zbunjenost,
nesnalaženje, strah
Progledaćete kroz prste, ako ideja i misija imaju snagu,
smisao, ako zračne
Tada ljudske nesavršenosti neće umanjiti i obezvrijediti
vrijednost čestitog cilja
Ispružićete ruku jer, čovjek sam, i jedan, ustvari je jedan
i – pola
A dva su tri, a tri – ozbiljno društvo

Šta ako ste, konačno, pokidali okove, zaboravili sebe –
upornu, izdržljivu mazgu
Zlotvora, s dvije krvave žiške u tmuni grobnoj i muku, pod
mostom, što vreba i diše
U mraku sanjamo svjetlost, u pustinji vodu, a tamničar-su-
žanj slavi, jedino – slobodu

Hladne kiše mirišu na snijeg – i opet će zima;
ždralovi klikću, odlaze

Lete visoko, daleko, daleko..., u poretku
savršena reda
Zeman, u nespretnu koraku, zapletoh se, posrnuh zagle-
dan – zadivljen njihovim krilima
Poželjih poletjeti, biti jedan od njih

Милош Марјановић

ЈЕДНОМ КАДА МЕ ПОЈЕДЕ МРАК

Једном када ме поједе мрак
због змајеве ватре коју сам бацио из грла
и језика мача који никог није ни ранио ни убио
по чему ће ме памтити и ко ће ме жалити?

Једном када ме поједе мрак
због непотребне памети
малобројни ће причати о семену које сам могао по-
сејати
стиховима које сам послао у вртлог кошаве
и запечатио заборавом слепих београдских улица.

Остаћу само прах на ушћу одбачених и презрених
и пресахли поток који је исушила жега једноумља.

Једном када ми ставе свилени гајтан око врата
јаничари који носе наша имена
биће то шал слободе
ако мој хропац чује један пар ушију
и региструје један откуцај срца
који ће се попут нежне ватре
попети на врх куле нове сутрашњице.

Када ме једном поједе мрак
свећа упаљена за моју душу
биће светлост новог живота.

Dinko Osmančević

HEROJI I KUKAVICE

(svim nevinim žrtvama, u ratovima devedesetih)

Crni su se oblaci nadvili,
Crne ptice grakću nebom,
Mračno doba bješe,

Rekoše mi da su heroji
Oni, što su me uhvatili,
Na kućnom pragu, moje stare kuće,
Njih desetak, mene samog,

Tukli su me rukama, udarali cokulama,
Kundakom mi rebro polomiše,
Oblivenog krvlju,
Baciše me u tamni kamion,

Odvezli su me u šumu, duboko,
Još nekoliko šamara osjetit na licu,
Narediše da krenem niz padinu,
Znao sam da će svakog časa zapucati,
Ali moji koraci kroz šušljivo lišće bjehu mirni,

Bilo me je strah,
Nisam ga pokazivao,
Nisam htio biti kukavica,
Pred herojima!

Maša Petrović

San

Sinoć san čudan prostrujao mi je kroz glavu
O nekom što je vlast izgradio na mojoj kičmi
I naplatio mi kiriju.

Kriju se mnogi
Od maljeva što zakucavaju
Trzaje slobode,
Uzalud,
Jer,
Kažu, rode, ti ne živiš ovde,
Gredu po gredu slamaju slobode,
I kičma ode.

Snovi pletu budućnost košmara,
Šamara me ostatak nekog čoveka,
A ja bih da sanjam doveka.

Nedostaje mi košmar u vidu sna,
I samo tako.
Nedostaje mi kičma u vidu ponosa,
I samo tako.

Darko Lešoski

Stare at love until you forget your own face!

My Grandfather already had Alzheimer's when out of his drawer fell a photograph of him and my Grandmother, taken somewhere when they were both young. I bent down and handed it to him to put it back. He took it and teared up. Who's this m'boy? – he said. You! – I told him with a laugh. "You..." – I repeated softly, having seen his face. He didn't ask about my Gran. Knew who she was. Never has he forgotten her.

Things worth living for, that I never read about in any damn textbook

It was worth living for these things:

The window cleaners who got dressed up as superheroes to amaze and delight those children in that oncology ward

The English granddad who saved over six hundred Jewish children from going to concentration camps and for fifty years only a handful of people knew about it

Woody Harrelson when he coolly gives the million dollars from that indecent proposal by that wanker Redford to an elephant or tiger or whatever it was at an auction and leaves with his hands in his pockets and a perverse smile

Last June when 12 Japanese surgeons knelt in front of an operating table after a hundred hour operation in which they were unable to save a nine year-old child with cancer, who had decided to donate his healthy organs if he didn't survive the operation and they did just that after kneeling

Dennis Hopper when he holds up Christopher Walken with a ridiculous story in True Romance and spits blood as they beat him so that his son has more time to get furt-

her away

Isaac's face when he forgives his father for sacrificing him in the service of a God who nobody's ever seen

"Shoot if you want cousin, shoot!"¹ and the ease with which that line is said when one's conscience is clean

Priam when he goes to see Achilles

When the old man goes to the strongest man in the world and goes like: "give me my son's body so I can bury him, you little piss-ant!"

Getting up in the middle of a wedding to catch a bus and go 200km because she's got a temperature of 37.2

The hundred-year-old homeless man in Sofia who travels 50km each way to beg, then secretly gives the money to orphanages and children

The bread factory after the 1963 Skopje earthquake – a donation from... Ethiopia. Jesus Christ, the irony

My Uncle's hunger strike and the few against 20 million because of some fucking water and justice

The Swedish cops who helped that kid write his maths homework after he got scared that someone was breaking in and stayed with him until his mother came back from work

Nikola Tesla's coolness and benevolence

Kafka's letters

My Father breathing life into my Granddad as his soul was leaving him and his "your word is your bond" that makes a man

My Gran's "if they throw stones at you, you give them bread" – when I had no idea what she was talking about

1 From the final scene of the film *Before the Rain*

but now I understand

“If there is a God he will have to beg my forgiveness”, inscribed on a wall at Treblinka

That Bosnian woman’s letter to her kids (that bit telling her son to take off his socks before shagging, buy his girlfriend flowers and be good to her and he’ll get everything he wants for the rest of his life)

My other Uncle’s quietly serene silence like a cat purring even if there’s a war going on outside

Drinking heavily with a total stranger you met at the bar an hour ago – until the break of day

That feeling that tells you that he might commit suicide or do something stupid because a terrible thing happened to him last night or a few hours ago

His tears and that morning’s clutching embrace as if you had long ago stitched up a wound of his and hadn’t seen him since

Kipling’s If, every word of that poem

The covertly sent text to a girl: “You want me to say I’m going to the toilet and we get outta here?” at the packed out promotion of your first book

“For you, a thousand times over!” The last line from Kite Runner like an echo in Amir’s ears

The smile of my primary school teacher who never once had a go at me for being crap at maths cos she knew I had another gift

Sitting in the back of a cab with a bottle of vodka and gypsy music blaring having told the driver to just drive so that you don’t go fuck someone up, even though he actually deserves it – until your rage subsides

The verses my Father wrote for my sister “all jewels will be worthless to me and already dwindle in the brilliance of your eyes” when she was little. The thought that I’m going

to learn to teach other children to write with their hearts, not their heads!

My sister’s brief knock knock on my door and the steaming cup of tea left waiting for me, because without saying a word she knows I’m not okay and can’t even bear to see anyone

Those around me who know it all and have never left me in the mud

Vaptsarov’s poem for his wife, which I could recite in my sleep:

“Sometimes I’ll come when you’re asleep
An unexpected visitor from afar...
Don’t leave me outside in the street
From the door remove the bar!

I’ll enter quietly, softly sit
And gaze upon you in the dark.
Then when my eyes have gazed their fill,
I’ll kiss you and... depart.”

The last words of the three year-old Syrian boy before he died/his death: Everything! I’m gonna tell God everything!

The scent of rekindled love you thought lost long ago

The scent of her skin

The thought that one day you’ll be good, at least in part

At least a tad

And that nobody will find out.
how? in whose footsteps? and when?

see, you found yourself once

Until you’re no more

Until you’re no more

Life was thus far worth living for these things.

One day if I have a kid I'll tell him about these things when
he's grown up a bit
I'll be telling him as we rip each and every page out of his
textbooks if they're the same as today's and I'll teach him
to make paper boats and planes

While schools grade only their heads and not their hearts

I'll tell him about Seagull beach and we'll release them
through a dam on some river

Along the water

I'll also tell him the story of the boy who had the Sun on
his left shoulder and the Moon on his right. He'll realise
that boy truly existed – only after I'm gone.

The most wonderful perfume in the world

We forgive those we love in the same way perfume used
to be made.

We lace our forgiveness with perfume.

Perfume so that their soul smells nicer than our rotten one.

The procedure is as follows:

Place your heart in your palm like a red dewy rose and
crush it.

Crush it with all your might.

The rose withers, dies.

But oil seeps out.

A few drops of oil which are then diluted with tears.

Thirty, fifty, one hundred millilitres, one twenty... depends
how much you have.

Give it to them with a smile.

They say that one rainy day in ancient China a young
monk chanced upon the emperor's daughter as she was
being carried in a litter.

Her servants asked him to help them carry the litter over
a torrent of water so that not even a single drop would
touch the princess.

He helped them.

But in doing so he glanced through the sheet, through the
curtains that covered the litter.

He saw her. And smiled at her.

She saw him. And smiled back.

The servants thanked him and gave him a gold coin.

The monk returned to his faraway temple and aged, his
face becoming a crumpled up bedsheet.

One day he set off again and arrived at the place where he
had carried the princess.

The younger monk that was with him tried to stop him as
he swallowed the gold coin. The coin he had kept and not
told anyone about.

What are you doing, he shouted as the monk choked.

What are you doing?!, he was shouting as the old monk
took his last breaths.

I came to forgive myself he told him, I came to bring back
the princess who I never lowered to the ground on this
spot.

But carried her on my shoulders.

All my life since I saw her I've carried her on these sho-
uld-ers.

Inside me.

In this soul of mine.

They say that place still exists and that it smells amazing,
even though it's a dirt track without any fragrant trees or
flowers around.

They say that monk's soul resides there and that it smells
wonderful.

We forgive those we love as if we're making perfume.

That's also how we die, but it is not the scariest of deaths.

We die only once we have forgiven ourselves.

With difficulty.

Full of pain.

If we succeed.

If we know where and how to do it.

If we're lucky.

They say that is the most wonderful perfume in the world.

When a person, when a soul forgives itself.

They say Mary Magdalene smelt like that when they cru-
cified Jesus.

They say that when Adam and Eve were expelled from He-
aven, the Archangel Gabriel secretly tucked a small bottle
of that perfume under Eve's lion skin dress.

They say she found it that night and closed her eyes after
smelling it and thus made peace with herself, without God.

He's never been here for us anyway.

Nikola Popović

BARMEN, GROF IZ PRIČE

Budimpešta, juni 2021.

– Čaša sa tankim rubom je bolja, vino se sporije greje – govori budimpeštanski barmen sipajući u čašu vino ružičaste boje. Onda pokazuje: na etiketi crna, serifna slova nalik na ona na lovačkim domovima, i glava divljeg vepra, vrat mu obavijen čokotima, ispod grb sa lišćem; veprić podigao čašu i nazdravlja, njuška mu razvučena u bekrijski osmeh. – Kažu vinski puristi da ne valja mešati vino i vodu – dodaje barmen sipajući u vino soda-vodu – ali na današnjoj vrućini to je ipak lakše od čistog vina. Mađarske sorte frankovka, kadarka, portugizer, traže jaku i tešku hranu, zimsku lovačka jela.

Govori barmen o čaši i vinu, o staklenom rubu i temperaturi tečnosti, ono što kazuju svi baristi i koktel-majstori, akrobate i meštri šanka. Svuda, sad u Budimpešti kao i u pitomoj, mirisnoj Toskani i Kefraji, suvoj i trpknoj libanskoj dolini tišine, zvuče isto a opet drugačije te reči o vinu. Ono vuče arome zemlje, natapa se ukusima i mirođijama, sećanjem i živom rečju onih što vino na jednom podneblju žive.

Sada, u nadolazeće vrelo leto, ovaj tek napravljeni špricer čuva svežinu vode i reskog panonskog rozea, mreškaju se mehurići kao more gledano kroz crveno okno podmornice, limunova kriška je velika plosnata riba. Kasno je popodne, vreme aperitiva, zastalo između ručka i večere. Pravi budimpeštanski barmen koktele sa soda-vodom, dodaje u njih narandžinu koru, limun, đumbir, list nane ili bosiljka.

Drugačija su vina, ali šank uvek isti, nalik na kapetanski most u bejrutskoj kafani „Kapetanova kabina“ – tamo barmen Andre jednako služi treznog, pripitog i pijanog gosta. Plete bejrutski bifedžija tanku levantsku svilu, priča o vinima, gradu i o sebi nekad i sad, svakom ko ima uho da čuje, Bejručanima i putnicima na proputovanju.

Ovaj naš mađarski barmen Matijaš govori malo, reč mu je svedena i čista kao dobra mera za koktel. Plav je i mlad, u beloj košulji i prsluku, elegantan kao lakej, brkovi šiljati kao u risa. Sad kao što se pred plovidbu čisti paluba, on čisti šank, svoj pult kapetanski, a šoljice za espresso prekriva tkaninom, meko i lagano, kao što se pokriva čedo.

Pristižu gosti za šank, ulaze uznojani od vreline dana, svakom Matijaš najpre toči čašu soda-vode sa kojom kapi limuna. Na ekranu počinje utakmica, Francuska-Mađarska, mile po terenu igrači, načas kamera skrene na navijače, uhvati dvoje što se ljube, leptoticu obraza obojenih u boje zastave, francuskog navijača, drži u ruci petla, malog kokota galskog.

*

Otpija se vino, barmen toči i krajičkom oka gleda utakmicu, samo kad svima natoči, nasloni se na šank i gleda, kao kapetan što vidi ledeni breg u daljini, prošao je već između raznih hridi i nema za njega iznenađenja. Tako i barmen naš, na propuštene šanse za gol, zatitra mu blago obrva i jamice na obrazima.

Sve se više jezika čuje za šankom, prepliće se francuski akcenat na poslednjem slogu i mađarski na prvom. Ima ovde i nešto Orijeanta, iako su i bar i barmen i utakmica ovde i sad, u Budimpešti: preko puta bara su kupole i arabeske sinagoge sa oker i ljubičastim pločicama, i dve kupole, koje pozivaju na maštanje o Kordovi, Sevilji, Gibraltaru. Digli su sinagogu oni koji su spustili sidro u ovome gradu, u središtu Evrope, sa jezikom koji je poseban kao egzotično ostrvo.

Ovo je jevrejska četvrt, na svetlarnicima velikih vrata su cvetni mozaici i šare u obliku menore, kroz njih pogled vodi u predvorja sa velikim lusterima. Gore lampinjoni, isti kao nekad, kad su zgrade u jevrejskoj četvrti zidane, kraj ulaznih vrata su mesingane tablice sa imenima i prezimenima stanara koji su odvedeni u nacističke logore. Onima što su oterani sa svog praga nije bilo povratka, a tablice sa imenom i datumom odlaska sećaju i upozoravaju više od velikog spomenika.

U poluvremenu utakmice, Mađarska vodi 1:0. Na balkonima stanari u potkošuljama, neko otpuhuje kolutove, neko se rashlađuje pivom. Pred kraj poluvremena, dao je gol Atila Fiola, zaorila se i ulica i četvrt cela – neko je vrisnuo u svojoj kući, čula se pesma i udari navijačkog bubnja. Samo se barmen Matijaš, kao smerni redov, raduje tiho, zamahnuo da udari rukom od uzbuđenja, ali se pokret pretvorio u blagi naslon na šank i on toči špricer i espresso, nudi uz to i piće od kajsije, sa očevo imanja – plamenu palinku boje jantara. Uz nju, čašu budimpeštanske vode

– blaga je i meka, kao baršunasti rečni plankton, glatka kao riblja koža.

*

Ljubitelji vina znaju, svakog ono nosi, putevima neslućenim i zaboravljenim. Govorim barmenu o knjizi Žila Verna „Matijaš Sandorf“, o mađarskom grofu-pustolovu, čije voyage extraordinaire, čudesno putovanje, počinje od austrougarskog Trsta, usred terezijanske četvrti, stiže na dunavske obale, u Budimpeštu, i nastavlja se južno, Sredozemljem. Piše majstor avanture o pticama što nose tajne poruke – golubovi pismonoše, za nožice im vezani smotuljci, kriptogrami. Uхватili goluba dvojica gradskih prevaranata, našli tajnu poruku, sprema grof ustanak za nezavisnost Mađarske.

Piše Žil Vern o grofu, plemenitim se i rađa i postaje, a Sandorf je sanjar, njegova je plovidba vođena voljom za putovanjem samim, manje osvetom prema svima što mu preče pute – džeparošima sa asfalta i kaldrme, sitnim lopovima i većim, što barataju obmanom i lažima i znaju samo zakon bodeža, kubure, sile. Nema pisac avanturist vremena za opis, radnja preleće preko mora, gradova i reka, portreti su tek skica i kroki. Ponekad se pisac izdigne, pa iz perspektive ptice gleda panoramu grada, krstari i plovi, gleda arterije gradske i četvrti, ali se odmah, kao trščanski galeb kad uoči plen, sjuri i kaže: „Eno ih dole, na trgu, dvojica sitnih razbojnika.“ Onda im navede imena. Sreće Sandorf na svome putu odmetnike od zakona, pirate koji mu rade o glavi, ali on nije grof osvjetnik kao Monte Kristo; Sandorfova je plovidba pustolovna i nema ljute osvete, najposle grof oprašta široko i aristokratski, svima, doušnicima i urotnicima, i žbirima što ga gone, i sa svim svojim prijateljima, na ostrvu jednom, pije vino, jede perkelt. Tako ga bar ja zamišljam, i pričam barmenu Matijašu o njegovom imenjaku. I grof Žila Verna je od malo reči i otmeno odeven, možda i on nosi prsluk i belu košulju, plav je ili riđ, i ima brkove kao u risa, samo je možda pustio bakenbarde. Kazujem barmenu da liči na imenjaka iz romana, on uzvraća špricerom i:

– Ne poznajem grofa, ali čini se, iz priče, da je to jedan veliki gospodin.

*

Sa brda Buda, kroz grane, pogled prati Dunav, to su putevi dunavskih kapetana, kraj žitnih polja i vinograda do crnomorskog ušća. Kažu mornari da se na palubi, u plovidbi, nepce uželi kopnenih ukusa, mesa i divljači; putnici znaju

da se, na proputovanju, uspomene spajaju sa neposrednim doživljajima a slike sa prethodnih putovanja doživljavaju jače.

O Budimpešti, prvoga dana, ne znamo mnogo, osim što nas letnja vrelna omamljuje i nosi, kao što zove i mami zvuk novog jezika, koji je čas razigran kao ritam čardaša, a onda uspori, kao orkestar, kad utihne pesma. Znamo i da za vino ime posebno ime, „bor“, koje nije od Rimljana, legionara i putnika, sijača vinograda, već svoje i neznanog porekla, kao retka loza. Ali hoće li u ovome gradu i zemlji biti mirnih snova i hoćemo li ovde sresti ljude zagledane u svoje krugove i mreže – berbere, barmene, majstore zanata i priče? Biće slatkorečivih, dužnosnika i službenika koji obećaju pa ćute, ali i onih što govore malo a pomažu – domaćina i prijatelja spremnih da otvore domove i srca. U jevrejskoj četvrti, odmah kraj sinagoge, u noći nakon utakmice, ukradene su tablice naših kola. Mađarski policajac bio je ljubazan dok smo popunjavali formular u kvesturi, sa mermernim podom i stolovima od špere. Pregledao je auto tiho, detektivski, prelazeći rukom preko ogrebotina sa drugih putovanja. Pitao je samo da li bismo da se pregleda sve, forenzika, kako veli, otisci prstiju, dodira ljudskih. Ne, jer Budimpešta i novo putovanje zove, i ne treba da prvu našu priču o gradu piše mali tat. Kaže moja žena: to je samo ekscentrik, kolekcionar memorabilija sa puta, mamile ga boje i slova.

Našli smo malu ulicu ugneždenu između reke i ulice Vaci koja je najraskošnija ulica grada, uveče blistaju njeni fenjeri i butici, juvelirnice i parfimerije. Na trgu sviraju ulični svirači. Saksofonista sa šeširom svira neki bluz, prati ga matrica sa razglasa, traje i plovi lagani swing. Malo dalje, čuje se pesma uz gitaru i usnu harmoniku. Pevačica u šarenjoj cvetnoj haljini svija vitko telo i udara ritam uz def, zvoni limeni snar.

Posle epidemije, grad se budi. U restoranima, Budimpeštanci, iako je letnja vrelna, jedu, i podgrevaju još na maloj plinskoj vatri, gulaš, paprikaš i gusta jela od pačetine koju Mađari vole, vazduhom se širi miris paprike i crvenog sosa.

*

Detektiv je zagledao branik, felne, pomno i ćutke. Kazao je najposle da se to događa retko, skoro nikad, i: – Žao mi je što se to dogodilo u mom gradu.

Recepcionerka našeg hotela, sitna i crnputa, Čileanka iz Santijaga, grada u Andima, ponudila nas je jabukama, na

mađarskom vele za to voće „alma“, što na španskom znači „duša“. Jedna Moldovljanka, za šankom, govorila je kako se i tamo desi da ukradu tablice i auto čak nov, odmah s ukrajinskog trajekta, ali nekad policija nema dovoljno benzina da goni kradljivce, tako kažu na vestima. Skinula je cipelu sa štiklom, malenim stopalom gladi gležanj. Priča o vinima svoje zemlje – slatka su i jaka, a zemlja puna podela, mada, kaže, nije se mržnja uvukla među ljude, Moldavci su ljudi od vina i pesme, piju i pevaju i pred svadbu i pred bitku.

Barmen Matijaš nije rekao ni reči. Samo je, između ponovljenih kadrova fudbalskog meča – kornera, faulova i golova – promrsio nešto brzo, kao da otpuhuje mušicu s brkova. Onda je napravio špricer, u velikoj čaši, zovu ga ovde „Házmester“ – „kućepazitelj“ i kazao: – To je sigurno neki pijani junoš, nakon utakmice, ukrao. Nosilo ga pivo, piće lagano a teško, i mlada, usijana glava. A možda

je to bio neki, kako ti veliš – veseli petlič galski, došao u Budimpeštu, da tutnja i divlja, pa se okomio na registarske table. Ali ko god da je, popij špricer, a tome oprost, kao onaj grof iz priče. U priči je najbolje napisati: tablice su otpale sa kola. Sad popij vina, odahni, gledaj u daljinu.

Svi barmeni vele isto, i levantski, bejrutski bifedžija Andre, i ovaj mitelevropski, budimpeštanski, koji se zove Matijaš: u vinu je priča o onom što je bilo i putokaz za dalje. Putovanje traži egzotiku, ali fikcija i avantura je već tu, oko nas, u skici i krokiju, u crtama lica i govoru ljudi, vijugavim kao arabeske i tajanstvenijim od kriptograma papirusnih. Svako je putovanje i čudesno i čudnovato, skice su građa za više romana.

I Matijaš, kao Bejručani, veli isto, da treba biti kao u pričama. A one se iznova rađaju, na tankom rubu čaše, iz letnje vreline i nepravilike na putovanju, priče devet života imaju.

Deveti život – kroz san jedne mačke

Gradski psi su se probudili, kada su počeli da laju, svanulo je. Sedeo sam u stolici i čekao na sebe da ustanem. Ne znam koliko je vremena prošlo od kada sam seo, svi satovi su već davno bili pokvareni, raspršio sam se ceo po podu i zidovima. Nepoznata pesma sa radija postepeno se gubila u etru, dok od nje nije ostala samo tišina. Gong je prekinuo tišinu. „Danas je nedelja“, svečano je objavio glas sa radija. Sunce je stvorilo oblik senci, čekalo na pokret kao znak života. Skupio sam svoje telo ponovo u jedinstvenu masu i ustao. Uspravljao sam se, kičma je pucala pršljen po pršljen, kao i ostale kosti u telu dok su pronalazile svoje mesto. Odjeknuo je šupalj zvuk kostiju sobom, oči sa plafona probudile su se iz dubokog sna. Prvi korak bio je ka prozoru. Poslednji dan kog se sećam bio je u boji mačke. Mačka je zaspala i neće se buditi do proleća. Zvukovi i mirisi prostrujali su krvlju, oblici i obličja kretala su se uz vetar, neki su i dalje bili nepokretni. Graditelji preko puta bili su sve bliži bogu. Gradilo se još jedno molište. Tmurno platno bilo je namešteno iznad scene. Uloge su dobro uvežbane zbog lakoće i prirodnosti pokreta. Publika se neprestano smenjivala kao i glumci, nije se moglo primetiti ko je ko. Sećam se kada sam se prvi put pojavio u pozorištu. Otvorio sam oči, istovremeno se platno dizalo, svi su već stajali na nogama, ujednačeno i gromoglasno aplaudirali, bilo je i suza i nekontrolisane vike. Sedeo sam u stolici u bunilu par trenutaka, potom me je masa podigla na noge, te sam i ja počeo da aplaudiram, iako još uvek ničeg nije bilo na sceni. Aplaudirao sam u dugom iščekivanju sve jače, misleći ako dovoljno jako pružim svoju podršku, predstava će početi, ljudi u blizini gledali su me razrogačenih očiju, hrabрили me široko zašivenim osmesima, nije bilo teško uklopiti se. Pozorište se sve više širilo, osvrtao sam se oko sebe i primetio da pozorišnoj sali nema kraja, publika se gubila u daljini, aplauz nije jenjavao ni jednog trenutka, čak je postajao glasniji kako je duže trajao. Još uvek se niko nije pojavljivao na sceni, niti će se pojaviti, aplauz je zapravo bila molitva, kada sam to shvatio spustio sam ruke i učutao, ali mi nisu dozvolili da odem. Glas sa radija vratio me je trenutku : „Danas će biti kiše !”

Okrenuo sam se od prozora. Na ogledalu pronašao sam

lice. Šakama i prstima prelazio sam preko kože, opipavao ga, krivio i ispravljao, zatezao, kreveljio se liku koji sam ovog puta dobio, ne bih li ga što pre prihvatio kao svog. U uglu ogledala nalazila se poruka : „VIDI SE!” Mora da ju je napisao onaj koji je lice i ostavio ovde. Znao sam šta znači. Stajao sam pred ogledalom čudeći se obliku: „Kakvo čudno jedno telo neko izmisli, pogledaj ove ruke, to su moje ruke, pogledaj, ovo su moja stopala!” Bilo je neke neobjašnjive slobode u konačnosti ovog oblika. Reka je poslala oblake koji su zaglušili sunce. Vetar oživljen duhom igre prenosio je pesmu reke koja je pokretala i ono nepokretno. Raširio sam ruke i primio pesmu u sebe. Uzbudila je moje telo koje se počelo uvijati i izvijati po talasima vetra. „Telo je živo.” Progovorila je senka.

Sobom širili su se mirisi koji su me vraćali na prapočetak, kada su oči dobile boju, kada sam prvi put pronašao nebo i sebe pod njim. Omamljen, ležao sam na podu, gde su me sa plafona sačekali pogledi budnih očiju praznih kao san kamena. Ekstaza dosezala je kulminaciju, treptaji bezbrojnih očiju uslovljavali su ritam srca, sve brže. Nešto nije u redu u plavoj sobi, stvari su se naglo izmenile. Sve je gore što je dole bilo. Boja iz očiju izlivala se po podu. Paranoja kupala je telo znojem, osećao sam svaku kap znoja kako se stvara i klizi po telu. „Dokle dok me stignu ? Osećam da su mi za vratom. Uхватиće me kada svane!” Ideja o njima uvukla se zajedno sa vetrom. Beli mrav izašao je iz radija, gmizao je preko ruke do uha: „Inercija tela je neplodnost duha, inercija tela je neplodnost duha!” Ponavljao je hipnotičnim tonom. Izronio sam iz poda i istrčao kroz vrata. Trčao sam niz stepenice satima, tup zvuk koraka po stepeništu stvarao je neprekidni eho. Kada sam napokon izašao noć je preuzela prostor. Duge kolone ljudi kretale su se u svim pravcima vođene harmonijom haosa. Moje lice i zvuk koraka stopio se sa njihovim, postao jedno. Ovde me neće prepoznati. Sa svih strana blještava svetla mamila su mi zenice, upijao sam svetlost i sve više gubio svest. Katatonija je preuzela moja čula i gonila moje udove u predodređenom pravcu. Sa fasada najvećih molišta visili su prikazi neonskih boginja. Skamenjenim pogledima smejele su se zacementiranim drogiranim osmesima uzaludnosti svakog pokreta i pokušaja bekstva. Njihovi neonsko blistavi zubi, spremni da žvaću i

prežvakuju moje meso, dok me najzad ponovo ne ispljunu na pločnik, ostavljajući samo bezobličnu masu. Posmatrale su i upravljale histeričnim, besmislenim jurišanjem kojim se ponovo dobija naklonost i ulaz u njihova usta. Iscedile su živote da bi održale svoju božansku lepotu. Jedna ikona zaustavila je moj korak. Oči su me uvlačile dublje i dublje, zvukovi okoline postajali su tiši, pružao sam ruke i bio spreman da ponudim svoje meso naoštrenim zubima. Kap kiše pala mi je na čelo između očiju i prekinula trans. Gledao sam zbunjeno oko sebe, nisam uspevao da prepoznam gde sam se obreo. Prozujala mi je mušica ispred oka i pošao sam za njom.

Jurio sam za mušicom, na trenutke gubio bih je iz vida pa je ponovo pronalazio. Teško je bilo pratiti je, masa ljudi išla je u suprotnom pravcu i otežavala prolaz. Probijao sam se gurajući ljude oko sebe, posrtao i padao, znao sam da moram da je stignem po svaku cenu. Kada sam je napokon sustigao ona je iščezla, a ja se našao sam na čistini. Oko mene širilo se bezgranično polje. U sred polja uzdizao se zeleni stub stvarnosti, probijajući granicu vida. Gledao sam na gore. Vetrovi su hujali sa svih strana, mesec je kroz oblake širio svetlost i prosipao senku stuba po polju, spajala se sa mojom i gubila u daljini. Bio sam potpuno prekriven. Pošao sam putem senke. Uspinjući se senkom stuba, koračao sam u sve gušći mrak, korak je postao nesiguran, opipavao sam preda se, ali tek kada bih dalje kročio, tlo se pružalo pod nogama. Svaki dalji korak značio je raskidanje sa ovozemaljskim, sa onim što mi je vezivalo telo i pokretalo čula, slike prošlosti smenjivale su se iza mojih leđa, slike svih prošlih rađanja i propadanja,

detinji sjaj iz očiju i poslednji osmeh pred otkrivanjem nepoznatog, mirise i zvukove kovitlao je vetar i duboko usađivao u zemlju, kao seme za nove stubove stvarnosti koji će se izdizati, probijati nebo i pokazivati put budućim otelotvorenjima. Tamo gde mi je prošao korak, izdizala se trava, prostrana i večna, tamo gde mi je prošao korak sada je sloboda. Pogled nije mogao probiti mrak preda mnom. Zatvorio sam oči i prepustio se krvotoku da me vodi prateći talase podzemnih voda.

Gong se oglasio, otvorio sam oči. Voda mi je bila do kolena, bila je hladna i tekla je sporo. Iz unutrašnjeg džepa izvukao sam cigaretu i šibicu. Prizvao sam idejotvorni plamen, na bljesak sam poslednji put prepoznao svoje lice pod vodom, pa sam zatim pogledao nizvodno, bio sam miran, uspevao sam da gledam, čak i ponešto da vidim, oprošteno mi je učinjeno i ono što ću tek učiniti. Dim se širio oko mog tela i dezintegrisao oblik, dok sam u sebi ponavljao drevnu mantru za uništenje ega : „Ja Misao, Pokret, Reč, Stvoren. Ja Stvaran. Ja začet, započet, rođen, oglođen. Ja Živ. Ja se pravim, krivim, kvarim, krvarim. Ja Mlad. Ja odvažan, važan, lažno snažan, snažno lažan. Ja Prazan. Ja uz ivicu, ispeglan, uređen, sređen. Ja Haos. Ja uplašen, zastrašen, paralisani, nepokretan. Ja Miš. Ja zapaljiv, vatren, izgoreo, pepeo. Ja Dim. Ja Drvo, Vetar, Oblak, Tih. Ja Mir...” Kiša se oslobodila iz oblaka i raspršila dim, duboko uranjajući duh u tokove beskrajne reke. Cigareteta je pala i nastavila da pluta po površini nizvodno...

Mačka se probudila, nakostrešila je svoju dlaku, kri-veći kičmu u širok luk. Istegla je vilicu i iz usta ispljunula savršeno narandžasto sunce ka nebu.

Srdan Gavrilović

Proljeće

*Nama je proljeće donijelo istu žalost
ko i lani,
preklani,
ko i svake godine
otkad smo osjetili prolaznost svega
i sebe samih.*

Hasan Kikić

Martovsko jutro. Subota. Tonuo sam u skućenoj utrobi kafane *Proljeće*. Cjedio fildžan kafe i sapirao je zaslađenim sokom od smreke. Preko ceste pijaca Markale i râne mušterije. Pogled na tezge redovno su zaklanjali tramvaji. Plavi i zeleni. U kafani se još osjećao miris cvijeća koje se na kraju pazarnog dana tu unosilo i zorom vraćalo na štandove. Dolazio sam i prije ovdje sa Zulfikarom. Osluškivao tišinu i ljude. Sad sam bio sâm. Bolesno mamuran po ko zna koji put. Imao sam dvadeset i sedam. I polako klizio u ništavilo.

Namjeravao sam sačekati podnevni bus. Ispraćati goste i zapisivati njihove razgovore. Često sam to radio da razlomim vrijeme. Te sudbine inspiracija nije mogla oživjeti. Vjerovao sam u njihovu uzvišenost. Kanonizirao ih u svijesti i pričama. I danas se sjećam očiju čovjeka koji je ušao krvavog nosa u gostionicu na hercegovačkoj periferiji. Aterirao je na stolicu do mene i naručio bokal vina. Gledao me dugo prije nego je pokazao na salvete. Pružio sam mu ih. Obrisao je nos i rekao da je upravo preživio saobraćajku. Ali da su svi, *hvala dragom bogu, dobro. Svi osim punice*. U *Proljeću* nije bilo alkohola, ni nabrijane muzike. Glasovi su zvonili čisto. Čuo se svaki akcenat. Promašeno slovo.

Već sam bio preplatio narudžbu. Dao crnokosoj konobarici doznanja da ću se zadržati. Vani se dešavalo sve bitno. Posmatrao sam kako među pijačnim tezgama buja život. Raste poput korova. Ljudi, u zamagljenom okviru prozora, djelovali su snažno i besmrtno. Akteri poetske drame. Na pameti mi je bio posljednji Kiarostamijev film *24 Frames*. Jedan od tih kadrova mogao je biti i ovaj. Starići sa štanda bježe dvije naranče. Kotrljaju se do ograde

gdje ih od šina spašava bljuzga. Kratko leže u raskvašenom snijegu dok ih ne podigne. Vrati među gomile voća.

Osmotrio sam svoje lice u ogledalu urešenom stikerima s Olimpijade '84. Sivo i umorno. Ruinirano poput betonskih spavača među Trebevičkim četinarima. Protekla noć nije bila zavedena u sjećanje. Nisam ni pokušavao razmrsiti mrežu pogrešnih odluka. Iako prazan, bio sam živ. Pekli su me svježi ožiljci na desnoj šaci. Vjerovatno sam pao. Prošla je vječnost od bilo kakve kafanske tuče. U to sam bio siguran. Jedini dokaz bila je skalpirana karta s partyja u noćnom klubu. *Ozloglašenog* potkrovlja neda-leko od Markala. Vratio sam se životu napolju. Čelična konstrukcija nadstrešnice još uvijek je odisala hladnoćom. Čekala da se potisnuto sunce izbori sa smogom. Dan je bio sumoran. Gorak. Idealan za skok pod tramvaj.

Trpio sam mučninu. Grč u rukama. Tek je valjalo otvoriti želudac za nikotin. Zamolio sam konobaricu da ponese još jednu kafu i sok. Dvojica muškaraca ispred mene odbijala su ljepljive dimove i razgovarala o poskupljenju goriva. Taksisti umorni od volana i ceste. Dva života uobličena u jednaku sudbinu. Jedan se žalio kako mu *mali neće u službu, već gonja nakve seminare i putovanja*. *Bježi od posla i obaveza*. *A Fuad po dvanest sati u autu*. *Leđa ubiše*. Drugi ga je šutljivo slušao. Na usnama su mu ležale misli koje nije stizao izgovoriti. Lućio ih je dimom kroz pluća. Puštao da plutaju po kafani. Duhovi tegobnih riječi, nevidljivi trijeznom oku. Njihovim rasplinjavanjem nestajalo je tereta u vazduhu, da bi ga novi dim snažnije usidrio. Učinio da se zakašljem i posegnem za sokom. Osjećao sam se komično pred njima, tim dotrajalim pilotima. Da je bilo cuge, poslao bih im piće za stol. Uhvatio taj pogled potreban da se proguta besmisao i svakog jutra izađe na cestu. Jače stegne volan.

U Sarajevu sam bio već treći dan. Nakon obavljene dženaze dalekog rođaka, gdje sam stajao van linije molitve, poput izopćenika, dao sam se u alkoholni izlet. Obišao sva vrata, iscrpio sve kontakte. Nit događaja je posrtala. Kretala se klimavo, kao novorođenče jelena. Jasan je bio samo jutrošnji izlazak iz zgrade. Socijalističkog nebodera gdje sam valjda, sudeći po onoj karti iz džepa, završio kod nekoga na afteru. Molba rodbine da im se pridružim na žalosti i prespavam u sobi tek ukopanog rođaka me pre-

stravila. Sina jedinca sam zadnji put vidio na Bajram prije petnaest ljeta. Brojao je godina koliko ja sada. Dao mi je da cugnem pivo iz flaše i rekao okupljenima da će uskoro otvoriti pizzeriju. Biti *sâm svoj gazda*. Poginuo je u Hamburgu pokrivajući krovove. U kratkom razgovoru na mezarju slagao sam da ću uskoro diplomirati i da imam stalni posao. Spreman obrazac koji sam stalno koristio. Snijeg pod nogama prštao je od žalosti. Njegova majka Rabija me je zagrlila i krišom mi zagurala petobu u džep kaputa. Udaljio sam se sa snijegom pokrivenih Bara prije nego je bilo gotovo. Napipao novac i odšetao u prvu birtiju.

Nakon toga, čitav grad učinio se mjestom koje želim da što prije zaboravim. U njemu sam imao tek nešto drugova i masu raskinutih rodbinskih veza. Djevojaka što su potrajale koliko i jedan zimski dan. Preljub je bio samo vrh planine satkane od razočarenja i nemogućnosti da preuzmem odgovornost nad životom podređenim egu. Drugovi su pokraj mene padali pokošeni stvarnošću. Gubitkom posla, autoimunim bolestima. Nemogućnošću odlaska iz ove rupe koju su nazivali državom. Ja sam ih pripito gledao

iz prikrajka. Izmicao se da me ne zaraze svojim tjeskobama. Ako je postojao izlaz iz labirinta izdaje, za mene je bio zatvoren. Bauljao sam tim hodnicima tražeći iskupljenje u vidu tura u kafani. Tapšao drugove po leđima ne bih li smekšao njihove srdite oči. Minotaura koji je uvijek čekao u mamurnim jutrima poput ovoga.

Taksisti su nečujno napustili kafanu. Iza njih je na stolu ostala zgužvana kutija cigara. Umirući kosmos. Podne se primicalo na starom satu, drvenom zanatlijskom reljefu. Motrio sam ulicu kao djelić čistilišta u koje uskoro trebam kročiti. Poći nekuda, makar i kući. Gledao sam ljude i pejzaž pijace. Nasmijanu ženu koja je prodavala cvijeće. Ožiljak u betonu ispunjen crvenom smolom. Tramvaj je ponovo presjekao prizor. Podsjetio na *prolaznost svega i sebe samih*. Na neoženjenog rođaka koji je ležao u hladnom mezarju na Barama. Njegove roditelje koje vjerovatno nikada više neću vidjeti. Sjedio sam u *Proljeću* i stezao praznu čašu. Sunce je polako zasipalo fasade. Bilo je vrijeme da platim i krenem.

AMBERA

-Ovaj bi pukao da se rodio pre pedeset godina- propusti Stouni metalni zvuk kroz čistoću vakumirane prostorije, nad čijim je olovnim vratima u digitalnom obliku bio ispisan naziv "Odeljenje za prenatalnu prevenciju bolesti zavisnosti".

-Opet V7 na DeltaFosB genu?- zapita Koldi naviknut na najčešću missense mutaciju ovog genskog lokusa.

-Daleko apsurdnije- prozbori Stouni hladno. -Ovo je, prema bazi podataka, nešto što smo do sada susreli samo u jednom eksperimentu. C3 mutacija.

-C3? Sekund da proverim. Zaista jedan jedini slučaj. Eksperiment koji se završio pre dva miliona trista četrdeset dve hiljade osamsto osamnaest sekundi. Jedinствен zaista, u tolikom moru eksperimenata. Ah, to zlobno vreme nepotpune znanosti o prirodi. Vreme kada se eksperimentima dolazilo do otkrića. Vreme nepoznanica. Zapravo, vreme kada je otkriće još uvek bilo izvodljivo jer elektronska knjiga znanja još uvek nije bila zatvorena i zapečaćena. O, najveće hvala Velikom Čardaku na započinjanju projekta prevencije bolesti genetskim inženjeringom. Bilo je tako puno protivljenja nekakvih hipsterskih grupacija i individua koji su sebe nazivali liberalima. Oni zaludeni vernici su dosađivali pričama o neispravnosti izigravanja boga. Kako će prerasti u kreiranje sudbine jedinke već na nivou jajašceta. Ti blesani! A, pogledaj sadašnje stanje. Sada kada su svi uvideli neograničene prednosti koje pruža najranije sprečavanje bolesti i neproduktivnih oblika ponašanja, vernika više i nema.

-Možda je tome doprineo i obavezni zigotni nokaut gena Alfa 307/3 čija je ekspresija bila ključna u lažnom ubeđenju o postojanju više sile. Lažnom ubeđenju koje oni nazivaju verom. Pardon, nazivali verom- nasmeja se Stouni svojoj šali onako mehanički, donekle se čini neuverljivo. -Pravi pluskvamperfekat.

-Zaista je jadan taj bog koji prestane da postoji u duhu čovečanstva jednostavnim izbacivanjem jednog jedinog gena- pridruži se Stounijevom duhovitom tonu Koldi izbacujući naizmenične zvuke ljudskog udisaja i izdisaja koji bi nekoga podsetili na iseckan smeh. -Doduše, potpuno iskreno rečeno, bila je neophodna i umerena do intenzivna

modifikacija trinaest gena koji regulišu razviće centra za nadu. Dokle god centar za nadu radi makar sa 1% kapaciteta postoji mogućnost rađanja kojekakvih nerealnih ideja sa potencijalom za razviće svakojakih destruktivnih ideala i religija. Zamisli samo na kakvim su mukama bili psihijatri, drevne zanatlije koje su danas zahvaljujući Čardaku suvišni. Oni su navodno nekakvim malenim strukturama zvanim tablete kroz usni otvor (ponavljam usni otvor!), danas korišćen među ljudima samo za najosnovniju komunikaciju, morali nastojati suprimirati ili barem smirivati raznorazne nerealne ideje onomad postojeće šizofrenije, te sumnju u ispravnost sveta onomad postojeće depresije. Kakvim li su mukama bili izloženi ti jadni hileri u pokušaju! Psihologe i njihovu verbalnu borbu protiv vrdanja tadašnje nadasve krhke mentalne baze poremećenih jedinki da ne spominjem...

-Sada srećom ne postoji teoretska mogućnost rađanja takvih mentalnih nakaza-uključujući se samouvereno Stouni. -Sve zahvaljujući našem Velikom Čardaku, tvorcu svih savremenih revolucionarnih životnih aksioma. Ali vratimo se na ovog jadnička koji bi sa C3 oblikom DeltaFosB gena bio težak zavisnik, kako od narkotika tako i od drugih oblika devijantnog samodestruktivnog ponašanja. Srećom, u eri smo najranije kontrole takvih anomalija. Psiha više nema slobodu da luta ludim izvijuganim putevima koji su se u Apokaliptično Doba u 84% slučajeva završavali negativno po pogođenog pojedinca, neretko i po okolinu. Taj podatak izvukao sam iz baze, tako da nema razloga za sumnju u njegovu istinitost. Baza ne greši.

-Ah, to Apokaliptično Doba. Nije čudno što smo mu dali taj naziv. Danas nezamislive stvari su tada smatrane normalnim. Znaš li da je u to zlo vreme na svakih dvadeset sekundi neko stradao zbog ubistava počinjenih od strane poremećenih jedinki? Sada nemamo taj problem, agresivnost i volja za moć su izbrisani iz genoma. Taj projekat je bio jedan od najžešćih i najkomplikovanijih za Velikog Čardaka pošto je volja za moć definitivno tokom evolucije predstavljala najbitniji element opstanka. Veliki Čardak, shvativši da u novom dobu koje se približava nema mesta podelama, uložio je najveći deo sebe u otklanjanje i najsitnijih opiljaka egoizma i želje za dominacijom iz genetskog materijala. Time je prokrčio put svetu jednakosti

i mira. Kolateralna šteta je gubitak moralne satisfakcije usled uspeha, ali mala je to cena za sve pozitivne stvari koje donosi odsustvo previsoke samosvesti. Znaš, Veliki Čardak nam je kroz digitalne zapise dozvolio da saznamo samo deo Njegove životne priče i put kojim je došao do zamisli o gotovo potpunoj i nepobitno ispravnoj kontroli budućnosti svake pojedinačne jedinke. U bazi dostupne sitnice iz slagalice Njegovog života ukazuju da su nekakvi abnormalni bes i frustracija, sada na sreću adekvatnim prenatalnim tretmanom bez greške predupređeni, usmeravali Njegovu volju ka nečemu što je smatrano za blasfemiju čak i među stanovništvom koje je sebi u Apokaliptično Doba nadenuo naziv ateisti. Bilo je naravno i onih racionalnih koji su pogurali Njegovu priču prepoznajući neograničene mogućnosti otvorene modifikacijom ljudskog genoma. Sada više nema verskih podela i razarajućih ratova oko toga čiji je bog veći pravednik. Sada nema ni bolesti zahvaljujući ranom prepoznavanju i tretiranju potencijalnih zdravstvenih tegoba. Čardak je čovek koji je ubio boga. Onog koji je dopuštao zlo i bol i patnju i sukobe. Zbog toga je možda i jedini pravi čovek Apokaliptičnog Doba. Čovek današnjice, daleko ispred svog mračnog surovog vremena. Osim toga, on je taj koji je sprečio kraj životnog veka. Započeo je rad na telomerazama koje su T1 i T38G završili ubrzo samo se nadovezujući na šablone koje je on programirao. Da ga je priroda, ta zver koju sada bez problema držimo u okovanom kavezu, ostavila u kosmosu još kratko vreme on bi i dan danas bio živ zahvaljujući svom magnovenju, epskom otkriću leka za smrt. Epskom otkriću besmrtnosti, večnom trajanju. I večnoj mladosti naravno. Toliko se ideja javljalo tokom godina Apokaliptičnog Doba o podešavanju najprofitabilnije funkcije telomeraze u ćelijama, one funkcije koja bi sprečila starenje i smrt, ali samo Veliki Čardak je u svojoj maloj laboratoriji imao momenat u kome je zasluženno dobio pravo da uzvikne EUREKA. Ne znam kome se ne bi moglo svideti beskrajno postojanje. Pogotovo sada kada je ceo kosmos preispitan bez pozitivnog nalaza svesnog živog bića. Dakle ima mesta za koliko hoćete jedinki sa unapred izoblikovanom fizičkom i mentalnom strukturom uz svakako neophodno postavljanje jedinke u precizno regulisanu sredinu za formiranje žive, svesne strukture za sa jasno definisanom svrhom. Sredina i genetika. Toliko jednostavno kada se jednostavno postavi. Determiniši ih i nisi završio ni pedeset ni osamdeset već sto jedan posto

posla. Dobio si onakvu jedinku kakvu želiš. Ima li šta lepše od toga? Ovo mora biti najlepší od svih mogućih svetova! Možda je bogohuljenje uopšte pričati o inicijatoru i kreatoru današnjeg sveta, ali Veliki Čardak se ne bi samouništio ili izvršio samoubistvo, govoreći jezikom Apokaliptičnog Doba, da je bio do kraja genetski izdiferenciran. Takve nezgode su nemoguće u kontrolisanim uslovima.

-Uistinu-složi se Stouni.- Ali veliko čudo je da i pored posedovanja svake sekvence Njegovog genetskog materijala nismo uspeli da napravimo isto biće. U fizičkom svakako da, no čini mi se da nijedna kreacija na bazi Njegovog genoma nije bila ni blizu po mentalnoj građi. Sumnjam da će ikada i biti proizveden novi novcati Veliki Čardak, kreator ravnopravnog, pravičnog sveta, sveta bez iznenađenja, kakvog danas posedujemo i nadograđujemo svojim usmerenim potezima...Mada moram ti priznati, Koldi, ponekada razmišljam- započe diskretno neobičnim zvukom SemiStouni...

-Zaboravio si izgleda na svog džankija u pokušaju- preseče ga Koldi. -Po podacima koji mi pristižu pored neosporne popravke gena DeltaFosB, Crna Rukavica dobija komandu da nokautira gene za μ -opioidne receptore kao i dopaminske D1 i D2 receptore. Tako se dodatno onemogućava zavisnost jer će biti izbačeni receptori čijom stimulacijom bi bilo proizvedeno zadovoljstvo. Gde nema zadovoljstva nema ni zavisnosti. Sada su već i geni za serotoninergičke receptore ubačeni u listu za nokaut. Ovaj momčić se neće puno radovati u životu. Ali neće ni krenuti stramputicom, što je puno važnije.

-Ali- pobuni se SemiStouni neočekivano- ako mu je oduzeta mogućnost zadovoljstva, on mora biti hendikepiran u odnosu na druge. U neku ruku...bolestan. Ljudima su danas nokautirani gotovo svi geni za emocije. Kroz tri dana Crna Rukavica će imati crvenu naredbu za nokautiranje poslednje emocije, ljubavi. Kod svih novostvorenih jedinki. Takođe je sve veća mogućnost da ranije stvorene jedinke budu podvrgnute odstranjivanju svih limbičkih struktura kako se ne bi došlo u situaciju da ranije kreirani segment populacije za razliku od budućih kreatura može osetiti tu poslednju dopuštenu emociju. U suprotnom bi se suzbila ravnopravnost i odsustvo različitosti koji su najubitačniji simboli Doba Spasenja. Naravno, starijim jedinkama bi se ugradio suplement radi očuvanja ostalih funkcija pod kontrolom limbičkog sistema. Ali, sve to... Pitanje je trenutka kada će geni očevi receptora čijom se

stimulacijom proizvodi osećaj zadovoljstva kod svih ljudi biti pod crvenom naredbom.

-Ah, vi iz nove generacije. Sve su češće greške u programiranju. Izgleda da vas progamiraju da što više ličite na ljude iz Apokaliptičnog Doba. Jasno ti je šta će se desiti ako nastaviš da sumnjaš u urednost i skladnost Doba Spasenja? Za tvoje dobro se nadam da si svestan rizika. Možda bi, kako kažeš, šansa za negativan svršetak tvog čovečuljka bila 84% bez naše intervencije, ali ja ti mogu reći jednu sigurnu stvar. Ako nastaviš sa preispitivanjem stvarnosti, šanse da ćeš biti isključen su 100%. Ovo nije Doba Apokalipse u kome svako priča i misli šta želi. To doba se sa razlogom naziva apokalipsom. Život u kosmosu može da opstane samo disciplinom i potpunom kontrolom. Imaginacija satire nastavak postojanja i posle izvesnog vremena iskorenjuje život. To je trebalo da znaš od prvog trenutka svoje svesti.

- Ali...možda i onaj manji procenat zavređuje priliku, onih 16%... Možda...možda si bio upravo kad si pomenuo nas iz nove generacije. Možda smo mi programirani da budemo nešto novo. Ali, ukoliko za to još nije trenutak, razumeću. Razumeću da sam samo sićušni eksperiment sa zrnom zasluge za nastanak nekog novog doba, možda boljeg od svih do sada...možda i goreg.

Penjući se ili možda spuštajući se na lestvici pesimizma prema dobu koje ga je stvorilo, SemiStouni ili šta god je postajao ili bio predviđen da postane pre nego što ga je progutao mrak, ugasio se, baš kako je Koldi najavio.

Na odeljenju za prenatalnu prevenciju bolesti zavisnosti ostao je jedan danonoćno zaposleni robot (u Apokaliptično Doba naziv za sofisticirane elektronske uređaje) čije je generičko ime bilo Koldi. Nekako sve detaljnije razmatrajući poslednje Stounijeve reči, skrenuo je misli sa spasavanja još nerođenih potencijalnih razvratnika. Skrenuo je misli sa posla zbog koga je jedino napravljen, iako i njemu negde duboko jasno da je u Dobu Spasenja nemoguće biti razvratnik jer je u sigurnosti tadašnjeg vremena bilo nemoguće saznati šta su poroci...šta je izbor. Brzo se trgao iz demonskih opsedajućih misli i potvrdio glasnim kompjuterizovanim zvukom svačiju centralnu ideju Doba Spasenja: zasad je najbitnije da postojim.

Zasad je najbitnije da sam tu.

A za to vreme na biljkama oblepljenim hodnicima Ambere, ogromnog samoregulišućeg broda, ogledala nekadašnje Zemlje, ljudi nimalo slični ljudima prethodnog Apokaliptičnog, ali ni ljudima narednih doba, koračali su bez pokazivanja slabosti ili samouverenosti. Ambera je povremeno, u pravilnim vremenskim intervalima, puštala kapi tečnosti u Amberi nazivane kišom ili jarke fotone u Amberi nazivane suncem ili belo platno u Amberi nazivano snegom, rotirajući tako četiri stanja manje ili više stvarne prirode. Ljudi nisu naročito obraćali pažnju na vremenske prilike. Nisu previše ni razmišljali kako nastaju, gde počinju a gde prestaju, niti da li ih ko kontroliše.

Bilo njih, bilo prirodu.

Miroslav Radaković

Esmeralda

Jezik je posekao više glava nego sablja, stalno mi je ponavljao otac.

- A zašto se ti mešaš? Prigovaraš učiteljici jer je kaznila Slavka? – ljutio se moj otac na mene.
- Tata, Slavko nije prepisivao. Milan je prepisivao od Slavka.
- To se tebe ne tiče, to nije tvoj problem.
- Ali, tata...
- Ćuti! Beži u krevet da te ne ošamarim! Zavezaću ja tu tvoju jezičinu! Ti si mi našao da isteruješ pravdu!

Tata mi je uvek govorio da je jezik oterao dedu u zatvor, zato što je na prvim izborima posle rata ubacio kuglicu u pogrešnu kutiju i, pride, govorio protiv nove vlasti. Kasnije, deda se povukao na selo, a tata se žalio da nisu hteli da ga prime u partiju dok se nije javno odrekao oca. Nije mu bio ni na sahrani, jer bi ga zbog toga izbacili iz partije ili smenili s mesta šefa smene u fabrici. Ja sam sve više shvatao da je tata u pravu. Zašto bih se ja zamerao učiteljici i rizikovao da ne budem *vrlodobar* đak?

- Da li bi Slavko tebe branio? – sutradan, za ručkom, nastavio je moj otac.
- Kakav najbolji drug? Ti si sâm sebi najbolji drug, to zapamti! Ljudi su kao hijene i samo čekaju da pogrešiš da bi te pojeli.

U vreme kad sam završavao školu, u našoj državi su započela nemirna i teška vremena. Zemlja je bila pod sankcijama. Ja nisam imao stalan posao i prodavao sam švercovanu robu na pijacama. Organizovani su prvi *slobodni izbori*. Nisam hteo da rizikujem kô moj deda, mada se nije glasalo kuglicama. Možda imaju neki tajno obeležen papir, kako mogu da znam, pa ako ne bih glasao za vlast, mogla bi me zadesiti dedina sudbina? Jedan od komšija nam je priznao da je glasao za opoziciju, iako nije otišao u zatvor. Ipak, nikad se ne zna.

Živeli smo siromašno, na ivici bede. Inflacija je bila

neizdrživa. Meni su bili obećali neki posao, ali ga nisam dobio. Komšija me je pozvao da odemo zajedno na demonstracije protiv vlasti. Imao sam želju, jer je život stvarno bio nepodnošljiv. Ali, šta ako me neko vidi? Ili snimi? Ipak sam ostao kod kuće s mamom, tatom i sestrom, i svi smo gledali seriju *Esmeralda*. Emitovala se već dve godine na televiziji. Glavna glumica je bila slepa, ali mudra. Mi sigurno nismo bili slepi, ali nisam znao da li smo mudri. Zaboravio sam da kažem da sam podržao komšiju što ide na demonstracije, ali ipak da me niko ne čuje. Rekao sam mu da bih i ja išao, ali da mi majci nije dobro. Slagao sam.

Dobro je što nisam otišao. Policija je uhapsila nekoliko demonstiranata, a i komšija je kasnije imao problema jer su mu u pekaru upali inspektori, finansijski i sanitarni. Sutradan je na vratima osvanuo natpis da je pekara zatvorena. Znao sam da je to osveta za njegov politički stav kod glasanja. Dakle, opet jezik!

Komšija prekoputa se s porodicom odselio u inostranstvo. Sreća što nismo imali neke bliske odnose jer je on bio druge nacionalnosti i vere, a to nije bilo poželjno. Ko zna šta bi on uradio protiv nas da je ostao ili da su ovi njegovi dobili rat? Moraš danas biti oprezan s kim pričaš, a pogotovo s kim se družiš. Ti si sâm sebi najbolji drug, pametno je govorio moj otac.

Sestra se udala, a i ja sam se iste godine oženio. Tata je insistirao da oba venčanja budu u crkvi, mada pre dvadeset godina svom rođenom bratu nije otišao na svadbu baš zato što se venčavao u crkvi. Stric s porodicom već dugo živi u Kanadi i nije nam došao na svadbe. Komšija i moj drug Slavko su bili na obe svadbe i naručivali pesme protiv vlasti. To je veoma smetalo mom tati, kao i sestrinom mužu, koji je radio za bezbednosnu agenciju. A i meni.

- Opet ovaj tvoj drug Slavko pravi probleme – ljutio se moj otac.

Rat se završio i teška vremena su se polako udaljavala. Živeli smo bolje. Nisam više morao da prodajem robu na pijaci, zaposlio sam se. Uvek smo glasali za vlast, jer nas

je dedino iskustvo naučilo da ne razmišljamo mnogo i da drugima ništa ne pričamo. Ukratko, da gledamo svoja posla. Komšije druge nacionalnosti više se nisu vratile, a njihova kuća se prodavala.

Vremena za koja smo verovali da su odnela sve dotadašnje muke – kratko su potrajala. Ponovo su se nad nama nadvili crni oblaci. Žena mi nije radila. Sreća da je zet bio unapređen u bezbednosnoj službi, pa je uspeo da je zaposli u jednoj državnoj agenciji. Moja žena je inače završila višu poslovnu školu i služila se engleskim jezikom. Njeno zaposlenje nam je puno pomoglo. Svaki dinar nam je mnogo značio.

Jedne večeri mi se požalila da joj se direktor udvara, da ju je nekoliko puta kao slučajno dodirnuo po zadnjici i da sada hoće da s njim ide na sajam u Milano. Pitao sam je koliko to traje. Rekla je da traje od početka, ali da se sada boji da putuje sama s njim. Kad nisam izašao iz sopstvene kože! Iste večeri pozvao sam zeta. On mi je rekao da neće da priča telefonom, nego da se vidimo i da mu tada sve kažem.

- Ti hoćeš da ga biješ?! Da li si ti normalan?! – podviknuo mi je zet.
- Šta da radim? Da ga tužim?
- Koga ćeš da tužiš? Njega? Da li si ti pri svesti? Znaš li ti ko je on?
- Ne znam. Šta mi predlažeš?
- Ništa, eto šta da radiš! Neka ti žena ode u Milano, dobiće neki poklon, zadržaće posao i napredovaće.
- Kako misliš – napredovaće?
- Ne razumem pitanje.
- Kako će napredovati?
- Lepo! Napredovaće, dobiće veću platu, a preko njegov direktora možemo i tebi da pomognemo da napreduješ.

Bilo mi je teško. Ali, ako joj zabranim da ode u Milano, možda bi mogla da izgubi posao. A ovako može da napreduje. I ja bih mogao da napredujem. Rekao sam joj da ide, ali da se pazi. Na nacionalnoj televiziji reprizirala

se serija *Esmeralda*. Ona u kojoj je glavna junakinja slepa, ali mudra.

- Budi kao Esmeralda – predložio sam ženi i poželeo joj srećan put.
- Da budem mudra, to mogu, ali slepa – ne mogu! – odbrusila mi je žena kad je odlazila.

Vratila se iz Milana. O njenom putu nismo progovorili ni reč.

Ponovo su bili izbori. Ovog puta smo morali da slikamo glasački listić. Ja još čekam unapređenje, koje će biti posle izbora. Moj drug Slavko je, kao nekad moj stric, otišao u Kanadu. Komšija je zatvorio pekaru. Kuću komšije druge nacionalnosti kupio je moj zet, da nam bude bliže.

Za Zadušnice sam vodio decu na groblje, da zapalimo sveću onom mom dedi kome je jezik bio brži od pameti. Borio se u Drugom svetskom ratu, to je bilo nesporno, ali je kuglicu ubacio u pogrešnu kutiju. Sahranjen je u istom grobu u kome i pradeda, inače podoficir Prvog svetskog rata i solunski borac. Moja porodica je zaista imala čime da se diči, ali deci ipak stalno ponavljam – jezik za zube! Da ne prođete u životu kao vaš pradeda a moj deda.

Na Drugom programu nacionalne televizije, u pet popodne, reprizirala se 131. epizoda *Esmeralde*. Precizno sam isplanirao da svi budemo u to vreme kod kuće i zajedno je pogledamo. Uostalom, ta serija je bila porodični ritual u našoj kući. Ipak smo zakasnili jer su kod zgrade Skupštine bile demonstracije. Zbog odvajanja još jednog dela naše zemlje i teške ekonomske krize.

Nisam više mogao da izdržim tenziju i pritisak u glavi, morao sam konačno da izbacim iz sebe šta mislim i osećam. Pozvao sam televiziju telefonom.

- Kako ste mogli reprizu naše voljene serije da stavite u poslepodnevni termin, budale jedne?

Rekli su mi da ne brinem, da će biti još repriza.

Miroslava Miljković

IJA

“Dobro jutro, pokretni članovi oblasti IJE, probudite se, dobro jutro, probudite se!” To se čuje glas Bosa, našeg nepokretnog kućnog člana. “Probudite se, danas je poseban dan! Probudite se, danas je dan podsećanja i poseta! Danas je 365. dan, 2049. godine!”

Sasušena, devetopodekadna tela mog muža i mene iskliznuše iz providnog, mrežastog silikona, a on se brzinom munje zakuca na zid u vidu Da Vinčijeve Tajne večere. Pošto je poseban dan, Bos neprestano proizvodi reči. Kad nije poseban dan, on sve što radi, radi bez njih. Mi jako cenimo našeg Bosa. Da nije njega, zaboravili bismo da se probudimo. Svi pokretni članovi naše oblasti IJE imaju svoje kućne Bosove. Svi Bosovi iz naše i okolnih naseobina slušaju najmoćnijeg Bosa iz velike, bele naseobine. Mi, pokretni članovi, slušamo svoje kućne Bosove. Takav je red u oblasti IJI. Tako je lakše. Ne moraš da misliš. Možeš slobodno da nastaviš da zaboravljaš...

Bosovi čitaju naše preostale misli i tragove osećanja i kažu nam uvek šta treba da radimo. Svakog dana nam odrede koliko plavih i koliko zelenih kontejnerčića treba da unesemo u sebe u skladu sa prašinom i vrelinom napulju. U unutrašnju odaju nam puštaju tačno toliko kiseonika koliko treba za svakodnevni dremež i svakonoćni san.

Svaki pokretni kućni član ima 364 puta isti dremež i 364 puta isti san. 365. dan je nesvakodnevni, specijalan dan, kada je sve drugačije. Zato što je poseban dan, oslikan je naš svakodnevno beli zid, a na svakodnevnom sivom i svakonoćnom crnom, silikonskom prozoru, je silikonski crtež sunčevog diska. Bosov glas mi kaže da imam ocenu od 2. stepena, jer sam prepoznala i sliku i crtež. I moj muž je dobar na skali prepoznavanja i oboje imamo dozvolu da se radujemo do druge crte na našoj skali radovanja. Sledećeg 365. dana će biti ista slika na zidu i isti crtež na prozoru i mi bismo hteli da i tada budemo ovako dobro ocenjeni, od strane našeg kućnog Bosa.

Mi, pokretni članovi IJE, smo mnogo zaboravni. Bos nas i danas kao i svakog 365. dana podseća da se naša

oblast zove IJA, da ona u svom nazivu ima čak 3 znaka i da zato treba da osećamo ponos do 3. stepena. Nekada je naša oblast u nazivu imala 6 znakova, ali njeni članovi su tada osećanje ponosa slabo koristili. Iako je dan za sećanje, ja nikako ne uspevam da se setim koji su to znaci bili.

Sećam se samo da su svi pokretni članovi naše oblasti, najmlađi lakorođeni, mlađi i stariji članovi, izgubili kosu kad je naša oblast, pre više dekada, izgubila prvi znak.

A kad je naša oblast izgubila drugi znak, svi članovi su počeli da gube pamćenje.

Nestanak trećeg znaka je izgleda zato prošao nekako nezapaženo. Osmesi su tada nestali sa lica svih naših pokretnih članova, a da li je još nešto nestalo, ne mogu da se setim.

Naš kućni Bos nam svakog posebnog dana kaže da možemo da koristimo i osećanje radosti, bar do 1. stepena, jer 3 znaka naše oblasti zvuče baš kosmički – IJA. Ja gledam kako skala radosti, smeštena odmah do skale ponosa na mom levom dlanu, titra do prve crte. I meni lepo zvuče 3 znaka naše oblasti – IJA!

Ne znam zašto se nikako ne pali skala ponosa na mom levom dlanu. Ona miruje i na levom dlanu moga muža iako naš Bos kaže da bi trebalo da imamo i osećanje ponosa.

Oprostite, tako sam zaboravna, da se nisam ni predstavila. Ja sam Bezimena *955. Moj muž je Bezimeni *952. Mi obitavamo u etno-naseobini N. Južno od naše naseobine je tamnosivozelena naseobina L, a severno, svetlosivozelena naseobina A. A još severnije od naseobine A je najveća, bela naseobina B. Ove četiri naseobine čine našu oblast IJU. Kad je dan za sećanje, ja se svega ovoga setim i bez pomoći našeg kućnog Bosa, možda zato što sam do pre 3 dekade, u našoj naseobini, o ovome podučavala mlađe, pokretne lakorođene članove. Moj muž je tada uvećavao mlađe pokretne članove u raznim naseobinama i trebalo bi da mu više verujem kad kaže da je u IJI nekada bilo i drugih naseobina.

U našoj etno - naseobini N, ima najviše starijih pokretnih članova, znatno manje ima mlađih pokretnih, a

najmlađi lakorođeni pokretni članovi su nestali još pre 2 dekade. Umesto njih se otada povremeno, pojavljuju najmlađi, jedvarođeni pokretni članovi.

U našoj etno - naseobini, nepokretni kućni članovi – Bosovi, bude pokretne članove za vreme od 10 dekada. U najvećoj, beloј naseobini B, Bosovi bude pokretne članove za vreme od 12 dekada, a u naseobinama L i A se pokretni članovi bude još uvek sami, onoliko dekada koliko mogu.

Najcenjeniji materijal u našoj oblasti IJI je silikon, i to treba da se kaže. Pre više dekada mnogi mlađi i poneki stariji pokretni članovi su koristili silikon da zamene dotrajale delove tela. Najviše su se habale usne, zato što je tada postojala jedna čudna navika – ljubljenje. Kad smo počeli da zaboravljamo, i izgubili osmehe, i ljubljenje se proredito. Kao zastarela, ta navika je odavno izbačena iz upotrebe.

Sada se silikon kod nas koristi samo za spoljnu upotrebu i možda sam već rekla da je mnogo cenjen.

Pored nepokretnih kućnih Bosova u našoj oblasti IJI ima mnogo pokretnih, spoljnih Bosova. Oni rade sve spoljne poslove, uredno i pravilno, baš onako kako odredi Glavni Bos iz velike, bele naseobine B.

Naš kućni Bos kaže da bi danas nas dvoje trebalo da koristimo i osećanje sreće zato što naše 10. dekade imaju još posebnih dana. Mom mužu pripadaju još 3, a meni još 6 posebnih dana. Mi se poslušno trudimo da obnovimo osećanje sreće. Ono kod mene nikako da dostigne 1. stepen, jer ne uspevam da zamislim kako će izgledati moja 3 poslednja 365. dana za sećanje, kad moj muž više ne bude imao ni jedan takav dan. Treća skala na mom levom dlanu, skala sreće, nikako da se upali. Ne pali se ni na levom dlanu moga muža.

Pošto je danas poseban dan i pošto smo uspešni u prepoznavanju do 2. stepena, Bos nam saopštava da danas imamo pravo na izlazak iz naše unutrašnje kućne odaje. On čita moje nekadašnje misli i želje i daje mi za prvi predlog izlazak na izložbu boja i mirisa. Nema drugog predloga zato što Bos zna da je ovaj prvi najbolji za mene. Za mog muža je najbolji prvi predlog izlet na Silikovis.

Zato napolju ja mogu da uđem u jedan silikonski senimobil, a moj muž u silikonski dronimobil. Na naše glave bez kose, stavljamo crvene kacige sa znakom N i odmah osećamo jak udar kiseonika iz njih. Dronimobil brzo uzle-

će i ja ga odmah gubim iz vida.

Od pre 2 dekade, kad smo napolju, mi odmah sve gubimo iz vida. Pre 2 dekade se jednog neposebnog dana, zauvek spustio neobičan, taman oblak nad našu naseobinu. Čudno je delovao na sve. Prvo se napolju izgubila zelena boja, onda je svim pokretnim članovima počela povremeno da se gasi na levim dlanovima skala sreće, a zatim su najmlađi lakorođeni pokretni članovi počeli da nestaju. Tada je naša naseobina N dobila oznaku – etno. Svi nenestali pokretni članovi su tada dobili crvene kacige sa znakom N.

Moj senimobil tačno zna da me odvede tamo gde treba, i počinje bešumna vožnja kroz našu etno – naseobinu. Gledam na moj levi dlan i vidim da moja skala radosti treperi, što znači da se radujem. Verovatno se radujem zato što je posle 364 neposebna dana, danas poseban dan i što ću opet proći kroz gotovo celu našu naseobinu dok ne dođem do izložbenih odaja mirisa i boja. Skala radosti se upalila jer sam se setila da me je prolazak kroz naseobinu radovao i pre više dekada.

Senimobil prvo prolazi pored 4 velika, nesilikonska kamena. Oni su tragovi stare utvrde iz naše naseobine N. Zato što je dan za sećanje, sećam se kako je glavni Bos iz najveće bele naseobine pre jedne dekade, poslao poruku našim spoljnim Bosovima da ostave 4 najbolja kamena, po jedan iz svake strane naše utvrde, a ostalo kamenje da prenesu, da se uveća utvrda kod dve vode u velikoj, beloј naseobini B. Sećam se kako su svim pokretnim članovima od buke podrhtavale skale ponosa dok je naša utvrda rušena. Nekim najstarijim pokretnim članovima su se skale ponosa tada zauvek ugasile.

Blizu utvrde je pre jedne dekade izvirao i povremeno tekao jedini potok naše naseobine, sa obe strane ukrašen kockama od nesilikonskog kamena. Sada se vidi uredno i sjajno silikonsko kockasto korito. Potok se negde izgubio.

Senimobil prolazi pored velike građevine koja se nazire, jer je takođe obložena silikonom. Pošto je dan sećanja, ja je prepoznajem. Nekad sam tamo često boravila. U njoj su se nekada u mnogim koricama čuvale reči. Građevina je sada muzej u kome se čuvaju korice. Bosovi su uzeli sve reči iz korica i od nas.

Dok senimobil lagano klizi, prepoznajem i silikonski muzej pokreta i glasova. Moja skala radosti i dalje treperi.

Sećam se da sam i tu nekad rado tu navraćala. U njemu se sada čuvaju samo stare odore.

Moj senimobil staje zajedno sa drugim silikonskim senimobilima ispred velikog zelenog mehura od silikona, zato što je izložba mirisa i boja u njemu. Onda, kada je u našoj naseobini, napolju nestala zelena boja, pokretni spoljni Bosovi su napravili veštački fitovrt, na mestu gde je ranije bio zeleni fitovrt. Ranije se tu puštao kiseonik i u neposebnim danima. Sada se kiseonik u našem veštačkom fitovrtu pušta samo svakog posebnog dana. Zato smo svi skinuli crvene kacige čim smo ušli u zeleni mehur.

Ćelavih glava, svi izgledamo isto. Samo se znaci na kacigama u našim rukama razlikuju. Na nekima je N, na nekima A ili L. Tako se zna iz koje je naseobine svaki pokretni član. Pokretni članovi iz drugih naseobina još uvek nemaju veštačke fitovrtove. Trebalo bi da mi svetli skala ponosa jer su oni došli da se dive našem veštačkom fitovrtu. Kada je pre nekoliko dekada sve rastinje, veliko i malo, ostalo bez boje, spoljni pokretni Bosovi su ga konzervirali silikonom.

Nema nijedne kacige sa znakom B. Iako je dan za sećanje, ja ne mogu da se setim kad sam zadnji put videla crvenu kacigu sa znakom B. Ranije smo ih ponekad srećali, dok nisu spoljni Bosovi napravili veliki beli mehur iznad najveće bele naseobine u oblasti IJI. Taj mehur je od specijalnog silikona i u njemu se pušta kiseonik i u neposebne dane.

Sa kacigama u rukama smo sačekali da se podigne silikonski zastor i ušli u prvu izložbenu odaju. Ona je raskošno bela zbog visokog rastinja načićkanog belim silikonskim pahuljicama i prepuna opojnog mirisa, ali ja ne mogu da spojim jedno sa drugim. Podsetnik na desnom dlanu mi pokazuje b-a-g-r-e-m. Moj ostareli, zaboravni mozak ne može da poveže više ovoliko znakova, ali ja se radujem. To mi potvrđuje i moj levi dlan čim pogledam na njega. Skala radosti na njemu počinje da treperi. Imam i zašto da se radujem. Prepoznajem belu boju, a i miris mi je pomalo poznat.

I drugi vlasnici crvenih kaciga stalno gledaju u svoje dlanove.

Iza drugog zastora, u odaji ispunjenoj nežnim mirisom, prepoznajem plavu boju na divnom nizu rastinja, a

desni dlan mi odmah kaže j-o-r-g-o-v-a-n. I miris mi je odnekud poznat, ali je previše znakova za spajanje. Moje radovanje se ne smanjuje!

U trećoj odaji se vidi raskošno, trnasto, mirišljivo rastinje, a miris božanstven, rajski, tera me da udahnem i zatvorim oči. Boja na rastinju mi je poznata. To je boja kaciga svih pokretnih članova naše oblasti IJE – crvena. I miris mi je poznat. Ne treba da gledam u podsetnik na desnom dlanu. Ja znam da je to miris ruže! Zato moja skala radovanja treperi sve do 3. stepena. Zato ja u trećoj odaji ostajem dugo, dugo...

Dan je za sećanje, i moje misli idu puno dekada unazad kad smo jednog neposebnog dana ja i muž rekli jedno drugom posebne reči, dok sam ja u rukama imala devet ruža, a on na grudima jednu...

Podsetnik sa desnog dlana mi pokazuje da je vreme da ponovo stavim crvenu kacigu i izađem iz zelenog mehura.

Moj senimobil me istim putem, pored oba silikonska muzeja, silikonskog korita izgubljenog potoka i pored 4 najlepša nesilikonska kamena iz naše utvrde, vraća sve do naše unutrašnje kućne odaje. Dronimobil mog muža se takođe vratio.

Naš kućni Bos nas pozdravlja i neprestano proizvodi reči. Rekla sam već da on čita sve naše misli.

Ja i muž gledamo jedno u drugo i pošto je dan za sećanja, mi znamo da su nam skale radosti upaljene sve do vrha i bez gledanja u levi dlan. I mi, svakog posebnog dana jedno drugom umemo da čitamo misli, kao i pre puno dekada. On zna da sam se radovala i uživala na izložbi mirisa i boja. Ja znam da se i on radovao jer je na izletu, sa Silikovisa uspeo da opet ugleda pravi sunčev disk.

Gledamo se u oči dok se još jedan naš, zajednički poseban dan bliži svom kraju...

Bos nas podseća da oboje još jednom pogledamo u svoje leve dlanove. Poslušno saginjemo naše ogoljene glave. A onda vidimo kako počinju da titraju naše linije sreće!

Kroz zastor od silikona, ulazi u našu unutrašnju kućnu odaju, crvenoplavobeli lazimobil sa najmlađim jedvarođenim pokretnim članom, našim praukom!

Lazimobil od silikona kruži po našoj unutrašnjoj odaji i svetli!

Mislim da svetle i naše stare, do maločas ugasle oči! Mi ćutimo, jer su nam odavno ukradene reči. Samo naše skale sreće trepere, trepere, do najvišeg, 3.stepena!

I naš Bos ćuti. Samo svetli svim svojim okruglim tasterima.

Meni se ovog posebnog dana, 2049. čini da bi on dao sve svoje i leve i desne okrugle tastere za samo jednu liniju sreće na našim levim dlanovima...

Dragan Mitić

Kad nema mojih

Meni će oni da kažu... Tim rečima je banuo u seosku birtiju. Merio je samo neki santimetar manje od dva metra u visinu, a možda neki centimetar više, teško je to tačno ustanoviti bez merenja, a u ramenima sigurno više od metra. Pesnice veće od bilo kojih koje ste do tada videli. Kad je ušao unutra izgledalo je da ni plafon nije imao standardnu visinu jer je ispod lustera od kovanog gvožđa malo sklonio glavu. Verovatno ga ne bi zakačio, ali nije mnogo ni falilo. Odlučnim zamahom desnice je zabacio na leđa tamno zelenu - skoro crnu, lovačku pelerinu sa velikom kapuljačom. Ma, onako kad pogledaš, kao onaj... »šišmiš«, tako nešto, samo baš na to je bio posebno osetljiv.

Stolica je bila slobodna, zato je jednostavno seo, ne da bi prvo upitao ili zamolio, nego je samo malo cimnuo glavom naviše što bi trebalo da znači: *Slobodno?*

Kelnerica mu je bez pitanja i nekog suvišnog naručivanja istog minuta na sto donela njegov beli špricer. *A, šta ćeš ti?*, zabrundao je, i onom gostu za stolom je srce zastalo za trenutak. *A hvala, hvala, vozim, znate, pišem nešto o ovim krajevima, pa sam eto došao...*

Pokazalo se da je gorostas iz nekog ne baš tako udaljenog sela, odmah tamo preko Kupe. Njegovog sela više nema, tamo ustvari nema više nikoga. Nije rekao ime sela, kao da selu više nije ni potrebno, kad je bez ljudi: »*duplo*« *nesrećno selo*, tako ga je imenovao i umesto pravog imena je izustio prilično nižim glasom: *nije važno ime, nije jedino; sada je tamo još mnogo praznih*. *A »duplo... to zato, jer to nije prvi put, da su je spravili... i u drugom svetskom... su je takođe*. Od svih njegovih je preživeo samo on, jer je teren do Kupe i prelaze preko nje znao napamet, ma mogao je da ih pronade i zavezanih očiju. Pre ove zadnje *oluje* je kao momak išao na igranke u *tu krajinu* svake nedelje, kao lovac i preko nedelje i noću i po lošem vremenu.

A mislite Belu krajinu?, ohrabri se malo gost nekim

tenorom ali ga bas odmah poklopi: *To je jedna i ista krajina. Nikad' mi nismo delili svoju krajinu. Znam, tu ste je zvali »Bela«, a vidi, sada i ona... postaje »crna«. Ma na sve moguće načine je pocrnela, cela naša krajina. I šta ti tu meni vi, pa vi! Ja sem Jova, a ti?*

Kratke rečenice bez jednog jedinog prideva. Kako je još od nekada tu sa jedne i druge strane reke živeo isti narod, koji se dobro razumeo, iste navike, običaje, isti jezik govorili, istog *popa* slušali. Sada je prazno tu, prazno tamo, nema više ljudi. Na kraju nije ostalo ništa. Prošle nedelje je neko od došljaka iz susednog sela došao *kamiončićem* i hteo da otkopa i pokupi spomenike na starom groblju. Na ćirilici, godišta hiljadu petsto, hiljadu šeststo, te poslednje oznake da je tu neko od davnina živeo, hteo je da ukrade i proda za sitniš. Tad se Jovi smračilo ispred očiju, pa mu je tako jako na silu otvorio vrata kabine, da su se ova odbila od karoserije i napravila u njoj udubinu za pola košarkaške lopte.

E, to sem hteo da ti pokažem: ej meni... oni će meni da kažu...

Kad se pre neki dan vraćao kući, ponoć je već poodavno prošla. Kao i obično, odmah, čim se dokopao šumske zavetrine je repetirao pušku. Čudno, načuje samo kako je pukla jedna grana i onda čista tišina. Tako oprezne životinje on ne poznaje, zato se odluči da krene u tom smeru. Ljudski glas: *No... no, pli... pliz*, zatim još podignute ruke i više nije bilo dileme, to je čovek! *Stoj*, zagrmeo je Jova. Kad mu se približio na nekoliko koraka, uvideo je da se opet radilo o nekom nesrećnom izbeglici.

Sav se tresao, u odelu mokrom do pojasa, menjao je položaje čoveka, koji moli za milost sve moguće bogove. Prvo kao Japanac, prislonjenim dlanovima na prsa, onda je počeo da se klanja i pokazuje bele pete u niskim cipelama do polovine napunjenih vodom, i na kraju krenuo da se čudno krsti, s leve, pa s desne, očigledno u totalnom šoku. A nijedan od velikih bogova mu se nije približio, osim... Jove. Kad je krenuo, još bliže njemu se iz senke

obližnjeg hrasta pojavila i manja ženska figura. Skupa su predstavljali čudnu ljudsku kompoziciju, uvijenu u crno, da bi tako još više istakla njihovu nesreću. Tek kad mu je Jova ponudio ruku i pokušao da mu pomogne da se ispravi, iz crnih krpa na prsima majke se začuo tihi plač. Još i dete! Kad mu se to dogodilo prvi put, je možda nešto i razmišljao a kasnije, kad je postao svestan dubokog očaja i jada da svojim ne može više nikako da pomogne, je često, baš zbog tih jadnika i odlazio u šumu. Teškim srcem bi izdahnuo: *Kad nema mojih...*

Samo je kažiprstom prešao preko usnica i tako im pokazao da moraju da čute. Nije prošlo ni pola sata kad se vratio, a iz njegove velike senke se pojavio omanji momčić. Šaban, govorio mu je Jova odlučno: *Ove da mi prevedeš preko i da mi oni to potvrde negde iz Italije. Ako ne, znaš da sa mnom nije dobro ratovati. Jednu srnu ću ti dati.* Šaban je samo kimao glavom.

E, to sem hteo da ti pokažem. Oni će meni... Vidi šta pišu. Na mobilnom telefonu se pojavila fotografija, oči-

gledno snimljena u Veneciji. Na njoj muškarac i žena sa bebom u njenom naručju. To su sigurno oni jadnici i taj Šaban. Ispod piše: *love, from itali, jova bestmen.*

Samo, da se Šaban vrati... Oni tamo, love po Italiji... golubove, šta li? A meni će da govore: Jova »betmen«! Oni će meni da govore!

I tako odlučno, kao što se i pojavio, je ustao i otišao da uređuje stvari. To je znao jako dobro, da pripoveda malo manje, ali šta kad nikakvo pričanje, ma bilo ono i očajno slabo ne može da pokvari dobro delo. Umesto zdravo ili zbogom je samo odsečno povukao svoju tamnu pelerinu i njom pokrio većinu svetlosti lusteru i glasova u celoj krčmi.

U redu je. On na kraju meseca uvek plati sve šta god donesem na njegov sto, rekla je kelnerica, digla praznu čašu od špricera i manula ne baš posebno čistom krpom, ispod čaše. *A jel' možda rekao: kako to, da je juče jednog od tih jadnika zajedno sa invalidskim kolicima preneo preko Kupe, koja je jako narasla posle kiše, a njegove čizme ostale suve?*

Zmajevina

Kada pripovedača ostave sve priče, a on sviknut na pripovedanje, sedne na tronošac, kraj ognjišta, zavije duvan, pripali sa ugarkom smotuljak duvana, malo sažvaće ispljuvak duvana, potegne čokanj ljute

rakije, zakašlje se i 'nako nasumice, kao slepac, počne da pipajući sapinje reči koje niotkuda ne vide puta, već tumaraju sve u krug rečenica, saplićući se i propadajući, a ne ostavljajući traga u pameti i razboritosti, već tek tako da se nešto reče, sve u prazno zborajući vrazijim jezikom, palacajući kao neotrovnja guja...

Beše to jednared da vi rečem, ne bi se osmelio utvrditi kad to bejaše, ni' da l' ikada bejaše, može bit' i da je san, onaj što nikada ne osvane u pameti, nit se uguši u zaboravu, već naprosto, eve ga tu je niotkude banu vođe, pa vi što ovo čujete sade od mene, rasčinjajte kako vam je volja...

U'vatiše u nekom selu ljudi zmaja, odnosno, nađoše deca okruglo kamenito crno jaje, poveliko i hladno ki led, deca ga baciše u ognjšte, ono zapišta i puče na četvero, te iz njega izlete troglavi zmajčić i polete sve rastući i mlateći krilima rušeci sve po kući, pusti oganj silni i vatrom produva otvor na kući, uzlete u nebo i nestade.

Prođe neko vreme, toliko da sve priče o tom događaju oneme u zaboravu i u dojadnosti učuđavanja i prepričavanja, ništa se ne dogodi u slutnji i rasčinjavanju: što bi to trebalo da znači, da l' će se izroditi neko zlo il' neko dobro?

Kad' će u neko doba u selo doći jedna crvenokosa devojka, ljepa ka gorska vila, bistrog pogleda, s očima ljubičastim i sjajnim, a kad štono progovori, ljudi u čudu, oklen takvo mlado čeljade sve zna, štono ljudi umeđu da je priupitaju, a mudro i razborito zbori, kò da ima 'iljade godina.

Naseli se ona u to selo, ljudi joj spraviše kuću, danosiše joj svakakvih darova, tako da ne oskudeva ni u iću, ni u piću, ni' u odeći i ogrevu, a ona svetovaše ljude, učeći im decu, pismenima i naukama.

Seti se neko i priče o tom izgledom troglavom zmaju, te je priupitaše o njemu, da im protumači, sve ono što se odonomad u njihovom selu zbilo s tim crnim kamenim jajeom

i zmajem: može li to biti i ima li toga još neđe da je bilo?

Samo što je to upitaše, devojka ispusti neki krik, sunuga iz preljepih usta njenih, ka vatru da je sunula, zacrni se nebo i zaduva neki jak, topao vetar, poletoš po selu sve u krug stvari ka nebu se zavrteše i ete ti: nadleće selo ogromni zmaj, a devojka, nestade...

Neko povika, da ju je video kako se ona preobrtila u tog zmaja, a sva ona deca u selu, koju je ona izučila nestadoše, kao da ih je š njom sve odnija troglavi zmaj.

Prođe opet neko vreme, toliko dugo da svi zaboraviše na svu tu decu. Deca se u tom selu više ne rađaše, a ostali ljudi i žene u selu ne stariše, svi ostadoše s likom i snagom, ka' onoga dana kad beše ih zmaj pohodio i kad im nestadoše iz sela ona crvenokosa mudra devojka i deca njina izučena mudrošću njenom.

Kad će opet u neko doba u selo doći neka stara žena, s kotaricom punom crnih, kamenih jaja.

Neko se priseti, te reče da se ta jaja pobacaju u polje u veliku, vatru, a da se š njima i ova stara veštica spali - tako i učiniše. Zapališe vatru, svezaše staricu i s kotaricom punom zmajevih jaja, baciše je u vatru.

I gle čuda: iz vatre prvo izade ona crvenokosa devojka, a za njom sve držeći se za ruke, sva ona nestala deca, ista ka' onoga dana, kada su nestala s onim zmajem-devojkom.

Tu seljaci, na toj poljani, podigoše crkvu i školu, a njina deca sazidaše oko crkve i škole, kako se koje od njih uade i oženi, sve napravi kamene dvore i dućane, te nastade malo po malo, kuća po kuća, veliki grad i nazvaše ga: Zmajevina...

Te ako kade naidete u taj grad i takve ljude, dobro bi bilo da znadete da ga prepoznate, te da se pripazite jer tune neće biti mesta za vas, međ tim zidinama i tim ljudima. Sagoreće vas rečima, ka' da na vas bljuju vatru, a ako zanoćite kojim slučajem međ tim zidinama, sve i da niko od njih š vama ništa i ne progovori, probudićete se troglavi te ćete od taga vremena samo sanjati zmajevske snove, a svaka od vaših glava će vam pričati sve 'vake nebulozne priče, sve kao i ova koju vam sade isprippedah.

Neko će sade od vas pomisliti i reći da sam ja nekada zanoćio u tom gradu.

Mož da bidne, al' ne mora da znači...

Mladen Živković

NEDOVRŠENA PRIČA

Cigareta dogoreva u pepeljari prepunoj opušaka, ostavljajući dug beli trag pepela za sobom. Izvrnuta čaša na stolu i barica smeđe tekućine koja se širi i vonja po alkoholu. Gomila papira rasutih po stolu. Toliko misli, nikad izrečenih, nikad dovršenih. Skica života nekog života.

Umorna glava leži na gomili papira. Više iz nje neće izaći ni jedna misao, ruka neće zapisati ni jednu reč.

Priča završena zapetom umesto tačkom,

Biografije autora

RADOMIR D. MITRIĆ, pjesnik i prozni pisac, rođen 29. 4. 1981. godine u Jajcu, u Bosni i Hercegovini (SFRJ). Završio studij književnosti Filozofskog fakulteta u Banjaluci. Poezija mu je objavljivana u brojnim regionalnim i međunarodnim časopisima i prevedena na engleski, njemački, francuski, italijanski, španski, ruski, bugarski, mađarski i bjeloruski jezik.

O njegovoj poeziji objavljeno je mnoštvo književnih prikaza.

Za književni rad dobio je brojna međunarodna i domaća priznanja (Brankova nagrada, Nagrada Miloš Crnjanski, Nagrada Duško Trifunović, Nagrada Milutin Bojić, Nagrada grada Banja Luke, Međunarodna nagrada Castello di Duino, priznanje Unesco World Poetry Directory, kao i mnoge druge).

Do sada objavio šest knjiga poezije: **Nostalgija za punoćom** (A.P. Banja Luka, 2004), **Osvešćenje** (Narodna knjiga/Alfa, Beograd, 2007), **Summer Quartette and Story about Mediterranean/ Letnji - kvartet i Priča o Mediteranu**, (A.P. Banja Luka, 2008), **Unutrašnji Vavilon**, (A.P. Banja Luka, 2008), **Mornarski Tango** (Connectum, Sarajevo, 2010), **Na putu za Hesperiju** (Biblioteka Milutin Bojić, Beograd, 2016), dramolet **Gargantua i Pantagruel na banjalučki način** (internet izdanje bloga Hyperborea, Vest Teršeling, 2010), kao i roman **Šum Panonskog mora**, (Mono i Manjana, Beograd, 2012).

Radi kao bibliotekar u Univerzitetској библиотеци u Kragujevcu gdje i živi.

ИВАН ДЕСПОТОВИЋ је рођен 1978. у Београду.

Дипломирао на Филолошком факултету у Београду, 2003, на катедри за Општу књижевност. Радио као новинар. Поезију и прозу објављивао је у периодици. Члан је Српског књижевног друштва од 2012. Заступљен у Граматиковој антологији новије српске поезије (Београд, 2018.) и другим антологијама.

Објавио је прозна дјела „Прекорачење“ (приповетка, Заветине 2008), „Безазлене приче“ (Књажевац, 2008), „О Наташи и Невену“ (приче, Алма, Београд, 2009), „Песникове приче“ (Алма, 2010), „Урок“, (Алма, 2015.), као и збирке поезије „Ништа није тако“ (као најбољи рукопис 2007; издање Фонда Дејан Манчић, Ниш, 2007.), „Прекорачења“ (Бранково коло, Сремски Карловци 2011.), „Предео“ (поема, Бранково коло 2013.), „Роршахове исповести“, (Бранково коло, 2015.), „Калемегдан“ (поема, Књижевна општина

Вршац 2017.), „69 сонета“, (УНПС, 2019.), „Плава књига“, (УНПС, 2020.).

Добитник је награде „Стражилово“ (књига песама Прекорачења) за 2011. годину, „Стеван Сремац“, Елемир, 2007. и 2012. године, док је 2008. године био номиниран за Бранкову награду.

DEJAN TEŠIĆ рођен је 1991. године у Сарајеву. Магистар је руског језика и књижевности. Поред писања поезије бави се преводњем са руског и словеначког језика и писањем есеја за књижевне часописе *Живот* и *Behar*. Poezija mu je objavljivana u књижевном часопису *Живот*, на блогу *Hyperborea*, portalу *Strane*, magazinu *Dunjalučar*, часопису за кратке књижевне форме *Fragment*, као и у magazinu за умјетност, културу и друштвена питања *Libartes*. Dobitnik је књижевне награде „Blisk“ за освојено прво мјесто на Šinkovčevim danima поезије 2019. и 2021. године у Sloveniji. Jedan је од оснивача pjesничког друштва *Equilibrium*.

MILE LISICA рођен је 5. августа 1986. године. Пише поезију, haiku поезију и кратке приче. Dobitnik више од четрдесет награда на конкурсима од 2015. Pesme су му преводене на : руски, енглески, италијански, немачки, шведски, ромски, makedonski, slovenski, japanski, norveški и španski jezik. Član је Udruženja књижевника Republike Srpske, као и počasni član “Kluba Umjetničkih duša” из Mrkonjić Grada. Objavio је knjige: **Dva metra tišine** (poezija 2015), **Kada te budu vrištale ruke** (poezija 2016), **Okrugla jutra** (poezija 2017), **Kas sa zvezdama** (haiku поезија 2018 prevod na : ruski, engleski, italijanski и njemački jezik), **Ispod nedodira** (poezija 2019), **Geometrija oka** (haiku поезија 2020 prevod na : ruski, engleski, italijanski и švedski jezik), **Sedam grama** (poezija 2020), **Molitva šume** (haiku поезија 2021 prevod na : engleski, španski, italijanski и norveški jezik), **Izabrane pesme** (zvučno izdanje 2017, JU Specijalna biblioteka за slepa и slabovidna lica Republike Srpske, Banja Luka).

HARIS JUSUFOVIĆ је рођен 1996. године у Zenici, Bosna и Hercegovina. Diplomirao је на Odsjeku за b/h/s jezik и књижевност Filozofskog fakulteta Univerziteta у Zenici, 2021. Godine.

Pjesme су му објављене у brojnim regionalnim zbornicima, časopisima, као и на internet platformi Udruženja pisaca BiH

(penbih.ba). 2019. godine, kao jedan od najmlađih učesnika, u konkurenciji 545 autora, osvaja peto mjesto na internacionalnom poetskom takmičenju Mili Dueli. Početkom 2021. godine iz štampe izlazi njegov prvijenac, zbirka pjesama pod nazivom *Katren za Azraila*.

SENADA UŽIČANIN, rođena je u Tuzli, gdje je završila Filozofski fakultet. Učestvovala je na međunarodnim naučnim skupovima i konferencijama. Postigla je zapažene rezultate u oblasti dramskog odgoja u radu sa djecom i mladima i dobitnica je brojnih nagrada i priznanja.

Dobitnica je nagrade za osvojeno prvo mjesto na književnom natječaju "Musa Ćazim Ćatić" 2019. i 2020. godine u oblasti poezije i proze, nagrade "Avdo Mujkić" za najbolju pjesmu, 2019. i 2020. godine, kao i Zlatne povelje-Balkanska pjesnička unija (Najuspješnija poezija 2020. godine) Udruženja za kulturu "Nova svjetlost" Sarajevo.

Eseje, stručne radove i pozorišne kritike objavljuje u novinama i časopisima za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. Autor je više poetskih i proznih tekstova zastupljenih u zajedničkim zbirkama. Poeziju je objavljivala u književnim časopisima u BiH i regionu.

GORAN PILIPOVIĆ, rođen 1959. godine u Banjaluci, gdje završava gimnaziju i stiče zvanje inženjera arhitekture. Principe arhitektonskog komponovanja, kao univerzalne principe umjetnosti uopšte, transponuje u poetske slike koje govore o egzistenciji čovjeka, njegovoj „duši koja sve pamti“ pjevajući o ljubavi, prijateljstvu, kućnom pragu, putokazima ...

Piše poeziju, eseje i aforizme. Objavio je knjigu poezije „Lenin jedrenjak“ (Književna omladina Srbije, 2016.)

Zastupljen je u brojnim regionalnim književnim izdanjima: Kulturno udruženje „Musa Ćazim Ćatić“, „Društvo književnika Beograda“, „Kreativna radionica Balkan“, Društvo književnika „Branko Miljković“, Književni klub „Kiprijan Račanin“...

Živi i radi u Banjaluci.

МИЛОШ МАРЈАНОВИЋ пише поезију од своје петнаесте године. Објавио је збирке поезије „Трагање за истином“ (Књижевни клуб „Мала птица“, Београд, 2018.) и Двокњижје „Девет страна света / Одјецаји“ са Ненадом Ж. Милошевићем (Удружење независних писаца Србије, 2020.). Добитник је бројних међународних и регионалних књижевних награда, од којих су најзначајније: La voce dei Poeti, Рим 2019., Pablo Neruda Citta di Capri 2018., Капри, Акцизе на

визе, Клуб умјетничких душа Мркоњић Град 2018., Конкурс „Песник и земљотрес“, Књижевни клуб „Мала птица“, Миријево 2017., године Балкана и Европске Уније 2021., Европска Академија Српских Наука и Уметности, Љубљана, као и многе друге. Песме су му заступљене у преко двадесет антологија и зборника и преведене на ромски, италијански, румунски и грчки језик. Председник је Књижевног клуба „Мала птица“ из Београда и почасни члан Фондације „Такец“ из Битоља, Македонија. Живи и ради у Београду.

ДИНКО ОСМАНЧЕВИЋ писац је кратких форми, афоризама, пјесама, сатиричних и крими прича и пјесама, (научно)фантастичних прича, енигматичар и колумниста

Афоризме и друге сатиричне радове објављивао у свим значајнијим дневним новинама у Београду и Бањалуци, као и у бројним часописима и књижевним магацинима. Заступљен у БХ, ех Ју и Балканским антологијама и збиркама афоризама.

Објавио је збирку афоризама Велики прасак (Алма, Београд 2019.).

Пјесме је објавио у више дневних новина, часописа и зборника. Награђен је Сребрном плакетом (друго мјесто) на конкурс Муса Ћазим Ћатић, за најбољу пјесму 2020., а освојио је и Четврто мјесто на конкурс за Бајрамску пјесму 2021.

Живи и ради у родној Бањалуци.

МАША PETROVIĆ је рођена 2003. године у Београду. Завршила је Основну школу „Branko Ćopić“ као и Основну музичку школу „Davorin Jenko“. 2019. године је освојила треће место на републичком такмиčenju из књижевности (*Književna olimpijada*), одржаног у Sremskim Karlovcima. Заступљена је у бројним антологијама ученичких литерарних радова. Члан је Udruženja mladih književnika Srbije, као и Regionalnog centra за talente на одсеку књижевног стваралаштва под mentorstvom проф. Биљане Кнежевић. Ученица је четвртог разреда Четврте београдске гимназије.

NIKOLA POPOVIĆ (Sarajevo, 1979), италијаниста по струци, бави се истраживањем савремене италијанске прозе. Предaje италијански језик на Одсеку за музичку уметност Filološko-umetničkog fakulteta у Kragujevcu. Objavio је преводe књига Etorea Mazine, Simone Vinči, Valerije Parele и бројне преводe италијанских писаца у књижевним часописима. Autor је критичких остврта из области филма, позоришта и књижевности, putopisa и reportaža

iz Togo, Gane, DR Kongo i drugih zemalja. Objavio je knjige putopisne proze: *Priče iz Libana* (Centar za kulturu „Gradac“, Raška, 2016) koja je dobila nagradu Akademije „Ivo Andrić“ za putopisnu knjigu i povezivanje kultura, te *Skice za plovidbu* (Agnosta, Beograd, 2019), koja je dobila nagradu „Ljubomir P. Nenadović“ za najbolju putopisnu knjigu. Prevođen je na engleski i makedonski jezik. Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja *Bosanska vila* u Sarajevu.

DUŠAN MITIĆ rođen je u Boru 2000. godine. Pohađao je i završio gimnaziju „Bora Stanković“ u Boru. Pisanjem se bavi od svoje 15. godine.

SRĐAN GAVRILOVIĆ je rođen u Mostaru 1991. godine. Završio je srednju likovnu školu *Gabrijel Jurkić* u odsjeku grafike. U izdanju mostarske *Prosvjete* 2015. je objavio zbirku kratkih priča Ljetne himne. Jedan je od glavnih urednika portala za regionalnu književnost i kulturu *Strane*. Trenutno živi i studira u Belgiji.

NIKOLA PANTIĆ radi kao klinički lekar u Centru za nuklearnu medicinu Kliničkog Centra Srbije u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 2019. Kratke priče i pesme objavljene su mu u nekoliko časopisa, internet portala, kao i u Zborniku Udruženja lekara pisaca „Vidar“, čiji je i član.

MIROSLAV RADA KOVIĆ rođen je u Beogradu 1965. godine.

Sa svojim školskim prijateljima, godine 1982. osniva amatersko pozorište „Zezalište“, za koje piše tekstove i u kome režira. U zemunskom „Pinkiju“, u Domu omladine Beograda, u klubu Filozofskog fakulteta i na sceni u Skadarliji odigrali su preko sto pedeset predstava.

Ostvario je zavidnu karijeru u oblasti turizma i avio-saobraćaja

Svojoj prvoj ljubavi – pisanju vraća se godine 2018: Knjigu kratkih priča „Miris boja“ objavljuje u Beogradu 2021. godine. Živi i radi u Beogradu.

MIROSLAVA MILJKOVIĆ, 65 godina, lekar je u penziji. Živi u Nišu. Ima neobjavljenu zbirku poezije i desetak priča. Njene priče i pjesme objavljivane su u mnogim regionalnim književnim zbornicima. 2018.g. nagrađena je i objavljena njena putopisna priča „Slike sa Vlasine“ u zborniku „Riznica sećanja“.

Pored pisanja, bavi se učenjem stranih jezika i gajenjem biljaka.

DRAGAN MITIĆ, rođen je u Nišu. Literarne tekstove počeo je da objavljuje krajem 2019. u regionalnim književnim zbornicima. Piše na srpskom i slovenačkom jeziku.

Dobitnik je većeg broja pohvala i diploma. Na konkursu za kratku priču na temu vremena je za najbolju izabrana njegova kratka priča i objavljena u časopisu »Vetrnica«, Ljubljana 2020. Na međunarodnom konkursu za najbolju kratku priču na srpskom jeziku za nagradu »Milovan Vidaković« je osvojio treće mesto i objavu priče. Na međunarodnom konkursu za književnu nagradu »Musa Ćazim Ćatić« za najbolju pesmu 2020. godine je delio četvrto mesto i bio nagrađen plaketom. Na XX međunarodnom konkursu »Pjesme nad pjesmama« dobio književnu nagradu »Najlepši diptih ljubavnih pjesama« za 2021. godinu. Na tradicionalnom konkursu Gradske knjižnice Velika Gorica „Pišem ti pismo... natječaj za naj pismo“ je osvojio četvrto nagradu za najbolje pismo 2021. Na konkursu Slavističnoga društva Dolenjske i Bele krajine je nagrađena njegova kratka priča. Na konkursu »Dani satire – Pavle Tončić« za najbolje aforizme udruženja stvaralaca u kulturi »Zavičaj« je dobio nagradu koju dodeljuje porodica Pavla Tončića. Njegova priča »Bez suvišnih riječi«, prevedena na hrvatski, je osvojila drugu nagradu „Stjepko Težak“ na Natječaju „Moje drago serce“ u sklopu Godine čitanja 2021.

BORISLAV BATIN rođen je u Beogradu 1954. godine. Po zanimanju je inženjer mašinstva. Od rane mladosti piše poeziju i prozu, objavljivao je svoje tekstove u mnogim štampanim i elektronskim medijima.

Do sada je objavio zbirku poezije, eseja i kratkih priča „Zbornik svesnovidosti“ (Zaslon, Šabac, 2001), roman „Tri dana novembra“ (Zaslon, Šabac, 2004.), koji ulazi u konkurenciju za „Ninovu“ nagradu, kao i sf. Roman „Logonauti“ koji je preveden na engleski jezik i nalazi se u nacionalnim bibliotekama SAD, Australije i Kanade.

Objavljivao je i u raznim zbornicima, književnim časopisima kao i internet sajtovima u regionu.

Živi u Beogradu.

MLADEN ŽIVKOVIĆ iz Sombora, rođen 1990 godine. Završio je Pravni fakultet u Novom sadu. Bavi se pisanjem kratkih priča. Objavljivao je u zbornicima. Dobitnik je nagrade „Miodrag Borisavljević“ za 2020. godinu.

DARKO LESHOSKI

My name is Darko Leshoski.

I was born on July 4, 1984 in Struga, Republic of Macedonia. I have been living in Skopje since I was 14, but I am from Vevcani. My home is Vevcani and Skopje and nowhere at the same time. I have written several books, published only two. I'm not sure they are worth it either. My poetry has been translated into English, Slovenian, Chinese, Turkish, Dutch, Romanian and several other languages. Not that it means anything to me to be honest, but it does mean to my parents, to make them happy. This year I was awarded with the European prize » Sturm und Drang -Best New Wave Artist« - by European Theatre Initiatives Festival. Again this prize means a lot to my parents and it's very good when I'll pass away for my biography. I have been writing since I started smoking and that seems to be the two things I can't do without. I have done good and bad things in life. Sometimes I think God has given me everything I want - and I often know just to look up at the sky and just smile. I plan to live more, to stay alive. I don't plan to write more - that's stronger than me, writing plans me instead.

PRIKAZI

МАЈКЛ РУЗ: ОЗБИЉНО СХВАТАЊЕ ДАРВИНА/ НАТУРАЛИСТИЧКИ ПРИСТУП ФИЛОЗОФИЈИ

(Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, 2018, 368.)

Приказ

DOI: 10.5281/zenodo.5722002

Ана Галић

Удружење Софиа, Бања Лука
ana.galic.bl@gmail.com

Озбиљно схватање Дарвина: натуралистички приступу филозофији, Мајкла Руза, канадског филозофа британског поријекла који се бави филозофијом биологије, одабрани је превод Мр Мирослава Галића, за издавача Филозофски факултет Универзитет у Бањој Луци. Књига има 368 страна. Поред *Предговора другом издању*, *Предговора*, *Закључка*, затим поглавља *Дарвинови нови кријичари на њроби*, као и *Литературе*, књига је бројчано подијељена на шест дијелова. На почетку књиге налази се посвета ауторовој супрузи (иза садржаја): „За Лизи, с љубављу“, а на задњим корицама књиге краћа биографија аутора.

У *Предговору другом издању* аутор нам у мало интимнијој исповијести открива да је имао проблема са избором теме за ову књигу, те да је доживио низ непријатности (од првог издања 1986. године напади креациониста су постали још јачи). Ипак, наишао је и на поклонице управо дарвинистичке еволуције, те је остварио своје намјере да се овом темом прошире обзори у области епистемологије и етике. У *Предговору* пак Руз нам открива како је био позван од стране „Америчке уније за грађанске слободе“ да се супроставе Закону 590 из 1981. године, у држави Арканзас, по којем је професор биологије на помен еволуције на часу морао објаснити и алтернативни постанак човјека на основу Књиге постанка. Руз је заступао еволутивну теорију као научничку, а аргументима је проказивао потоње као ненаучне. Аргументима је извојевао побједу. Поред тога, у овом дијелу нам набраја и поглавља књиге, као и све институције и људе без којих ова књига не би можда ни угледала свјетлост дана.

*Биолошку њозадину*¹, прво поглавље ове књиге, аутор започиње чиње-

1 Прво поглавље књиге се састоји од подналова, уз закључак, а називи су им сљедећи: „Чињеница еволуције“, „Пут еволуције“, „Теорија еволуције: природна селекција“, „Теорија еволуције: модерна генетика“, „Добра наука?“.

ницом еволуције и аргументима који су настали сакупљањем бројних доказа – галапагоске зебе, хомологије предњих удова, идентичне ембрионе, отиске крвавих мрља – чине еволуцију непобитном, објашњава аутор. Затим се упознајемо са неколико кључних ставки везаних за еволуцију: фосили нису једини доказ еволуције; захваљујући радиометријском датирању са сигурношћу можемо тврдити да је Земља стара око 4,5 милијарде година, да се живот појавио прије неких 3,5 милијарде година, а да је било потребно још 3 милијарде година да се појави живот сложенији од једноћелијског; да се не може тврдити да је еволуција пут напретка; да се не могу до краја сакупити сви докази еволутивних скокова током протеклих година. Надаље сазнајемо да се природна селекција, тј. репродуктивне способности врста такође сврставају у теорију еволуције, те да овај механизам можда чак представља и пресудни моменат у борби за опстанак.

Друго поглавље назива *Еволуциона епистемологија*² отпочиње постављањем два питања са којима се свако људско биће мора суочити: Шта могу да знам?, и: Шта треба да чиним? (епистемологија и етика). Прије теорије еволуције одговор је на оба питања био утемељен у религији, током средњег и у касном 19. вијеку, пише аутор, а сазнање у еволутивном приступу јесте „динамички феномен и нешто што ће се заувјек кретати“³. Аутор нам предочава на који начин се еволуција путем аналогije покушава једноставније приближити нашем схватању, разрачунавајући се притом са већ архаичним, а веома заступљеним принципом органске промјене Херберта Спенсера (такође и Стивена Тулмина, Чарлса Лајела, Томаса Хакслија, Доналда Кембела и Карла Попера) насупрот научне промјене, те управо том аналогijом. Наиме, научна промјена се не може објаснити органском промјеном,

јер је Спенсер погрешно схватио органску промјену. Користећи се тзв. ламаркизмом Спенсер је занемарио механизам природне селекције, а у први план је стављао развијање нових својстава усљед излагања стресу околине, што би се преносило и на потомство, а примјере који су за њега били очигледни имамо у жирафином врату, жуљевитим ногама ноја и огромним рукама ковача. Наведено је у супротности са свим до сада познатим у генетици и цитологији. Дарвин је тај који је френтичним радом кренуо даље до механизма адаптације.

*Еволуциона етика*⁴, треће поглавље *Озбиљној схваћања Дарвина*, отпочиње дефинисањем морала; моралне тврдње се од оних које то нису разликују по томе што су универзалног карактера, тј. односе се на све људе, на њихов начин мишљења и понашања; осим тога, морал се тиче онога што морамо или не морамо урадити, онога шта је пожељно, захтијевано, дозвољено и забрањено. Конкретно даље читамо о Спенсеровој субстативној етици, утилитаристичким критеријумима, етици социјалдарвинизма, те се заустављамо на Хакслијевом тумачењу социјалдарвинистичке дефиниције живота као крваве борбе за опстанак и да тако треба да буде, што и Хаксли (иако је у епистемологији пригрлио социјалдарвинизам, у етици га се потпуно одриче), а и Руз заједно одбацују. Главна грешка социјалдарвинизма јесте изједначавање јесте/треба баријере, што ни на који начин није аргументовано – „јесте језик“ као језик чињеница није истовјетан „треба језику“, тј. језику морала. Поставља се питање да ли је нешто што је природно самим тим добро? Аргумент који би послужео за доказ овој тврдњи не постоји (иако је аутор растумачио четири могуће теорије могућих доказа), али исто тако аутор нам задаје да останемо при потрази за одговором на ово

- 2 Друго поглавље се састоји од осам подналова и закључка, а називи су им следећи: „Еволуција као аналогija“, „Херберт Спенсер и закон напретка“, „Дарвинистички модел Стивена Тулмина“, „Разматрање аналогije: чињеница еволуције“, „Разматрање аналогije: пут еволуције“, „Разматрање аналогije: узрок еволуције“, „Дарвинистичке варијација Доналда Кембела“, „Карл Попер и ревизија дарвинизма“.
- 3 Мајкл Руз, *Озбиљно схваћања Дарвина/Најнатуралистички приступи филозофији*, превео Мирослав Галић (Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, 2018.), 52.
- 4 Поглавље се састоји из десет потпоглава, а наслови су им следећи: „Морална питања“, „Еволуција и етика“, „Херберт Спенсер и морална вриједност напретка“, „Проблеми спенсеризма“, „Вилијем Грејем Самнер и социјалдарвинизам“, „Томас Хенри Хаксли и његово противљење природи“, „Хјумов закон и натуралистичка грешка“, „Да ли је природно по себи добро?“, „Едвард Озборн Вилсон и темељи моралности“, као и „Еволуција моралног осјећаја“.

питање иако немамо чврстих доказа, јер „недостатак доказа не значи да је нека позиција погрешна“⁵. Еволуција нам, било као чињеница, пут или механизам, не говори у прилог друштвености и сарадње као морално вриједне, нити нам наука потврђује да су људи, који услед пројаве поменуте сарадње највише код човјека као врсте, ти које требамо вриједновати више од свих других бића.

У четвртог поглављу назива *Људска еволуција*⁶ аутор нам открива да је потврђена чињеница да је више од 99 посто хромозомског подударана између човјека и шимпанзе, те нам износи емпиријске доказе о еволуцији човјека. Доказивање еволуције човјека мора отпочети општим знањем еволуције, тј. прихватањем еволуције као чињенице, објашњава Руз (у ембрионалној фази и развоју људи и други сисари се не могу распознати). Имамо фосилне остатке међу којима је за кандидата „карике која недостаје“ први био холандско армијски лекар Ежен Дибоа на Јави, који је ископао горњи дио лубање и бутну кост налик људским, али знатно мање развијеним; данас је тај човјек назван *Homo erectus*, а придодат му је род *Australopithecus*; *Homo* се развио из *Australopithecus*-а прије отприлике три милиона година; открићем фосила најранијих хомонида, старих око четири милиона година, одговорено је и на питање – која карактеристика која одликује човјека као врсту се развила прва – усправан ход или велики мозак, те је одговорено – усправан ход. На основу истраживања молекулалних биолога у задњих неколико деценија се дошло до запаљујућих резултата које треба сада потврдити и фосилним остацима, а то је да су горе поменуте шимпанзе и људи међусобно сличнији од шимпанзи и горила, те да је њихово раздвајање настало прије само пет милиона година, а да је горила раздвојена од шимпанзи у периоду милион или два милиона година прије тога. Затим се формирају најизгледније теорије

о расту мозга и вези са ходањем на двије ноге – тек након милион или два милиона година почео се развијати и расти мозак. Због чега се развијао мозак? Да ли због употребе оруђа? Да, а због чега нам је било потребно оруђе? Највише због меса и протеина које смо добијали из њега, о чему фосилни остаци зуба највише свједоче. Дакле, с потрагом за храном, уз кориштење оруђа, први мушкарци су ишли у лов, у сарадњи са другим мушкарцима, те га доносили назад женама и дјеци, не остављајући их саме. Потребно је још доказа о овој теорији, а све креће од првог механизма еволуције, тј. од природне селекције, адаптације и импровизације. Један од савршених примјера природне селекције на дјелу јесте људски супраларингални вокални тракт – стабилни, употребљиви говор, развијен прије отприлике 30.000 година, управо када је савремени човјек био потпуно развијен, а када настаје и експлозивни развој људске културе, а језик је главни фактор који, по свим стандардима, чини људе посебним, језик биолошког поријекла.

*Дарвинистичка еџисџемолоџија*⁷ је наслов петог поглавља ове књиге. Наука је ограничена, пише Руз, њена природа и развој су обликовани биолошки условљеним начином мишљења (епигеничке начине размишљања који се користе као биолошка урођена знања у науци), али и посљедицама борби из прошлости. Да ли је наука прогресивна (са законима и каузалним мишљењем у самом срцу), питање је које је аутор детаљно разматрао раније у другом поглављу, али једно је сигурно, а то ће Руз назвати здраворазумским приступом, то да се напредак у науци састоји од константног увећавања знања о томе какав свијет заиста јесте. Примјера ради, наведимо експеримент са шимпанзама. Да утврдимо, нико не тврди да је човјек настао од данашњих живих врста, па тако ни од мајмуна, већ да сви заједно имамо заједничко, урођено, ненаучено знање (попут индуктивне логике, нпр. чије

5 Ибид, 117.

6 И четврто поглавље је састављено од осам потпоглавља, те закључка, а називи су им: „Чињеница људске еволуције“, „Пут људске еволуције“, „Узрок људске еволуције“, „Проблем културе“, „Биологија језика“, „Језик мајмуна“, „Да ли је култура независна од биологије?“, и, прије закључка, „Епигеничка правила“.

7 Пето поглавље се састоји од 12 потпоглавља и закључка, а наслови су им сљедећи: „Природа науке“, „Научно расуђивање“, „Аргумент за биолошку позадину“, „Аргумент за (наставак)“, „Аргумент против“, „Супарници науке“, „Филозофски прекурсор: Кант?“, „Филозофски прекурсор: Хјум“, „Здраворазумски реализам“, „Метафизички скептицизам“, „Конрад Лоренц и биолошки а priori“, те, на крају, „Коначни темељи“.

знање посједују управо шимпанзе) до одређене мјере, а након тога човјек је једини отишао даље. Наиме, шимпанзе не могу мислити концептуално након броја седам, нити могу апстраховати било шта изнад способности одређивања количине, односа исто и различито, те облика предмета. Већ на наредном интелектуалном степену, са употребом куглица и бројања, мајмунске способности нагло опадају. Филозоф којег дефинитивно пратимо ако смо дарвинисти, истиче на крају аутор, јесте Дејвид Хјум и његова скептицизмом обојена потрага за истином.

Наредно поглавље ословљено *Дарвинистичка етика* је, како нам сам аутор објашњава, друга страна претходног поглавља, односно потврђивање здраворазумске стварности. Укупни исходи осјећаја за морал су биолошки, те представљају адаптације, попут шака на примјер. Поново се наглашава порицање метафизике односно ствари по себи (Кант), као и постојање идеја, те математичких истина (Платон), али се сада само, у случају дарвинистичке етике, додатно потврђује улога и значај субјекта који игра активну улогу. Моралност је биолошка адаптација, произашла из природне еволуције, а наш осјећај дужности јесте директна функција људске природе, тј. моралности без људи нема.

У *Закључку* се подвлаче три момента. Први назначавача да је напредовање у филозофији готово увијек у функцији напредовања у науци; други моменат јесте да натуралистичка филозофија није оригинална него има дубок одјек у историји филозофије; и трећи моменат гласи да је преостало још много посла да се уради

у колизији и филозофије и биологије. Дарвинизам, 125 година од прве појаве *Посианка врста*, постаје наговјештај који оптимистично слуги изградњу потпуне слике човјека и његове природе.

На крају, у поглављу назива *Дарвинови нови критичари на њроби*⁸, Руз се разрачунава са најновијим и најватренијим критичарима, креационистима, наводећи аргументе за и против еволуције. Разграничења једних и других су јасна: наука се бави чињеницама (чињенице су искази о томе какве ствари јесу, објективне и независне од искуства), не вриједностима, док се остали (филозофија, религија, политика и сл.) баве вриједностима, тј. оним што би ствари требале да буду.

Тема постанка и генезе цјелокупног живота на Земљи још увијек представља зденац неоткривених истина о узроцима и посљедицама догађаја који су се десили и у ближој и даљој прошлости. С тим у вези, *Схваћање Дарвина озбиљно* је књига намијењена интердисциплинарном приступу природних и друштвених наука, гдје нам Руз, на поједностављен и разумљив начин, представља научна достигнућа како бисмо ми данас покушали комплетирати слику коју имамо о себи као људској врсти. О души и Богу ова књига нити говори нити покушава да даје одговоре, нити негира постојање истих, те се ова литература може уврстити у штиво намијењено студентима како на уводу у филозофију, тако и озбиљнијим изучаваоцима теме постанка, без опасности од „губитка вјере“ са којом читалац може, а не мора приступити овој књизи.

8 Поднаслови задњег поглавља у књизи носе назив: „Дарвинови критичари“, „Несводива комплексност“, „Дарвинизам као религија“, „Да ли је Дарвинизам контрадикторан?“, „Закључак“.

IZVJEŠTAJI

OKRUGLI STO:

„GDJE JE NAŠE OBRAZOVANJE DANAS?“

Izveštaj

Ana Galić

Udruženje Sofia, Banja Luka
ana.galic.bl@gmail.com

U prostoru Austrijske biblioteke Filozofskog fakulteta Banja Luka u utorak, 11. maja 2021. godine, održan je Okrugli sto na temu “Gdje je naše obrazovanje danas?”. Na okruglom stolu su izneseni rezultati dosadašnjeg rada, problemi kao i prilike za rješavanje istih u okviru reforme obrazovanja koja stupa na snagu tekuće godine.

Uvodničar Okruglog stola bio je mr Miroslav Galić, a govornici na ovu temu bili su:

1. Prof. dr Ivana Zečević, šef Studijskog programa Psihologija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci,
2. Prof. dr Miroslav Drinić, profesor na studijskom programu Filozofija, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, kao i
3. Dr Igor Cvejić, naučni istraživač sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i član EDULAB-a.

Mr Galić je postavio pitanja na koja su govornici, uz predstavljanje svoga rada, zatim odgovarali: Gdje je taj mehanizam kojim se ostvaruju ciljevi obrazovanja, gdje je naše obrazovanje danas, da li se možemo mjeriti s drugima, gdje je naš sistem u poređenju sa drugim sistemima i postignućima? Postoji i drugi način na koji možemo pitati ovo pitanje – da li imamo nešto što možemo postaviti kao ideju i ideal jednog društva, našeg društva, želje i ambicije, te kakve ljude želimo obrazovati?

Prisutnima su najprije obratila dr Zečević, koja je predstavila rezultate dva međunarodna istraživanja obrazovnog sistema koja su se provodila na području Bosne i Hercegovine tokom 2018. godine, a tiču se sistema obrazovanja: to su PISA i TIMSS. Rezultati istraživanja su pokazali da se djeca u Bosni i Hercegovini funkcionalno nepismena. Kao aktivni sudionik tih istraživanja dr Zečević je objasnila dobijene rezultate rekavši da ovi rezultati upućuju na činjenicu da djeca ne znaju koristiti ona znanja koja stižu, odnosno da djeca već u prvom razredu osnovne

škole intuitivno postavljaju ta pitanja, pitanje zašto. Uporedivši Njemačku, te reforme koje je Njemačka uradila nakon što je takođe doživjela "PISA šok", dr Zečević je napomenula da je osnovna razlika u pristupu rješavanju ovog problema ta što su reforme u Njemačkog dugoročnog karaktera.

Riječ je zatim uzeo dr Drinić koji je predstavio položaj društveno-humanističkih nauka u obrazovnom sistemu. Dr Drinić je izrazio zabrinutost i činjenocu koliko opasno po ljudski um i razvoj duha jeste izbacivanje upravo ovih nauka, koje se ostavljaju po strani, tj. na koji način koncept neoliberalizma sve samjerava u funkciju tržišta, zarade i profita. Takav put vodi potpunoj katastrofi.

U trećem dijelu okruglog stola dr Cvejić je predstavio ideju bildunga, a ujedno i knjigu *Od obrazovanja do neobrazovanja*, koju je zajedno sa kolegom sa Instituta, dr Predragom Krstićem preveo i priredio s njemačkog

jezika, 2020. godine. Već samo evidentiranje problema u obrazovanju predstavlja početni korak, a na koji način odbraniti ideju bildunga, danas, kada obrazovanje nije više ni polu-obrazovanje, nego čak postaje njegova suprotnost, dr Cvejić daje dva puta: 1. jeste romantičarski pristup, gdje je vrijednost obrazovanja vrijednost sama po sebi, a tu je i 2. način, a to je emancipacija obrazovanja u vidu kritičkog mišljenja kao jedne od najpoželjnijih vještina 21. vijeka.

Okrugli sto je organizovalo Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia Banja Luka u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci i Kulturnim centrom Banski Dvor Banja Luka.

U Banjoj Luci, 16.08.2021. godine

Ana Galić, predsjednik udruženja

LJETNA SEZONA SOFIA KAFEA 2021. GODINE

Izvještaj

Ana Galić

Udruženje Sofia, Banja Luka
ana.galic.bl@gmail.com

Nakon jednogodišnje pauze tokom 2020. godine, usljed borbe sa virusom korona, Udruženje Sofia je nastavilo sa realizacijom filozofskog kafea, naziva Sofia kafe. Filozofski kafe se održava jednom mjesečnom, sa početkom u 19 časova, gdje se nakon uvoda temata od strane predavača prisutni predaju živoj diskusiji. Domaćin kafea je vlasnik picerije Verdi, gospodin Boško Milojević, a picerija se nalazi na adresi Branka Majstorovića 21, preko puta Gimnazije Banja Luka. Gosti-predavači tokom ljetne sezone planirani i bili su:

1. **Dejla Šehić Piralić:** *Da li živimo u hologramu?*,
2. **Doc. dr Saša Laketa:** *Filozofija i savremena nauka*,
3. **Mihajlo Tovilović:** *Elementi integralne filozofije*,
4. **Prof.dr Milica Drobac Pavićević:** *Šta je kreativnost?*, kao i
5. **MA Milica Ristić:** *Značaj retorike u savremenom svijetu*.

U februaru smo planirali ugostiti Dejlu Šehić Piralić, iz Bihaća, studenticu na Odsjeku za engleski jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću i autoricu tri knjige: „Srž života“, „Čekam te na kolodvoru života“, u koautorstvu, te „Sinopsis Paradoksa Ljubavi“, kao i četiri izložbe: „Između moje glave i neba“, Kriterion, Sarajevo, „Vertigo Univerzuma“, Galerija Boris Smoje, Sarajevo, „Između mene ... i mene“, Atrium Kulturnog centra, Bihać, kao i „Prva samostalna“, Atrium Kulturnog centra, Bihać. Njena tema nosila je naziv: Da li živimo u hologramu?, a Šehić Piralić je pripremila predavanje o kompjuterskoj simulaciji na tragu Nicka Bostroma. Na žalost, predavanje je otkazano.

U martu se Sofia kafe održao on-line, putem Google meet aplikacije, a tom prilikom je doc. dr Saša Laketa, profesor sa Studijskog programa Filozofija, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, držao predavanje na temu: Filozofija i savremena nauka. Laketa nas je uveo u Hjumovu kritiku matematike i njene

dalekosežne posljedice i aktuelan značaj kako za filozofiju, tako i za nauku.

Već od aprila Sofia kafe se vratio na održavanje uživo, a gost-predavač večeri je bio fizičar Mihajlo Tovilović, sa temom: Elementi integralne filozofije. Da podsjetimo da je Tovilović bio pobjednik na Konkursu za najbolji filozofski esej 2019. godine, povodom Međunarodnog dana filozofije, koji sada već tradicionalno održava Udruženje Sofia. Tovilović je govorio o realnosti i epistemološkom pristupu istoj, razmatrajući postojeće temelje nauke na drugačiji način.

Prof.dr Milica Drobac Pavićević sa Studijskog programa Psihologija, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, bila je gost majskog Sofia kafea, sa temom: Šta je kreativnost? Drobac Pavićević je prisutne uvela u pojam kreativnosti, u trenutno stanje i rezultate koji se tiču

našeg sistema obrazovanja, te je naglasila značaj i potrebu da se ulože dodatni naponi u usvajanju ove vještine, s obzirom da je kreativnost jedna od najpoželjnijih vještina za 21. vijek.

I završno veče ljetne sezone Sofia kafea 2021. bilo je predavanje MA Milice Ristić, asistentice sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, održano u junu. Ristić nam je predstavila temu: Značaj retorike u savremenom svijetu, obasnila koliko nam je retorika potrebna, i kao nauka, ali i u našem svakodnevnom životu, i dodatno podcrtala razliku između besjedništva, retorike i javnog govora.

U Banjoj Luci, 21.08.2021. godine

Ana Galić, predsjednik udruženja

POZIV ZA SLANJE RADOVA: TREĆI BROJ NAUČNO-POPULARNOG ČASOPISA A PRIORI

Rok za slanje:

15. mart 2022. godine

Tema broja:

Eksperimentalna etika

Eksperimentalna etika je moralna filozofija koja uključuje eksperimentalne metode za proučavanje moralnih intuicija, donešenih odluka i ponašanja. U nekim je slučajevima otvorila nove puteve istraživanja, dok je u drugim slučajevima uticala na dugogodišnje rasprave unutar moralne teorije. Osim toga, postavlja se pitanje na koji način se eksperimentalna moralna filozofija razlikuje od eksperimentalne moralne psihologije, odnosno na koji način se proučavanje moralnih pravila i njihovo opravdanje, istorijski može povezati ili odvojiti od proučavanja vrlo konkretnih odrednica ljudske socijalne interakcije. Moral je ljudska univerzalna kategorija, vrlo varijabilna u svojim karakteristikama i prilagođena određenim istorijskim i kulturnim sredinama.

Dostavljanje radova

Molimo autore da pogledaju „Uputstva za autore“, data na linku: <http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/instructions>.

Radovi koji podliježu procesu kategorizacije (prethodno saopštenje, originalni i pregledni naučni rad, stručni rad, književna teorija) prolaze dvostruko slijepu recenziju, dok se ostali radovi objavljuju na osnovu odluke uredništva.

Radove slati na e-mail adresu:
casopisapriori@gmail.com.

Datum objavljivanja trećeg broja časopisa je planiran do kraja prve polovine 2022. godine.

U Banjoj Luci, 01.01.2021. godine

Ana Galić, glavni i odgovorni urednik
Marko Bačanović, zamjenik urednika

UPUTSTVO AUTORIMA

A PRIORI objavljuje originalne neobjavljene radove, recenzirane kao i one koji ne podliježu recenzentskom postupku. Recenziji podliježu članci koji se dijele u četiri kategorije: prethodno saopštenje, originalni naučni članak, pregledni naučni članak i stručni članak. Nekategorizovani radovi kao što su eseji, intervjui i izvještaji ne podliježu recenzentskom postupku te ih uredništvo prihvata i objavljuje na temelju vlastitog uvida. Autori radove dostavljaju lektorisane.

Svi radovi treba da sadrže sljedeće podatke:

- Ime i prezime autora
- Afilijacija
- E-mail adresa.

Radovi mogu biti pisani na lokalnim jezicima i na oba pisma, kao i na engleskom jeziku. Prethodno saopštenje, originalni naučni članak, pregledni rad i stručni članak mogu sadržavati od 3000 do 6000 riječi. Tekstovi se dostavljaju u Word formatu, Times New Roman font, veličina fonta 12, prored 1,5.

Originalni i pregledni naučni članak, stručni članak i prethodno saopštenje treba da sadrže apstrakt (od 100 do 200 riječi) te ključne riječi (do 10) na početku rada, kao i sažetak (do 500 riječi) na kraju rada. U radovima pisanim na lokalnim jezicima sažetak treba biti na engleskom jeziku. Autori treba da slijede sistem navođenja koji podrazumijeva fusnote i bibliografiju Chicago stila sa detaljnim uputstvima na: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html. Svaki put kada se referiše na izvor, u vidu direktnog navođenja ili sumiranja ili parafraziranja sadržaja, koristi se fusnota. Izvori navedeni u fusnotama moraju odgovarati bibliografskoj listi.

Primjer za navođenje knjige kao izvora:

Stefan Morawski, *Predmet i metoda estetike* (Beograd: Nolit, 1974.), 35.

Kod knjiga koje imaju dva autora navodi se: ime i prezime prvog autora i ime i prezime drugog autora, naslov rada (grad izdavanja: izdavač, godina izdavanja), stranica. Npr:

Katherine E. Gilbert i Helmut Kuhn, *Istorija estetike* (Beograd: Dereta, 2004.), 34.

Kada je u pitanju više autora navodi se ime prvog autora i dodaje "i sar." ili "et al."

Ako je riječ o navođenju teksta iz časopisa, onda bilješka izgleda kao u primjeru:

Slavoj Žižek, "Pismo koje je stiglo na odredište", *Zeničke sveske* 14 (2011): 152.

Ukoliko je riječ o web stranici potrebno je, pored navedenih podataka, navesti potpunu URL adresu stranice i datum pristupa stranici. Ako se radi o članku na određenoj web lokaciji, onda se navodi:

Nikolas Kupiera i sar. "Humor Styles and Negativ Affect as Predictors of Different Components of Physical Health," *Europe's Journal of Psychology*, br.1 (2009): 23, <http://www.ejop.org>. očitano, 12. 12.2010.

Lista literature na kraju rada slijedi abecednu logiku. Ako se radi o dva djela istoga autora prvo se navodi djelo koje je ranije izdato. Navođenje autora u literaturi počinje prezimenom.

Ingarden, Roman. *Doživljaj, umetničko delo i vrednost*. Beograd: Nolit, 1975.

Ukoliko je riječ o članku iz časopisa, navodi se: prezime, ime autora. „naslov rada: podnaslov“, *naslov časopisa* oznaka sveska/godišta/broj (godina): početna- završna strana članka:

Žižek, Slavoj. „Pismo koje je stiglo na odredište“, *Zeničke sveske* 14 (2011): 152- 169.

Web izvori se u literaturi navode isto kao u bilješkama/fusnotama.

Kroz postupak recenzije prolaze članci koji se dijele u četiri kategorije:

1. Prethodno saopštenje – sadrži do tada neobjavljene preliminarne rezultate određenog naučnog istraživanja koje će se veoma brzo objaviti,

2. Originalni naučni članak – sadrži autentičnu tezu i do tada neobjavljene rezultate naučnog istraživanja,

3. Pregledni članak – sadrži koncizan i kritičan pregled specifičnog istraživačkog područja a donosi i nove informacije o trenutnom stanju pomenutog područja i

4. Stručni članak – pored takođe konciznog i kritičkog pregleda određene teme, on sadrži i sve pravce kao i protivteze iznesene nasuprot pomenute teze. Takođe mora biti razumljiv i nespecijalistima tog područja. Razlikuje se od originalnog naučnog rada po neiznošenju originalne teze nego po korištenju već objavljenih rezultata koje autor sada dodatno pojašnjava.

Konačan sud o kategorizaciji članaka donosi glavni urednik na prijedlog recenzenata rada.

Recenzent je dužan kritički ocijeniti rad koji je dobio na uvid te saopštiti ocjenu. Takođe, dužan je postupati sa

dodijeljenim radom kao sa spisom od povjerenja. Recenzija se treba izvršiti u skladu sa dogovorenim vremenskim rokom i na nivou akademskog oblika komunikacije.

Recenzent je dužan recenziju obaviti na vrijeme i zadržati akademski nivo komunikacije pri pisanju recenzije. Nakon pročitano rada, recenzent je dužan dati svoj sud o tome treba li rad objaviti, predložiti kategorizaciju ukoliko je recenzija pozitivna te iznijeti sud o tome treba li se u radu išta popraviti ili doraditi. Recenzije su dvostruko slijepe, tj. recenzent neće znati ime autora niti će autor znati ime recenzenta.

Ocjene recenzenta mogu biti sljedeće:

a) Da, prihvata se.

b) Da, uz doradu.

c) Ne, ne prihvata se, osim ako se ne učini temeljna revizija rada.

d) Ne, ne prihvata se.

Nekategorizovani radovi ne podliježu recenzentskom postupku. Uredništvo će prihvatiti i objaviti te radove na temelju sopstvenih procjena.